

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

**«ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН
Фойдаланиш самарадорлигини
ОШИРИШ йўналишлари»**
мавзусидаги илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ

2015 йил 26-27 март

Фарғона-2015

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

«ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН
Фойдаланиш самарадорлигини
Ошириш йўналишлари» мавзусидаги
Вазирлик миқёсидаги
илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ

2015 йил 26-27 март

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5112853>

Фарғона-2015

АНЖУМАН ТАШКИЛИЙ ҚЎМИТАСИ:

1. О.Х. Отақулов - Фарғона политехника институти ректори, раис
2. О.Н. Сулаймонов- Фарғона политехника институтининг илмий ишлар бўйича проректори, раис ўринбосари

ҚЎМИТА АЪЗОЛАРИ:

1. С.Б.Қўчқаров - вилоят хокимлигининг иқтисодиёт ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари
2. Ш.Х.Тошматов – Фарғона давлат университети ректори, и.ф.д, профессор
3. И.Т.Ёрматов-Ишлаб чиқаришда бошқарув факультети декани.
4. Д.Қудбиев – “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси профессори, и.ф.д.
5. И.Н.Исманов – “Иқтисодиёт” кафедраси профессори, и.ф.д.
6. Г.М.Давлятова – “Иқтисодиёт” кафедраси мудири, и.ф.н.
7. А.У.Ташпулатов - “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси мудири, и.ф.н.
8. М.С.Ашуров – “Менежмент” кафедраси мудири.
9. К.И.Курпаяниди – “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, и.ф.н.
10. Ш.А.Сатторов - UZSANGWOO қўшма корхонасининг молия-режалаштириш бўлими бошлиғи
11. Э.С.Сеитов -“Фарғонаазот” ОАЖ нинг “Иқтисодий таҳлил” бўлими бошлиғи
12. Б.Р.Эсоналиев – DAEWOO TEKSTILE FERGANA” МЧЖнинг бош ҳисобчиси
13. О.С. Иргашев – ФарПИ И ва ИПКТ бўлими бошлиғи.
14. О.Н.Тўйчиева – “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси
15. Э.А.Мўминова – “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси, и.ф.н.
16. А.А.Илёсов - “Иқтисодиёт” кафедраси ассистенти

СЎЗ БОШИ

Ҳозирги даврнинг энг муҳим хусусиятларидан бири мамлакатимизнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ривожланиб, мазмун жиҳатдан такомиллашиб бораётганлигидадир.

Давлатнинг бош ислоҳотчи вазифасини бажариши, қонун устуворлигига эришиш, кучли ижтимоий сиёсат юритиш, ислоҳотларни босқичма-босқич ва изчил амалга оширишдан иборат беш тамойилга асосланган ривожланишнинг ўзига хос йўли нақадар тўғри эканлигини республика мустақилликка эришгандан кейинги ўтган даврлардаги қўлга киритилган ютуқлар яққол ифодалаб бермоқда. Жумладан, ялпи ички маҳсулот ҳажми сўнгги ўн йилда йилига 8 фоиздан ортиқ бўлган даражадаги ўсиши таъминланди.

Қулай ишчанлик муҳитининг яратилиши, инвестициялар оқимининг кучайиши нафақат иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштириш, балки иқтисодиёт таркибида муҳим сифат ўзгаришларини ҳам таъминлади. Бу сифат ўзгаришлари асосан саноат маҳсулоти турларининг кенгайишида ҳамда унинг ҳажмининг кўпайишида намоён бўлмоқда. Хусусан, 2000 йилда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотининг қиймати 1888,9 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, 2014 йилда бу кўрсаткич 75193,5 млрд. сўмга етказилди. Ўзбекистон Республикаси хом ашё маҳсулотларини экспорт қилувчи мамлакатдан саноати ривожланган ва тайёр маҳсулотларни экспорт қилувчи мамлакатга айланди.

Саноатнинг жадал суръатлар билан ривожланиши унинг мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий ривожланишда эгаллаган ўрни билан белгиланади. Чунки саноатнинг бутун ижтимоий ишлаб чиқаришни индустрлаштириш муаммоларини ҳал этишда, ишлаб чиқариш воситалари ва халқ истеъмоли товарларини яратишда, аҳолининг турмуш даражасини яхшилашда ва бошқа муҳим йўналишлардаги аҳамияти бекиёсдир.

Президентимизнинг “Бош мақсадимиз –кенг қўламли ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом эттириш”¹ номли маърузасида олдимизга қўйилган мақсадларга эришиш манбаи бўлиб юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш эканлиги таъкидлаб ўтилди. Шунингдек, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқарилиши мамлакатнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлайди ва нуфузини оширади.

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини ошириш ўз навбатида иқтисодий ресурслардан оқилона фойдаланишга ҳам боғлиқ. Иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланиш асосида маҳсулот таннархини камайтириш имкониятлари пайдо бўлади. Иқтисодий ресурслардан оқилона ва тежамли фойдаланган ҳолда маҳсулот таннархини камайтиришга эришиш масаласи нафақат корхоналар миқёсида, балки, ҳукумат миқёсидаги энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Жумладан, Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 7 мартда қабул қилинган “Саноатда ишлаб чиқариш ҳаражатлари қисқартириш ва маҳсулот таннархини пасайтиришга доир қўшимча чора тадбирлар тўғрисида” қарорига кўра

¹ Каримов И.А. Бош мақсадимиз кенг қўламли ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом эттириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2013 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг маърузаси. // Халқ сўзи, 19 январь 2013.

иқтисодиётнинг реал секторида маҳсулот таннархини ўртача 11,2 фоизга камайтириш вазифаси қўйилган. Юқоридаги вазифаларни муваффақиятли бажарилишини ишлаб чиқариш учун сарфланадиган барча моддий, меҳнат, молиявий ва бошқа ресурслардан тежамли фойдаланишни тақозо этади.

Ресурс тежамкорлиги мазмунан уларнинг исрофгарчилигига йўл қўймай, маълум меъёрларга мувофиқ ҳолда ишлатилишини англатади. Ресурслардан тежамли фойдаланиш одатда оқилона ва самарали фойдаланишдан фаркли ўларок бевосита ишлаб чиқариш жараёни билан чекланмай, бутун такрор ишлаб чиқариш босқичларини қамраб олади. Ресурсларни тежаш маҳсулот бирлигига сарфланаётган харажатларнинг камайиши, ресурслардан фойдаланиш даражасининг ошиши сифатида аниқланади.

Ресурсларнинг тежалиши ўз ўрнида маҳсулот нархининг пасайишига таъсир қилади. Нархнинг пасайиши маҳсулотга бўлган талабнинг ошишига ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг бозордаги мавқени ошишига имконият яратади.

«Иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишлари» мавзусидаги конференциянинг мақсади ҳам ресурслар тежамкорлигининг пировард натижаси ишлаб чиқаришни интенсивлаштириши, улардан фойдаланиш самарадорлигини оширишдаги аҳамиятини очиқ бериш, маҳаллийлаштириш дастури ижросини таъминлаш, корхоналарнинг бу борадаги фаолиятини ўрганиш асосида мавжуд имкониятларни аниқлаш ва уларни ишга солиш бўйича таклиф, тавсиялар ишлаб чиқиш, фикрлар алмашиш бўлиб ҳисобланади.

Илмий-амалий анжуман материалларидан олий ва ўрта махсус таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари ва талабалари, корхона ва ташкилотлар мутахассислари, илмий ходимлар ва изланувчилар фойдаланишлари мумкин.

Ташкилий қўмита

I-ШЎЪБА. ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ

ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИ ОРҚАЛИ ЭРИШИШ МАСАЛАЛАРИ

**Немадалиева Ф., Сайитов Ш.С., Маъруфов Э.Қ.
Фаргона политехника институти**

Бугунги кунда деярли 1,6 млрд. инсон электрдан фойдалана олмайди. 2,4 млрд. инсон эса овқат тайёрлаш ва уй-жойни иситиш учун ёқилгининг замонавий турларидан фойдалана олмайди. Энергетика иқтисодиёт ривожланиши соҳаси ва иқтисодий инкирозни тугатишда муҳим жихат ҳисобланар экан, анъанавий энергетик тизимларни ишлатишнинг экологик ва табиий оқибати аввалгидек жиддий хавотир уйғотади

Ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларида энергия тежамкорлигига эришишда фан ва техниканинг роли бекиёсдир. Яъни энергия тежамкор технология ва жараёнларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиши, албатта, илмий изланишларнинг натижаси бўлмоғи керак. Жумладан, электр энергиядан шахар ва қишлоқ хўжаликларида унумли фойдаланиш, авваламбор, ёритиш тизими фаолиятлари билан боқлиқдир.

Шахар ва қишлоқларда ёритиш тизимининг 100 Вт ли чўлғанма ёритиш чироклари кўпроқ ўрнатилди. Бу ёритиш чироклари ёз ва қиш фаслларини ҳисобга олган ҳолда, бир кунда ўртача 12 соат давомида уй-жойларни ёритиш учун ишласа, 1,2 кВт/соат электр энергиясини истеъмол қилади. Шундан келиб чиқиб шахар ва қишлоқларда ёритиш учун фойдаланиб келинаётган чўлғанма ва симобли лампаларни ёруғлик диодли ёритгичларга ўзгартиришда қуйидаги эффектга эришиш мумкин:

Объект учун:

- ёритиш қурилмаларини ишлаш ишончилигини ошиши;
- ёритиш қурилмаларини эффективлиги ва энергиятежамкорлигини ошиши;
- ёритиш учун кетадиган сарф ҳаражатларни камайиши.

Шахар ва қишлоқ хўжалиги учун:

- электр энергиядан фойдаланишни камайиши;
- ёритиш қурилмаларини эксплуатация қилиш учун кетадиган ҳаражатларни камайиши;
- қўшимча электр қувватни келиб чиқиши.

Энергия тежамкор лампалар оддий лампаларга қараганда 80 фоиз кам энергия истеъмол қилади. Бунинг сабаби шундаки, оддий лампалар истеъмол қилаётган энергиянинг фақатгина 20-30 фоизини ёруғликка, қолган қисмини эса иссиқликка айлантиради.

Шу билан бирга энергия тежамкорликка эришишда интеллектуал ёритиш тизимларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Интеллектуал ёритиш тизимлари қуйидаги ҳолатларда қўлланилиши мумкин:

1. Кўп қаватли аҳоли яшаш жойларида 1.2.3..... қаватларга кирганингизда автоматик тарзда битта тугмани босишингиз билан қаватлардаги барча чироклар ёнади ва чирокларни ёниш вақтини ўзгартириш мумкин.

2. Мактаб, коллеж, лицей ва хоқозо худудларни ёритиш тизимини автоматик равишда ёруғлик даражасига қараб чирокларимизни ўчириб ёндириш мумкин.

3. Турли хил завод фабрикаларда инсонлар хатти харакатига қараб сезгир датчиклар ёрдамида хоналарни чирокларини ёндириш мумкин.

4. Ётоқхоналарда тунги вақтларда чирокларни ёруғлик даражасини яъни равшанлигини ўзгартириш мумкин.

Расм 1да бир кутбли электростатик харакат детектори кўрсатилган. У МОП транзистори Q_1 , силжиш резистори R_1 , кириш конденсатори C_0 , кучайтиргич ва

компараторлардан ташкил топган импенданс аналог ўзгартиргич ва унинг киришига уланган ўзтакувчи электроддан ташкил топган.

Электрод ташки объектлар билан сиғимли алоқа орқали таъсирлашади, буни C_p конденсатор сифатида кўриш мумкин. Бу схемада статик электр манбаси сифатида, юзасида мусбат зарядлар тақсимланган инсон танаси бўлади. Инсон танаси заряд ташувчи бўлгани боис у кучланганлиги E бўлган электр майдонни шакллантиради. Бу майдон электродда манфий зарядларни индукциялайди. Стационар шароитларда, инсон ҳаракатсиз турган вақтда майдон кучланганлиги дойимий бўлади, кириш конденсатори C_0 эса R_1 орқали разрядланади. Схема сезгирлигини ортириш учун R_1 резистор қаршилигини жуда катта бўлиши 10^{10} Ом ва ундан юқори бўлиши керак.

Расм 1. Бир қутбли электрстатик ҳаракат детектори

Одам ҳаракатланаётган вақтда, электр майдон кучланганлиги ўзгаради. Бу C_0 кириш конденсаторида электр зарядни ҳосил бўлишига, R_1 резистордаги кучланиш қийматини ўзгаришига олиб келади, у тақсимловчи конденсатор орқали кучайтиргичга ва компараторга узатилади. Компаратор қабул қилинган сигнални иккита чегара сатҳи билан таққослайди (расм 2). Биринчи чегара сатҳи статик сигнал база чизиғидан юқори, иккинчиси эса қуйи жойлашган. Одам ҳаракатланаётганда, компаратор киришидаги сигнал юқори ёки қуйига оғади, шу билан бирон бир чегара сатҳи билан кесишади.

Расм 2.Компаратор қабул қилинган сигналларни таққосланиши

Компаратор чиқиш сигнали тўғри бурчакли импульслар шаклида бўлади ва уни қайта ишлаш қурилмасига узатиш мумкин. Бу турдаги датчиклардан нафақат ёритиш тизимларида, балки кўриқлаш, масофани аниқлаш ва бошқа тизимларда қўллаш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, бундай интеллектуал қурилмалардан фойдаланилган ҳолда пул маблағларини иқтисод қилиш, энергияни тежаш орқали эришилади ва яна бир эътиборли томони- инсонлар турмуш шароитлари яхшиланади.

КАМ ҚУВВАТЛИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН АВТОНОМ ФОТОЭЛЕКТРИК ЗАХИРА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ МАНБАИ

Тожибоев А.К., Хомидов А.К.
Фаргона политехника институти

Бутун дунёда анаънавий энергия ресурсларни чегараланганлиги, янги энергия турларини топиш ва улар асосидаги қурилмаларни, ишлаб чиқариш корхоналарига, саноат корхоналарига ва кам қувватли истеъмолчиларга электр ва иссиқлик энергия манбалари сифатида жалб қилиш мавжуд энергия ресурсларини тежаш ва янги энергия манбаларни излаб топишга асос бўлмоқда.

Ишлаб чиқариш, саноат ва ижтимоий объектларнинг барча соҳаларида энергия тежамкорлигига эришишда фан ва техниканинг роли беқиёсдир. Яъни, энергия тежамкор технология ва жараёнларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиши, албатта, илмий изланишларнинг натижаси бўлмоғи керак.

Бугунги кунда энергия таъминотидаги мажбурий узилишлар захира электр энергия манбасини ишлатиш заруриятини келтириб чиқармоқда.

Кейинги йилларда бирламчи энергия манбаси сифатида куёш энергиясидан фойдаланиб яратилган захира энергия манбалари турли корхона ва ташкилотларга, ҳамда индивидуал фойдаланувчиларга ўрнатиб келинмоқда.

Масалан телекоммуникация тизимларида бундай захира энергия манбаларини қўлланилиши тизимнинг узлуксиз ишлашини таъминлаб беради, бу эса марказий тармоқда энергия узилишида ушбу тизимлардаги узатилувчи ёки қайта ишланувчи маълумотларни ўчириб кетишини олдини олишга имкон беради.

Кам қувватли истеъмолчилар учун бундай захира электр энергия манбаларини мавжудлиги турмуш шароитини янада яхшилаш имкониятини беради. Турмушда, айниқса қишлоқ хуудларида электр тармоқларида ўта юкламалар вужудга келганда электр таъминотида узилишлар келиб чиқади. Бундай шароитда фотоэлектрик захира электр энергия манбаидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бундан ташқари ҳозирда маҳаллийлаштириш Дастури асосида маҳсулот ишлаб чиқараётган кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантириш мақсадида куёш энергетик қурилмаларни оддий, арзон ва самарали конструкцияларини яратиш, ишлаб чиқариш, ҳамда саноат ва қишлоқ хўжалик объектларига тадбиқ этиш, энергетик ресурсларни тежаш имкониятини беради.

Куёш энергиясини электр энергиясига айлантириб, сақлаш имконини берувчи фотоэлектрик захира электр энергия -манбаи қуйидагилардан иборат:

- куёш фотоэлектрик модули - куёш энергиясидан қўшимча энергия ишлаб чиқаради;

- инвертор - узлуксиз таъминот манбаи, юклама ва кучланишни ўзаро боғловчи қурилма, аккумулятор батареясини куёш модули ва тармоқдаги кучланиш ёрдамида зарядлаш қурилмаси, аккумулятор батареясида тўпланган энергияни стабил 220В/50Гц кучланишга ўзгартиб беради;

- аккумулятор батареяси - куёш ёрдамида ишлаб чиқарилган энергияни тўпловчи элемент;

- контроллер;

- зарядлаш қурилмасидан иборат.

Кам қувватли истеъмолчиларни энергия сарфи.

	Юклама	Сони х қувват (Вт) х соат х кун	Энергия (кВт/1 ойда)
	Ёритиш	4 х 60 х 5 х 30	35
	Телевизор	1 х 70 х 5 х 24	10,5
	Совутгич	1 х 150 /3 х 24 х 30	36
	Электр жихоз	1 х 1000 х 5 х 12	6
	Компьютер	4 х 70 х 8 х 24	17
	Жами:		104,5

Ишлаб чиқарилган индивидуал истеъмолчилар учун мўлжалланган фотоэлектрик резерв таъминот манбаларининг турли конструкциялари.

а)

б)

в)

Расм 1. Автоном фотоэлектрик захира электр энергия манбалари: а - қуёшни қузитиш тизими мавжуд фотоэлектрик энергия манбаи, б - ҳам электр ҳам иссиқ сув олиш имкони мавжуд тизим, в - 1кВт қувватга эга фотоэлектрик энергия манбаи.

Таклиф этилаётган кам қувватли истеъмолчилар учун автоном фотоэлектрик захира электр энергия манбаи 0,5-3 кВт қувватга эга бўлиб, қурилмаларнинг тажриба синовлари ўтказилиб ҳам захира ҳам автоном энергия таъминот манбаи сифатида қўлланилиши мумкин.

РОЛЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ

Узбеков М.О., Ахмадалиев У.

Ферганский политехнический институт

Известно, что интенсивное развитие экономики неразрывно связано с созданием и потреблением энергии различного потенциала. Наиболее часто применяемыми видами энергии являются тепловая и электрическая энергии. Следовательно, для ее производства и передачи потребителям, используют разного типа энергоносители. На рисунке 1 показано производство тепловой и электрической энергии в парогазовом цикле.

Рис.1 Принципиальная схема производства тепловой и электрической энергии в парогазовой установке.

Применение того или иного теплоносителя зависит от конкретного типа теплоэнергетической системы. Ниже приведены их основные показатели. Важнейшими условиями, от которых зависит выбор теплоносителя, являются:

- допустимая температура нагрева или охлаждения теплоносителя и возможность ее регулирования;
- упругость пара при принятой температуре и термическая устойчивость;
- физические свойства, влияющие на теплообмен;
- токсичность и химическая активность;
- доступность и стоимость;
- безопасность при нагревании.

К наиболее распространенным теплоносителям относятся водяной насыщенный пар, вода, продукты сгорания топлива, воздух.

Насыщенный водяной пар часто применяется как греющая среда в стационарно установленных аппаратах различного назначения. Его можно транспортировать по трубопроводам на расстояние до нескольких сот метров. При нагревании паром в широких пределах и с достаточной степенью точности можно регулировать температурный режим путем изменения давления пара методом дросселирования без увлажнения или с увлажнением. Пар доступен, нетоксичен, относительно дешев, особенно если в теплообменных аппаратах используется пар, уже частично отработавший в каких-либо энергетических установках (в паровых турбинах, молотах, прессах, поршневых двигателях).

Горячая вода как греющий теплоноситель получила большое распространение в системах теплоснабжения, а также для технологических потребителей предприятий железнодорожного транспорта и промышленности. Вода доступна, дешева, не токсична, может транспортироваться на далекие расстояния. В хорошо изолированных и соответствующим образом проложенных трубопроводах температура воды будет понижаться приблизительно на 1 °С при протяженности сети в 1 км. К достоинствам воды можно отнести и сравнительно высокий коэффициент теплообмена. К недостаткам воды,

по сравнению с паром, можно отнести более сложную схему приготовления ее как теплоносителя и наличие целого ряда перекачивающих устройств (насосов); усложняется способ регулирования температурного режима теплообменного аппарата и выбор схемы движения теплоносителей, устанавливаются более жесткие ограничения по начальной и конечной ее температуре.

Продукты сгорания топлива используются как первичный теплоноситель в парогенераторах, водогрейных котлах, теплогенераторах для нагрева высокотемпературных теплоносителей, в сушильных установках, промышленных печах разного назначения и других теплообменных устройствах. Во многих отраслях промышленности и стационарной транспортной энергетике в качестве теплоносителя могут служить уходящие газы высокотемпературных технологических процессов, например промышленных печей, газотурбинных и поршневых двигателей.

Воздух как теплоноситель обладает большинством недостатков, свойственных продуктам сгорания топлива. При высоких температурах и одинаковых условиях движения у воздуха меньше коэффициент теплообмена с поверхностью, чем у газовой излучающе-поглощающей среды. В то же время воздух доступен, не токсичен, не взрывоопасен, не горит, но кислород воздуха является компонентом горения в топках парогенераторов, газотурбинных установок, в поршневых двигателях, промышленных печах. Воздух используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, в рефрижераторных и стационарных холодильных установках.

Авторами проведен энергетический анализ возможного использования энергоносителей в системах энергетике. А также получены необходимые сведения по их применению в системах утилизации вторичных энергоресурсов.

ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ТАННАРХИДА ДОИМИЙ ХАРАЖАТЛАР УЛИШИНИ КАМАЙТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Кодиркулов О.Т.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази

Ҳозирги пайтда турли-туман мулк шакллари пайдо бўлмоқда. Жумладан, давлат мулки, хусусий мулк, жамоа мулки ва бошқа шу каби мулк шакллари бугунги кунда амалиётда кенг тарқалган бўлиб, шу мулк шаклларида энг катта улушни ташкил этувчи синф бу хусусий мулкдорлар синфи ҳисобланади. Бу борада мамлакатимиз президенти И.А. Каримовнинг мулкчилик шаклида давлат улушини камайтириш ва хусусий мулкдорлик синфини янада кўпайтириш лозимлигини такидлаши натижасида ҳиссадорлик жамиятлари ҳамкорлигидаги корхоналар, кичик корхоналар вужудга келмоқда. Шу каби жамиятимиздаги ўзгаришлар, фаолиятлар тубида бир мақсад турибди, бу - фойда олиш. Табиийки, ҳар бир корхона фойда олишни кўпайтириш йўллари излаб топишга ҳаракат қилади. Фойдани қандай бўлишига эса харажатлар ҳажми бевосита таъсир кўрсатади. Шунинг учун харажатларни ҳисобга олиш ҳамда маҳсулот таннархини калькуляция қилиш корхона моддий ресурслари ва бошқа харажатлари устидан назорат ўрнатишга ёрдам беради.

Бугунги кунда корхоналар томонидан қилинган харажатларни таннархга олиб бориш ёки фойдадан қопланишининг ягоналигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 1999 йил 5 февралда №54-сонли “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”НИЗОМ қабул қилинган. Ушбу низомга мувофиқ барча харажатлар қуйидагича гуруҳланади:

- маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархига киритиладиган харажатлар:

- а) бевосита ва билвосита моддий харажатлар;
- б) бевосита ва билвосита меҳнат харажатлари;

в) бошқа бевосита ва билвосита харажатлар, шу жумладан, ишлаб чиқариш хусусиятларига эга бўлган устама харажатлар;

- ишлаб чиқариш таннархига киритилмайдиган, бироқ асосий фаолиятдан олинган фойдадан ҳисобга олинмайдиган ҳамда давр харажатларига киритилмайдиган харажатлар:

а) сотиш харажатлари;

б) бошқариш харажатлари (маъмурий сарф-харажатлар);

в) бошқа операцион харажатлар ва зарарлар;

- хўжалик юритувчи субъектнинг умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда ёки зарарларни ҳисоблаб чиқишда ҳисобга олинмайдиган хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий фаолияти бўйича харажатлари:

а) фоизлар бўйича харажатлар;

б) хорижий валюта билан операция бўйича салбий курс тафовутлари;

в) қимматли қоғозларга қўйилган маблағларни қайта баҳолаш;

г) молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар;

Фавқулодда зарарлар, у фойдадан олинмайдиган солиқ тўлангунга қадар фойда ёки зарарларни ҳисоблаб чиқишда ҳисобга олинади. Бугунги кунда корхоналар ушбу низомга мувофиқ харажатларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархини ҳисоблайдилар. Бундан ташқари харажатларини тайёр маҳсулот таннархига олиб боришда икки гуруҳга ажратилади: 1) доимий харажатлар; 2) ўзгарувчан харажатлар.

Доимий харажатлар-ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулот ҳажмига нисбатан ўзгармас бўлган ва бир бирлик тайёр маҳсулот бирлигига нисбатан ўзгарувчан бўлган харажатларга айтилади. Масалан. Бино амортизация харажатлари, ижара харажатлари, коммунал харажатлар ва шу каби ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши натижасида ўзгармайдиган доимий харажатлар гуруҳи киради. Ўзгарувчан харажатлар- ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулот ҳажмига нисбатан ўзгарувчан бўлган ва бир бирлик тайёр маҳсулот бирлигига нисбатан ўзгармас бўлган харажатларга айтилади. Масалан. Хом-ашё ва материал харажатлар, ишбай ҳақ тўлаш тарзидаги иш ҳақи харажатлари ва шу каби ишлаб чиқариш ҳажмининг ортишига пропорционал равишда ортиб борадиган ўзгарувчан харажатлар киради. Буни қуйидаги чизма билан кўришимиз мумкин.

(1-чизма)

Ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот ҳажми

(2-чизма)

Ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот ҳажми

Бу ерда

S- харажатлар,

Q- ишлаб чиқариш ҳажми,

FS- доимий харажатлар,

VS- ўзгарувчан харажатлар.

Биринчи чизма бўйича корхонада битта маҳсулот ишлаб чиқарса доимий харажатлар бир-бирлик маҳсулот учун 100 сўмни ташкил этади. Агар тўрт бирлик маҳсулот ишлаб чиқарса доимий харажатлар бир-бирлик маҳсулот учун $(100/4)$ 25 сўмни ташкил этади. Натижада ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот таннархи 75 сўмга камаяди. Бундан кўриниб турибдики доимий харажатлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ортишига

тескари пропорционал равишда ўзгаради, яъни ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши натижасида доимий харажатларнинг бир-бирлик тайёр маҳсулот таннархининг камайишига олиб келади.

Иккинчи чизма бўйича корхона битта маҳсулот ишлаб чиқарса доимий харажатлар 100 сўмни, ўзгарувчан харажатлар эса 50 сўмни ташкил этиб бир-бирлик тайёр маҳсулот таннархи 150 сўмга тушади. Агар корхона тўртта маҳсулот ишлаб чиқарса доимий харажатлар 100 сўмни, ўзгарувчан харажатлар эса 200 сўмни ташкил этиб, бир-бирлик тайёр маҳсулот таннархи $((100+200)/4) 75$ сўмга тушади. Оқибатта доимий харажатлардан оқилона фойдаланиш натижасида корхона ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот таннархини бир неча баробарга камайтириш имкониятига эга бўлади.

Юқоридаги вазиятлардан келиб чиқиб куйидаги таклифларни тавсия этамиз:

✓ корхоналар ўз фаолиятларида вужудга келадиган харжатларни доимий ва ўзгарувчан харажатларга ажратишлари;

✓ доимий харажатларни камайтириш мақсадида ишлаб чиқариш куватидан тўлиқ фойдаланишлари;

✓ ўзгарувчан харажатлар меъёрини камайтириш чораларини кўришларини;

✓ ишлаб чиқариш ҳажми камайганда имкон қадар доимий харажатларни камайтириш чораларини кўришлари лозим.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, корхоналарда вужудга келадиган доимий харажатлардан оқилона фойдаланиш учун ишлаб чиқариш куватидан максимал даражада фойдаланишлари лозим бўлади. Корхоналар имкон қадар доимий харажатларни ўзгарувчан харажатлар таркибига олиб боришга ҳаракат қилсалар, ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулот таннархи шунчалик аниқликка яқинлашади.

КОРХОНАЛАРДА ПЕРСОНАЛНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ ШАРТЛАРИ

Дедажанов Б.Н., Эргашева Ф.И.

Наманган муҳандислик-технология институти

Иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация қилиш жараёнлари - барча соҳаларда кенг қамровли ислохотларни изчил давом эттиришни талаб қилмоқда. Сўнгги йилларда иқтисодиётимиз ва унинг етакчи тармоқларини ривожлантиришда барқарор юқори ўсиш суръатлари кузатилмоқда. Мамлакатимизда ўтган 2014 йилга нисбатан ялпи ички маҳсулот 8,1 фоизга, саноат ишлаб чиқариш ҳажми 8,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 6,9 фоизга, капитал қурилиш 10,9 фоизга, чакана савдо айланмаси ҳажми 14,3 фоизга ошди. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 70 фоизини юқори қўшимча қийматга эга бўлган тайёр товарлар ташкил этмоқда. Рақамлардан кўриб турибмизки, мамлакатимиз иқтисодиётини ривожланишида ишлаб чиқариш корхоналарининг аҳамияти кундан-кунга ортиб бормоқда. Ишлаб чиқариш корхоналари иқтисодини ривожланишида асосий омиллардан бири- инсон омилidir. Бугунги кунда корхоналарда меҳнат салоҳиятини бошқариш, улардан самарали фойдаланиш, ҳозирги замонга мос бошқарувни талаб этмоқда. Саноат корхоналари бошқарувида ходимларининг сони, салоҳияти, шаклланиши, ривожланиб бориши, таркибий қисми- ишлаб чиқариш жараёнида сезиларли аҳамиятга эга. Бу борада юртбошимиз Вазирлар Маҳкамаси мажлисида: “Саноатнинг энгил, озиқ-овқат ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш каби кўп меҳнат талаб қиладиган тармоқларида ишчиларнинг энг кўп сони илгариги 100 кишидан 200 кишигача оширилгани кичик бизнесни рағбатлантириш борасидаги чора-тадбирлар тизимидаги муҳим қарор бўлди.”- дея фикр билдирган эдилар. Демак, саноат корхоналарида персонални бошқариш ва улардан самарали фойдаланишни бозор муносабатлари тамойилларига мос равишда ташкил этиш лозим. Персонални бошқаришнинг замонавий тамойиллари -ходимларни, меҳнат жамоаларини, ишлаб чиқаришдаги муносабатлар жараёнларини бошқаришда ўзига

хос ифода ва мустақил моҳият касб этади. Бошқарув тамойиллари ходимларнинг, шунингдек корхонани бошқариш тизимининг турли бўғинлари раҳбарларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқ тартибга солишни назарда тутлади. Иш жараёнида раҳбарнинг ва ходимларнинг масъулият доиралари ҳам маълум бўлиши лозим. Ходимлар қай даражада ҳаракат қилиш ҳуқуқи ва имкониятларига эга эканлиги белгиланиши керак. Бу корхонанинг мақсадларига эришишда муҳим аҳамиятга эга.

Корхонанинг мақсади- бу барча бўлинмаларнинг самарали фаолият юритилиши ҳисобланади. Бундай ҳолатда персонални бошқариш учун мақсадлар тизими икки тарафлама кўриб чиқиш мумкин. Яъни бир томондан у ходимларнинг аниқ талаблари қанақа, уни қондириш учун уларни маъмуриятдан талаб этишларига ҳақлари борми, деган саволга жавоб бериш лозим. Иккинчи томондан эса ушбу мақсадлар тизими маъмуриятнинг ўз олдида персоналдан фойдаланиш бўйича қандай мақсадларни кўйгани ва бунинг учун у қанақа шароитларда ҳаракат қилмоқда, деган саволга жавоб бериш керак. Демакки, корхонада персонални бошқариш самарадорлиги ушбу икки гуруҳлар мақсадлари ўртасидаги қарама-қаршиликларнинг қай даражада ечилишига боғлиқдир. Замонавий корхоналарда персонални бошқариш самарадорлиги корхона ривожланишининг ҳар бир босқичида қуйидаги вазифаларни бажаришга қаратилиши зарур:

- ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш шакллари мукамаллаштириш;
- ишлаб чиқаришни барча босқичларида тежамкорликка риоя қилиш, корхонани юқори даромад олиши;
- ишлаб чиқаришнинг моддий-техника асосини таъминлаш;
- ходимлар меҳнатини ташкил қилиш, амалдаги стандартлар, меъёрийлар ва давлат томонидан чиқарилган қонун-қоидаларга риоя қилиш;
- ихтисослаштирилган иш жойига доимий равишда боғланган операцияларни бажариш;
- маҳсулот ишлаб чиқаришда кўп меҳнат талаб қиладиган ва қўл ёрдами билан бажарладиган ишнинг улушини камайтириш, механизациялашган ва автоматлашган жараёнларнинг улушини кўпайтириш ва қўл меҳнати билан бажариладиган ишни секин камайтириш;
- доимий равишда бириктирилган битта операцияни бажариш учун иш жойини ихтисослаштириш;
- маҳсус ускуналар ва юқори унумли анжомларнинг улушини маълум даражада кўпайтириш;
- ишлаб чиқариш бошқариш функциясини марказлаштириш ва оператив режалаштириш.

Шулардан келиб чиқиб, персонални бошқариш тизими самарадорлигини ошириш бир нечта ташкилий-иқтисодий шартларга бориб тақалади. Корхоналарда персонални бошқариш тизими самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий шартларига:

- корхоналарда бошқариш функциялари- режалаштириш, ташкил қилиш, рағбатлантириш, назоратни бажариш харажатларини камайтириш;
- бошқарувнинг ташкилий тузилмаларини такомиллаштириш, бошқарув бўлинмаларининг таркиби ва сони, мавжуд бошқарув даражаларининг сонини такомиллаштириш;
- ходимларни танлаш, жой-жойига қўйиш ва уларнинг касбий малакасини тўхтовсиз ошириб боришни самарали йўлга қўйиш;
- бошқарув ходимлари сонини камайтириш, ходимларнинг меҳнат унумдорлигини ошириш, касбий малакасини ошириш;
- ЭҲМдан фойдаланишни яхшилаш, оргтехникалардан фойдаланишни яхшилаш;
- ахборотлар билан ишлашни такомиллаштириш (ахборотни қайта ишлашда меҳнат ҳажмини пасайтириш, ҳужжатлар билан ишлаш харажатларини пасайтириш, ҳужжатлаштиришдаги хатоликларни камайтириш);

- бошқарувнинг иқтисодий усулларининг ролини ошириш, мотивлаштиришни такомиллаштириш, иш ҳақи тўлашни такомиллаштириш;
- иш вақтини йўқотишни қисқартириш;
- ишлаб чиқаришнинг ташкилий тузилмаларини такомиллаштириш;
- ходимларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш;
- ишчиларга эркинлик бериш, ишлаб чиқариш маданиятини ошириш, кадрлар кўнимсизлигини пасайтириш, меҳнат меъёрлари сифатини яхшилаш;
- иш жойларини тўғри ташкил этиш, ҳамда иш жойига хизмат кўрсатиш яхшилаш, илғор тажрибани кенг ёйиш;
- ишлаб чиқариш майдонлари ва транспорт воситаларидан, машина ва асбоб-ускуналардан фойдаланишни яхшилаш, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва механизациялаштириш даражасини ошириш;
- материал ресурсларини меъёрдан ортиқча захираларини камайтириш;
- айланма маблағларни айланувчанлигини тезлаштириш;
- маҳсулот ва хизмат сифатини ошириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ҳажмини ошириш ва шу қабиларни киритиш мумкин.

Юқорида санаб ўтилган персонални бошқариш тизими самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий шартларини тўғри бажарилишида - саноат корхоналари иқтисодий самарадорликка эришиши, юқори даромад олиши мумкин деб ўйлаймиз.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА БИЗНЕСНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдухамидова Х.

Қува иқтисодиёт коллежи

“Хизмат” категориясининг бир қанча таърифлари бўлиб, уларнинг барчаси деярли бир хил мазмун касб этади.

Инсоният ривожланишининг дастлабки босқичларида асосан шахсий истеъмол даражасида кўрсатилувчи хизматлар урф бўлган ва улардан бой-бадавлат кишиларгина фойдаланишган. Сўнгги икки аср давомида хизмат кўрсатиш соҳаси секин-аста иқтисодий фаолиятнинг бошқа турларидан ажралиб чиқиб, ижтимоий характерда шакллана бошлади. Банк хизматлари, суғурта иши, транспорт, алоқа, маслаҳат каби хизмат турлари шулар жумласидандир.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб иқтисодиётда хизмат кўрсатиш соҳаси мавқеи йилдан-йилга ошиб, илғор мамлакатлар ривожланишига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бирига айлана борди. Ҳозир иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг АҚШда 80 фоизи, Ғарбий Европа мамлакатларида 50–60 фоизи хизмат кўрсатиш соҳасида меҳнат қилмоқда.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар негизида барча соҳаларни, жумладан, хизмат кўрсатиш соҳасини ҳам жадаллик билан ривож-лантириш масаласи устувор вазибалардан бири ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида қабул қилинган бир қатор меъерий ҳужжатларда[3] мамлакатда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш йўналишлари аниқ белгилаб берилган, хусусан, соҳа корхоналарини давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш, текширишларни тар-тибга солиш, ислохотларни чуқурлаш-тиришга қаратилган муҳим вазибаларни амалга ошириш кўзда тутилган.

Соҳада фаолият юритаётган хўжалик субъектларининг аксарияти кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларидир. Қайси шаклда (якка хусусий, ширкат, жамиятлар кўринишида) бўлишидан қатъи назар, бошқарувни самарали ташкил этиш масалалари уларда маълум жиҳатлар инobatга олинишини тақозо этади.

Соҳа хўжалик юритиш субъектларини лойиҳалаштиришда унинг ўзига хос энг муҳим хусусиятини, яъни хизматлар захирасини яратиш имконияти йўқлигини, ишлаб чиқариш соҳасидагидек бозорда талаб ва таклиф ўзгаришига захирадаги тайёр маҳсулотлар ҳажмини ошириш ёки камайтириш орқали мослаша олмаслигини, бу ишлаб чиқариш қувватларидан юқори даражада фойдаланиш имконини бермаслигини эътиборга олиш керак. Ўзига хос бу жиҳатлар соҳада мижозлар қамрови қобилятининг нақадар муҳим аҳамият касб этишидан далолат беради.

Хўш, хизмат кўрсатиш қувватининг оқилона даражаси қандай бўлиши керак? Унутмаслик жоизки, ортикча қувват сарф-харажатларнинг кўпайишига, кам қувватлик мижозларни йўқотишга олиб келади. Хизмат кўрсатишда қувватлардан юқори даражада самарали фойдаланиш учун хўжалик субъектлари замонавий маркетинг услуб-ларини, масалан, баҳо белгилашдаги дискриминация сиёсатини қўллашади. Шу-нинг ўзи ҳам, соҳани бошқаришда кўпроқ менежментнинг маркетинг функциясида фойдаланиш ижобий натижа бериши мумкинлигини кўрсатади.

Мутахассислар фикрича, соҳада рақобат устунлигига эришиш учун хизматлар маркетинги ва хизмат кўрсатиш жараён ўртасида узвийликка эришиш талаб этилади. Чунки фақат мижозларнинг хоҳиш-истагига мос келувчи хизматларни таклиф этиш орқалигина муваффақиятга эришиш мумкин.

Мижозлар хизматдан роҳатланиш ёки нафратланиш даражасидаги руҳий таъсирга эга бўлишлари мумкин.

Агарда, хизмат кўрсатиш йўна-лишидаги хўжалик субъект муваффақиятга эришишига ёки муваффақиятсизликка учрашига сабаб бўлувчи омилларни ўзаро боғлиқликда тасаввур этсак, 1-расмдаги ҳолатнинг гувоҳи бўлиш мумкин.

1-расм. Хизматларни кўрсатиш, баҳолаш ва тузатиш

1-расмдан кўриниб турибдики, маркетингнинг вазифаси хизмат кўрсатиш субъекти томонидан тақдим этилувчи ваъдалашган хизмат ҳақида мижозларга ахборот бериш ҳамда уларнинг илинжини шакллантиришдан иборат. Хизмат кўрсатиш жараёнида амалга оширилувчи операциялар эса ваъдалашилган хизматларни кўрсатиш ва улар мижозлар томонидан баҳоланишига қаратилган.

Агар мижозларнинг кўрсатилаётган хизматларидан норозилиги аниқланса, унда тескари алоқа ўрнатилиб, маркетинг стратегияси ёки хизмат кўрсатиш тизими қайта кўриб чиқилиши мумкин. Демак, хизмат кўрсатиш соҳаси фаолиятини юритишда маркетинг ҳал қилувчи аҳамият касб этувчи асос саналади. Шу боисдан мамлакатимиз иқтисодиётининг хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритувчи тадбиркорлар маркетинг сиру синоатларини мукамал эгаллаш талаб этилади.

ВОПРОСЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Умурзакова М.А., Олимов Б.
Ферганский политехнический институт

Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм. Система теплоснабжения (рис.1) состоит из следующих функциональных частей: Источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ); транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети); теплотребляющие приборы, которые передают тепло в помещение (радиаторы, калориферы).

Рис.1 Схема теплоснабжения

В данной системе теплоснабжения одним из основных элементов выполняющих роль переноса теплоты потребителям является водонагреватель, который обозначен на рисунке как теплообменник. Водонагреватели системы теплоснабжения могут быть паровыми, или водяными. Основной задачей при их проектировании является расчет их тепловой производительности. В этой связи, Особенно актуальным считается вопрос определения его тепловой производительности. Авторами проведен анализ тепловой нагрузки системы теплоснабжения массива им. Ю. Ахунбабаева г. Ферганы с целью уточнения параметров водонагревателей. Так на сегодняшний день необходимо снабжать теплом 205 многоквартирных домов данного массива, численность населения района составляет 12, 5 тыс. человек. Для расчета тепловой производительности использовалась методика расчета жилых зданий в которых используют централизованные системы отопления и горячего водоснабжения, и которые получают теплоту от котельных или центральных тепловых пунктов. Централизованный горячий водопровод для нагрева воды использует теплообменник (водонагреватель), циркуляционную сеть и насосы, обеспечивающие циркуляцию горячей воды, которая необходима для восполнения теплотерь и поддержания требуемой температуры воды у всех потребителей. Схема горячего водопровода зависит от режима водопотребления, схемы теплоснабжения населенного пункта, района.

Расчет тепловой производительности водонагревательной установки может проводится на основе известных теплотехнических формул и определений. Если при расчете водонагревателей известны температуры греющей и нагреваемой воды на входе в водонагреватель и выходе из него, то при нерасчетных условиях обычно известны только температуры теплоносителей на входе в установку. Поэтому выражение для определения производительности водонагревателей $Q = \rho c F \Delta t$ нельзя применять при установлении режимов, отличных от расчетного, так как величину приходится находить методом последовательных приближений. Расчет таких режимов значительно облегчается при использовании безразмерных характеристик теплообменных аппаратов, которые, как правило, известны.

“ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ” ТИЗИМИ ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ УНУМЛИ ОМИЛИ СИФАТИДА

Ғайибназаров Б.К., Аҳмедова М.Н.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Маркази

Замонавий ривожланган демократик давлатлар қаторига кириш, иқтисодиётимизнинг барқарор ўсишини таъминлаш, ҳаёт сифатини яхшилаш ва жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаш олдимизга қўйган узоқ муддатли стратегик мақсадларни ташкил этади. Республикамизда иқтисодиётимизнинг ривожланиши учун ресурсларнинг барча турларидан оқилона фойдаланишни жуда ҳам муҳим вазифа қилиб қўймоқда.

Ахборотлаштиришни ривожлантириш, иқтисодиёт ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида замонавий ахборот технологияларини, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини оммавий равишда жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш, фуқароларнинг ахборотга ортиб бораётган талаб-эҳтиёжларини янада тўлиқроқ қондириш, жаҳон ахборот ресурсларидан барҳаманд бўлишни кенгайтириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш алоқа ва ахборот-коммуникация соҳасини ривожлантириш иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш омилларидан бири бўлиб қолмоқда. Ахборотлаштириш замонавий дунё тарақиётининг энг муҳим йуналишларидан бири бўлиб жаҳон фан техникасининг иқтисодий ва ижтимоий тарақиёт ютуқларини ўзида мужассамлаштиргандир.

Ахборот коммуникация технологиялари (АКТ) тараққий этиши билан ҳаётимизни қулайликлар билан бойитиш мақсадида тақдим этилаётган тежамкор ва ишончли имкониятлардан бири «Электрон ҳукумат» тизимининг жорий этилишидир. Маълумки, «Электрон ҳукумат» тизими жаҳон амалиётида ўзининг афзалликларини намоён этиб улгурган тизим ҳисобланади. Ўзбекистонимизда ҳам кенг миқёсда ривожланиб бораётган мазкур тизим мамлакатимиз давлат ҳокимияти органлари, бизнес соҳаси, айниқса, фуқароларга турли давлат хизматларини кўрсатиш билан ахборот хизматини тақдим этади.

Шунингдек, «Электрон ҳукумат» тизимининг муҳим таркибий қисмларидан бири бу — электрон ҳужжат айланиши тизими бўлиб, уни амалиётга муваффақиятли жорий қилиш давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда хусусий сектор ва аҳоли ўртасидаги ўзаро алоқалар самарадорлигини ошириш, мамлакатимизда ахборот жамиятини шакллантиришда катта аҳамият касб этади.

Давлатимиз раҳбарининг 2013 йил 27 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисидаги ПҚ-1989-сонли қарори ахборот соҳасини такомиллаштиришда муҳим омил бўлаётир. Мазкур қарорга мувофиқ, 2013-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасида телекоммуникация технологиялари, тармоқлари ва алоқа инфратузилмасини ривожлантириш дастури тасдиқланди.

2013-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантиришнинг комплекс дастури «электрон ҳукумат» тизимини шакллантириш ва кенг қўллашга қаратилган муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан бири бўлди.

Дастур аҳолининг давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро муносабатини электрон шаклда амалга оширишни таъминлаш, давлат бошқаруви тизимида «ягона ойна» принципини жорий этиш каби вазифаларни ҳал этишни ўз ичига олади. Шунингдек, ушбу ҳужжатда ахборот тизимлари комплекси ва «электрон ҳукумат» тизимининг маълумотлар базасини яратишга доир тадбирлар белгиланган.

Мазкур дастурни қабул қилишдан кўзланган мақсад иқтисодий ресурслардан унумли фойдаланиб, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада

ривожлантириш ва иқтисодиётимизнинг барча соҳаларига кенг татбиқ этиш, ахборот ресурслари, тизим ва тармоқларини жадал ривожлантириш, тадбиркорлик субъектлари ҳамда аҳолига кўрсатилаётган интерфаол давлат хизмати турларини кенгайтириш ва яхшилашни рағбатлантиришдан иборат. (расм-1)²

Расм 1. -Давлат ахборот ресурслари сони (дона)

Дастурда кўзда тутилган лойиҳаларнинг амалга оширилиши кўрсатилаётган хизматларнинг керакли сифат даражасини таъминлаш ва интерфаол хизматларни ривожлантириш йўлида қулай шароит яратиш учун ахборот-коммуникация ҳамда телекоммуникация технологияларининг замонавий юқори технологияли инфратузилмасини яратиш имконини беради.

Президентимиз Ислом Каримовнинг 2012 йил сентябрь ойида Корея Республикасига давлат ташрифи давомида ахборотлаштириш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми имзоланган эди. Ушбу меморандум айти пайтда тўлиқ амалга оширилмоқда.

“Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш жараёнида тадбиркорлик субъектлари ва аҳолига вақт ҳамда маблағни тежаган ҳолда сифатли давлат хизматлари кўрсатишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Бу борада марказ томонидан “Электрон ҳукумат” тизими доирасида интерактив давлат хизматлари кўрсатиш ва улардан фойдаланиш самарадорлигининг асосий йўналишлари, лойиҳаларни амалга оширишнинг мақсадли кўрсаткичларини аниқлаш услуги ишлаб чиқилмоқда.

Мамлакатимизда АКТ соҳасида узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган режалар кўп. «Электрон ҳукумат» тизимига тўлиқ ўтиш ҳам шулар жумласидандир. Бу борада кўрилатган чоралар давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқ-ошкоралиги ва ишончилигини таъминлаш, уларнинг аҳоли билан ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини ошириш, иқтисодиётимизнинг барқарор ўсишини таъминлаш, ҳаёт сифатини яхшилаш ва жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллашга кўмаклашади.

² Scitt.uz

ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДАГИ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИК ҲОЛАТИНИ ТАВСИФЛОВЧИ ОМИЛЛАР

Эргашев А. Ҳ.

Фарғона давлат университети

Ўзбекистонда инвестицион муҳитнинг муҳим аҳамият касб этиши ҳукуратимиз томонидан олиб борилаётган инвестиция сиёсатида яққол кўринади. Лекин, Ўзбекистон иқтисодиётидаги молиявий-иктисодий муаммоларини ҳал этиш учун инвестицион муҳит ҳақидаги масалаларнинг муҳим молиявий жиҳатларини ўрганиш ва ёритиш талаб қилинади. Ҳозирги пайтда инвестицион муҳитнинг Ўзбекистон минтақаларидаги ҳолати ва яхшилаш имкониятларини тавсифловчи омиллар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: макроиктисодий кўрсаткичлар (бюджет, тўлов баланси, давлат қарзлари); сиёсий барқарорлик ва уни олдиндан айтиб бериш мумкинлиги; мулкчилик ҳуқуқининг ҳимоя қилиниши, корпоратив бошқарув даражаси; солиқ тизими сифати ва солиқ юки даражаси; банк тизими ва бошқа молиявий институтлар сифати; иқтисодиётнинг очиқлиги; инфратузилманинг ривожланиш даражаси. Айни пайтда инвестицион муҳит борасида ҳудудлардаги асосий муаммоларнинг мавжудлиги инвестициялаш имкониятлари чекланиши ва самарадорлиги пасайишига сабаб бўлмоқда, чунки инвестицион муҳитдаги молиявий муаммоларнинг ҳал этилмаганлиги айрим ҳудудларни оқсоқ ҳудудлар қаторига тушишига сабаб бўлади. Айни пайтда асосий капиталга инвестицияларнинг ҳудудлар бўйича таркибини таҳлил қилганимизда, уларнинг ўсишини кузатамиз. Лекин, шу билан бирга айрим ҳудудларда уларнинг улуши кониқарсиз даражада эканлигини 1- жадвалда кўришимиз мумкин.

Жадвалда келтирилган таҳлиллар натижаси шуни кўрсатадики, асосий капиталга

1-жадвал³

Асосий капиталга инвестицияларнинг ҳудудлар бўйича таркиби (млрд. сўм)

№	Ҳудудлар	Йиллар				
		2009	2010	2011	2012	2013
Республика буйича		4041,0	5903,5	7575,0	12531,9	14236,2
1.	Қорақалпоғистон	211,7	600,2	739,1	652,4	542,3
2.	Андижон вилояти	140,9	198,3	262,9	445,2	482,7
3.	Бухоро вилояти	337,8	727,1	762,0	2443,4	2655,4
4.	Жиззах вилояти	96,2	107,0	158,3	230,2	189,8
5.	Қашқадарё вилояти	756,8	873,7	1 360,7	2193,0	1883,5
6.	Навоий вилояти	354,3	434,3	420,4	587,7	703,3
7.	Наманган вилояти	141,3	226,4	299,5	478,2	494,2
8.	Самарқанд вилояти	233,4	305,5	407,6	551,4	964,1
9.	Сурхондарё вилояти	211,5	288,2	452,2	511,8	523,4
10.	Сирдарё вилояти	82,3	89,1	127,5	207,3	177,2
11.	Тошкент вилояти	340,6	515,7	659,5	1247,3	1664,6
12.	Фарғона вилояти	178,2	272,9	384,6	663,4	783,2
13.	Хоразм вилояти	113,4	164,7	187,6	219,3	195,5
14.	Тошкент шаҳри	840,3	1 100,4	1 353,1	2007,7	2977

инвестицияларнинг ҳудудлар бўйича таркибида 2013 йил якунига кўра, Андижон вилояти 482,7 млрд. сўм, яъни 3,6 %ни, Жиззах вилояти 189,8 млрд. сўм, яъни 1,8 %ни, Сирдарё вилояти 177,2 млрд. сўм, яъни 1,7 %ни, Хоразм вилояти 195,5 млрд. сўм, яъни 1,7 %ни

³ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика Кўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

ташқил қилган ҳолда асосий капиталга инвестицияларнинг улуши ва инвестицион жозибаторлик борасида энг паст ҳудудлардан бўлиб қолмоқда. Таҳлилар натижасига асосан Ўзбекистон ҳудудларида 2013 йилда ташқил этилган хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналар сони жами 561 тани ташқил этган. Шу жумладан, уларни асосий қисми Тошкент шаҳрига тўғри келиб, уларнинг сони 451 тани ташқил этади. Лекин, ҳозир Ўзбекистонда инвестициялаш учун барқарор салоҳиятга эга булган минтақаларнинг аксарият қисмида уларнинг улуши кам ҳисобланиб 2013 йилда Хоразм вилоятида 1та, Қорақалпоғистонда 1та, Бухоро вилоятида 2та, Сирдарё вилоятида 4 тани ташқил этган. Бу эса бир томондан маҳаллий ҳукуматнинг қулай инвестицион микромуҳит яратиш буйича саъй-ҳаракатларининг сустиги билан баҳоланса иккинчи томондан лойиҳаларни амалга оширишдаги мавжуд муаммолар бартараф этилмаслиги, мазкур ҳудудларда хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналарни ташқил этишдаги асосий тўсиқлардан бўлиб қолиши билан баҳоланади.

Ўзбекистонда инвестицион муҳитни белгилаб берувчи омиллар таҳлили шуни кўрсатадики, уни тез ва тубдан яхшилаш лозим. Яъни, юқорида келтирилган кўплаб омиллар аста-секинлик билан бўлсада узоқ вақт давом этиб келмоқда, бироқ инвестицион муҳитнинг муҳим молиявий жиҳатлари борки, уларни тезда бажариш лозим. Шу сабабли оқилона сиёсат шундаки, вазиятни босқичма-босқич доимий яхшилаб бориш зарур. Инвесторларда бугунги кун кечагидан яхши, эртанги кун эса бугунги кундан ҳам яхши бўлади деган ишонч ҳосил бўлиши керак.

Мамлакатнинг олдида турган муҳим масалала чет эл инвестицияларини жалб этиш учун шароитларни яхшилаш, Ўзбекистонда қулай инвестицион муҳит яратиш, жумладан, мамлакатдаги хорижий инвестицияларга имтиёзларни кенг жорий этиш, амалий кўмаклашиш ва мамлакат ичидаги инвестицион муҳитнинг молиявий жиҳатларини яхшилашдан иборат. Ўзбекистонда инвестицион муҳитнинг муҳимлиги биринчи ўринга чиқмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётининг келажаги бошқа омилларга нисбатан кўпроқ айнан унга боғлиқ. Иқтисодий муаммолар чигаллигини фақат иқтисодий ўсишни таъминлайдиган инвестицион муҳит ҳал этиши мумкин. Бу вазифани фақат кенг миқёсда инвестициялар оқими ёрдамида ҳал этиш мумкин. Амалда инвестицияларни амалга оширишнинг бир-биридан туб фарқ қиладиган икки йули мавжуд.

Биринчи йул - ресурсларни давлат қўлида мобилизациялаш ва давлат капитал қўйилмаларининг ўсишини таъминлаш.

Иккинчи йул - йирик миқёсдаги хусусий инвестицияларни жалб қилиш, бу бозор иқтисодиёти учун кўпроқ мос келади. Бироқ улар учун шунчалик қулай инвестицион муҳит керакки, у жамғармаларни рағбатлантириши ва Ўзбекистон халқаро капитал бозорида ўз ўрнига эга булиши лозим. Фақат шу ҳолдагина чет эл инвестициялари ва маҳаллий капитал оқимининг чиқиб кетиши тўхтатилади.

Хулоса қилиб айтганда, бу соҳада туб ўзгаришларга эришиш биринчи навбатдаги вазифамиз. Уни ҳал этиш бўйича ишлар ислохотларнинг зарур тузилмаларига улар учун зарур бўлган янги ҳаётий умид бериши лозим. Шунга кўра, мавжуд муаммоларни бартараф этишда реал сектор корхоналарини бир қатор асосий йуналишлар бўйича қўллаб-қувватлашни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги ўз исботини топмоқда.

САНОАТ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Тожибоев А.К., Назиржонова Ш.

Фарғона политехника институти

Замонавий иқтисодий шароитда кўплаб корхоналар учун инқирозга учрамасликнинг ягона шарти самарали энергия истеъмоли ва ресурс тежамкорлиги (сув ёки суюқлик сарфи, буғ, ҳаво ёки газ) муаммосини тезроқ ҳал қилиш ҳисобланади.

Айниқса, энергия ҳажмкор ишлаб чиқаришларда энергия ва ресурс тежамкорлиги муаммолари кўпроқ аҳамиятли ҳисобланади.

Саноат ва ишлаб чиқариш корхоналарининг электр истеъмоли электр энергиясининг (актив ва реактив) берилган қиймати (кириш) ва сарфидан ташкил топади. Берилган қиймат (кириш) га энергетик тизимидан ёки бошқа корхоналарнинг тармоқларидан олинган электр энергияси киритилади. Берилган ва сарф қилинган қисмлар актив ва реактив энергия ҳисоблагичлари томонидан қабул қилинади ва уларнинг кўрсатмалари орқали ҳисобга олинади.

Бундай ҳолат яна шунинг билан боғлиқки, куч электр истеъмолчиларнинг аксарияти кўп ҳолларда 40-50% ортиқча электр энергия истеъмол қилади. Фақатгина турбомеханизмларни иқтисодий режимларда ишлашини таъминлаш орқали, шунингдек етакчи двигателни айланиш тезлигини ўзгартириб, механизм унумдорлигини ошириш орқали ресурсларни самарали тежаш, электр энергияни ва ортиқча истеъмол қувватини сезиларли камайтириш мумкин.

Шунинг учун энергия самарадорлик нуқтаи назаридан технологик машина ва агрегатларни замонавий талабларга жавоб берадиган хайдовчи машиналар ва уларнинг ростланадиган электр юритмаларининг иш режимларига асосланган энергия тежамкор технологияларни янги авлодларини яратиш, текшириш ва ишлаб чиқиш бажарилиши долзарб бўлган илмий техник вазифа ҳисобланади.

Саноат ва ишлаб чиқариш корхоналарида, бугунги кунда минтақамиздаги йирик энергия ҳажмкор корхоналарда, энергиятежамкорликка эришишда асосан энергия сарфларини, яъни энергия узатиш йўларидаги сарфларни, ишлаб турган жихозлардаги энергия сарфини тўғри ҳисоблаган ҳолда энергиятежамкор технологияларни ишлаб чиқаришга киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Электр узатиш йўларини ҳисоблашлари асосан кабел йўллардаги исрофларни ҳисоблаш учун бажарилади. Кабел йўллари ҳисоблашлари истеъмолчиларни энергия сарфини ҳисоблаш билан биргаликда бажарилади. Чунки, электр истеъмолчи юкламаси ҳисоблангандан сўнг, уни таъминловчи кабел йўллари ҳисобланади.

Юқорида айтиб ўтилган муаммонинг, яъни электр узатиш йўлларидаги исрофларни ечимларини қуйидаги мисолларда кўриб чиқиш мумкин.

Технологик эҳтиёж учун энергия сарфи ва исрофлар электр таъминоти тизими босқичлари бўйича йиғинди қилиб борилади.

Кабел йўллари ҳисоблашлари ҳисобий токни аниқлашдан бошланади:

$$I_{\text{хис}} = \frac{S_{\text{юк}}}{n \cdot \sqrt{3} \cdot U_{\text{ном}}}; \quad (1)$$

кабел йўллари кучланиш исрофи:

$$\Delta U_{\text{л}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{х}} \cdot (R \cdot \cos \varphi + X_0 \cdot \sin \varphi) \cdot l_{\text{л}} \quad (2)$$

Кувват исрофи:

$$\Delta P_{\text{кл}} = 3 \cdot I_{\text{х}}^2 \cdot R_0 \cdot l_{\text{кл}} \quad (3)$$

$$\Delta Q_{\text{кл}} = 3 \cdot I_{\text{х}}^2 \cdot X_0 \cdot l_{\text{эуи}}; \quad (4)$$

Келтирилган йиллик харажатлари:

$$Z_{\text{кл}} = e_{\text{кл}} \cdot K_{\text{кл}} + \Delta P_{\text{кл}} \cdot t, \text{ сум/км} \quad (5)$$

Кабел йўллари ҳисоблашлари нафақат электр энергияси исрофларини ҳисоблаш учун, балки энергия тежаш имкониятларини аниқлаш учун ҳам бажарилади. Аммо, бу жадвал иқтисодий самарадор кабел йўли параметрларини аниқлаш имконини бермайди. Кабел йўлларида энергия тежаш имконияти, кабел узунлиги, юкламаси, кучланиши, ишлаш вақтига қараб самарадор кесим юзасини аниқлаш билан боғлиқдир. Шунинг учун,

электр узатиш йўларидаги энергия исрофини аниқлашда қуйидаги (6) ифодадан фойдаланилади:

$$\Delta W_{\text{эуи}} = \frac{\rho \cdot l_n \cdot S^2}{n_n s_n \cdot U^2} T_{\text{ишл}} \quad (6)$$

кабел йўлини тўғри танлаш ёки уни мувофиқлигини текширишда қуйидаги келтирилган харажатлар ифодасидан фойдаланилади:

$$Z = (e_{\text{л}}(b_{\text{л}} + a_{\text{л}}s) + \left(\frac{P_{\text{л.х}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{л}} \cdot \cos \varphi} \right)^2 \cdot \rho \cdot s^{-1} \cdot m) \cdot l_n, \text{ руб/км} \quad (7)$$

Кириш формаларида кабел йўлини солиштирма нархи, юкмаси, кучланиши, кесим юзасини қийматларини бериб мавжуд вариантларни таҳлил қилиш мумкин. Кабел йўлининг эффектив кесим юзасини ёки ток зичлигини қуйидаги ифодалардан аниқлаш мумкин:

$$s_{\text{э}} = I \cdot \sqrt{\frac{3 \cdot \rho \cdot m}{e_{\text{кл}} \cdot a_{\text{кл}}}}, \text{ мм}^2 \quad j_{\text{э}} = I \cdot \sqrt{\frac{e_{\text{кл}} \cdot a_{\text{кл}}}{3 \cdot \rho \cdot m}}, \text{ а/мм}^2 \quad (8)$$

Кабел йўллари исрофлари ҳисоблашлари истеъмолчиларни юкламалари билан бирга ҳисоблангани учун энергия тежаш ҳисоблашлари учун МБ да алоҳида жадвал ташкил этилади. Бу ерда ётқизилган кабел ва алмаштириладиган кабеллар маълумотлари кiritилади ва таҳлилий натижалар олинади.

Актив электр энергияси бўйича электр сарфларнинг турлари бўйича қуйидагича бўлинади: электр энергиясининг асосий технологик жараёнига бевосита сарфлари. Бунда кўп энергия истеъмол қилувчи технологик қурилмаларнинг (электр ўчоқлари, компрессор ва насос қурилмалари ва бошқалар) турли бўғинлардаги исрофни ҳисобга олмаган ҳолда, маҳсулотни ишлаб чиқариш учун электр энергиясининг фойдали сарфи алоҳида ажратиб кўрсатилади; асосий технологик жараёндаги, унинг такомиллашмаганлиги ёки техникавий меъёрларнинг бузилганлиги сабабли электр энергиясининг билвосита сарфлари; ёрдамчи ишлар учун (цех биноларини вентиляция қилиш, цех электр транспорти учун, ёритиш ва бошқалар); электр таъминоти системаси элементлардаги электр энергиясининг исрофлари (линиялар, трансформаторлар, реакторлар, компенсациялаш қурилмалари ва двигателларда); ташқи истеъмолчиларга электр энергиясини бериш (ошхоналар, клублар, магазинлар ва бошқалар).

Юқорида келтирилган ифодаларнинг таҳлилий натижалари кабел йўллари кучланишини, юкмасини, кесим юзасини оқилона танлаш ва корхоналарнинг электр таъминот тизимидаги энергия исрофларини аниқлаш имкониятини яратади. Биз кўриб чиқаётган масалани саноатнинг турли соҳаларида кенг қўллаш мумкин.

ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШДА МЕЪЁРЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АҲАМИЯТИ

**Давлятова Г.М., Абдуллаева С. Х.
Фаргона политехника институти**

Ўзбекистон жаҳон бозоридаги ўз рақобатбардошлигини ошириш ва мавқеини мустаҳкамлаш учун таркибий ўзгаришлар ва юксак технологияга асосланган замонавий тармоқлар ҳамда ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш сиёсатини амалга оширмоқда. Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш чекланган иқтисодий ресурслардан оқилона фойдаланиш заруриятини тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 7 мартдаги 64-сонли “Саноатда ишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш ва маҳсулот таннархини пасайтиришга доир қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ва 2012 йил 28 ноябрь 333-сонли “Саноатда ишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш ва маҳсулот таннархини

пасайтириш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 15 декабрдаги 1442 – сонли “2011 – 2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида” ги қарорларида ҳам технологик жараёнларни, ҳам ашё материаллар, энергия ҳамда меҳнат ресурслари бўйича сарф меъёрларини оқилона ўрнатиш ҳисобига маҳсулот таннархини камайтиришга эришиш долзарб масала сифатида илгари сурилган. Шу мақсадда иқтисодиётимиздаги етакчи тармоқ ва соҳаларда маҳсулот таннархини камида 20% туширишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш таклифларини ишлаб чиқиш режалаштирилган.

Юқорида таъкидланган вазифа ва масалани ижобий ҳал қилиш енгил саноат корхоналари учун ҳам долзарбдир. Чунки бу соҳа корхоналарида моддий ва меҳнат ресурслари сарфлари улуши юқори бўлиб, уларнинг салмоғи маҳсулот нархига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Енгил саноат корхоналари маҳсулотларига бўлган талабни янада рағбатлантиришга эса нарх орқали таъсир кўрсатиш мумкин. Шунингдек, маҳсулот таннархи камайтириш корхонанинг молиявий даромадларини ошириш имкониятини яратади. Даромадларнинг кўпайиши эса корхона фаолиятини кенгайтириш ҳамда корхона жамоасининг моддий ҳамда маънавий манфаатдорлигини оширишни таъминлашга хизмат қилади.

Иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишда меъёрлаштиришни тўғри ташкил этиш муҳим ўринни эгаллайди.

Меъёрлаштириш асосини бир буюмни ёки маҳсулотни ишлаб чиқариш учун сарфланадиган вақтни белгилаш ташкил қилади. Буюмни ишлаб чиқариш учун сарфланган вақт оператив вақтдан ва ёрдамчи вақтлардан ташкил топади. Буюм меҳнат сизимини шакллантиришда меъёрлаштиришнинг услубларини тўғри танлаш аҳамиятли ҳисобланади. Корхоналарда қўлланилаётган меъёрлар асосан тажриба статистикада аниқланган бўлиб, илмий техник жиҳатдан асосланмаган. Меъёрлаштиришнинг аналитик услубида ҳисоблаш эса меъёрлаштириш оптимал бўлишни таъминлайди. Тадқиқотлар объекти сифатида “UZ Salaman” пойафзал ишлаб чиқариш корхонаси олинган бўлиб, корхонада хронометраж кузатуви асосида буюм қисмларига ишлов бериш вақти кузатилди ва кузатиш натижаларидан келиб чиқиб вақт меъёрлари белгиланди. Бу услубда буюм таркибий қисмларига ишлов бериш вақти алоҳида кузатилади. Бунда кузатишлар сони меъёр бўйича 8-10 тани ташкил этиши мумкин. Аввало буюмни тайёрлаш жараёнини таркибий қисмларга ажратилади ва ҳар бир қисмга сарфланадиган вақт ўлчанади.

Пойафзал ишлаб чиқариш технологик картаси асосида хронометраж кузатуви амалга оширилади.

1-жадвал

Хронометраж маълумотлари.

№	Операциялар номи	Кузатишнинг тартиб рақами (минут)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устки қисмга ишлов бериш	0.18	0.18	0.17	0.19	0.17	0.16	0.16	0.19
2	Астарлик қисмини ёпиштириш	0.07	0.06	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07
3	Шакл бериш учун қолипга солиш	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11
4	Орка қисмга ишлов бериш	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
5	Тагликни қўйиш	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14
6	Буюмни пардозлаш	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05

Ҳар бир элемент бўйича ўртача вақт сарфини аниқлаймиз:

$$T_1 = \frac{0,18 + 0,18 + 0,17 + 0,19 + 0,17 + 0,16 + 0,16 + 0,19}{8}$$

$$T_2 = \frac{0,07 + 0,06 + 0,09 + 0,06 + 0,06 + 0,07 + 0,08 + 0,07}{8}$$

$$T_3 = \frac{0,12 + 0,13 + 0,13 + 0,12 + 0,11 + 0,13 + 0,12 + 0,11}{8}$$

$$T_4 = \frac{0,05 + 0,06 + 0,04 + 0,05 + 0,06 + 0,06 + 0,05 + 0,06}{8}$$

Оператив вақтни аниқлаймиз:

$$ОП = 0,18 + 0,07 + 0,12 + 0,05 + 0,16 + 0,05 = 0,63 \text{ соат}$$

Вақт меъёрини аниқлаймиз:

$$T_b = 0,63 \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 0,69 \text{ соат}$$

Бу ерда:

10%-иш жойига хизмат кўрсатиш ҳамда ташкилий-техник танаффуслар учун белгиланган норматив фоиз.

Меҳнат сиғими ўзгариш фоизини аниқлаймиз:

$$M_c = \frac{0,74 - 0,69}{0,69} * 100 = 7\%$$

Бу ерда:

0,74 – буюм учун тажриба статистик услубда ўрнатилган вақт сарфи.

Меҳнат унумдорлининг ўсишини аниқлаймиз:

$$M_y = \frac{7 * 100}{100 - 7} * 100 = 8\%$$

Меҳнат сиғимини камайиши эса иш ҳақи харажатлари бўйича иқтисодга эришиш имкониятини беради.

Демак, ҳеч қандай ортиқча маблағлар сарфэтомасдан туриб, иш ҳақи харажатлари иқтисодига, меҳнат унумдорлигининг оширишга эришиш имконияти пайдо бўлади, яъни самарадорликни ошириш таъминланади.

КОРХОНА ХОДИМЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ **Ғафурова А.**

Тошлоқ иқтисодиёт коллежи

Юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашда корхоналар фаолиятига алоҳида урғу бериш жоиздир. Чунки улар ишлаб чиқаришнинг асосий бўғини бўлиш билан бирга истемолчиларнинг талабларини ҳам қондирадилар. Бу мақсадни оқилона амалга ошириш эса материаллар ва хом ашёни тежаб-тергаб сарфлашни, дастгоҳлар ва ускуналардан яхшироқ фойдаланишни, ходимларнинг иш унумдорлигини оширишни, маҳсулот бирлигига тўғри келадиган харажатларни пасайтиришни, пировардида, корхона рентабеллигини ва фойдалигини оширишни кўзда тутати. Корхонанинг етарли ишчи кучи билан таъминланиши, уларнинг иш вақтидан тўлиқ фойдаланишни ташкил этиш, улурнинг иш унумдорлигини оширишга қаратилган чора тадбирларнинг жорий қилиниши меҳнат унумдорлигини оширган ҳолда маҳсулот таннархини ҳам камайтириш имкониятини яратади. Ҳозирги даврда корхона ишчи кучидан самарали фойдаланиш мақсадида соғлом ва меҳнат қобилиятига эга бўлган жамоани шакллантириш, кадрларнинг жинси, ёши, таркиби ва малакасига кўра ишлаб чиқаришда тўғри жойлаштирилишини ҳам эътиборга олмақда. Инсоннинг ишлаб чиқариш ва турмушдаги янги ахлоқини шакллантириш, новаторлик ва юқори меҳнат унумдорлигига мафаатдорлигини ривожлантириш энг долзарб вазифалардан биридир. Бу вазифани оқилона ҳал қилиниши ходимларнинг моддий манфаатдорлигини таъминланишига, атроф-муҳит, ақлий, жисмоний ва асаблар кучланиши, меҳнатни ташкил этиш ҳолатига, меҳнат шароитларига, бошқариш усуллари ва бошқаларга боғлиқ. Бунда ушбу омилларни эътиборга олган ҳолда ходимлардан самарали фойдаланиш тадбирларини ишлаб чиқиш зарурияти объектив тарзда вужудга келади. Ушбу мақсадда корхоналарда кадрлар билан

ишлашга, уларни бошқаришга қаратилган тартиб-қоидалар, чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб замонавий шароитларда бу кадрлар сиёсати деб ҳам юритилади.

Кадрларни бошқаришнинг янги усулларини биринчилардан бўлиб қабул қилган озчилик компаниялар орасида IBM ҳам бор эди. Унинг фаолияти "Ҳар бир киши ҳурматга сазовордир",— деган принцип негизида қурилган.

Инсонга ўзини намоён этиш имконини берадиган йўл икки қисмдан ташкил топади. Биринчиси — "компаниянинг асосий бойлиги — унинг одамларидир",— деган шиорга асосланади. Компания энг қобилиятли кишиларни ўзига жалб этади, уларнинг малакасини ошириш бўйича муттасил иш олиб боради, ҳар бир кишига компания фаолиятининг турли соҳаларида ўз кучини синаб кўриш имкониятини берадиган горизонтал тарзда силжитиш (жойини ўзгартириш) усулини амалда қўллайди. IBM кадрлар тайёрлашга жами савдодан тушган маблағнинг 1% дан кўпроғини сарфлайди, бу эса ҳар йили юзлаб миллион долларни ташкил этади. Кадрлар тайёрлаш ходимларни доимий, яъни бутун хизмат давомида муттасил ўқитиш маъносида тушунилади. Кадр сиёсатининг иккинчи қисми мустақиллик ва ишбилармонликни тақдирлаш руҳида амалга оширилади. Бунда кўзланган асосий мақсад — кишиларга ўз имкониятларини тўлароқ намоён этишларига қулай шароит яратиб беришдан иборатдир. Компаниянинг кадрлар сиёсати " IBM нинг яширин қуроли" деб ном олган ва у Америкадаги энг яхши компаниялардан бири ҳисобланади. Кейинчалик Уилям Г. Оучи — миллати япон бўлган америка профессори япон бошқариш системаси ва кадрлар сиёсатини кўп йил тадқиқ этиши натижасида ўзига хос бўлган кадрлар сиёсатини ишлаб чиқди ва унинг қуйидаги асосий белгиларини кўрсатиб берди:

- кадрлар тайёрлаш, бу мунтазам суратда мажбурий малака оширишни назарда тутади ва уларга лавозим бўйича кўтарилишни таъминлайди;

- кадрларни режали тартибда бир хизмат бўлинмасидан бошқасига кўчириш, бунда раҳбарият кенг ва ҳар томонлама бошқариш тажрибасига эга бўлиб, уларнинг бўлинмалар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтиришлари учун қулай шароит туғилади;

- иш стажи, малака даражаси ва меҳнат самарадорлигига қараб иш ҳақининг ошиб боришини таъминлайдиган "улуғлик" принципи;

- горизонтал мувофиқлаштириш тизими — корпорацияларнинг ҳар бир бошқарув даражасида махсус органлар (кенгашлар, комитетлар) нинг кенг тарқалган тармоғидан иборат;

- ишловчиларни "сифат тўғарақлари"га жалб этиш; бу тўғарақлар маҳсулот сифатини яхшилаш, ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш, иxtрочиликни ривожлантириш, меҳнат кооперациясини такомиллаштириш масалаларини мустақил тайёрлаш ва ечиш бўйича иш олиб боради;

- штаб органларининг махсус ўрни — уларнинг вазифаси умуман фирма сиёсатини белгилайдиган жамлама тусдаги қарорларни тайёрлаш ва ишлаб чиқишдан иборат;

- қарорлар қабул қилиш тартиби — бу тартиб бир томондан, қарорларни амалга оширишга алоқадор бўлган барча бўлинмалар иштирокида узок муддатда ҳар томонлама пишиқ тайёрланиши билан ва иккинчи томондан, қарорлар тез бажарилиши билан ажралиб туради.

Япония ходимларни бошқаришда эътирофга лойиқ усулларни қўллайди. Япония корхоналари ўз олдида турган масалани ечишда ўзининг ҳар бир ходимларининг фикри билан қизиқади. Яъни шу масала бўйича сўровномалар тарқатади. Хаттоки энг қуйи поғонадаги ишчилар ҳам бу масалани ечиш бўйича ўз фикрларини билдирадilar. Корхона раҳбарияти бу фикрларни ўрганиб чиқиб керакли хулосалар қабул қиладilar. Бу усул кўп вақт олсада ходимларга корхона фаолиятдан хабардор бўлиш ва ўз қобилиятларини намоён қилиш имконини беради. Чунки айнан ходимлар ижод, ташаббус ҳамда корхона олдида турган вазифаларни бажариш учун куч-қувват манбаидир.

Бизнинг фикримизча, бугунги кунда фаолият юритаётган аксарият корхоналарда фақат ишлаб чиқаришни ташкил этишга эътибор қаратилиб ходимлар ва уларни

бошқаришга иккинчи даражали масала сифатида қаралмоқда. Ана шундай шароитда ҳар бир корхонада кадрлар сиёсатини ишлаб чиқиш ва бунда юқорида кўриб ўтилган хориж тажрибаларидан фойдаланиш хусусан; амалиётга жорий этиш инсон омилини кучайтиришни ва фаоллаштиришни таъминлайди.

Шунингдек, кадрлар сиёсатини шакллантиришда қуйидаги тадбирларни жорий қилиш аҳамиятли ҳисобланади:

- кадрларни танлаш ва жойлаштириш мезонларини шакллантириш;
- ходимларни малакасини ошириш мақсадида кадрларни аттестациядан ўтказиш;
- ходимларни корхонада ушлаб қолиш мақсадида иш хақи структурасини яхшилаш ҳамда рағбатлантириш ва имтиёзлар тизимини ривожлантириш;
- меҳнат шароитлари ва меҳнатни ташкил этилишини такомиллаштириш, яъни меҳнат сифатини ошириш;
- меҳнат фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва уларни ходимларга етказиш;
- бошқа лавозимга ёки иш жойига ўтказиш йўли билан ходимлар тажрибасини ошириш;
- жамоадаги ижтимоий-психологик муҳитни яхшилаш.

Ушбу йўналишларни амалиётга тадбиқ қилиш ходимларнинг қобилияти ва лаёқатларидан тўлиқ фойдаланиш имкониятларини яратади, меҳнат унумдорлигини ошириш орқали корxonанинг фаолияти самарадорлигини таъминлайди.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ Фойдаланиш масалалари

Илёсов А.А., Акбаров Ж. Ж.

Фаргона политехника институти

XXI асрнинг энг асосий ва долзарб муаммоларидан бири, бу энергетика ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланишдир. Инсоният, ер юзидаги мавжуд барча ишлаб чиқариш саноат корхоналарини энергетика ресурсларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Электр энергияси авваламбор, инсоният ва барча саноат корхоналари учун ечимини топиш керак бўлган долзарб ва биринчи даражали масаладир.

Ўзбекистон Республикасида электр энергиясининг асосий қисми табиий газ ёрдамида ишлаб чиқарилади. Бу эса жуда катта молиявий сарф-харажатларни талаб этади. Шунинг учун мавжуд энергия ресурсларидан оқилона фойдаланган ҳолда, муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни янада ривожлантириш лозим. Бу борадаги ишларни амалга оширишда Президентимизнинг 2013 йил 1 мартдаги “Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони муҳим аҳамият касб этади. Ушбу фармонга асосан қуйидаги долзарб вазифалар белгилаб берилди:

- Куёш энергиясидан саноат кўламида фойдаланиш соҳасида юқори технологик ишланмаларни амалга ошириш;
- Илғор ва иқтисодий жиҳатдан самарали технологиялар асосида иқтисодиётнинг турли тармоқлари ва ижтимоий соҳада куёш энергияси потенциалидан амалий фойдаланиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
- Куёш энергетикасидан иқтисодиётнинг турли тармоқларида фойдаланиш, шу жумладан, махсус материалларни синтез қилиш ва уларга термик ишлов бериш технологияларини қўллаш билан боғлиқ амалий тадқиқотларни ўтказиш;
- Куёш энергетикаси соҳасидаги йирик лойиҳалар бўйича ҳужжатларни ишлаб чиқиш борасидаги ишларни мувофиқлаштириш⁴.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. “Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Халқ сўзи. 2013 йил 2 март, 43-сон.

Ҳозирги кунда саноат корхоналари ва аҳоли томонидан энергия ресурсларидан фойдаланиш билан боғлиқ куйидаги бир қатор муаммоларни келтириш мумкин:

- Истеъмолчилар томонидан ностандарт(қўлбола) иситиш мосламаларидан фойдаланиш;
- Электр энергияси тармоқларига ноқонуний уланиб олиш ва электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш;
- Электр энергияси линияларидаги кимёвий химоянинг ишга яроқсиз ҳолга келгани оқибатидаги йўқотишлар;
- Электр энергияси таъминоти ишчи хизматчиларининг билим савиясининг пастлиги;
- Истеъмолчилар томонидан электр энергияси жиҳозларидан фойдаланиш коида талабларига риоя этилмаслик;
- Қиш мавсумида электр энергиясининг бир меъёрда бўлмаслиги.

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш учун хўжалик юритувчи субъектлар ва фуқаролар электр энергияси тармоқларига ноқонуний уланишларининг, ностандарт (қўлбола) иситиш мосламаларидан фойдаланиш каби бир қатор муаммоларни олдини олиш ишларини кескин жадаллаштириш зарур. Бунинг учун, албатта, вилоят ва туман ҳокимликлари ёрдамида, ҳукуматимиз тамонидан ҳамда “Саноатконтехназорат” Давлат инспекцияси ходимлари томонидан қўйилган талаблар ижросини таъминлашни каттик назоратга олиш лозим.

2015 йилнинг 1 сентябридан Ўзбекистон ҳудудида 40 Вт дан ортиқ қувватга эга чўғланма лампаларнинг тарқатилиши, 2016 йил 1 январидан эса реализацияси ман этилиши назарда тутилган. Ушбу чора Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2015-2019 йилларда энергия сарфини қискартириш, иқтисодиёт тармоқларида ва ижтимоий соҳада энергия тежайдиган технологиялар ва тизимларни жорий қилиш бўйича чоратадбирлар Дастури тўғрисида”ги қарорининг Иқтисодиёт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган лойиҳасида кўзда тутилган.

Юқоридаги қарорга асосан, 1 сентябрга қадар божхонага келиб тушган 40 Вт дан ортиқ қувватга эга бўлган чўғланма лампалар истисно тарзида 1 октябрга қадар эркин тарқатилиши ҳамда йил охиригача чакана савдога чиқарилиши белгиланган.. Шунингдек, технологик қурилмалар, ўқув, тиббий ва бошқа ихтисослашган ускуналарда қўлланиладиган чўғланма лампаларга махсус талаблар қўйилган тақдирда улар учун истисно тарзида юқори қувватли чўғланма лампалар қўлланилишига рухсат берилиши назарда тутилган.

Ишлаб чиқилган лойиҳада Ўзбекистонда электр энергиясини тежаш ва углеводород ресурсларидан самарадор фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари белгилаб берилган. Жумладан, энергия тежаш сиёсатининг электр қувватини исроф қиладиган ускуна ва жиҳозларнинг қўлланишини чеклаш ва ҳатто ман қилишга асос бўладиган ҳукукий таъминотини яратиш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, қайта тикланувчи энергия манбаларини босқичма-босқич жорий этиш, замонавий меъморчилик ечимларини ҳамда қурилиш конструкцияларининг янги турларини қўллаш воситасида қурилиш жараёнида энергиядан фойдаланиш самардорлигини ошириш зарурати айтиб ўтилган. 2003 йилда ташкил этилган Ёқилғи ва энергетика ресурсларини иқтисод қилиш Комиссияси негизида энергия самардорлиги ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш Республика Кенгашини яратиш, Иқтисодиёт вазирлиги структурасида эса энергия самардорлиги ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш бўлимини ташкил этиш белгиланган.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ва самарали ишлаши, аҳолининг электр энергиясидан оқилона фойдаланиш давр талабидир.

КОРХОНАЛАРНИ ҚЎШИЛИШИ ОРҚАЛИ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИГА ЭРИШИШ

Исманов И.Н.

Фарғона политехника институти

Корхоналар фаолиятини иқтисодий жиҳатдан ўсиши ёки молиявий ҳолатини яхшиланиши мавжуд ички имкониятларни рўёбга чиқариш орқали амалга оширилади. Одатда корхона фаолиятининг таркибий жиҳатдан ўсиши капитал қўйилмаларни амалга ошириш бўйича қарорлар қабул қилингандан сўнг содир бўлади. Аммо корхонанинг ўсишини яққол кўзга ташланадиган йўлларида бири бу корхонанинг бошқа корхоналар билан қўшилиши орқали содир бўлишини ҳаммамиз ҳам билавермаймиз. Корхоналарни бирлашиши ва бунинг натижаси «синергия» деб айтилади.

Қўшилишнинг асосий мақсади бу икки корхонанинг активларини бирлашиши хисобига бирлашган корхоналарнинг капиталлашув қийматини ўсишидир.

Агар бир корхона иккинчи корхона билан бирлашиб учинчи корхона вужудга келтирса ва учинчи корхонанинг капиталлашган қиймати бирлашгунгача бўлган ҳолатдаги биринчи ва иккинчи корхоналар қийматидан кўп бўлса, бунда биз синергия бўлиб ўтди деб айта оламиз. Бундай қўшилиш биринчи ва иккинчи корхоналарнинг мулкдорлари учун мақбул бўлиши зарур.

Синергия самарадорлигини вужудга келишига қуйидагилар сабаб бўлиши мумкин.

- Операцион иқтисод;
- Молиявий иқтисод;
- Самарадорлик дифференцияси;
- Бозор қувватини ошиши.

Операцион иқтисод бу - бошқариш, маркетинг, ишлаб чиқариш ва тақсимот кўламини ошишидир. Молиявий иқтисод бу - трансакцион харажатларни камайтириш ва аналитик битимларни яхшироқ тайёрлашга эришишидир. Самарадорликни мослашиши эса самарасиз бошқарилаётган корхонанинг активлари бирлашишидан кейин унумдорлигини ошиши бўлса, бозор қувватини ошиши эса рақобатни пасайиши демакдир.

Бошқариш, маркетинг, ишлаб чиқариш ва тақсимот кўламини ошириш, - трансакцион харажатларни камайтириш мақсадида бирлашиш ижтимоий нуқтаи назардан мақбул ҳолат чунки бирлашиш натижасида бошқариш самарадорлиги ошади. Аксинча бирлашишдан сўнг рақобатни пасайиши бу номақбул ҳолат деб қаралади. Мисол учун ўтган асрнинг 80 – 90 йилларида АҚШларида жуда кўплаб бирлашишлар содир бўлган. Ушбу қўшилишларнинг мақсади бошқариш самарадорлигини ошириш эмас балки рақобатни пасайтириш бўлиб ҳисобланган. Натижада конгресс томонидан қўшилишлар рақобатни пасайишига олиб келмаслигини таъминлашга бағишланган қонунлар қабул қилинган. Бундай қонунлар тоифасига «Шерман» қонуни, (1890 й), «Клейтон» қонуни, (1814 й) ва «Целлер» қонуни (1950 й) киритиш мумкин. Ушбу қонунлар рақобатни ривожланишига тўсқинлик қиладиган қўшилишларни таъқиқлаб қўйди.

Амалдаги мавжуд солиқ ва солиққа тортиш тартиботи ҳам корхоналарни қўшилишни рағбатлантириши мумкин. Мисол учун юқори фойда кўриб ишлаётган корхона албатта катта миқдорда фойдадан солиқлар тўлайди. Бу вазиятдан чиқиш учун ушбу корхонада солиқ бўйича имтиёзга эга корхона билан қўшилиш истаги пайдо бўлади.

Бўш турган пул маблағларини инвестиция қилиш учун ҳам корхоналар қўшилиш вариантдан фойдаланишга ҳаракат қиладди.

Агар корхона фаолиятини кенгайтириши учун инвестицияларнинг муқобил вариантларини етишмаслигини бошидан кечираётган бўлса у ҳолда у фойда хисобига қўшимча дивидендлар тўлашга, бозордаги юқори котировкага эга бўлган қимматли

қоғозларга инвестиция қилиш, ўз акцияларини сотиб олиш, бошқа компанияни сотиб олиши мумкин.

Бозордаги юқори котировкага эга бўлган қимматли қоғозларга инвестиция қилиш бўш турган пул маблағларини сақлаб туришнинг тўғри йўлидан ҳисобланади. Лекин ҳар қандай қимматли қоғоз ҳам ҳамиша даромад келтирмаслиги мумкин.

Ўз акцияларини сотиб олиш учун бўш турган пулларни йўналтирилиши эсаакцияларини бозор баҳосини ошиб кетишига олиб келади бунинг учун кўп пул маблағига мухтожлик сезилади.

Бундан кўриниб турибдики, бошқа фирмани сотиб олиш учун бўш турган пулларни сарф қилиниши мақбул вариант бўлиб ҳисобланади.

Баъзан фирма бошқа фирмани унинг активларини алмаштириш қиймати уларнинг бозор қийматига нисбатан анча юқорилиги учун ҳам сотиб олишга қарор қилиши мумкин. Масалан янги бинони қуришдан кўра, унинг эскисини сотиб олган маъқул.

Корхоналарнинг кўшилиши амалиётини ўрганиш кўсатадики, уларни қуйидаги 4 гуруҳга бўлиш мумкин:

- Горизонтал кўшилиш;
- Вертикал кўшилиш;
- Тармоқ кўшилиши;
- Конгломерат кўшилиш.

Горизонтал кўшилишда бизнес фаолияти бир хил бўлган корхона бошқа корхона билан кўшилади.

Вертикал кўшилишда корхоналар бир-бирларига технологик жараён ва ишлаб чиқариш кетма-кетлигига қараб кўшилади.

Тармоқ(қардош) кўшилишида табиати ёки ҳаракати бўйича боғлиқ бўлган корхоналарни кўшилиши тушунилади.

Конгломерат кўшилишда бир бирига боғлиқ бўлмаган корхоналарни кўшилиши тушунилади.

Корхоналарнинг кўшилиши орқали бирлашиши мавжуд иктисодий, меҳнат ресурслардан оқилона фойдаланишга имконият яратади, бунда албатта, рақобат муҳитига путур етказмаган ҳолда.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Солиева З.З.

Ферганский политехнический институт

Эффективность рекламы-проблема чрезвычайно серьезная. Безусловно, необходимо очень взвешенно подходить и к планированию рекламной компании, и медиапланированию, при выборе рекламных носителей и мест размещения рекламы необходимо учитывать такие вещи, как охват аудитории и т.д. Реклама достигнет цели лишь в том случае, если при ее создании будут учитываться особенности человеческой психики. Общепринятой моделью восприятия рекламы принято считать AIDMA model, подразумевающую следующую цепочку «Внимание-Интерес-Желание-Мотив-Действие». Прежде всего, реклама должна привлечь внимание потенциального потребителя, которое может быть как произвольным, так и непроизвольным. первое возникает тогда, когда предмет замечен как бы случайно, без намеренного указания на него со стороны. Второе – требует определенного напряжения, связанного с тем, что мы сознательно хотим что-то увидеть.

Стимулирование сбыта это комплекс мероприятий, призванных содействовать продаже продукции. Характерной особенностью этих мероприятий является то, что они напрямую не связаны с потребительскими свойствами продукции, в чем и заключается ее принципиальное отличие от традиционной рекламы, т.е. предполагается, что основные протребительские свойства уже известны потребителю. Главная задача стимулирования

сбыта-побуждение потребителя совершать закупки больших партий продукции регулярным коммерческим связям с предприятием. К основным мероприятием по стимулированию сбыта относятся:

- участие производителя в выставках и ярмарках;
- организация работы демонстрационных залов;
- бесплатное распространение демонстрационных образцов;
- презентация новых видов продукции;
- реклама сети в интернетов и другое.

Подробнее рассмотрим рекламу на выставках и в сети Интернет.

Выставки и ярмарки являются частью комплекса маркетинга и характеризуются непосредственной коммуникацией и «живым» контактом между потребителями и непосредственно продукцией. Именно здесь потребители получают возможность воочию оценить продукцию, получить консультацию по её использованию сравнить её продукцией других производителей сэкономить при этом свое время. Для предприятия это самый надежный показатель ситуации на рынке. Своего рода барометр спроса.

Форма участия в выставках определяется в зависимости от кратко-, средне долгосрочной программы маркетинга и вида деятельности предприятия его размеров типа выставки, ярмарки периода . места и времени её проведения а также состава посетителей.

Причины побуждающие предприятия принять участие в выставке могут быть следующими:

- увеличение объема продаж за счет привлечения новых групп потребителей и развития каналов товародвижения;
- анализ конкурентоспособности предприятия с целью более точного позиционирования его на рынке;
- анализ общей конъюнктуры и тенденций его развития;
- презентация новых видов продукции и анализ отношения посетителей к ней;
- формирование имиджа предприятия, проведения комплекса мероприятий по рекламе и публичным релейшенз (спектр программ, целью которых является продвижения или защита имиджа компании)

Участие в выставке (ярмарке) немыслимо без рекламы. Даже если исходить из принципа, что «предприятие в рекламе не нуждается», то и эту мысль надо рекламными средствами довести до посетителей и потенциальных потребителей.

Следовательно , независимо от типа выставки и масштабов участия предприятия в нем, каждый раз необходимо разрабатывать план проведения мероприятий по рекламе и публичным релейшенз, который, в свою очередь должен быть увязан с концепцией маркетинга. Главной задачей этой рекламной компании следует считать формирование при необходимости, поддержание или корректировка имиджа предприятия.

Приступая к разработке концепции рекламной компании и самого дизайн-проекта экспозиции необходимо:

- точно установить цели участия в выставке и сегменты потребителей, внимание которых необходимо привлечь в первую очередь и выбрать наиболее эффективные средства рекламы для привлечения их на стенд предприятия;
- подготовить тексты писем-приглашений для наиболее значимых категорий потребителей, авторитетных представителей (VIP), представителей СМИ (средства массовой информации) и, не в последнюю очередь, своевременно разослать их;
- оценить целесообразность представления информации в виде отдельного рекламного блока в официальном каталоге;
- продумать комплекс мероприятий в стиле публичных релейшенз в период, и после проведения выставки;

- подготовить необходимое количество рекламно-информационных материалов и сувениров (включая материалы и мелкие сувениры для массовой бесплатной раздачи, в том числе, подготовленные материалы в виде таблиц, графиков и «биографические сведения» о предприятии, для наиболее значимых потребителей или участников пресс-конференций, проводимых на экспозиции или в пресс-центре, а так же рассылке в после выставочный период;

- продумать обеспечение персонала стенда фирменной одеждой и соответствующими знаками отличия.

Подводя итоги участия предприятия в выставке необходимо, наряду с коммерческими успехами или неудачами, беспристрастно оценить относительно конкурентов собственную организацию рекламы и мероприятий по паблик рилейшенз, эстетичность восприятия стенда и используемых графических, изобретательных и аудиовизуальных элементов.

КОРХОНАЛАРДА МОДДИЙ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Холматов М. З.

Фаргона давлат университети

Ижтимоий ишлаб чиқариш ва унинг асосий бўғини бўлган корхона фаолиятининг самарадорлигини оширишда моддий ресурслардан оқилона фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этади. Моддий ресурслардан фойдаланишнинг жуда кўп йўллари мавжуд бўлиб, уларга қуйидагилар киради:

1. Моддий ресурслардан комплекс (ҳар тарафлама) фойдаланиш;
2. Чикиндилардан ёки иккиламчи хомашё ва материаллардан фойдаланиш.

Хомашё ва бошқа айланма фондлардан фойдаланишни яхшилаш учун даставвал фан ва техника тараққиёти ютуқларидан кенг фойдаланиш керак. Эски техникани янги техника билан алмаштириш, айниқса, ҳозирги замонда ривожланган хорижий мамлакатлар технологиясини жорий этиш зарур. Бу борада ҳозирги пайтда республикада анчагина ишлар амалга оширилмоқда. АҚШ, Олмония, Япония, Франция, Жанубий Корея, Туркия, Италия ва бошқа бир қатор давлатлар билан ҳамкорликда саноат корхоналари техник ва технологик жиҳатдан яхшиланмоқда. Корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнини компьютерлаштириш кучаймоқда. Баъзи бир машина-механизмлар модернизация қилинмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнлари такомиллашмоқда. Хомашё, ёқилғи, энергетика ресурслари, яъни айланма фондларнинг яхши ишлатилиши туфайли катта самара олиш борасида фақат техникавий омилларгина катта ўрин тутмасдан, ижтимоий-иқтисодий омиллар ҳам етарли рол ўйнамоқда. Айланма фондлардан режавий фойдаланишни ташкил қилишда уларнинг айрим турларини маҳсулот бирлигига сарф этишни илмий асосда нормаллаштириш катта аҳамият касб этади. Бу ишни бажариш ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш, ишлаб чиқаришнинг рентабеллигини ошириш, моддий-техника таъминотини ташкил этиш, техника ва технологияни такомиллаштиришнинг асосий воситаси ҳисобланади. Барча нормалар илмий жиҳатдан асосланган ва ўзларининг хусусиятлари бўйича илғор давр талабига жавоб берадиган бўлишлар зарур.

Моддий ресурсларни сарфлаш нормалари турлича бўлиши мумкин:

1. Фойдаланиш муддатига нормалар: а) истикболли; б) йиллик ва оператив нормалар ажратилади.
2. Қўлланиш миқёси бўйича нормалар икки хил: шахсий нормалар ва расмийлашган нормалар бўлади.
3. Нормаллаштирилаётган маблағнинг деталлаштириш даражаси: тайёр маҳсулот ёки унинг айрим қисмлари бўйича ажратилиши мумкин.
4. Материалларни деталлаштириш бўйича йиғма нормалар, йириклашган нормалар бўлиши мумкин.

5. Моддий ресурсларни тўғри, оқилона сарфлашни нормаллаштириш учун уларнинг таркибини белгилаш катта аҳамиятга эга.

Моддий ресурслардан самарали фойдаланишга таъсир кўрсатувчи омиллардан яна бири – бу моддий–техник таъминот бўлиб, ишлаб чиқариш воситалари билан корхонани таъминлаш ва корхона бўлимлари орасида тақсимлашга қаратилган жараён дир. Корхонадаги таъминот тизими қуйидаги асосий вазифаларни ҳал этишга қаратилган:

- материал сарфининг илғор нормалари асосида ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талабни аниқлаш, материал ва яримфабрикатларга буюртмаларни тузиш;
- таъминотчи корхоналар билан шартномаларни тузиш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
- моддий ресурсларни ташиб келтиришининг иқтисодий жиҳатдан самарали йўллари ва миқдорларини белгилаш;
- ҳар бир моддий ресурсни сақлаш учун зарурий шарт-шароитлар яратиш;
- ишлаб чиқаришни, иш ўринларини зарурий моддий ресурслар билан ўз вақтида таъминлашни ташкил этиш.

Корхоналарни моддий ресурслар билан ўз вақтида таъминлаш энг аввало моддий-техник таъминотни режалаштиришни такомиллаштиришга боғлиқ дир. Моддий техника таъминоти режасининг сифатли бўлиши ҳамда асосланганлиги ишлаб чиқариш дастурини бажарилишига ҳам таъсир кўрсатади. Чунки ишлаб чиқариш ва сотиш режаси моддий таъминот бўйича тузилган шартномалар ва бажарилган ишларга қараб тузилади.

Моддий техника таъминотини режалаштириш қуйидаги ишларни амалга оширишни кўзда тутади:

- режа даври учун хом ашё, материал, ёнилғи, эҳтиёт қисмлар ярим фабрикатлар номенклатурасини аниқлаш;
- ушбу материалларга нарх белгилаш;
- маҳсулот бирлигига хомашё, материал, ёқилғи, яримфабрикатларнинг илмий асосланган сарф меъёрларини ишлаб чиқариш;
- талабни ҳисоблаш асосида моддий ресурсларга буюртмалар тузиш ва таъминот режасини ишлаб чиқариш;
- таъминотчи корхоналар билан алоқа ўрнатиш ва шартномалар тузиш.

Шундай қилиб, корхонанинг моддий ресурсларга бўлган умумий талаби режалаштирилган маҳсулотни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган моддий ресурслар миқдоридан кескин фарқ қилади. Моддий техника таъминоти режасини тузиш тайёрлов ишларидан яъни, режалаштириш учун зарур бўлган барча маълумотларни ўзида мужассам этган ҳужжатларни танлаш ва таҳлил қилишдан бошланади.

Корхона таъминот булимларининг ишлашига булинмаларни зарурий материаллар билан таъминлаши борасидаги ишлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- материал ресурсларни омборларга келтиришни сифат ва миқдор жиҳатдан назорат қилиш, сақлаш учун жойлаштиришни ташкил этиш;
- етишмаётган материалларни аниқлаш ва хусусий ҳолда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
- материалларни сифат ва миқдор жиҳатдан сақлашни ташкил этиш;
- омборхоналарда дастлабки ишлаб чиқариш операцияларини амалга ошириш;
- материал запасларни бошқариш- уларнинг ўлчамларини мунтазам назорат қилиш, уларнинг норматив даражасини сақлаш учун оператив чоралар кўриш;
- материал техник ресурслардан тежаб фойдаланишни назорат қилиш.

Моддий-техника таъминоти бўлинмаларининг ишлаб чиқариш узлуксизлигини таъминлаш борасида олиб борадиган оператив фаолиятида моддий-техник ресурсларни келтиришнинг турли манбаларини жалб этишнинг аҳамияти катта:

- етишмаётган материал-техник ресурсларни дўконлар, базалар, омборлардан сотиб олиш;
- материални иқтисод қилиш билан боғлиқ ички имкониятларни топиш;

- қайта ишлаш – материалларни яқинда жойлашган бошқа корхоналарга топшириб, улардан зарурий материалларни олиш;
- материалларни бошқаси билан алмаштириш.

Барча омилларни ўз ички мазмуни ва моҳиятига кўра, учта гуруҳга бўлиш мумкин: моддий-техника, ташкилий ва ижтимоий-иқтисодий. Меҳнат унумдорлигини оширишнинг моддий асоси фан, техника ва технологияни ривожлантириш, уларнинг ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этишдир. Шунинг учун ҳам моддий-техника омиллари гуруҳини, одатда, етакчи ва қолган барча омилларни белгиловчи гуруҳ деб қаралади. Моддий-техника омиллари таъсири натижасида меҳнат унумдорлиги ортади ва маҳсулотнинг сермеҳнатлик даражаси пасаяди.

СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ УСУЛЛАРИ

Мамарасулов Э.М.

Фарғона политехника институти

Куруқ иқлим шароитида сувнинг аҳамияти бекиёс улуғвор, ахир бекорга айтилмаганку: “сув бор жойда ҳаёт бор” деб. Дарҳақиқат сув Ер курраси миқёсида улкан аҳамият касб этади, сув сайёрамизнинг гидросфера қобиғини ташкил қилган ҳолда бошқа қобиклар билан мустаҳкам ўзаро алоқада, боғлиқликда мавжуддир. Гидросферанинг ҳажми ҳозирда 1,5 млрд. км³, унинг 95% ҳажми ва майдон жиҳатдан Ер куррасининг 72% қисми Дунё океани билан банд, гидросферанинг 60 минг км³ (4%) қисмини ер ости сувлари ташкил қилади. Ер қутбларидаги музликларда 24 млн. м³ (1,6%) чучук сув мавжуд. Ер устидаги чучук сувлар миқдори 360 минг куб км (0,25%). Дарёлар сувлари ҳажми 45060 км³. Гидросферанинг асосий хусусияти-бу сайёра бўйича сувнинг айланма ҳаракатидир, яъни Дунё океани сатҳидан буғланишга сарф бўлган намлик ёғин-сочин сифатида унинг катта қисми яна океан юзасига тушади, қолганлари куруқликка ёмғир ва қор сифатида тушиб, дарёлар оқими билан яна гидросферага қайтади.

Марказий Осиё ёки Орол денгизи ҳудуди улкан бекиқ (океанга чиқмайдиган) ҳавза бўлиб, тоғли қисмида вужудга келган сув оқими бутунлай халқ хўжалиги соҳаларида сарфланади. Сув тақчил бўлган бу ўлкада ишлаб чиқаришни ривожлантириш сув ресурсларига жуда боғлиқ.

Сувдан фойдаланиш жараёнида вужудга келган экологик ва ижтимоий-иқтисодий муаммолар. Орол ҳавзасида аҳоли кўплиги ва улар сонини барқарор ошиб бориши суғориладиган деҳқончиликни муттасил ривожлантиришга таъсир этади. Бу ҳол дарёлар сувидан кўплаб оби-ҳаёт олишга олиб келади. 1960 йилга келиб Марказий Осиёда сал кам 5 млн. гектар майдонини суғориш учун 40,4 км³ сув олинган ҳолда, 1986 йил охирида қарийиб 7 млн. гектар майдонни суғориш учун 86 км³ сув олинган, бу суғориш майдони 2 млн. гектарга ортган ҳолда суғориш учун сарф қилинган ҳажм икки баравардан ҳам ортик бўлган. Бинобарин, экинларни сув билан таъминлаш учун жуда ҳам кўп сув олинганлиги равшан. Қуйи Амударёда 80-йилларда ғўзани суғориш меъёри 20-30 минг, шолини суғориш меъёри эса 40-45 минг куб м га етган эди.

Кўплаб сувни, суғориш ва бошқа мақсадларга сарфланиши ўлкада сув танқислигини кучайтира бошлади. Шу вақтга келиб Марказий Осиёда йирик сув омборлари: Тўхтоғул, Андижон, Чорвоқ, Чордара, Қайроққум, Нурек, Жанубий Сурхон, Ҳовузхон, Туямўйин ва бошқалар қурилди. Уларда кўплаб сув ғамлаб олина бошланди. Бу ҳол, айниқса, Орол денгизи сув режимида янада яхшироқ сезила бошланиши туфайли унинг гидрологик хусусиятларида ўзгаришлар кучайди.

Ушбу минтақанинг майдони денгиз томон йил сайин кенгаймоқда. Чунки, грунт сувлари сатҳи ҳам Орол чекинган сари пасайиб боради.

Сувдан яқинда бўшаган қисм ясси текисликдан иборат бўлганлиги сабабли грунт сувларининг оқими ҳам жуда секин, баъзан жойларда амалда йўқ даражада. Грунт суви асосий қисмининг буғланишга сарф бўлиши натижасида тупроқда катта миқдорда туз

тўпланиб бормоқда. Грунт сувлари сатҳининг ер бетига яқинлиги(1-3 м) ва ниҳоятда шўрлиги (ҳар литр сувда 30-60 г) туфайли бир йиллик шўралар кенг тарқалган, денгиз кирғоғига яқинлашган сари ўсимлик сийраклашиб баъзан бутунлай йўқолади. Сабаби тупроқда туз ниҳоятда бисёр.

Оқава сувлар дарё ва ер ости сувларини булғайди. Уларга саноат корхоналарининг ишлатиб бўлинган сувлари, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг коммунал-маиший сувлари киради. Ўзбекистонда йилига ўртача 5,5 км³ ҳажмда саноат корхоналарининг оқава сувлари вужудга келади, шундан 80% (4,4 км³) иссиқлик энергетикаси ҳиссасига тўғри келади. Саноат оқава сувлари ўзига ҳос чиқиндилар билан ифлосланган, бу ҳол у ёки бу ишлаб чиқариш билан боғлиқ. Буларга оғир металлларнинг тузлари, цианит, маргимуш, магний, фтор, формалдегидлар, нефт маҳсулотлари ва бошқалар киради. Тозаланмаган саноат оқава сувлари ҳажми йилига 200-215 млн. м³ ни ташкил қилади.

Кимё саноати корхоналарида айланма сув тизимида 1,1-1,2 км³ сув ишлатилган ҳолда йилига қарийиб 200 млн. м³ оқава сувни тозаламасдан дарё сувларига ташлайди. Кимё саноатида сув энг кўп истеъмол қиладиган корхона “Электркимёсаноат” ҳисобланади.

Қора металургия (Бекобод корхонаси), рангли металургия (Олмалик, Навоий, Чирчик) қурилиш мажмуаси (цемент заводлари) ҳам дарё ва сой сувларини, айниқса, ер ости сувларини оқава сувларни тозаламасдан ташлаши туфайли ифлослаб келмоқда.

Коммунал-маиший оқава сувларнинг йиллик ҳажми 1,8 км³, асосий ифлослантирувчи чиқиндилар бўлиб оқизик органик моддалар феноллар, азот амонийси, фосфатлар, хлоридлар, сульфатлар ва бошқалар ҳисобланади. Баъзан тозаланган маиший оқава сувларда сульфатларнинг миқдори руҳсат этилган меъёридан 5 марта, феноллар бўйича 200 марта, нефт маҳсулотлари 58 марта кўп бўлиши қайд этилган. Қишлоқ хўжалик оқава сувларининг ҳажми йилига 0,5 км³ ни ташкил қилади.

Ўзбекистонда сувдан фойдаланиш муаммосини ҳал қилиш йўллари. Орол ҳавзасида 60-70 йилларда бошланган сув тақчиллиги бундан буён ҳам давом этиши, балки кучайиши ҳам мумкинлигига ҳеч ким эътироз билдира олмайди. Чунки, ҳудудда аҳоли сонининг муттасил ортиб бораётганлиги, ишлаб чиқарувчи кучларни ривожлантириш учун қулай имкониятлар мавжудлиги, хусусан суғориладиган ерларнинг кўплиги (жойларда, масалан, Афғонистонда Амударё ёқасида бу ишга тўлиғи билан кенг миқёсда киришилмаганлиги) сувдан кўплаб фойдаланишни тақозо этади. Бу аҳволда сувдан нечоғли тежаб-тергаб фойдаланиш барча соҳаларда ўта зарур бўлиб бормоқда.

Сувдан фойдаланишда икки хусусиятга алоҳида аҳамият бериш даркор:

1) омилкорлик, яъни илмий асосланган;

2) сифатни бузилишига йўл қўймаслик. Омилкорлик билан сувдан фойдаланиш аввало тежамкорликка ундайди, сув нечоғли оқилона фойдаланилса унинг фойдаланиш миқёси шунча кенгайди. Чунки, ортган об-ҳаёт эвазига қўшимча маҳсулот ишлаб чиқариш имкони туғилади. Лекин тежамкорлик у ёки бу соҳада турлича бўлиши мумкин. Хусусан суғориладиган деҳқончиликда у мажмуали характерига эга, чунончи, аввало суғориш меъёри, филтрация (ерга нам сингиши), буғланиш, суғориш техникасини такомиллаштириш каби элементларни ўз ичига олади. Суғорма деҳқончиликда суғориш меъёрини мунтазам тартибга солиб бориш натижасида талай сувни тежаб қолишга эришилади. 70-йилларда Қуйи Амударёда ғўзанинг суғориш меъёри ҳар гектар майдонда 18-21 минг м³ ни ташкил қилган, ҳозирда бу рақам 13-14 минг м³ гача қисқарди, республика бўйича ўртача 12,3 минг м³ ни (2001 й.) ташкил қилади, ҳозирги кунда суғориш меъёри 11,5 минг м³ гача камайиши кутилмоқда.

Эгат оралаб суғориш мамлакатда эскидан фойдаланиб келинади. Бу суғориш усулининг бир қатор афзалликлари билан бирга, камчиликлари ҳам мавжуд. Аввало, суғориладиган сувнинг ўртача 25-36% (жойларда 60% гача) қисми ерга сингади, ернинг текислиги талабга ниҳоятда жавоб бериши зарур, маълум қиялик сақланиши эътиборга олинади. Шу жиҳатдан қараганда эгат оралаб суғоришни жойнинг табиий-мелиоратив

шароитларини ҳисобга олиб ёмғирлатиб, тупроқ остидан, томчилатиб суғориш усулларини қўллаш катта амалий аҳамият касб этади. Бу усулларни қўллаш натижасида экинзорларни бир йўла катта ҳудудларда суғоришга эришилади. Шунингдек, суғориш меъёри камида 50-60 % га қисқаради, ҳосилдорлик ошади, бегона ўтларнинг ўсиши жуда ҳам камаёди, грунт сувларининг сатҳи пасайади.

УЙ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТР-ЭНЕРГИЯСИДАН ТЕЖАМЛИ Фойдаланишнинг айрим жиҳатлари

Хожаев А.С., Исомитдинова Г.К.
Фарғона политехника институти

Бугунги кунда электр энергияси – сеҳргар сифатида, ҳаётимизнинг барча жабҳаларида кенг фойдаланилиб, унинг ёрдамида уйда ажойиб ҳаво атмосферасини ташкил этиш, дам олиш, ишлаш, ахборот билан алмашиш каби инсонларнинг зарурий эҳтиёжларини қондиришда муҳим аҳамият касб этади. Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда оилаларнинг 94 фоизи музлатгичлар, 84 фоизи турли ошхона электр жиҳозларига, 63 фоизи кир ювиш машиналари, ярмидан кўпи компьютер, чангютгич, микротўлқинли печларга эга, учдан бир қисми эса кондиционерлардан фойдаланмоқда. Мустақиллик йилларида аҳолининг телевизорлар билан, айниқса, мутлақо янги авлод телевизорлари – плазма экранли рангли телевизорлар билан таъминланиши 1,6 баробар, енгил автомобиллар билан таъминланиши 3,5 марта ошгани ҳам оилаларимизнинг фаровонлиги юксалиб бораётганининг яққол тасдиғидир⁵. Кўриниб турибдики, йилдан-йилга аҳолида электр энергиясини истеъмол қилувчи маиший воситаларнинг сони ортиб, бу энергия ресурсларининг истеъмол суръати тобора ўсиб бораётганлигини кўрсатади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2015-2019 йилларда энергия сарфини қисқартириш, иктисодиёт тармоқларида ва ижтимоий соҳада энергия тежайдиган технологиялар ва тизимларни жорий қилиш бўйича чора-тадбирлар Дастури тўғрисида”ги қарорида Ўзбекистонда электр энергиясини тежаш ва углеводород ресурсларидан самарадор фойдаланишнинг истикболли йўналишлари белгилаб берилган. Жумладан, энергия тежаш сиёсатининг электр қувватини исроф қиладиган ускуна ва жиҳозларнинг қўлланишини чеклаш ва ҳатто ман қилишга асос бўладиган ҳукукий таъминотини яратиш кўзда тутилган. Шундай экан уй шароитида электр энергияси ресурсидан самарали фойдаланиш ва уни тежашга эришиш муҳим аҳамият касб этади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, фикримизча, уй шароитида қуйидаги ишларни амалга ошириш орқали электр энергиясини иқтисод қилиш имкониятига эга бўлинади:

1. Узоқ жойга ёки бошқа жойга кетаётганда электр энергиясини, электр воситаларини (музлатгичдан ташқари) электр таъминотидан узиш мақсадга мувофиқ. Чунки янги моделдаги замонавий телевизорлар, шахсий компьютерлар ҳам кутиш режимида 0,2 вВт ва 3,6 кВт энергияни ишлатади. Эски воситаларда эса электр энергияси бир неча бор кўпроқ сарф этилади.

2. Уйдаги чўғлама лампалар ўрнига электр энергиясини тежайлиган лампаларга босқичма-босқич равишда ўтиш зарур. Биринчидан, электр энергиясини тежайлиган лампалар оддий лампаларга нисбатан 5-8 марта кўп ишлаши, иккинчидан, электр энергиясини 3-4 марта кам сарфланиши билан алоҳида ажраб туради. Фарғона вилоятдаги 645 мингдан зиёд аҳоли истеъмолчиларининг ҳар бир хонадонидида 100 Вт қувватли 1 дондан чўғланма лампалар 25 Вт бўлган тежамкор лампаларга алмаштирилса, бир соатлик электр энергия истеъмоли қуйидагича тақсимланади. Чўғланма лампада 64500 кВт.с ёки 9 млн 307 минг 350 сўмни ташкил этади (2014 йил 1 октябрдан бошлаб 144,30 сўм тариф бўйича ҳисоб-китоб қилинган). Замонавий лампада 16125 кВт.с ёки 2 млн 326 минг 837 сўмни ташкил этади. Бир соатлик иқтисод қилинадиган электр энергияси

⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Манбаа: www.stat.uz

миқдори $64500 - 16125 = 48$ минг 370 кВт.с ёки 6 млн 980 минг 640 сўмни ташкил этади. Ёритиш давомийлиги суткасига ўртача 6 соат ҳисобланса, бир суткалик иқтисод қилинадиган электр энергия миқдори $48370 * 6$ соат = 290220 кВт.с ёки 41 млн 878 минг 746 сўмни ташкил этади. Бир ойлик иқтисод қилинадиган электр энергия миқдори $290220 * 30$ кун = 8 млн 706 минг 600 кВт.с ёки 1 млрд 256 млн 362 минг 380 сўмни ташкил этади. Бу эса вилоят бўйича бир суткада истеъмол қилинадиган электр энергияси миқдорининг $60-70$ фоизига тенгдир⁶.

Шу билан бирга уларни тизимли жорий этиш орқали энергия тизимида қувват ва энергия исрофларини камайтиришга ва электр энергия сифатини яхшилашга олиб келиб, пировардида энергия истеъмолчиларининг молиявий маблағлари тежаллади.

3. Уй шароитида олинаётган янги маиший техника воситаларини олишда А, А+, А++ классдаги воситаларни сотиб олиш тавсия этилади. Бундай маиший техника воситалари бошқаларига қараганда 1 ойда ўртача $30-40$ фоиз электр энергиясини тежаш имконини беради.

4. Электрчойнақдан тўғри фойдаланиш зарур. Сув қайнатилаётган вақтда керакли миқдордаги сувни қуйиш тавсия этилади. Шунингдек, чойнақ тагидаги қурумларни ўз вақтида тозалаб туриш керак бўлиб, бу ўз навбатида, ўртача ҳисобда $2-3$ кВт электр энергиясини тежаш имконини беради.

5. Уйдаги музлатгачни қуёшли томонга қаратиш ёки электр плитаси ва иссиқлик қузури олдига қўйиш тавсия этилмайди. Шунингдек, иссиқ овқатни совутиш учун музлатгичга қўймаслик зарур. Бунда унинг электр истеъмоли ошишига, шунингдек, тезроқ бузилишига олиб келади.

6. Уйда ишлатиладиган кир ювиш машинасини белгиланган кўрсатма асосида ишлатиш зарур бўлиб, меъёрдан кўпроқ ёки камроқ миқдордаги кирни солиш ҳам электр энергиясини 30 фоиз миқдорида кўпроқ сарф этилишига олиб келади.

7. Дазмолдан фойдаланиш вақтида текисроқ матоларни дазмоллашдан бошлаш тавсия этилади. Бунда камроқ электр энергияси сарф этилади.

8. Чанг ютгич (пилесос) мосламаси ишлатишдан аввал уни филтрини тозалаш зарур. Тозаланмаган чанг ютгич ҳаво сўрилиши кўпайтириб, кўпроқ электр энергияси сарф этилишига сабаб бўлади.

9. Электро плитани ишлатишда унга мос ҳолдаги қозон ва бошқа идишларини мосини танлаш зарур.

10. Уйдаги шахсий компьютерларни “электрни тежаш” режимида ишлатиш мақсадга мувофиқ. Бугунги кунда ишлаб чиқарилаётган замонавий компьютерларнинг асосий қисми ана шундай режимда ишлаб чиқарилиб, пировардида, мазкур компьютерлар 50 фоиз электр энергияни иқтисод қилиш имконини беради

11. Уйда кондиционерни ишлатаётган ойналар ва эшикларни ёпиш тавсия этилади. Акс ҳолда барча совуқлик (ёки иссиқлик) ташқарига чиқиб кетади, бу эса электр энергиясини кўпроқ сарф бўлишига олиб келади.

12. Уйда лампалар, плафонларни ва ойналар тозалигини мунтазамлигини сақлаш учун уларни артиб туриш тавсия этилади. Бу ўз навбатида ўртача 30 фоиз ёруғликни ошишига сабаб бўлиб, электр энергиясидан самарали ишлатишга сабаб бўлади.

13. Бугунги кунда Европа мамлакатларида оммавий равишда қўлланиб келинаётган “Ақлли уй” тизимини жорий этиш ҳам уй шароитида электр энергиясини 40 фоизга, иссиқлик тизимини 30 фоизга тежалишига эришиш мумкин. Тўғри, ушбу тизимни бирданига жорий этишда кўпроқ маблағ талаб этилади, лекин келгусида келтирадиган иқтисодий самараси туфайли қилинган инвестициялар ўзини тўлалигича қоплай олади.

Бугунги кунда электр энергияси таъминотидаги узилишлар, энг аввало, электр энергия ресурсларининг мамлакатда қимматли ресурсларидан олинаётганлиги билан изоҳланади. Шундай экан электр энергияси ресурсидан самарали фойдаланиш ва тежаш

⁶ <http://www.energonazorat.uz/yangiliklar/tarmoq-yangiliklari/tezhamkor-lampalardan-fojhdalanishning-afzalliklari.html>

максадга мувофиқ. Юқорида кўрсатилган ишларни амалга ошириш орқали уй шароитида электр энергиясини тежашга эришиш мумкин. Бу эса, энг аввало, истеъмолчиларнинг молиявий маблағларини тежаш билан бир қаторда, электр энергиясидан самарали фойдаланишга сабаб бўлади.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ

Шукуров Р.У., Худоберганов Ш.М.

Ташкентский автомобильно-дорожный институт

Технические решения не всегда совместимы с природной средой, а это приводит к серьезным экологическим ошибкам, не в пример живым конструктивным системам, которые создаются в соответствии с условиями окружающей внешней среды. Бионические принципы, установленные на основе анализа технических решений, отработанных в процессе эволюции биологических систем, позволяют физически осмыслить процессы оптимального конструирования. Кроме того, используя опыт живой природы как эвристический прием, они дают возможность облегчить решение проблемы оптимального проектирования конструктивных систем. Так, одним из главных отличий траекториальных структур от традиционных является соответствие размещения их элементов полю разрушения. Конструкции с такими структурами получаются компактными и обладают значительной несущей способностью при минимальных затратах материала. Транстропно-полигональные структуры в отличие от траекториальных сочетают в себе геометрию полигональных ячеек и слоистость их стенок, что обеспечивает надежную работу системы в целом, дает возможность создать конструкции с высокими прочностью и жесткостью, с относительно малой массой. При этом возможно достижение высокого технического и эстетического качества конструкций.

Особенностью резильянтных систем является способность запасать упругую энергию и при действии эксплуатационных нагрузок подвергаться значительным деформациям без разрушения конструкции. Один из перспективных путей обеспечения высокого резильянса – изготовление конструкций из коротких жестких элементов (стержней), объединяемых гибкими, эластичными связями (поясами). Конструкции такого типа можно выполнять из современных легких материалов, что значительно снизит материалоемкость, однако при этом в конструкциях должен быть обеспечен оптимальный компромисс между прочностью, жесткостью и резильянсом. Сочетание принципов бионики и методов оптимизации создает надежную научную базу для разработки достаточно общих и высокоэффективных средств синтеза конструктивных систем.

В биологии принято оценивать эффективность конструктивных схем живых организмов по несущей способности – отношением веса скелета организма к весу его тела. Это позволяет также установить влияние сил гравитации на формирование структуры и конструктивных форм живых организмов, обитающих в различных средах. Однако, более объективным показателем эффективности биологических конструктивных систем можно следующее соотношение:

$$K_1 = \frac{P}{m}, \quad (1)$$

где P – предельная нагрузка, выдерживаемая конструкцией или ее элементом;
 m – масса биологической конструкции или ее элемента.

Критерий K_1 является статической характеристикой биологической конструктивной системы. Он позволяет оценить степень совершенства объекта только по несущей способности и не затрагивает энергетическую область взаимодействия живого организма со средой обитания. Поэтому для оценки эффективности биологических конструктивных систем используется критерий K_2 :

$$K_2 = \frac{\Pi}{m}, \quad (2)$$

где Π – «производительность», или объем механической работы в единицу времени, выполненной биологическим объектом в связи с его жизнедеятельностью;
 m – масса тела биологического объекта.

Выражение для критерия K_2 не входит энергетический фактор, его место здесь занимает производительность, которая в конечном счете и определяет уровень эффективности использования биологической энергии и степени совершенства «рабочего органа» изучаемого живого объекта. Кроме того, использование критерия K_2 позволяет избежать трудностей, связанных с непосредственным измерением величины энергозатрат биологического объекта на выполнение механической работы.

Простейший анализ показывает, что критерий K_2 обладает очень важным свойством, которое в данных исследованиях имеет принципиальное значение. Это свойство заключается в инвариантности критерия K_2 по отношению к природе изучаемых конструктивных систем, т.е. в возможности его применения при энергетической оценке как живых, так и искусственных объектов. Так, у землеройных машин производительность и масса, также как и у живых объектов, относятся к числу основных параметров, а их отношение показывает, насколько эффективно использован материал, из которого они изготовлены.

В проводимых исследованиях инвариантность критерия K_2 была использована для обоснования метода биомеханического моделирования рабочих органов (или их элементов) землеройных машин. Этот метод формулируется нами в следующем виде: синтез рабочего органа землеройной машины по совокупности характерных признаков роющего аппарата природных высокоспециализированных землероек, обитающих в регионе.

Для подтверждения целесообразности применения метода БММ к разработке новых и усовершенствованию существующих РО землеройных машин, был проведен сравнительный анализ с использованием критерия K_2 для природных землероек, обитающих в регионе Центральной Азии, и одной из наиболее распространенных землеройных машин – рыхлителя на базе трактора Т-330. Результаты проведенного анализа сведены в таблице 1. На основании данных таблицы 1 было выполнено сопоставление «удельной производительности», т.е. критерия K_2 природных землероек и современной землеройной машины, созданной человеком в условиях высокоразвитой цивилизации, с использованием последних достижений науки и техники в области машиностроения. Сопоставление показало, что искусственная конструктивная система (экскаватор) по эффективности использования массы значительно уступает природным конструктивным системам (животным – землероям). Если принять за эталон величину критерия K_2 для рыхлителя, то можно установить, что природные землеройки «производительней» рыхлителя не менее чем в 20÷30 раз (см.т.1).

Таблица 1. Сравнение удельной производительности природных землероек и рыхлителя Т-330

№	Наименование объекта	Масса, кг	Производительность, м ³ /ч	Значение критерия K_2 , м ³ /ч
1	Крот	0,213	16,8	78,8
2	Выдра	0,486	10,8	22,2
3	Цокор	0,397	16,7	40,8
4	Слепец	0,220	20,1	91,36
5	Слепушонок	0,193	21,7	112,4
6	Рыхлитель на базе трактора Т-330	25000	186,6	0,0074

Приведенный сравнительный анализ и позволил сделать следующий вывод: при разработке новых, высокоэффективных рабочих органов землеройных машин необходимо

максимально использовать накопленный в результате длительной эволюции опыт живой природы по созданию оптимальных землероющих конструктивных систем. Одним из путей существенного улучшения конструктивных и эксплуатационных качеств рабочих органов землеройных машин является биомеханический метод, в основе которого лежит принцип воссоздания в рабочих органах реальных землеройных машин «конструктивных» решений, найденных живой природой в процессе эволюции животных-землероев. Результаты проведенных нами исследований доказали возможность оптимизации конструкции натуральных режущих элементов методом биомеханического моделирования.

МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ

Тўхтасинова Д.Р.

Фаргона политехника институти

Дунё ривожининг ҳозирги даврида инсон тараққиёти, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, ижтимоий адолат ва инсон ҳавфсизлигини таъминлаш борасидаги жараёнлар учун аёллар ва эркекларнинг жамият ҳаётининг барча жабҳаларидаги тенглигини амалда таъминлаш масалалари устувор вазибаларнинг бирига айланмоқда. Жамиятда аёллар ва эркеклар тенглиги тамойилини илгари суриш демократик бошқарувнинг асосий ва ажралмас қисми эканлигини англаб етиш кучаймоқда. Дунёда юз бераётган жараёнлар иқтисодий ривожланиш сиёсати гендер жиҳатдан нейтрал бўлиши мумкин эмаслигини тасдиқламоқда, гендер тенглиги ва иқтисодий самарадорлик ўртасида бевосита алоқа мавжуд. Ўз навбатида, иқтисодий ривожланиш ҳам узок муддатли истиқболда гендер тенглиги даражасини оширишга кенг имкониятлар яратади.

Шу билан бирга, аёллар ишчи кучининг ўзига хос томонларида аниқлик ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бинобарин бу омил қанчалик тўлароқ ҳисобга олинса, аёллар касбий меҳнатининг аҳолини кўпайтириш билан бирга қўшиб олиб борилиши учун энг яхши ижтимоий-иқтисодий шароитлар яратилади. Шунинг ҳам айтиш керакки, иш билан самарали бандликни шакллантиришда аёлларнинг роли улар меҳнат ресурсларининг фақат сон ва сифат таркиби билан эмас, шу билан бирга аёл-онанинг соғлом авлодни тарбиялаш соҳасига қўшган хиссаси билан ҳам белгиланади. Агар техникадан фойдаланилса, эркеклар ва аёллар ишчи кучини татбиқ этишдаги фарқлар маълум даражада бирхиллашуви мумкин, шу билан бирга меҳнатни ва дам олишни ташкил этиш ҳам аёллар организми хусусиятларига кўпроқ даражада мос келиши лозим. Ўзбекистонда аёллар иш билан бандлигининг юқори даражада эканлиги аёллар иш кучининг янги хислатлари таркиб топишига ёрдам беради, улар учун касб меҳнати улар ҳаётининг ажралмас бир қисмига айланади.

Аёллар ва эркеклар ўртасидаги тенгсизлик таълим, иш вақти, иш ҳақи, умр кўриш давомийлиги, ҳокимиятда ва бошқарувда иштирок этиш каби кўринишларда намоён бўлади. Масалан:

- аёллар жаҳон аҳолисининг 50,0 % дан кўпроғини ташкил этади, лекин улар жаҳон мулкнинг 1,0 % га эгаллик қилади;
- аёллар жаҳонда бажариладиган ишларнинг учдан икки қисмини қиладилар, аммо жаҳонда олинадиган фойданинг ўндан бир улушига эгалар;
- саводсиз ва ишсизларнинг кўпчилиги – 60,0 % дан кўпроғи хотин-қизлардир;
- жаҳондаги барча парламентлар аъзоларининг фақат 20,0 % аёллардир;
- аёллар ҳақ тўланмайдиган уй ишларининг асосий қисмини бажарадилар;
- хотин-қизлар меҳнатга ҳақ тўлаш даражаси паст бўлган соғлиқни сақлаш ва таълим соҳасида иш билан бандларнинг кўпчилигини ташкил этадилар, эркеклар эса иш ҳақи юқори бўлган иқтисодиётнинг транспорт, алоқа, ахборот-коммуникация технологиялари тармоқларида аксарият кўпчиликдирлар.

Афсуски, инсоният тараққийетининг ҳозирги босқичида турмушнинг барча соҳаларида аёллар ва эркеклар тенглиги тўла таъминланган бирорта мамлакат йўқ. Аммо тенгсизлик, айниқса, ривожланаётган мамлакатлар ва энг камбағал оилаларда кўпроқ учрайди ҳамда бу биргина одамларнинг ўзлари учун эмас, балки умуман жамият учун ижтимоий, психологик ва иқтисодий муаммоларни келтириб чиқаради.

Жумладан Ўзбекистон республикасида ҳам аёл ва эркекларнинг иш билан бандлиги тўлиқ таъминланганда, эркекларнинг иш билан бандлик даражаси юқори улушни эгаллаб келмоқда. Бу тенденцияни йиллар кесимида ҳам кўриш мумкин.

1- жадвал

2012-2014 йилларда ҳудудлар бўйича корхона ва ташкилотларда ишлаётганларнинг аёллар ва эркеклар кесимида сони

	2012		2013		2014	
	аёллар	эркеклар	аёллар	эркеклар	аёллар	эркеклар
Ўзбекистон Республикаси	41.0	59.0	39.6	60.4	40.3	59.7
Қорақалпоғистон Республикаси	43.7	56.3	46.5	53.5	46.5	53.5
вилоятлар:						
Андижон	41.7	58.3	48.5	51.5	49.6	50.4
Бухоро	40.3	59.7	43.9	56.1	46.5	53.5
Жиззах	37.6	62.4	32.0	68.0	33.0	67.0
Қашқадарё	37.1	62.9	36.2	63.8	36.6	63.4
Навоий	37.4	62.6	35.5	64.5	35.4	64.6
Наманган	43.0	57.0	44.5	55.5	47.7	52.3
Самарқанд	40.2	59.8	36.1	63.9	39.0	61.0
Сурхандарё	38.0	62.0	26.6	73.4	30.3	69.7
Сирдарё	38.1	61.9	26.7	73.3	27.3	72.7
Тошкент	41.4	58.6	44.3	55.7	40.3	59.7
Фарғона	43.2	56.8	38.5	61.5	38.9	61.1
Хоразм	43.1	56.9	40.3	59.7	41.0	59.0
Тошкент ш.	43.0	57.0	43.0	57.0	42.8	57.2

Манба: Фарғона вилояти статистика бош бошқармаси маълумотлари.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики Фарғона, Сирдарё, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Жиззах вилоятларида аёлларнинг бандлик даражаси эркекларнинг бандлик даражасига нисбатан анча паст. Хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги аҳолини моддий ҳақ эвазига ижтимоий меҳнатда қатнашишни оналик ва оиладаги вазифаларни бажариш билан боғлаш зарурлигини белгилайди. Бу мажбуриятлар хотин-қизларнинг узлуксиз таълим олиш, профессионал тайёргарлигидан ўтиш, олган таълимга мувофиқ ишлаш, карьера қилиш имкониятларини чегаралайди. Айнан мана шу ҳолатлар корхоналарда (муассасаларда) биринчи навбатда хотин-қизлар бўшатилишига олиб келади. Хотин-қизлар орасида ишсизлик даражаси эркеклар орасидаги ишсизликдан анча юқоридир, иш қидириш эса чўзилиб кетади.

Аёллар ва эркеклар тенглиги маданиятини шакллантириш – бу тизимли ва доимий жараён бўлиб, кенг жамоатчилик ва фуқаролик институтлари билан ҳамкорликни талаб этади. Бу борада жамиятнинг барча жабҳалари – давлат тузилмалари, жамоат ташкилотлари, бизнес субъектлари, касба уюшмалари ва кенг аҳоли қатламларининг биргаликдаги ва ҳамжиҳатликдаги фаолияти муҳим аҳамият касб этади.

Алоҳида саъй-ҳаракатлар аёллар ва эркеклар хулқ-атворида доир ижтимоий ва маданий моделларни ўзгартиришга, омма онгида аёллар ва эркекларнинг жамиятдаги ролига доир эскича қарашларни бартараф этишга қаратилиши керак.

Мамлакатда самарали иқтисодий ўсишга эришиш учун аёллар ва эркекларнинг жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларида тенг имкониятларини таъминлашнинг кафолати бўладиган механизмни яратиш зарур.

Механизм асосини қуйидагилар ташкил этади:

- тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган аёллар кўламини кенгайтириш. Бунинг учун жойларда аёлларга тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун зарурий билимлар берадиган марказларни ташкил қилиш ва улар сонини кўпайтириш;
- тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган аёлларга улар фаолиятининг барқарорлигини ва узлуксизлигини таъминлаш мақсадида ҳам-ашё билан таъминлаш ҳамда тайёр маҳсулотларни сотиш бўйича маҳаллий бошқарув органларининг кўмак бериш механизмини шакллантириш.

АХБОРОТ РЕСУРСИ – ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ

Гулямов С.С., Ғайибназаров Б.К., Акбарова М.Р.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази

Президент И.Каримов Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 22 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаларида таъкидлаганларидек: “Ахборот соҳасини ислоҳ қилиш, сўз ва ахборот эркинлигини таъминлаш бўйича амалга оширилган демократик ўзгаришлар фуқароларнинг ахборот олиш ва уни тарқатиш борасидаги ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, оммавий ахборот воситаларининг мустақиллигини мустаҳкамлашга, мамлакатни демократлаштириш жараёнларида уларнинг ролини оширишга хизмат қилмоқда”.⁷

Бугунги кунда ахборот ресурсига жамият ривожланишининг асосий капиталлари ҳисобланган моддий, табиий, энергетик ва инсон ресурслари каби қаралмоқда.

Ахборот деганда жамиятда, давлатда ва атроф муҳитда содир бўлаётган хужжатлаштирилган ёки ошқора эълон қилинган ҳодиса ва воқеа ҳақидаги маълумотлар тушунилади.

Бозор муҳитида ахборот ресурсининг барча турлари мавжуд бўлиб, улардан асосийлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Конъюнктур ахборотлар – бозор ҳолатини билдиради (товар ва хизмат нархларини ўзгариш даражаси, қимматли қоғозлар курси, банк ставкалари, биржа котировкалари ва бошқалар);

2. Тижорат ахборотлар – маълум бир товар ва хизмат турларига бўлган талаб ва таклиф ҳақидаги маълумотлар мажмуи, шунингдек талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатлар(маркетинг маълумотлари, таклиф этилаётган товар ва хизматлар, уларни сифати, рақобатчилар, ички бозордаги рақоботбардошлик ва бошқалар);

3. Молиявий ахборотлар – молиявий барқарорлик, ҳамкор ва рақобатчиларнинг тўлов қобилияти ва кредит қобилияти ҳақидаги маълумотлар;

4. Ташқи иқтисодий ахборотлар – экспорт-импорт ҳажми, нархлар, сифат, ташқи бозордаги рақобатбардошлик, ички бозорга таъсир каби маълумотлар киради;

5. Илмий-техник ахборотлар – фан ва техника ютуқлари, кашфиётлар, илмий тадқиқотлар ва уларнинг натижалари, «ноу-хау», патентлар, лицензиялар ва бошқалар;

6. Статистик ахборотлар – иқтисодиётнинг миқдорий ва сифат ўзгаришлари ҳақидаги маълумотлар (асосан мамлакат иқтисодиёти, тармоқлар ва ҳудудлар даражасидаги);

7. Оммавий ахборотлар – газеталар, журналлар, радио, телевидение, кино, видео ва бошқалар.

Ахборот маҳсулоти ёрдамида истеъмолчи янги маълумот ва билимларга бўлган эҳтиёжини қондириш имкониятига эга бўлади. Ахборот маҳсулотлари ва хизматлари

⁷ www.uza.uz – Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги. Президент Ислам Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 22 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 2014 йил 5 декабр

керакли билимларни қайта тиклаш имкониятини берадиган воситалар ва маълумотларни тақдим этади.

Ахборот фаолиятининг натижаси ахборот маҳсулоти ҳисобланиб, у бозорда ахборот товари ва хизмати кўринишида гавдаланади.

Ахборот маҳсулотининг бошқа товарлардан фарқли жиҳатлари сифатида куйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Ахборот истеъмол жараёнида йўқ бўлмайди, балки такрор-такрор фойдаланиш мумкин. Ахборот маҳсулоти ўзида мавжуд бўлган ахборотни неча мартаба фойдаланилган бўлса ҳам сақлаб қолади.

2. Маълум бир вақтдан сўнг ахборот маҳсулоти эскиради. Ахборот истеъмол қилиш жараёнида эскирмасида, лекин у орқали берилаётган билим ўз қимматини ва долзарблигини йўқотади.

3. Ахборот(билим) ишлаб чиқариш бошқа моддий маҳсулотларни ишлаб чиқаришдан анча фарқ қилади. Ахборот ресурсидан нусха кўпайтириш учун сарфланадиган харажатлар бошқа моддий маҳсулотлардан яна бир нусха яратиш учун сарфланадиган харажатларга нисбатан бир неча баробар кам.

Масалан, дастурий маҳсулот ва автомашина яратиш, нусхасини олиш, уларни экспорт қилишга кетадиган харажатларни солиштириб кўрайлик. Яратилган дастурий маҳсулотдан нусха олиш учун бир неча сония ёки дақиқаларни, экспорт қилиш учун эса интернетни ўзи етарли. Автомашинани нусхасини яратиш учун эса, яна шунча вақт, уларни сақлаш учун омборлар, экспорт қилиш учун эса, темир йўл вагонлари ва х.к. керак бўлади. Дастурий маҳсулот яратиш, уни сақлаш ва экспорт қилиш учун кетадиган харажатлар автомашиналар яратиш, уларни сақлаш ва экспорт қилиш учун кетадиган харажатлардан бир неча баробар кам.

Ахборот капитали(ресурси) асосини АКТ ташкил этади. Бугунги кунда иқтисодиёт тармоқларини АКТсиз тасаввур этиб бўлмайди. АКТнинг жаҳон иқтисодиётидаги роли ҳеч қандай далилга мухтож эмас. АКТ маҳсулотлари хизматларининг жаҳон ялпи маҳсулотидаги улуши 2,6%гача ортди(1,8 триллион доллар), жаҳон товар айланишининг АКТ маҳсулотларининг улуши 12%ни ташкил этмоқда.

Бундай кўрсаткичларга эришишнинг асосий сабаби янги технологияларни, яъни мобил телефон, кенгполосали интернет, шунингдек маълумотларни узатиш имкониятини берадиган интеллектуал ускуна ва қурилмалар, ҳамда ижтимоий тармоқларни вужудга келиши билан боғлаш мумкин.

Бугунги кунда ер шарининг 7,1 млрд. аҳолисидан мобил алоқа абонентлари сони 96%ни (6,8 млрд.киши)⁸, интернет фойдаланувчилари сони 39%ни(2,7 млрд.киши)ташкил этади. Кенгполосали мобил телефония хизматларидан 29,5%(2,1 млрд. киши) аҳоли фойдаланади.

Мобил телефония, интернет ва трафикнинг кенгполосали каналлари, охириги 12 йилда, 2002 йилдан 2014 йилгача сезиларли даражада ўсди. Мобил алоқадан фойдаланиш даражаси АҚШда 109,4%, Европада 126,0%, МДХда 169,8%га тенг бўлса, Интернетни кириб бориши АҚШда 60,8%, Европада 74,7%, МДХда 51,9%ни, кенгполосали интернет эса АҚШда 17,1%, Европада 27,0%, МДХда 13,5%ни ташкил этади.

Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни изчил чуқурлаштириш, ишлаб чиқаришни узлуксиз техник ва технологик янгилаб бориш, замонавий ахборот-коммуникация тизимларини кенг жорий этиш инновацион ривожланишни асосий омилларидан ҳисобланади.

⁸ The World in 2013: ICT Facts & Figures. Geneva: International Telecommunication Union, February, 2013. P.1.

МЕҲНАТ БОЗОРИДАГИ БАНДЛИК СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Умурзақова З.

Андижон машинасозлик институти

Меҳнат бозорини тартибга солиш тизимида бозор хўжалиги механизмининг муҳим тузилмаси саналган бандликка кўмаклашувчи муассасалар алоҳида ўрин эгаллайди. Бу муассаса ишчи кучи бозорида воситачилик вазифасини бажарувчи махсус ташкилот саналади. Кўпгина мамлакатларда бандликка кўмаклашувчи муассасалар давлатга тегишли бўлиб, ўз фаолиятларини меҳнат вазирлиги ёки унга тенглаштирилган орган раҳбарлигида амалга оширади. Уларнинг асосий вазифаси меҳнат бозоридаги ахборотнинг тарқалишига кетган вақтни қисқартириш ва унинг самарадорлигини оширишдан иборатдир. Улар биринчидан, ишсизларнинг бўш иш ўринлари қидиришларига, тадбиркорларнинг эса ходимлар қидиришларига сарф этиладиган вақтни қисқартиришни таъминлайди, иккинчидан, иш берувчиларнинг ўз талабларига энг кўп даражада мос келадиган ходимлар ёллашига, ходимларга эса меҳнат шароитлари ва иш ҳақи даражаси мувофиқ келадиган иш жойини топишларига кўмаклашадилар. Бандликка кўмаклашувчи муассасалар фаолияти бир неча йўналишларда олиб борилади:

- ишсизларни рўйхатга олиш;
- бўш ўринларини ҳисобга олиш;
- ишсизлар ва иш изловчи шахсларни ишга жойлаштириш;
- меҳнат бозори конъюнктурасини ўрганиш ва бу ҳақида маълумот такдим этиш;
- ишга кирувчиларни тест синовидан ўтказиш;
- ишсизларни касбга йўллаш ва касбий қайта тайёрлаш ҳамда нафақа тўловларини амалга оширади.

Бандликка кўмаклашувчи муассасалар бир неча буғинларга эга бўлиб, улар қатор функцияларни амалга оширадилар. Ана шундай функциялардан бири – ижтимоий мададга муҳтож кишиларни қўллаб-қувватлашдир. Улар меҳнат бозорида рақобатлаша олмайдиган аёллар, шу жумладан касбий малака ва тайёргарликка эга бўлмаган ёшлар, пенсия ёшидаги шахслар, ногиронларни ташкил этади. Аҳолининг айнан мана шу гуруҳлари корхоналарда ишчи ўринлари қисқартирилиши ҳисобига ишсиз қоладилар, янги иш топишга қийналадилар. Бундан ташқари, бандликка кўмаклашиш муассасалари вазифаларига қуйидагилар қиради:

- иш қидирувчиларга касблар бўйича маслаҳатлар бериш ва ишсизларни янги мутахассисликлар бўйича ўқитиш;

- ногиронлар, ёшлар, ҳарбий хизматдан бўшаб келган ёшлар ва фуқароларнинг ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилинишга муҳтож бўлган бошқа гуруҳлари учун иш жойларини банд қилиб қўйиш; иш кучини худудлар бўйича қайта тақсимлаш;

- оддий йўл билан ишга қира олмайдиган фуқароларнинг (кўп болали ва ёлғиз ота-оналарнинг) иш билан бандлигига кўмаклашиш учун иш ўринларини қўллаб-қувватлаш;

- ишсизларнинг тадбиркорлик ва мустақил фаолияти билан шуғулланишларига ёрдам кўрсатиш; оммавий ишдан бўшатишларни тўхтатиб қолиш учун компенсация тўловларини амалга ошириш.

Ана шундай шароитда аҳолининг иш билан бандлигини йўлга қўйишдаги муаммолар ечимини оқилона ҳал этишда жойлардаги бандликка кўмаклашиш муассасалари муҳим ўрин тутади.

Республикада давлат иш билан бандлик хизмати 1991 йилда ташкил этилган эди. Иш билан бандлик хизмати фаолиятининг асосий тамойиллари ҳалқаро тажрибага мос келади. Масалан, ”Аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш тўғрисида”ги қонунга кўра, давлат фуқароларига ўзлари учун мос келадиган иш танлашда ва ишга жойлашишда бепул ёрдам кўрсатади, ишсизларга бепул таълим олиш имконияти яратиб беради, янги касбга ўқиётган вақтда стипендия тўлайди, ҳақ тўланадиган жамоат

ишларида қатнашиш имконини беради, ишсиз фуқаролар даромадларини қўллаб-қувватлаш сиёсати амалга оширилади. Иш билан бандлик хизматиға мурожаат қилган меҳнаткашларға ва иш берувчиларға ишға эға бўлиш имконияти ҳақида ва иш кучи билан таъминлаш тўғрисида, бирор касб эгаллашни истайдиган фуқароларға қўйиладиган талаблар ҳақида ахборотлар берилади; фуқароларнинг ўзларига мос келадиган иш ўрниға эға бўлишларида, иш берувчиларға эса зарур ходимлар танлашда қўмаклашади.

Меҳнат бозоридаги вазиятни мунтазам ўрганиб бориш, бўшаган ва янги шаклланаётган иш ўринларға ишсизларни жалб этиш ва муайян даромад келтирувчи меҳнат соҳаларида ёлланиб ишловчиларни ҳисобини олиш каби масалаларни таҳлил этиш республикамизда фаолият кўрсатаётган 219 та меҳнат бўлимларининг ҳисобига тўғри келмоқда.¹

Иш билан бандлик хизмати иш берувчиларға ёшлар, ногиронлар, ёлғиз ва қўп болали ота-оналар учун иш ўринлари сақлаш ва яратиш дастурларини тузади ва амалга оширади. Лекин, бандликка қўмаклашувчи муассасалар жойларда айниқса, туманларда меҳнатға қобил ёшларни иш билан банд этишдаги фаолиятини тўлақонли деб баҳолаб бўлмайди. Демак, жойларда бандликка қўмаклашувчи муассасалар фаолиятиға қўмаклашувчи муқобил бандлик хизмат турларини ривожлантириш, бунинг учун муайян давлат рўйхатидан ўтган, давлат ҳамда нодавлат ташкилотларини шакллантириш мақсадға мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Бугунги кунда Ўзбекистонда касб салоҳияти остида миждозларни топиш ва ишға жойлаштиришға ихтисослашган ва маълум даражада иш билан бандликни ҳал этишға қўмаклашадиган нодавлат ташкилотлар вужудға келмоқда. Бу ташкилотлар меҳнат бозорини малакали тадқиқ этиш ва мутахассисларни саралаб олишға асосий эътиборни қаратмоқдалар. Кейинги вақтларда муқобил бандлик хизматиға талаб ортиб бормоқда. Бу эса бошқарув консалтингини янги йўналиши бандликни (тўлдириш) ёки рекрутинг хизматини шаклланишиға асос бўлмоқда.

Аҳолини иш билан таъминлаш ишларини кузатиш ва таҳлил қилиш шунини кўрсатмоқдаки, фуқаролар иш топишнинг турли йўлларида фойдаланмоқдалар. Ҳозирги кунда нафақат касб-коридан, истак хоҳишидан келиб чиқадиган, балки оиланинг ўртача ҳаёт фаровонлигини маблағ билан таъминловчи иш ўрниға эға бўлишни кўпчилик хоҳлайди.

Меҳнат бозоридаги сиёсатнинг бу йўналиши энг муҳим ижтимоий вазифаси - янгича меҳнат дунёқарашини шакллантиришдир. Маълумки, одамларнинг фақат 3-5 фоизида ўз ишини ташкил этиш ва юритишға майл ҳамда қобилият бўлади. Ана шундан келиб чиқиб, иш билан бандлик хизматининг вазифаси мурожаат қилганлардан ўз фирмасини очиши мумкин бўлганларни танлаб олишдир.

Ушбу дастурлар қўйган вазифаларни бажариш аниқ бир ҳудуд шароитига тадбиқ қилиниб, бандлик муаммоларини ҳал қилишда, меҳнат бозорини тартибға солишда маҳаллий ўз-ўзини тартибға солиш ташкилотлари маъсулиятини оширади. Ишсизлик даражаси юкори бўлган шаҳар ва туманларда маълум молиялаштириш асосларини ва сарф-ҳаражатларини талаб қилади, лекин ҳудудий дастурлар бажарилишининг охириги натижаси Ўзбекистон меҳнат бозорининг ҳолатига шубҳасиз боғлиқ бўлади.

¹ Худайбердиев З.Р. Занятость трудоспособного населения сельской местности Узбекистана и влияние на нее малого и частного предпринимательство. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Т.1997.с.10.

МУХАНДИСЛИК ҚИДИРУВ ИШЛАРИДА НЕГАТИВ ОМИЛЛАР ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ

Тешабоева Н.Д.

Фаргона политехника институти

Республикамызда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, мақсадли комплекс дастурлар, инвестиция дастури, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларини модернизация қилиш ва қайта техник жиҳозлаш дастурларининг бажарилиши яқунлари ҳамда мамлакатни ижтимоий- иқтисодий ривожлантириш дастурининг энг муҳим устивор вазифалари амалга оширилишини таъминлаш чора- тадбирларида атроф- муҳит муҳофазаси ва экологияни асраб- авайлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Диққат эътиборимизни қурилиш ишлаб чиқариши жараёнининг ва қурилиш учун муҳандислик қидирув ишларининг табиий муҳитга таъсири жиддийлигини бошқа саноат ишлаб чиқариш соҳаси билан таққослаш мумкинлигига қаратадиган бўлсак, қурилишнинг салбий таъсирлари унинг барча босқичларида рўй беради. Қурилиш материалларини олишдан бошлаб тайёр объектлардан фойдаланишгача, тупроқни казиш ишлари ва қурилиш материаллари қолдиқлари кўринишидаги қаттиқ чиқиндилар ҳажми йилдан йилга ортиб бормоқда. Қурилиш ишлаб чиқариши кўплаб миқдорда ер остидан очиқ усулда казиб олинadиган тош, қум, тупроқ, оҳак, цемент ва бошқа ресурсларни сарф этадики, бу тупроққа, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига катта зарар етказади.

Қурилиш материаллари, буюм ва деталларини ишлаб чиқаришда чанг, қурум, зарарли газлар ажралиб чиқиши билан боғлиқки, бу эса атмосфера ҳавосини ифлосланишига олиб келади ва шу билан бирга инсоннинг соғлигига салбий таъсир кўрсатади.

Ерларни қазийишда қоришмалар компоненти сифатида, сувоқ ва боғловчи модда қоришмаларида технологик қурилмаларни совитиш тизимида ҳамда бошқа жараёнларда сувдан кенг фойдаланилади. Айрим ҳолларда ишлатиб бўлинган ифлосланган сувларни сув ҳавзаларида оқизиб юборилади, натижада сув ҳавзалари ифлосланади.

Яна бир муаммо- тупроққа босим ўтказилиши натижасида баланд бинолар оғирлиги оқибатида ернинг юқори жинсларининг сиқилишига олиб келади (50 метргача чуқурликда). Шунингдек, ҳосилдор тупроқ қатламини йўқолишига олиб келади. Қурилиш объектларини лойиҳалаштиришда мўлжалланаётган объектнинг атроф муҳитда қандай акс этишинигина эмас балки, унинг кейинчалик фаолият кўрсатишини ва лозим бўлганда бузилишини ҳам кўзда тутилиши даркор. Инсон билан атроф муҳитнинг узвий боғлиқлигини унутмаслик керак.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қурилиш соҳасида экологик хавфсизликни таъминлаш борасида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз: Ҳаётнинг юқори сифатига эришиш билан бирга қурилиш ва табиатнинг мувозанатини таъминлаш, қурилишлар натижасида атроф табиий муҳитнинг ифлосланишини олдини олиш, атроф табиий муҳитнинг флора ва фаунасини қулай ҳолатда сақлаб қолиш.

Унинг вазифалари- инсоннинг бутун фаолиятини даврини ҳисобга олган ҳолда табиий муҳит ва яшаш жойларининг ўзаро таъсир томонларини ўрганиш, жойларнинг барқарор ривожланишини ҳисобга олган ҳолда табиат ва қурилиш объектининг ўзаро таъсирини экологиялаштириш усулларини ишлаб чиқиш. Бино ва иншоотларни бузишда ҳам табиатни муҳофаза қилиш чора тадбирлари кўрилиши шарт. Қурилиш майдончасини ташлаб чиқиб кетадиган қурувчи ташкилот майдончадаги қурилиш қаттиқ чиқиндиларини, ноқерак қурилиш конструкцияларини, қурилиш материаллари ва сим, арматура қолдиқларини тозалаб олиши ва уни утилизация қилиши лозим бўлади.

Қурилиш материаллари ва буюмлари устида олиб бориладиган илмий изланишлар ҳамда тажриба- синовларининг хусусиятини эътиборга олиб, қурилиш материалларини физик- механик ва кимёвий таркиби, қурилиш буюмларининг климатик шароити ва физик

хусусиятини аниқлаш жараёнида экология жиҳатдан тозалигига ҳамда атроф- муҳит учун мақбулликка эътибор қаратиш лозим.

Юқори технологик қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини тадбиқ этиш орқали энергия тежамкор биноларни қурилишида арзон ва қулай ҳисобланган ғиштга ҳам-ашё сифатида қуйидаги чиқиндилар ишлатилиши мумкин. Ангрэндаги коалин тупроғи (кўмир билан бирга қазиб олинади) .Ангрэн ва янги Ангрэнни ГРЕС лари саноати кули, кўмир орасидаги жинслар (йиллик миқдори 10-16 млн.т.) ;Ангрэн ҳавзасидаги кўмир чиқиндилари, силикат ғишт ишлаб чиқаришда саноат кули, ғишт таркибига боғловчи ёки тўлдиргич сифатида қўшилади. 1000 дона ғиштга биринчи ҳолда 500 кг, иккинчи ҳолда 1500-3500 кг саноат кули қўшиш мумкин. Оҳак қулли боғловчида саноат кули фақат актив кремнезём қўшимча бўлиб хизмат қилмай, балки қоришма пластиклигини ва ҳам ғиштни мустаҳкамлигини 1,3- 1,5 марта оширади.

Бу эса ўз вақтида технологик ускуналарни яхши ишлашига имкон беради. Оҳақ- қулли боғловчини солиштирма сирт юзасини ортиб бориши ҳисобига, қўшилаётган саноат қулини самараси ортиб боради. Силикат ғиштга қўшилаётган саноат қулини таркибига ёниб улгурмаган ёқилғи миқдори 5% дан ошмаслиги ва эриб кетадиган заррачалар миқдори 10% дан кам бўлмаслиги керак. Силикат ғишт ишлаб чиқаришда саноат қулини қўшиш, булардан ташқари, оҳак сарфини 20% камайтиради, буюмни сув шимувчанлигини камайтиради ва совуққа чидамлилигини оширади.

Қурилиш соҳаси ва табиат ўртасидаги ўзаро мувозанатни таъминлаш, экологик- ҳуқуқий маданиятни юксалтириш учун экологик қонунчиликни шакллантириш ва такомиллаштиришнинг асосий устивор йўналишлари ва мезонлари қуйидагилардан иборат.

1. Асосий талаб – экологик муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда бўшлиқни қолдирмаслик, уни жамоатчилик эҳтиёжига мувофиқ бўлиши.

2. Экологик қонунчиликни халқаро экологик ҳужжатлар билан уйғунлаштириш.

3. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш, ердан оқилона фойдаланиш, аҳоли саломатлигини ҳимоя қилувчи халқаро ҳуқуқ ҳужжатларига қўшилиш.

Республикамизда ғовак газ- бетон олишда кварц қуми ўрнига саноат қулини ишлатиш ҳам мумкин. Бундай бетон олиш учун уни таркибига қуйидагилар киради: 1 м³ да цемент – 65- 130 кг ; оҳак- 75- 215 кг ; саноат кули – 400-430 кг; алюминий қукуни-325 кг дан иборат бўлиши керак бўлади.

Хулоса қилиб айтганда қурилиш саноатида атроф муҳитни муҳофаза қилиш борасида қурилиш материаллари ва буюмлари ишлаб чиқаришида экологик жиҳатдан тозалигини таъминлашдан иборат. Қурилиш материалларини олишда қурилиш материаллари индустриясини ривожланиши ва ишлаб чиқарилишида ер ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишни таъминлашдан иборат. Шу билан бирга табиатни муҳофаза қилиш, технологияларни модернизация қилиш жараёнида инсон саламатлигига ва ҳаётига ҳавф солиши мумкин бўлган вазиятларни кузатиб бориш ва уни олдини олиш муҳим. Экологик қонунчиликни оғишмай ижро этилишини таъминлаш бўйича назоратни кучайтириш ва таҳлил қилиб бориш борасидаги ишларни кучайтириш лозим.

Саноат ва қурилиш соҳасида экологик ҳавфсизликни таъминлаш учун табиат муҳофазасига оид қонунларга риоя қилиш, архитектура ва шаҳарсозликда экологик маданиятни юксалтириш муҳим аҳамият касб этади.

МЕҲНАТ БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МЕХАНИЗМИ

Эрматов И.

Андижон машинасозлик институти

Мустақил мамлакатимизда кўп укладли иқтисодиёт шаклланиб, босқичма-босқич ривожланиши билан бир вақтда меҳнат ҳақидаги амалдаги қонунчилик тизими ҳам такомиллашиб бормоқда.

Хўжалик фаолиятида юзага келадиган меҳнат муносабатлари шароитлари конкрет шахс ҳаётининг ҳамма жиҳатларида намоён бўлади ва инсон шахси устунлигидан келиб чиқадиган алоҳида бошқариш характери кўзлайди. Конституцион меъёрларни таҳлил қилиш меҳнат шартномалари доирасида меҳнат фаолияти ва ишбилармонлик фаолияти ҳуқуқларни баравар ҳимоя қилиш ҳақида хулоса чиқаришга имкон беради. Шунга мос равишда меҳнат қонунчилиги тенг ҳуқуқлилиқни, меҳнат шартномасидаги томонлари ҳуқуқ ва манфаатларини ҳисобга олишни кўзлаши керак.

Замонавий бозор шароити, меҳнат муносабатларини шартномавий тартибга солишни кенгайтиришни талаб этади. Илгари марказлаштирилган тартибда белгиланиб келган кўпгина масалалар, ходим ва иш берувчи ўртасидаги келишувга кўра ҳал этила бошланди. Контрактни ёзма шаклда тузиш меҳнат муносабатларини индивидуаллаштириш, томонларнинг манфаатларини тўлиқроқ ҳисобга олиш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилишни амалда таъминлаш имконини берди.¹

Меҳнат бозорида ишга ёлланувчилар кўпинча меҳнат шартномаларини расмийлаштиришнинг ижтимоий-иқтисодий томонларини тўлиқ англаб етмаётир. Ҳар қандай корхонада ёлланиб ишловчи ходимни ишдан бўшатилиши кўзда тутилаётган бўлса, камида 2 ой олдин уни огоҳлантириши ва бу оралиқда ишчига бошқа жойдан иш топишга ёрдам бериши зарур. Меҳнат шартномаларида томонларнинг бурч ва мажбуриятлари икки томонлама келишиб олинади.²

Жумладан, Франциянинг Меҳнат кодекси ходим билан муддатли меҳнат шартномаси тузишнинг батафсил рўйхатини назарда тутди. Қолган барча ҳолларда доимий ишга қабул қилиш расмийлаштирилиши керак. Германияда ҳам муддатли шартномалар тузишга чеклашлар мавжуд. Японияда эса бир корхонада давомли ишлашни рағбатлантириш чора тадбирлари асосидаги умрбод ёлланиш тизими қўлланилмоқда.

АҚШда “катталиқ” принципи кенг ёйилган. Унга мувофиқ муайян компанияда узок вақт ишлаган ходим катта имтиёزلардан фойдаланади, у билан тузилган меҳнат шартномасининг иш берувчи ташаббуси билан тўхталишига энг сўнгги навбатда йўл қўйилади. Муайян муддатга ишга қабул қилинган киши, ўз меҳнат мажбуриятларини қандай бажаришидан қатъий назар, ушбу муддат тамом бўлгандан кейин у билан меҳнат муносабатлари тўхталишини тушунади. Ва вақтинчалик руҳияти, меҳнатга ўткинчи, тасодифий бир нарса деб қараш кайфиятини намоён этувчи тушкунлик шаклланади. Айнан мана шу сабабли бундай ходим кўпинча шартнома муддати тамом бўлишидан анча олдин ўзига бошқа иш излайди ҳамда кетиш кайфияти таъсири остида пасаювчи самара билан меҳнат қилади.

Юқоридаги барча камчиликлар Ўзбекистоннинг Меҳнат тўғрисидаги қонунларида ҳисобга олинди. “Ўзбекистон Республикасининг меҳнат қонунлари кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 1993 йил 2 сентябрдаги Қонунда¹ “меҳнат шартномаси” ва “контракт” атамалари ўртасига тенглик белгиси қўйилди. Бу барча меҳнат шартномалари ёзма шаклда тузилишини англатади.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 372-моддасига мувофиқ, меҳнат шартномаси-ходим билан иш берувчи ўртасида муайян мутахассислик, малака, лавозим бўйича ишни ички меҳнат тартибига бўйсунган ҳолда тарафлар келишуви, шунингдек меҳнат тўғрисидаги қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар билан белгиланган шартлар асосида ҳақ эвазига бажариш ҳақидаги келишувдир.

Меҳнат бозори шароитида ҳар бир киши ўзининг меҳнатга бўлган қобилиятини ишга солиш имконияти, ўз меҳнатини сарфлаш соҳасини, иш жойини, ходимнинг манфаатларига жавоб берувчи шароитларни танлашнинг реал имконияти берилиши керак.

¹Ўзбекистон Республикасида Меҳнат шартномаси (контракт). Т.: 1996 й., 6-7 бб.

²Ўзбекистоннинг меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари (Саволлар ва жавоблар). Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси нашриёти. 1999 й., 5-6 бб.

¹Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши ахборотномаси, 1993, №10, 372-модда.

Ходим билан тузилган шахсий шартнома иш берувчи учун анча фойдалидир. Шахсий шартнома тизими ёлланувчининг меҳнат шароити ва унга тўланадиган иш ҳақини шу одамга қараб белгилаш имконини беради. Жамоавий битимларга кўра эса бундай қилиб бўлмайди. Шу билан бирга, тузиладиган шахсий битим кўп ҳолларда ёлланувчиларни ижтимоий кафолатларнинг каттагина қисмидан маҳрум этади.

Кўпгина ривожланган мамлакатларда давлат иш ҳафтасининг энг кўп давомийлиги ва энг кам иш ҳақини тартибга солади. Бозор муносабатлари шароитида иш ҳақини маъмурий белгилашдан воз кечиш керак Унинг миқдори меҳнат бозорида ёлланма ходимлар ва иш берувчилар ўртасида тузилган меҳнат шартномалари ёки контрактлар асосода белгиланиши лозим.

Демак, меҳнат шартномасининг аҳамияти шундан иборатки, у ҳар бир кишининг конституциядаги меҳнат қилиш ҳуқуқи амалга оширилишининг асосий ташкилий-ҳуқуқий шакли, меҳнат ҳуқуқий муносабатлари пайдо бўлишини шартловчи юридик факт, ҳар бир киши томонидан ишнинг эркин танланишининг ва ходимни меҳнатга мажбурлашга йўл қўймаслигининг муҳим кафолати ҳисобланади. Айнан меҳнат шартномаси унинг тарафларига меҳнат муносабатларини тартибга солиш соҳасида кенг имкониятлар беради, ходим ва иш берувчининг манфаатлари уйғунлашишига кўмаклашади, меҳнат бозори самарали фаолият кўрсатиши учун зарур шароит яратади.

Меҳнат бозорини тартибга солиш бандлик соҳасида бошқарувнинг асосий соҳаси ҳисобланади. Унинг таркибига ишчи кучи таклифини харидор (ташкилот, фирмалар) ёки воситачилар (касбий тайёргарлик муассасалари, аҳолининг бандлик хизмати)га етказиш билан боғлиқ фаолиятни ташкил қилиш ва назорат қилиш киради.

Меҳнат бозорини тартибга солиш механизми самарали бандликни шакллантириш бўйича фаолият усуллари ва вазифаларини ўз ичига олади ва меъёрий- услубий ҳужжатлар билан мустаҳкамланади. Мамлакат ва вилоят миқёсида тартибга солишнинг шакл ва услублари қуйидаги:

- ишсизларни касбга ўқитиш ва қайта тайёрлаш ёхуд уларга моддий ёрдам бериш;
- меҳнат бозорида маълумотлар банкни яратиш ва ахборотлар базасини мунтазам тўлдириб бориш;
- фаол меҳнат бозори воситачилигини йўлга қўйиш;
- ишчи кучининг рақобатбардошлиги ва ҳаракатчанлигини оширишга қаратилган инвестиция киритиш;
- янги иш ўринлари барпо этишни қўллаб-қувватлаш;
- меҳнат бозори конъюктурасини ҳисобга олиб бандлик шаклларини ривожлантириш ишлари сифатини ошириш билан белгиланади.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНЕ

Курпаяниди К.И., Солиева З.З., Шаропов М.К.

Ферганский политехнический институт

Современный Узбекистан – это ведущее индустриальное государство в регионе Центральной Азии, обеспечивающий стабильность и экономическое развитие региона в целом. Анализируя сделанное за истекший период, есть все основания утверждать, что избранная модель, глубоко продуманные и последовательно реализуемые приоритеты политических, экономических и социальных преобразований создали тот прочный и надежный фундамент, на базе которого строилась устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, последовательное повышения уровня жизни населения.

С момента обретения государственной независимости Узбекистана прошло немногим около 24 лет. Встав на путь радикальных социально-экономических и политических преобразований, за этот период страна сделала огромный шаг в своем развитии. В Узбекистане, в отличие от других государств СНГ, начиная с 1996 года

наблюдается положительная динамика ВВП, что является отражением положительного характера реформ, осуществляемых в стране.

Так, по данным Госкомстата Республики Узбекистан⁹ валовой внутренний продукт (ВВП) возрос по отношению к прошлому году на 8,1 процента, объем производства промышленной продукции – на 8,3 процента, сельскохозяйственного производства – на 6,9, капитального строительства – на 10,9, розничного товарооборота – на 14,3 процента, около 70 процентов произведенной продукции составили готовые товары с высокой добавленной стоимостью. Объем производства потребительских товаров за 2014 год возрос на 9,4 процента, в том числе продовольственных – на 8,7 и непродовольственных – на 10 процентов. Уровень инфляции по итогам года составил 6,1 процента, что значительно ниже прогнозируемого. В результате осуществления последовательной программы доля промышленного производства в ВВП страны в 2010 году против 2000 года возросла с 15 до 24 процентов. Подобная положительная тенденция выявлена нами в ходе анализа показателей развития Ферганской области в прошлом году¹⁰. Темпы роста валового регионального продукта составили 8,4%. Объем производства промышленной продукции увеличился на 10,2, сельскохозяйственной продукции - на 6,7%, розничного товарооборота - на 13,3%, оказания услуг - на 9,2%. В рамках целевых программ развития промышленности освоены инвестиции в объеме \$154,4 млн., внедрены 550 производственных проектов. Несмотря на незначительные макроэкономические параметры в мировом масштабе, Республики Узбекистан имеет огромный потенциал для перспективного развития. Действительно, среди факторов и условий, способствующих усилению интеграционных связей Узбекистана в мировую экономическую систему можно выделить:

- выгодное географическое положение республики на Евразийском континенте;
- стабильная политическая обстановка в стране, что является существенным гарантом притока иностранного капитала, взаимовыгодного экономического сотрудничества;
- значительные запасы земельных, минерально-сырьевых и растительных ресурсов, а также уникальные почвенно-климатические условия, благоприятные для развития сельского хозяйства;
- значительный экспортный потенциал;
- крупный производственный потенциал, позволяющий производить конкурентоспособную продукцию высокой степени готовности;
- значительный человеческий потенциал, быстрорастущие трудовые ресурсы, а также сравнительно низкая по мировым масштабам стоимость рабочей силы;
- наличие развитой производственной инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные магистрали, системы телекоммуникаций, связывающие республику с другими государствами СНГ).

Потенциалом развития промышленного комплекса в Ферганской области на сегодняшний день является: добыча и переработка нефти, производство минеральных удобрений, строительных материалов, товаров народного потребления, пищевая, текстильная, химическая. Ведущими отраслями являются топливо - энергетическая, химическая, машиностроительная, промышленность строительных материалов. За анализируемый период в области создано 12 тыс. рабочих мест, в рамках этих проектов произведено промышленной продукции на сумму 262 млрд. сумов. В прошлом году образовано 2,5 тыс. субъектов малого бизнеса и 6,3 тыс. субъектов частного предпринимательства. В результате доля субъектов малого бизнеса в производстве промышленной продукции возросла с 21% до 28%. Доля этого сектора в валовом

⁹Основные макроэкономические показатели развития Республики Узбекистан. Т.: Госкомстат, 2015.

¹⁰Источник: <http://uzdaily.uz/articles-id-23502.htm>

региональном продукте области составила 62,1%. Ими создано более 69 тыс. новых рабочих мест, доля в сфере занятости населения составила 78%.

По нашему мнению, развитие промышленности в Ферганском регионе и повышение её эффективности требуют усиления деятельности в следующих приоритетных направлениях:

- эффективное и рациональное использование имеющихся производственных возможностей;
- внедрение механизмов разумного привлечения в производство сырьевых ресурсов страны на основе инновационных технологий;
- диверсификация производимой в отрасли продукции и повышение уровня ее конкурентоспособности;
- регулярный мониторинг повышения экспортного потенциала промышленности;
- внедрение системы обеспечения пропорционального развития смежных сфер для обеспечения эффективного развития промышленности;
- проведение системной работы по подготовке квалифицированных кадров, имеющих большой опыт, полностью овладевших технологией производства конкурентоспособной продукции и инновационных процессов, на основе зарубежного опыта.

RESOURCE EFFICIENCY AND INVESTMENT OPPORTUNITIES ON ENERGY MARKET OF UZBEKISTAN

Salaev S., Saidmamatov O., Matyakubov U.
Urgench State University

In terms of attracting foreign direct investment on different sectors of economy, including on renewable energy, Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-4434 dated on April 2012, "On additional measures to stimulate foreign direct investments" serves to improve the investment climate in Uzbekistan. Accordingly, business enterprises registered in the FIEZ «Navoi», Special Industrial Zone “Angren” are exempted from paying land tax, property tax, profit tax, social infrastructure development tax, unified tax payment (for small businesses), compulsory contributions to the Republican Road Fund and Republican School Fund depending on the volume of deposited foreign direct investments:

- from 3 to 10 million Euro - for 7 years;
- from 10 to 30 million Euro - for 10 years. For the following 5 years rates for profit tax and unified tax payment are fixed at the level of 50 percent lower than current rates;
- more than 30 million Euros - for 15 years. For the following 10 years rates for profit tax and unified tax payment are fixed at the level of 50 percent lower than current rates (UzReport, 2014).

Uzbekistan’s renewable energy sources potential [Source: UNDP, 2011]

Potential	Total (millions of t.o.e.)	including types of energy (millions of t.o.e.)			
		Hydro	Solar	Wind	Geothermal
Gross	50,984.6	9.2	50,973.0	2.2	0.2
Technical	179.0	1.8	176.8	0.4	-
Harnessed	0.6	0.6	-	-	-

When the investment decisions are made, special attention is paid to Aral Sea, human-made environmental catastrophe in south-west part of Uzbekistan. Indeed, International Conference on “Development of cooperation in the Aral Sea Basin to mitigate consequences of the environmental catastrophe” was held in Urgench city on October 2014.

ADB Energy projects in Uzbekistan (2010-2015) [Source: ADB, 2015]

Project Name	Approval Date	Investment Amount (US\$ thousands)
Takhiatash Power Plant Efficiency Improvement Project	05-Dec-14	300 000
Northwest Region Power Transmission Line Project	05-Feb-14	800
Solar Power Project	20-Nov-13	110 000
Advanced Electricity Metering Project	05-Jun-13	500
Solar Power Project	10-Dec-12	2 250
Namangan 500-Kilovolt Power Transmission Project	11-Oct-12	150 000
Takhiatash Power Plant Efficiency Improvement Project	16-Aug-12	1 200
Namangan 500-Kilovolt Power Transmission Project	03-Apr-12	850
Advanced Electricity Metering Project	19-Sep-11	150 000
Advanced Electricity Metering Project	17-Dec-10	1 000

Consequently, US\$ 3 billion is allocated by investors, financial institutions to solve environmental-energy problems in the region. Precisely, 100% automation of electricity supply process with advanced electricity metering is expected to be performed in Aral Sea basin territories by SJSC “Uzbekenergo” in 2016 (AralConference, 2014).

Besides, Asia Solar Energy Forum is organized in Tashkent which gathered researchers, investors to discuss utilization of unexplored aspects of renewable in Central Asian countries, mainly in Uzbekistan. Establishment of International Solar Energy Institute gives access to deepen the research on alternative sources of energy which is a cornerstone on investment decision making. The World Bank's Country Manager for Uzbekistan, Mr. Takuya Kamata stated that “By investing \$1 in demand-side energy efficiency Uzbekistan can avoid \$2 in supply side investments” (World Bank, 2013).

The substantial potential of renewable energy sources could make a major contribution for enhancing the green economy in developing countries. As the economic potential of developing nations is increasing, the platform, mechanism and infrastructure could be shared in order to stimulate the use of renewable energy technologies in both the public and the private sectors. In Uzbekistan, the infrastructure, legislation and investment climate for energy sector is developing where risk and return should be considered for maintaining long-run sustainable development in order to ensure an effective transition to a green economy as well as attracting foreign direct investment.

РЕАЛ ВА МОЛИЯВИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Авулчаева Ф.Ж., Расулов Д.
Фаргона политехника институти

Бозор иқтисодиёти шароитида инвестициялаш жараёнида давлат иштирокининг кескин камайиши иқтисодиёт субъектларининг ишлаб чиқариш фаолиятини таъминлашнинг янги молиявий манбаларини излашга мажбур этди. Ишлаб чиқариш ва хизмат курсатиш соҳасини инвестициялашга мўлжалланган маблағларнинг асосий қисми авваламбор пул шаклида бўлади. Пулнинг инвестицияга айланиш жараёни турлича кўринишда амалга оширилади. Хўжалик субъектлари маълум пул маблағларига эга бўлган ҳолда ишлаб чиқариш ёки хизмат курсатиш объектларини ташкил этиш, кенгайтириш ва мукаммаллаштирилиши инвестициялаш жараёнининг оддий шакли ҳисобланади. Лекин бошқа ҳолларда жамғармаларнинг инвестицияга айланиши мураккаб кечади. Гап шундаки, аҳолининг кўпчилик қисми ишлаб чиқаришни бошқариш кўникмасига ва уни ташкил этиш учун минимал маблағларга эга эмаслиги бевосита инвестицияларни амалга ошириш имкониятини бермайди. Капитал қўйилмалар объектига кўра инвестициялар реал ва молиявий турларга бўлинади.

Барча турдаги инвестициялар иқтисодиётнинг реал ва молиявий сектори ўртасидаги нисбатларга таъсир кўрсатади. Дж. М. Кейнс ўз вақтида номуносиблик бозор хўжалиги ички таркибининг асосини ташкил қилиши ҳақида хулоса чиқарган эди. Кейнснинг фикрича капиталистик иқтисодиётнинг бошқа дастаклари сингари пул ва молия бозорининг ҳам асосий вазифаси иқтисодий барқарорликка эришиш. Амалда эса улар тескари самара кўрсатиб беқарорликка олиб келади. Бунинг сабаби “қўшимча пул босиб чиқариш ва молия бозорини шундай пуллар билан тўлдириш”дир. Шу билан бирга, “кейнсчилик” ва Кейнс таълимоти издошлари ўз қарашларида молиявий секторнинг иқтисодиётнинг беқарорлигига ва циклигига таъсирини таҳлил этишда ягона қараш мавжуд эмас. Кейнс фонд бозори фаолияти натижасида тизимнинг беқарорлиги ҳақида гапирар экан, ҳозирги замон фонд бозорлари реал инвестицияларни молиялаштириш учун фаолият юритишларини назарда тутмади, балки аксинча уларни фонд бозори фаолиятининг натижаси сифатида ўрганилди. Шу ўринда Кейнс реал ва молиявий инвесторлар қарорлари ва фаолиятига юқори баҳо бериб, акциялар курсининг пасайиши капитал самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади деб ҳисоблади. Капитал самарадорлигининг юқори нуқтасини реал инвестициялар фойдалилигининг кутилиши, деб билди. Реал инвестицияларни акциялар котировкаси тебраниши билан, котировка эса, уларнинг келажакдаги динамикаси ҳақидаги фикрлар орқали белгиланади.

Ҳақиқатда реал инвестициялар қандай амалга оширилади? Демак, шундай инвесторлар борки, улар фикрлар динамикасини баҳолашни эмас, балки ишлаб чиқариш воситаларини харид қилишни устун қўйишади. Реал инвесторлар келажакда ўз инвестицияларининг самарадорлигини баҳолаш учун маълумот йиғадилар.

Фонд бозори томонидан таъминланадиган индивидуал қўйилмалар ликвидлигининг юқорилиги уларнинг реал секторга оқиб ўтишини кучайтиради.

Таъкидлаб ўтиш керакки, асосий эътиборни бизнеснинг узок муддатли фаолиятига эмас, балки биржа котировкаларига қаратган молиявий инвесторлар томонидан реал инвестициялар амалга оширилиши беқарорлик муаммосининг чуқурлашувига олиб келади. Агар молиявий сектор реал сектордан устун бўлса, ундаги чайқовчилик характери инвестицион қарорларни башорат қилиш янада қийинлашади. Цикл фазасини белгилаб берувчи инвестицияларнинг ҳақиқий ҳажми ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талаб ва таклиф нархларини солиштириш, шунингдек, инвестицияларни молиялаштириш манбаларининг ҳаммабплиги билан белгиланади. Биринчи омили нвестицияни киритиш тўғрисидаги қарорни, иккинчиси эса кутилаётган даромад баҳолангандан сўнги нвестициялар ҳажмини белгилаб беради.

Молиявий ресурслар тақсимланмаган фойда ва банк кредитларидан ташкил топади. Банк кредитларининг ҳажми келажакдаги конъюнтура ўзгаришлари туфайли кредиторлар рискларини субъектив баҳолашга боғлиқ. Бу рисклар капитал қўйилмалар талаб ва таклифининг нархини тўғрилаб турувчи (корректировка) омиллар ҳисобланади.

Айрим иқтисодчилар фикрича, нархларга таъсир қилувчи асосий омил – инвестицияларни молиялаштириш жараёнида иқтисодиётда тўпланган қарзнинг катталигидир. Қарзнинг кўпайиб (тўпланиб) бориши билан банк кредитларини жалб қилаётган реал секторнинг қарамлиги ошиб боради. Циклнинг ўсувчи фазаларида эса реал секторнинг кредитдан қарамлиги ўсиши билан бирга унинг ҳаммабплиги камайиб боради. Иқтисодиётда молиявий бозорларнинг меъёрида фаолият юритиши натижасида иқтисодиётни “бум” ҳолатига олиб келади бу эса ўз навбатида молиявий инқирозни келтириб чиқаради. Демак молиявий беқарорлик гипотезасига кўра, реал инвестицияларни молиялаштириш учун қарзнинг кўпайиб (тўпланиб) бориши капитализмни цикли динамикасининг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида рўёбга чиқади.

Бошқарувчи ва акциядорлар (яъни, реал ва молиявий инвесторлар) мақсадларининг турлича бўлиши ва фонд бозорининг реал секторга таъсирининг йўқлиги Кейнс таълимоти издошлари бўлган Т. Н. Пэлли қарашларининг асосини ташкил қилади. Унинг фикрича, бошқарувчилар фирманинг инвестиция сиёсатини назорат қилиш орқали маълум вақтдаги

инвестициялар ҳажмини белгилаб беришади. Инвестицияларни амалга оширишда фақатгина кутилиш асосий ўрин эгаллайди. Акциядорлар фирмага эгалик қилган ҳолда фонд бозорида унга эгалик қилиш ҳуқуқини сотишади, кутилиш эса акциялар котировкасида мужассамлашган фирмани баҳолашда аҳамият касб этади.

Шундай қилиб реал инвестициялар ҳажми бозордаги кутилиш билан эмас, балки уларнинг келажақдаги даромадлиги баҳоловчи бошқарувчилар томонидан белгиланади. Улар томонидан амалга оширилган инвестициялар реал товарларга талабни пайдо қилади, ялпи ишлаб чиқаришнинг кўпайишига ва асосий капиталнинг кенгайишига олиб келади. Ҳозирги пайтда молиявий сектор мураккаб тизим сифатида фаолият юритмоқда. Унинг иштирокчилари реал товарлар муомаласидан ажралган ҳолда молиявий активларнинг муомаласини амалга оширишлари мумкин. Молиявий сектор таркибида молиявий инструментлар билан операцияларни амалга оширадиган турли хил молиявий бозорлар киради. Молиявий сектор кўп тармоқли инфратузилмани ва турли-туман молиявий инструментларни ўз ичига олади. Молиявий секторнинг асосий вазифаси-бўш пул ресурсларининг иқтисодиётнинг реал сектори субъектлари ўртасида самарали қайта тақсимлашдир. Молиявий секторнинг ишламаслиги реал сектор субъектларини ўз жамғармалари даражасидан келиб чиқиб инвестицияларни амалга оширишга мажбур этади.

Кейинги омил-қисқа муддатли кредитлаш шаклининг устунлигидир. Натижада молиявий бозорлардаги айланмалар ҳажми реал сектордан юқоридир.

Иқтисодиётнинг реал секторига инвестицияларни амалга ошириш орқалиқуйидаги иқтисодий-ижтимоий самараларга эришилади:

- ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш миқдор ҳамдасифат жиҳатидан ўсади;
- ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш миқдорининг ўсиши давлат бюджетига солиқ
- тушумларининг кўпайишига олиб келади;
- ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш самарадорлигининг ошиши иш ҳақининг ортишига ва аҳоли фаровонлигининг юксалишига хизмат қилади;
- жаҳон талабларига жавоб берадиган рақобатбардош ишлаб чиқариш орқали мамлакат экспорт салоҳияти ўсади.

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ ИНОБАТГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Ахунова Ш.Н.

Фаргона политехника институти

Мамлакатимизда мулкдорлар синфини шакллантиришнинг асосий йўналишларидан бири сифатида талқин этилаётган хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес ижтимоий-иқтисодий тараққиётда муҳим ўрин тутиши эндиликда ҳеч кимда шубҳа уйғотгани йўқ. Агар жаҳон иқтисодиётида ХХ асрнинг биринчи ярмида ишлаб чиқаришни жамлаш ҳолати кузатилган бўлса, иккинчи ярмидан бошлаб эса унинг акси, яъни кичик бизнесни ривожлантириш ҳолати кузатилмоқда. Чунки тўлақонли бозор иқтисодиётини шакллантириш ва уни рағбатлантиришда кичик бизнес ва тадбиркорлар синфининг ўрнисиз амалга ошириб бўлмаслигини ҳаёт кўрсатиб келмоқда. Кичик бизнес ҳар қандай ривожланган давлат иқтисодиётининг асосий таянчи ҳисобланиб, ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) ярмидан ортиғини шу соҳа беради.

Амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг ҳозирги босқичида, айниқса, кичик ҳамда хусусий тадбиркорликнинг ривожлантириш масалаларига жуда катта эътибор берилмоқда. Республикаимиз Президенти И.Каримов ўзларининг нутқларида ушбу муаммога қуйидаги фикрни билдириб ўтганлар: «Биз, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришда нафақат хал қилувчи мавқени

эгаллаши, айна вақтда унинг аҳоли фаровонлиги ва даромадлари ортишида, ишсизлик муаммосини ечишда ҳам муҳим омилга айланишига эришмоғимиз лозим»¹.

Шуни айтиш жоизки, кейинги пайтда мамлакатимизда кичик бизнес вакиллари ҳамда хусусий тадбиркорларнинг фаолияти анча кучайди. Масалан, 2012 йилда 26 мингдан зиёд кичик бизнес субъекти иш бошлади, ушбу секторда фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг умумий сони 2013 йилда 190 мингта, 2014 йилда эса 195 мингдан зиёдни ташкил этди. Бу 2000 йилга нисбатан 2 баробар кўпдир.

Хусусий тадбиркорлик миллий иқтисодиёт ва тараққиётга, шу билан бирга, миллий фаровонликка эришиш йўлидаги ишлар самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Бу соҳанинг афзаллик томони мослашувчанлик, тез орада фаолият йўналишини ўзгартира олиш хусусиятидир.

Албатта, давлатга қарамликда яшаб, онгига боқимандалик кайфияти қаттиқ ўрнашиб қолган одамларда мулкдорлик ҳиссини уйғотиш осон кечмайди. Ундан ташқари бозор инфратузилмасини яратиш, айниқса, хусусий тадбиркор ва кичик бизнесга хизмат қилувчи омилларни шакллантириш муаммолари ҳали тўла ҳал этилмаганлиги ҳам бозор муносабатларини самарали олиб борилмаслигига сабаб бўлмоқда.

Хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес субъектларининг шаклланиши ва фаолият кўрсатишининг ҳудудий ҳислатларига эътибор берилмаганлиги ҳамда бу ҳолат республикамиздаги моддий-техник ресурслар, табиий бойликлар ва маҳаллий кадрларнинг салоҳиятидан тўлиқ фойдаланмаслик муаммолари мавжудлиги билан белгиланади. Турли хил мулк шакллариининг ўзаро алоқаси, уйғунлиги ва рақобат асосида ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шаклланиши, хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес ривожланиши илмий, назарий ва услубий ёндошувларнинг туб ўзгаришлари билан боғлиқ. Шу билан бирга ҳар бир тадбиркорлик фаолияти атроф-муҳитга таъсир этмасдан иложи йўқ. Айниқса, охириги даврда салбий таъсирлар ҳажми ва турлари кўпайгани билан ифодаланади. Тадбиркорлик фаолиятини юритишда экологик талабларни инобатга олиш зарурлигини, манфаатларини мувофиқлаштиришда уларнинг ўрни, «Темир қонун» талабларини бажаришда рағбатлантириш механизмини ишлаб чиқиш муҳимлигига алоҳида эътибор берилган.

Ўзбекистон Республикасида кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилган кенг турдаги хизматлар кўрсатиш, тадбиркорликни ривожлантириш учун қулай муҳитни шакллантириш, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий шароитларини яхшилашга қаратилган таклифлар тайёрлаш чора-тадбирлари ишлаб чиқилмоқда.

Бизнесни ташкил этишнинг энг илғор шаклларииндан бири тариқасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳисобланиб, цивилизациялашган тадбиркорлар синфи эса бозор иқтисодиётини асосий ҳаракатлантирувчи кучи деб таърифланади. Барча йирик корхоналар фаолияти уларнинг ташкилий ишлари олиб борилиши маъмуриятчиликка олиб келинишини, ҳажми катта бўлган ресурсларни марказлашуви ҳамда улардан самарасиз фойдаланиш ҳолатлари каби камчиликларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Кимёвий корхоналарнинг зич жойлашганлиги ҳамда уларнинг атроф муҳитга чиқараётган зарар моддалари бўйича анча талаб шароитига мос эмаслигини кўриб ўтишимиз мумкин.

Ер ости сувининг ифлосланиши Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятлари бўйича нафақат саноат, балки суғориладиган ерларда ҳам мавжуд. Атроф-муҳитдаги об-ҳавони ифлосланиши ҳам ушбу иқтисодий ҳудудий – географик жойлашувига, ундаги шамол эсиш ҳолатига қараб талаб даражасидан анча юқори. Бундай ҳолат нафақат иқтисодий, балки ижтимоий ҳолатга ҳам акс таъсирини ўтказиб келмоқда. Аҳоли ўртасидаги гепатит, камқонлик, сил касалликларини ошиши ҳам шундан далолат беради.

¹ Каримов И.А. “Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт –пировард мақсадимиз”. Т.: Ўзбекистон, 2000. 339 б.

Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ташкил этганда ушбу ҳолатларга алоҳида эътибор берилишини, кичик бизнес субъектини фаолиятини бошлангандан олдин рўйхатга олиш давомида кенг қамровда экспертиза ўтказиш муҳим ўрин эгаллашини таъкидлаб ўтиш жоиз. Ҳозирги кундаги ўрнатилган тартиб бўйича кичик бизнес субъектларини рўйхатга олиш муддатида экспертиза ўтказилишини таъминлаш керак.

Юқорида айтиб ўтганимиздек фаолият кўрсатаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳам ҳар қандай фаолиятларини юқорида ўрнатилган тамойиллар асосида амалга оширишлари лозим. Хусусан, бунда

- ✓ экологик ҳолатни яхшилашга;
- ✓ табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга қатъий эътибор беришлари

лозим.

Ҳар бир кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини юритувчи масъул шахс, фойда олиш йўлида мажмуавий ёндошишни талаб қилади. Бу ёндошувларни қуйидагича талқин этиш мумкин:

- ✓ чегараланган ресурсларидан оқилона фойдаланиш;
- ✓ республика ва ҳудуднинг мавжуд эҳтиёжини инобатга олиш;
- ✓ ресурсларни тикланмаслигини инобатга олган ҳолда маҳсулот, хизмат ва фаолиятнинг сифатий ҳолатини яхшилаш;
- ✓ ақлий меҳнатдан унумли фойдаланишга эътиборни кучайтириш ва бунинг зарурий шарт – шароитларини яратиш.

Шундай қилиб, экологик ҳаракатларнинг мақсади атроф-муҳитни ва инсон саломатлигини ҳимоя қилиш, экологик хавфсизликни таъминлаш ҳамда экологик ва техноген фожиаларнинг олдини олишдир. Бу ҳаракат ихтирочилари ўз аниқ фаолияти билан иқлимнинг глобал ўзгаришига, энергетика, транспорт, газдан фойдаланиш мажмуаларини экологиялаштириш муаммосини ечишга ёрдам беради.

КОРХОНАЛАРДА МОДДИЙ РЕСУРСЛАР ТЕЖАМКОРЛИГИНИНГ СТРАТЕГИЯСИ ВА ТАКТИКАСИ

Олимова Н.Х., Холматов М.З.

Фаргона давлат университети

Бозор иқтисодиёти шароитларида корхоналарнинг моддий ресурсларга етарли тарзда эга бўлиши уларнинг меъёрли фаолият юритиш гарови ҳисобланади. Шуни ҳам унутмаслик зарурки, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот бирлигига сарфланувчи хомашё, материал, ёқилғи ва энергия миқдори маҳсулот сифатига таъсир кўрсатмаган ҳолда қанчалик кам бўлса, маҳсулот шунчалик арзонлашади ҳамда моддий ресурслар камроқ сарфланиб, улардан фойдаланиш самарадорлиги юқори бўлади.

Рақобат курашида томонларнинг ҳар бири ўз стратегия ва тактикасидан фойдаланиб, имкон қадар йўқотишларсиз ғалабани қўлга киритишга ҳаракат қилади. Худди шунингдек, иқтисодиётда ҳам стратегия ва тактика қўлланилади.

Маълумки, ҳар бир давлат ва хўжалик юритувчи субъектларда ресурслар текин эмас, улар ўз мақсадларига эришишда стратегия ва тактикадан фойдаланади. Бундан кўзланган мақсад, ишлаб чиқариш учун сарфланадиган моддий ресурслар харажатларини минималлаштириш ва шу орқали фойдани максималлаштиришдир. Олиб борилган изланишлар, қўлланилган стратегия ва тактиканинг моддий ресурслар харажатларини камайтиришдаги сўнгги босқичи ресурслардан фойдаланишнинг альтернатив йўлини танлаш, ресурслар тежамкорлиги эканлигини тавсифлайди.

Ресурсларни танлаш альтернативлиги амалиётда ундан фойдаланган соҳаларда қуйидаги вазифаларни ҳал қилади:

- харажатларнинг камайиши ва ишлаб чиқарилган маҳсулот сифатининг ошиши;

- алоҳида товарлар ва маҳсулотлар ассортименти билан бозорга кириб бориш ва ўз ўрнини эгаллаш;
- маҳсулот сифатидаги аниқ устунликка эришиш;
- худди иқтисодиётдаги ўрни каби технологияда ҳам лидерлик, яъни пешқадамлик мавқеининг ўсишига эга бўлишга интилиш;
- динамикани ҳисобга олган ҳолда мавжуд ресурслардан яхшироқ фойдаланиш ва хўжалик фаолиятдан фойда олиш.

Шунингдек, альтернатив вариантлар ресурслардан фойдаланиш стратегия ва тактикасининг таркибий қисми ҳисобланиб, ишлаб чиқаришда иқтисодий тежаш ва самарадорликнинг ошишига олиб келади.

Ҳозирги шароитда кўпгина корхоналарнинг асосий масаласи маҳсулотни ишлаб чиқаришда нимани, қанча, ва кимга ишлаб чиқариш эмас, шу билан бир қаторда бу маҳсулотни ишлаб чиқаришга қанча ресурс ва маблағ талаб қилиниши масаласи ҳамдир. Бу ҳар бир корхонага бир томондан мавжуд талабни қондириш, иккинчи томондан эса – ресурслар харажатиининг камхарж йўлини ахтаришга ундайди.

Буларнинг барчаси: товар ишлаб чиқариш характери билан боғлиқ бўлган ихтисослашганлик, технология, қуролланганлик ва бошқа хусусиятлар корxonаниннг ўзига тегишлидир. Булардан ташқари, ҳар бир корхонага характерли бўлган нормалаштириш ва ресурсларнинг пуллилиги – ресурслар тежамкорлигининг муҳим резервидир. Моддий ресурслардан рационал фойдаланиш – корхона моддий ресурслар базасини кенгайтириш ва мустаҳкамлашнинг муҳим манбаидир. Иқтисодий нуқтаи назардан моддий ресурслардан мақсадга мувофиқ ва рационал фойдаланишда кўп жиҳатдан қайта ишловчи корхона учун моддий ресурсларни тўғри танлаш катта аҳамиятга эга.

Моддий ресурслар хусусиятини ва сифатли технологик жараённи танлашга ва унинг прогрессивлик даражасига, машиналардан ва вақтдан фойдаланиш даражасига, ишлаб чиқариш циклининг узунлиги ва умуман ишлаб чиқаришнинг барча техник-иқтисодий кўрсаткичларига таъсир кўрсатади.

Ҳозирги пайтда иқтисодиётнинг барча тармоқларида бир неча тур моддий ресурслар қўлланилади. Айрим тармоқ учун қайси моддий ресурсларни танлаб олиш мақсадга мувофиқ эканлигини аниқлаш учун қуйидаги кўрсаткичлар бўйича турли моддий ресурсларларни солиштирма зарур:

- солиштирма капитал харажатлари;
- моддий ресурслар самарадорлиги;
- маҳсулот таннарихи;
- маҳсулот сифати;
- маҳаллий моддий ресурслардан максимал фойдаланиш;
- камёб бўлмаган моддий ресурслардан фойдаланиш;
- ишлатилмайдиган чиқиндилардан фойдаланиш мумкинлиги;
- сунъий материаллардан фойдаланиш мумкинлиги;
- моддий ресурсларнинг прогрессив технология талабларига жавоб бериши;
- моддий ресурсларнинг бўлғуси тайёр маҳсулот сифат кўрсаткичларига жавоб бериши;
- айрим ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятлари;
- айрим тармоқлардаги техника тараққиёти.

Кўпчилик саноат тармоқларида, хусусан енгил саноатнинг тикувчилик, тўқимачилик, пойабзал ва бошқа шу каби соҳалари учун қишлоқ хўжалигида олинадиган моддий ресурслар ва материаллар бевосита маҳсулот олиш учун қайта ишлашдан олдин бир марта ишланади. Бундан мақсад, моддий ресурсларни унда бўлган кераксиз қўшимчалардан тозалашдир.

Моддий ресурслардан тўлиқ ва ҳар томонлама фойдаланиб, унинг турли қисмларидан турли хил маҳсулотлар олиш учун моддий ресурслардан комплекс фойдаланмоқ керак.

Бу ва бу каби чекланган ресурсларни тежашга Республикамиз ҳукумати томонидан катта эътибор қаратилмоқда. Айниқса, саноатда ҳам, қишлоқ хўжалигида ҳам зарур бўлган хомашё ва материалларни, ишлаб чиқариш жараёнида иш узлуксизлигини таъминловчи бошқа ресурсларни тежашга катта аҳамият берилмоқда.

Айланма фондлардан самарали фойдаланишда хўжалик механизмининг аҳамияти катта. Хусусан, режалаштириш, баҳолаш, молиялаш, кредитлаш, хўжалик ҳисобини юритиш, бошқариш, моддий ва маънавий рағбатлантириш каби хўжалик механизмининг элементлари ҳам таъсир кўрсатади. Айланма фондлардан оқилона фойдаланиш учун рақобатни жорий этиш керак. Рақобат эса маҳсулотни энг сифатли, энг арзон ва кўплаб ишлаб чиқариш воситасидир.

Моддий ресурслардан самарали фойдаланишга таъсир кўрсатувчи омиллардан яна бири – бу моддий – техник таъминот бўлиб, ишлаб чиқариш воситалари билан корхона таъминлаш ва корхона бўлимлари орасида тақсимлашга қаратилган жараёндир. Таъминотни самарали ташкил этиш ишлаб чиқаришнинг бир маромда, узлуксиз амалга оширилишида муҳим аҳамият касб этади.

Умуман, юқорида илгари сурилган йўналишларда муваффақиятга эришган корхонада албатта, маблағ етишмовчилигини маълум даражада олдини олиш, мавжуд моддий ресурсларни тежаш эвазига уларни бошқа зарурий мақсадларга йўналтириш ва натижада, ишлаб чиқариш самарадорлигини юксалтиришга қўшимча имкониятлар яратилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, ишлаб чиқариш корхоналарида ресурслардан фойдаланишнинг замонавий тизимларини жорий қилишга, бу борада яхши натижаларга эришаётганларни эса рағбатлантиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш лозимдир.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ИМКОНИАТЛАРИ

Давлятова Г. М., Абдуллаева С. Х.

Фаргона политехника институти

Жаҳон иқтисодиёти тизимида ҳар бир давлат ўзига хос стратегик ҳамда объектив омиллар таъсирида шаклланувчи иқтисодий ривожланиш хусусиятларига эга. Бундай омилларга географик жойлашув, иқтисодий тараққиёт даражаси, тарихан шаклланган урф-одатлар, иқтисодий эркинлик даражаси, сиёсий тузум ва бошқаларни айтиш мумкин. Бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётга ўтиш даврида ўзига хос йўналишларни танлашда Ўзбекистон Республикасининг пахта етиштиришда дунёда 4-ўринда туришини, шунингдек, ҳали фойдаланмаган маълум географик ҳудудларда жойлашган катта меҳнат ресурс захираларига эга эканлигини ҳисобга олиш зарур. Шу сабабли бу ерда тўқимачилик саноатини йирик – давлат миқёсидаги тармоққа айлантириш мақсадга мувофиқдир. Маҳаллий хом ашёнинг, нисбатан арзон ишчи кучининг ҳамда юқори технологияларнинг мавжудлиги боис таннархи арзон, жаҳон талабларига мос маҳсулотни ишлаб чиқариш мумкин. Бу мамлакатимизни жаҳон бозорида ўз ўрнига эга бўлишини ва тўқимачилик саноати маҳсулотларини экспорт қилишни таъминлайди.

Тўқимачилик саноати Ўзбекистон Республикасининг экспорт потенциалидир. Ушбу саноатни такомиллаштириш ҳамда йирик жаҳон бозорларида нуфузли мавқега эга бўлиши учун Республикада барча зарур шарт-шароитлар мавжуд. Улардан оқилона фойдаланишда эса бевосита маркетинг фаолиятига эҳтиёж туғилади.

Муҳим муаммолардан бири яқин ва узоқ мамлакатлар бозорининг конъюнктурасини ўрганиш мақсадида маркетинг тадқиқотлари кўламини кенгайтириш, бунинг учун эса ушбу тадқиқотларни молиялаштириш манбаларини қидириб топиш ҳисобланади. Ҳар бир корхоналарда талабни чуқур ўрганувчи, бозор сегментларини, унинг потенциал сиғимини, географик жойлашувини, миллий урф-одатларини, борингки

жами аҳамиятга молик бўлган мезонларини таҳлил қилувчи махсус маркетинг бўлимларини ҳамда мазкур бўлимларда фаолият юритувчи замонавий билимлар билан малакаси бойитилган, кучли кадрлар, мутахассислар – маркетинглар таъминоти билан боғлиқ масалалар ҳал этилиши даркор.

Тадқиқот олиб борилган корхоналар фаолиятида дуч келинган яна бир муаммо – бошқарув тизимини аниқлаб олишдир. Тараққий топган кўпчилик корхоналар корхонанинг бошқаруви ёки бўлинмаси ичида оралиқ функцияларни тақсимлайдилар, корхона ўсиб борган сари қуйи поғонани бўлимлари шаклланиб боради, уларга ихтисослашган раҳбарлар бошчилик қилади, шу тарзда бўлинмалар орасидаги корхона фаолияти самарадорлигининг пасайишга олиб келадиган зиддиятлар эҳтимоли камайтиради. Худди ана шу услубни қолган барча корхоналар ҳам ўз фаолиятларида татбиқ этсалар мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотларини (яримфабрикатлар-иплар ва ўрта сифатли газламалар) ишлаб чиқариш қадимдан ривожланган. Республикадаги тўқимачилик корхоналарининг рақобатбардошлигини белгиловчи энг муҳим омиллар уларнинг маҳаллий ресурсларга эгаллигидир: пахта (пахта толаси), ишчи кучи, энергия ресурслари (электр, дизель, газ), бу эса ишлаб чиқариш харажатларини катта миқдорда тежашга имкон беради. Бунинг ҳисобига хорижий бозорларда нарх стратегияларини амалга оширишда бирмунча афзалликлар яратади.

Шунингдек, хориж капитали ва ноу-хаулари тўқимачилик индустриясини ривожлантириш учун ҳал қилувчи жиҳат бўлиб, уларни жалб қилиш қулай ва барқарор ҳуқуқий режимни ва мақбул бизнес-муҳит ташкил қилинишини тақозо этади. Бунинг учун қуйидаги чораларни кўриш лозим:

- а) ягона айирбошлаш курсини жорий қилиш;
- б) бошқариладиган ҳуқуқий ва транспорт режимини ташкил қилиш;
- в) бюрократик жараёнларни соддалаштириш.

Ҳал этилиши лозим бўлган муаммолардан яна бири маҳсулот етказиб беришда ривожланган транспорт инфраструктураси билан таъминлашдир. Ўзбекистон денгизга чиқиш йўли “икки марта” ёпиқ бўлган ягона давлат бўлса-да, темир ва автомобиль йўллари тармоғининг ривожланиш даражаси (87 фоизи асфальтланган) тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган ривожланаётган кўпгина мамлакатларга нисбатан анча ривожланишга эгадир. Транспорт харажатлари ҳар 40 фут контейнер учун 3000 дан 4000 АҚШ доллари оралиғида бўлиб, Европага транзит йўл муддати 40-45 кунни ташкил қилади. Транзит муддати бошқа мамлакатлардаги билан деярли бир хил бўлганлиги туфайли, транспорт харажатлари бўйича Ўзбекистон айрим давлатларга нисбатан бир қатор усунликларга эгадир. Улардан оқилона фойдаланиш йўлларини излаб топиш керак, холос.

Ҳал қилувчи халқаро тенденцияларни батафсил таҳлил қилишда асосий эътибор тикув маҳсулотлари ишлаб чиқаришга қаратилиши керак. Бунинг сабаби шуки, тикув маҳсулотлари келгусида Ўзбекистонга ип ва газлама каби оралиқ тўқимачилик маҳсулотларига қараганда янада мустаҳкам ва барқарор экспорт салоҳиятини таъминлайди. Тўқув саноатини кучли ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Ярим интеграцияланган тўқув операциялари ипларни бевосита пировард маҳсулотларга айлантиради, сифатни назорат қилишни осонлаштиради ҳамда кичик миқдордаги инвестицияни талаб қилади. Иплардан тайёр маҳсулотларгача бўлган жараён тўқув тўқимачилик занжирига нисбатан қисқа муддатли қопланиши мумкин. Ярим интеграцияланган циркуляр тўқув операциялари тўқиш, фабрик ишлов бериш ва тикиш босқичларини ўз ичига олади ва экспорт имкониятларини амалга оширишда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Ўзбек пахтаси ғарб ва минтақавий бозорлардаги кийим-кечакка бўлган талабнинг катта қисмини ташкил қилувчи майкалар, кўйлақлар, тўқилган кўйлақлар, тўқилган спорт кийимлари, тўқилган тунги кийимлар, чойшаблар каби тайёр кийим-кечакларнинг кўплаб

турлари учун жуда мос келади. Бундай операциялар фақат нисбатан чекланган инвестицияларни талаб қилади. Иккинчи томондан, бўйаш ва якуний ишлов бериш жараёнининг ўзи ишлаб чиқариш жараёнидаги энг муҳим босқични назорат қилиб туришга имкон беради.

Тайёр тикилган маҳсулотларни сотиш учун истикболли бозорларни ташкил қилиш мақсадида турли реклама воситаларидан кенг фойдаланиш, савдо маркасини ишлаб чиқиш, савдо бўйича уникал таклиф яратиш, буюртмачи учун фойдали шартларни намойиш қилиш, реклама, брошюра ва шу кабилар учун ўз услубини танлаш зарур бўлади.

ПРОБЛЕМЫ ИНОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА

Ибрагимова Ф.С.

Ферганский политехнический институт

В условиях глобализации важнейшим показателем характеризующим степень внедрения наукоёмких технологий, считается доля наукоёмкой продукции в промышленном производстве. Основными производителями такой продукции в 2014 году являлись США, Япония, Германия и Израиль. Производство наукоёмкой продукции наибольшими темпами растет в Германии. Здесь достигнута самая большая величина стоимости, создаваемой наукоёмкими производствами в ВВП- более 12% (в Японии - 11%, США - 9%). Мировые тенденции развития свидетельствуют о постепенном формировании новой модели рыночной экономики, основанной на перманентно внедряемых инновациях и коммерциализации достижений НТП. В Узбекистане поэтапно продолжаются процессы рыночно-трансформационных преобразований, направленные уже не на слом командно-административной системы, а на "тонкую настройку" сформированных институтов рыночной экономики. Важнейшие приоритеты сегодня, по нашему мнению, это глубокие структурные преобразования, обеспечение динамичного и сбалансированного развития, модернизация и диверсификация ведущих отраслей экономики, формирование и углубление инвестиционного и делового климата, освоение высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепление экспортных позиций. По оценкам Госкомстата, количество малых инновационных предприятий (МИП) составляет около пятисот. Удельный вес от реализации инновационной продукции, за пределы республики в общем объёме реализованных товаров малыми предприятиями, произведенной МИП предприятиями превышает 20%. В числе наиболее активных регионов выделяется Ферганская область, на долю которой приходится около 40% количества действующих малых инновационных предприятий, Андижанская область – 10%, Каракалпакстана – 8%, Сурхандарьинская область и город Ташкент по 7%. Но и есть регионы, в которых МИП отсутствуют или в малом количестве, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская и другие области.

Проведенные нами исследования показали, что инновационный потенциал разномасштабных субъектов предпринимательской активности включает предполагаемые или уже мобилизованные ресурсы и организационный механизм для достижения поставленной цели в области наукоёмких технологических процессов, новых видов продуктов или их модификации, а также новых услуг. Это своеобразная «мера готовности» организации выполнять поставленные инновационные задачи. Рассмотрение региона в качестве целостной системы, функциональными и значимыми элементами которой являются разномасштабные предпринимательские бизнес структуры, даст возможность определить направления влияния этих структур на его развитие и функционирование в целом. При этом взаимовлияние региона и бизнес – структур, осуществляющих свою деятельность на его территории, представляется очевидным. Взаимовыгодна появится, если отдельные бизнес структуры – малый, крупный бизнес как

элементы системы «регион» будут осуществлять свою деятельность, ориентируясь на цели данной системы, учитывая свою включенность в социально – экономические проблемы региона. По нашему мнению, в рамках совершенствования механизма внедрения инноваций необходимо: способствовать развитию аутсорсинга, в частности, организации мелкотоварного производства комплектующих изделий крупных предприятий в малых и средних населенных пунктах области; содействовать объединению предприятий для организации перспективных производств; способствовать развитию системы лизинга производственного оборудования; содействовать развитию НИОКР; усовершенствовать систему патентирования и получения авторских прав.

Уровень инновационности региональной экономики повышается при преимущественной концентрации усилий в рамках предприятий, способных обеспечить максимизацию полезности в стратегической перспективе. При этом, эффективная реализация инновационно-инвестиционной стратегии возможна лишь на основе активного привлечения властных субъектов регионального уровня, обеспечивающих институциональную поддержку предприятиям, сознательно принимающим на себя повышенный риск нововведений. Инновационно-инвестиционная стратегия региона основывается на комплементарном взаимодействии четырех базовых институтов (венчурный, лизинговый, налоговый, страховой). Основой функционирования системы институционального обеспечения инвестиционных механизмов инновационного развития региона, выступает венчурный бизнес, генерирующий и стимулирующий внедренческую активность субъектов и агентов хозяйствования. Внедренческая деятельность отличается высокой степенью неопределенности и риска, что предполагает ее дополнение страховыми и налоговыми институтами, минимизирующими и стимулирующими такую активность на региональном уровне. Лизинговые институты, становятся заключительным звеном обеспечивающие малым предприятиям дополнительные финансовые возможности использования инновационных технологий. По нашему мнению, именно поэтому инновационно-инвестиционная стратегия региона должна быть ориентирована на производителей, отличающихся большей производственно-хозяйственной и коммерческой гибкостью.

Эффективное развитие данного типа производителей позволит, с одной стороны, максимально развить сам бизнес, повысить его конкурентоспособность, занятость, уровень жизни работников, а, с другой стороны, ощутить реальный эффект от инвестирования. В основу предлагаемой системы предполагается положить четыре базовых элемента, каждый из которых работает в тесной связке с другими элементами. Основой для функционирования системы выступает венчурный бизнес, который представляет собой инновационный тип предприятия, внедряющий результаты своих разработок в производство. Данный тип бизнеса, потенциально способный приносить достаточно высокие прибыли, является также и высоко рисковым. Поэтому, в систему предлагается включить страховой механизм. Система дополняется налоговым механизмом, также организуемом на региональном уровне. Существует несколько принципиальных возможностей оптимизации налогообложения инновационных проектов, включающих в себя как временную отмену налогов на предприятия, осуществляющие инновации, временную отмену налогов на финансовые результаты внедрения инновационных проектов, либо преобразование налоговых отчислений в страховые платежи. Последний элемент полностью объединит страховой и налоговый механизм, создаст финансовую основу для страховой поддержки инновационных проектов. Наконец, четвертым механизмом выступает лизинговый механизм, который позволит более активно развивать инновационные технологии, закупуя часть из них по лизинговым схемам.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить важность комплексного и согласованного проведения мероприятий по совершенствованию инновационной системы на областных уровнях. Становление национальной инновационной системы посредством использования рычагов государственной власти не должно исключать инициатив

областных администраций, способных организовать инновационное развитие с учетом экономических, социально-культурных и исторических особенностей и возможностей каждой области.

КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖИНИ ИСТИҚБОЛЛАШТИРИШ

Тошпўлатов О., Шоев А.

Фаргона политехника институти

Ўзбекистонда амалга оширилаётган туб иқтисодий ислохотлар натижасида миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсиши таъминланмоқда, аҳолининг турмуш даражаси ва ҳаёт сифати юксалиб бормоқда. Айниқса, иқтисодий тизимни изчиллик билан таркибий ўзгартирилиши ва модернизацияланиши жараёнида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни катта аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Миллий мустақилликка эришилгандан сўнг қисқа давр ичида хусусий мулк ва инвестициялар дахлсизлигини таъминлашнинг ишончли ҳуқуқий-меъёрий асослари шакллантирилди ва ривожлантирилди.

Тадрижий йўл билан босқичма-босқич равишда иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳалари, хусусан, қишлоқ хўжалиги, қурилиш, савдо, хизмат кўрсатиш ҳамда уй-жойлар хусусийлаштирилди. Истеъмол товарлари ишлаб чиқарадиган, озиқ-овқат, тикувчилик маҳсулотлари, тўқимачилик, чарм-поябзал, мебел ва фармацевтика саноати тармоқларида давлатнинг улуши анчага камайтилди. Шундай бўлсада, хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш ва унинг миллий иқтисодиётдаги ҳиссасини ошириш йўлида бир қатор хал этилмаган масалалар ва вазифалар мавжуд бўлиб қолмоқда.

Президент Каримов И.А. таъкидлаганидек: “Шуни тан олишимиз керакки, хусусий мулкни ривожлантириш учун унинг очиклик даражасини ва бу соҳанинг мамлакат иқтисодиётидаги ҳиссасини аниқлаш борасидаги баҳолаш мезонлари ҳалигача ишлаб чиқилмаган.”¹¹ Шу маънода, кичик бизнес субъектлари фаолиятини бошқариш, унинг таркибий тузилиши ва ривожланишини таҳлил қилиш ҳамда баҳолашда илмий асосда тизимли ёндошув ва фан-техника тараққиёти ютуқларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Иқтисодий жараёнларнинг илмий талқин этилиши, макроиқтисодий ва микроиқтисодий даражада бизнес субъектларини бошқаришда ва уларнинг самарали фаолиятни таъминлашда замонавий фан ютуқларига шубҳа билан ёндашаётган мутахассисларнинг қарашлари ҳам мавжудлигини инкор қилиб бўлмайди.

Миллий иқтисодиётни модернизациялаш, диверсификациялаш ва тадбиркорликни, айниқса, кичик бизнесни ривожлантириш устувор вазифа сифатида белгиланган ҳозирги шароитда мазкур соҳа жойлардаги аҳолининг таъминлаш ва унинг турмуш даражасини юксалтириш омили ҳисобланади. Ушбу соҳадаги муносабатларнинг бозор иқтисодиёти шароитида шаклланиш қонуниятлари ва ривожланиш тенденцияларини миқдорий таҳлил қилиш, илмий ўрганиш ва унинг яқин истиқболдаги ҳолатини аниқлашда замонавий фан-техниканинг самарали қуролларидан саналганиқтисодий-математик моделлаштириш ва компьютер технологияларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни замонавий бошқарув технологиялари ва иқтисодий-математик моделлаштириш ёрдамида ривожлантириш масалалари мамлакатимиз ва бир қатор хорижий мамлакатлар иқтисодчи олимлари тадқиқотларида ўз ифодасини топган. Эконометрика кичик бизнес субъектлари ва хусусий тадбиркорликдаги мавжуд ҳолатини аниқ баҳолаш ва унинг ривожланиш йўналишлари

¹¹ Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор вазифамиздир // Халқ сўзи, 2015 й. 17 январь.

бўйича бошқарув қарорларини ишлаб чиқишда энг ишончли восита ҳисобланади. Унинг мазкур соҳани бошқариш, тартибга солиш ва мувофиқлаштиришда қўлланилиши натижасида жойларда тадбиркорликнинг долзарб йўналишлари аниқланади, инвестицион оқимларнинг соҳалари ва ҳажмлари белгиланади, кредит маблағлари, иш ўринлари, касбий эҳтиёжларни ҳисоб-китоб қилиш учун зарур бўлган аниқ ва ишончли ахборотларга эга бўлинади.

Шу боисдан ҳам, кичик бизнес субъектлари ва унинг сегментларини моделлаштиришда минтақавий ва республика товарлар бозорига таъсир этувчи омиллар ва шарт-шароитларни ҳисобга олиш лозим. Мазкур соҳани тадқиқ қилишга тизимли ва ҳудудий ёндашув унинг миқдорий параметрларни эконометрик моделлаштириш қуйидаги босқичларни назарда тутди:

1. Кичик бизнес субъектлари ва хусусий тадбиркорликда бошқарув тизимининг мақсади ва вазибалари белгиланади.

2. Тадбиркорлик субъектларини инновацион бошқариш учун зарур бўлган ахборотлар базаси таркиби ишлаб чиқилади.

3. Эконометрик моделларнинг кичик бизнес субъектларини тадқиқ қилишга мос бўлган турлари аниқланади ва баҳоланади.

4. Ишлаб чиқилган моделлар амалий жиҳатдан синовдан ўтказилади ва уларнинг мувофиқлиги аниқланади.

5. Ишлаб чиқилган моделларни ҳудуд миқёсида қўллаш учун зарур бўлган ахборот таъминоти ва унинг манбалари таклиф этилади ҳамда уларнинг ишончилиги ва аниқлиги таҳлил қилинади.

6. Ахборотларни моделлар ёрдамида қайта ишлаш ва натижавий маълумот олишнинг дастури ишлаб чиқилади ва бошланғич маълумотларни қайта ишлаш натижалари ҳосил қилинади.

7. Компьютерда олинган натижаларнинг ишончилиги ва адекватлиги текширилиб, уларнинг иқтисодий мазмуни баҳоланади ҳамда кичик бизнес субъектларининг самарали фаолиятини таъминловчи оптимал вариантлар танланади.

ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ – ИЖТИМОЙ ИҚТИСОДИЙ ЮКСАЛИШНИНГ МАҲИМ ОМИЛИ

Шоев Д.А.

Фарғона политехника институти

Инвестиция – бу келажакда фойда олиш ёки ижтимоий самарага эришиш мақсадида, инвестор томонидан иқтисодий тармоқларини ривожлантириш учун маълум муддатга сарфланган барча турдаги моддий-техник, молиявий ва интеллектуал бойликлардир.

Маълумки, ҳеч қайси корхона яқка ўзи фаолият кўрсатиб ривожланишнинг юқори босқичига кўтарила олмайди. Ўзининг олдига қўйган олий мақсади, яъни миссиясига эриша олмайди. Шунинг учун фаолият кўрсатаётган корхоналар ривожланаётган ёки ривожланган корхоналар фаолиятини ўрганади улар билан ҳамкорлик қилишга ҳаракат қилади. Ривожланган корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш нафақат иқтисодий фойда, балки корхона бошқарув структураси элементлари муносабатларининг ўзгаришига олиб келади. Шунинг учун чет-эл ресурсларидан фойдаланиш даврида кутилаётган иқтисодий фойда билан бирга таъсир этиладиган ижтимоий муносабат элементларини ҳам ўрганиб чиқиш талаб этилади.

Бугунги кунда республикада олиб борилаётган барча иқтисодий ислохотлар ва бошқа амалий тадбирлар юртимиз тараққиёти ва аҳоли фаровонлигини ошириш учун хизмат қилмоқда. Жумладан, чет эл ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида хорижий сармоядорларни рағбатлантирган ҳолда, уларга кенг имтиёзларнинг яратилиб берилиши ана шундай тадбирлардан биридир. Маҳаллий инвесторларнинг ташқи

ресурслардан самарали фойдаланишлари учун асосли ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлар такомиллаштирилмоқда. Жумладан, 1998 йилда қабул қилинган “Инвестиция фаолияти тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни 2014 йил 13 ноябрда такомиллаштирилган таҳрири сенат томонидан мақуллиди. шунингдек, Президентимизнинг 2012 йил 10 апрелдаги “ Туғридан тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид қўшимча чора –тадбирлар тўғрисида “ги Фармони бу борадиги ишларнинг янада жадаллашиб боришига сабаб бўлмоқда

Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация қилишнинг ҳозирги босқичида инвестицион фаолиятини амалга ошириш механизмларини янада такомиллаштириш талаб этилмоқда. Инвестиция бозорини шакллантириш инвестиция ресурсларини тўплаш, жамғармаларни инвестицияларга айлантириш, улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммоларини ҳал этишнинг зарурий шарти ҳисобланади¹².

Шу сабабли йилдан-йилга мамлакатимиз иқтисодиётига киритилаётган чет эл инвестициялари ва кредитлари ҳажми ортиб бормоқда.

Хорижий ҳамкорларнинг кириб келиши нафақат иқтисодий даромаднинг кўпайиши, балки улар билан бирга ўзлари учун хос бўлган ташкилий-маъмурий бошқарув ва ижтимоий муносабатларнинг кириб келишига сабаб бўлади. Бундай ҳолат ёш мутахассис ходимлар, ҳамда олий таълим битирувчилари олдида янада муҳим вазифаларни белгилаб беради. Олий таълим тизимида чет тилларни ва ахборот технологияларини ўзлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг мақсади ҳам шунга қаратилган, чунки корхона ва ташкилотларда фаолият кўрсатиб келаётган мутахассис кадрлар ва битирувчи ёшларнинг хорижий тилни ўзлаштирганлик даражаси, компьютер технологияларини мукамал билишлиги, чет халқлар тарихи, миллий урф одатлари бўйича маълумотга эга бўлиши чет эллик ҳамкорлар билан муносабатларнинг яхшиланиши билан боғлиқ, яъни тузилаётган шартномаларнинг пухталиги, шартнома шартларининг бажарилишидаги нуқсонларнинг камайишига олиб келади.

Ҳозирги вақтда юртимизда чет эл сармоядорларига инвестициялар қўйишнинг турли шакллари тавсия этилмоқда. Устав фондларида улушли иштирок этиш, шу жумладан мол-мулк ва акциялар олиш. Булар орасида қўшма корхоналар очиш, хусусий корхоналарнинг акцияларини сотиб олиш ва бошқа таклифлар мавжуд.

Сўнгги йилларда республикаимиз иқтисодиётида чет эл инвестицияларининг салмоғи ошиб бормоқда. Жами капитал қўйилмалар ҳажмининг 3 миллиард доллардан ортиғини хорижий инвестициялар ташкил этди. Шунинг 72 фоиздан зиёди ёки 2 миллиард 200 миллион доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялардир¹³.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, чет эл инвестициясини иқтисодиётимизга жалб қилиш орқали энг сўнгги русумдаги замонавий технологияларни ҳам ишлаб чиқаришга жорий қилиш имкони туғилади. Янги техника ва технологиялар туфайли ишлаб чиқариш самарадорлиги ошади.

Инвестиция маблағидан тўғри ва самарали фойдаланиш корхона барқарорлигини оширади. Шуни эътиборга олган ҳолда хорижий инвестицияларнинг барча шакллари фаол жалб қилишда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- инвестициялашга таъсир этувчи омилларни мувофиқлаштирган ҳолда қулай инвестицион муҳитни яхшилаш;
- хорижий инвестицияларни жалб этувчи ҳамда шу асосда товар экспорт қилишни кўпайтирувчи корхоналар учун имтиёزلарни кенгайтириш;

¹² Каримов Н. Инвестицион фаолиятни қимматли қоғозлар орқали молиялаштиришдаги муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари. /Иқтисодиёт ва таълим. 2011 й., 5-сон.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси/ Халқ сўзи 18 январь 2014 й.

- халқаро молия институтларининг республикамизда очган кредит линиялари дан тўла-тўқис фойдаланишни таъминлаш;
- маҳаллий «масъул» муассасаларнинг хорижий инвестицияларини ҳудудларга жалб қилишдаги фаоллигини ошириш;
- хорижий инвестициялар учун ҳисоб ва ҳисобот тизими самарадорлигини ошириш каби қўшимча тадбирларни амалга ошириш зарур.

Инвестиция ресурсларидан фойдаланишни такомиллаштириш, инвестиция маблағини долзарб лойиҳага сарфлаш, юқори малакали кадрлар, фан-техника, илғор тажриба ютуқларидан фойдаланиш, ижтимоий ривожланишни тезлатишдан иборатдир.

Умуман олганда, чет эл инвестицияси мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтиришнинг асосий омилларидан биридир. Яна шуни айтиб ўтиш жоизки, Ўзбекистон иқтисодиёти учун чет эл кредитидан кўра чет эл инвестицияси фойдалироқдир. Шундай экан юртимизда чет эл сармоядорлари учун қулай шарт - шароит яратиб берган ҳолда, уларнинг маблағларидан оқилона фойдаланишимиз зарур. Ана шундагина Республикамиз иқтисодиёти ўзимиз орзу қилган даражага эришади.

РЕСУРСЛАР ТЕЖАМКОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Турғунов Ж.А.

Фарғона давлат университети

Ўзбекистонда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар тобора чуқурлашиб, бозор муносабатлари асосида барқарор миллий иқтисодиётни барпо этиш ва уни ривожлантириш жараёнлари жадаллашмоқда. Бу даврда барча турдаги ресурслардан унумли фойдаланиш талаб қилинади, зеро ўтказилаётган ислохотларнинг муваффақияти ҳам иқтисодий самарадорликни ошириш муаммосининг қай даражада тўғри ҳал этилишига боғлиқдир. Ҳозирги шароитда хўжалик юритиш самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири тежамкорликдир. Иқтисодий ўсишнинг жадал суръатларини таъминлаш учун ижтимоий ишлаб чиқаришнинг моддий-техникавий негизларини модернизациялаш, ишчи кучи ресурсларининг самарали бандлигини таъминлаш каби долзарб муаммоларнинг ечими ҳам кўп жиҳатдан тежамкорлик тамойилларига амал қилишни тақозо этади.

Президентимиз "...Қатъий тежамкорлик тизимини жорий этиш, ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини камайтиришни рағбатлантириш ҳисобидан корхоналарнинг рақобатдошлигини ошириш зарур. Шу мақсадда хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодиётимиздаги етакчи тармоқ ва соҳаларда маҳсулот таннархини камида 20 фоиз туширишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш борасидаги таклифлари маъқуланганини қайд этиш лозим"¹⁴,- деб белгилаб берган вазифаларини амалга ошириш ҳар бир корхона учун рақобатни енгишдаги асос бўлиб хизмат қилади. Бозор муносабатлари даврида корхоналараро рақобат ривожланар экан, объектив заруриятки, корхоналар, ташкилотлар ўз маҳсулотларини кам харажатлар билан ишлаб чиқаришга интиладилар, Демак, таннарх пасайтирилиб бориши лозим.

Республикамиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, "Биз, табиатнинг бебаҳо неъматини – халқимизнинг бойлиги бўлмиш экин экиладиган ердан, суғориш ва ичимлик сувидан, ёқилғи-энергетика, минерал-хомашё ва бошқа ресурслардан тўғри, асраб-авайлаб ва тежамкорлик билан фойдаланишимиз лозим"¹⁵.

¹⁴ Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009, 4-б.

¹⁵ Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002 Т.10. – Б. 212-213.

Ҳозирги кунда кўплаб олимлар томонидан иқтисодий фан асосчиларидан деб тан олина бошлаган Шарқ мутафаккири Ибн Холдун Абдурахмон Абу Зайд (1332-1405й.) ўзининг “Китоб-ул-ибар” номли асарида шундай дейди: “Харажатларинг даромадларингдан ҳеч қачон ошиб кетмасин”. Бу билан у ҳар қандай иқтисодий фаолият негизида тежамкорлик ётишига ишора қилади. Шунингдек, у ҳунармандчилик, фан ва санъатнинг ривожига бевосита меҳнат унумдорлигининг ўсиши, маҳсулот ишлаб чиқаришга сарфланаётган вақт ва ресурслардан самарали фойдаланишга боғлиқ, деб кўрсатади. Ибн Холдун тежамкорликнинг мазмунини товар ишлаб чиқариш жараёнида маҳсулотга сарфланадиган меҳнатнинг қисқариши орқали тушунтириб беради. У “оддий” ва “мураккаб” меҳнатни фарқлаб, меҳнат унумдорлигини ўстиришда ва, демакки, маҳсулот бирлигини ишлаб чиқаришга сарфланаётган вақтнинг тежалишида мураккаб меҳнатнинг аҳамиятини исботлаб беради.

Таъкидлаш жоизки, энг яхши жаҳон кўрсаткичлари билан таққослаганда, миллий даромад бир бирлигига бизда нисбатан кўп хомашё ва энергия сарфланмоқда. Собик Иттифоқ давридан қолган кўплаб машина ва ускуналар юқори материал сиғимга эга бўлиб, қатор буюмларни ишлаб чиқаришга материаллар жами харажатлари юқорилигича қолмоқда. Барча жойларда ҳам ресурсларни тежовчи технологик жараёнлардан фойдаланилмапти. Ишлаб чиқариш ва сақлаш жараёнида металл, ёқилғи, ёғоч, цемент, минерал ўғитлар, қишлоқ хўжалиги ва бошқа маҳсулотларнинг катта йўқотишларига йўл қўйилмоқда. Транспорт харажатлари ва таннархи ҳам ортмоқда. Бундай шароитда эҳтиёжларни ресурслар билан таъминлашда экстенсив омилларнинг устунлиги тенденцияси сақланиб қолмоқда.

Ресурслар тежамкорлиги муаммосининг муҳимлигини ҳисобга олиб, миллий даромаднинг материал сиғими, металл сиғими ва энергия сиғимининг пасайиш суръатларини ўстириш зарурлиги юзага келмоқда. Бунга эришиш иқтисодиётнинг ёқилғи, энергия, хомашё ва материалларга бўлган ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш манбаи бўлиб ҳисобланади.

Ҳар қандай давлатнинг ривожланиш даражаси унинг алоҳида хўжалик бирликларининг ривожланиш даражасига боғлиқ бўлади. Шунга кўра, давлатнинг иқтисодий соҳадаги асосий вазифаси – хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали амал қилиши учун қулай шароит яратиш бўлиши керак. Бундай шароитлар сирасига биз куйидагиларни ҳам киритишни таклиф этамиз:

- маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун зарур бўлган сифатли ва арзон хомашё ўринбосарларини яратиш соҳасидаги хорижий тажриба ва илмий тадқиқотларни давлат бюджети ҳисобидан молиялаштириш;

- юқори самарали ҳамда тежамли технологиялар асосидаги ишлаб чиқариш корхоналарига солиқлар бўйича имтиёзлар бериш;

- ресурслардан тежамли фойдаланаётган хўжалик юритувчи субъектларни ҳар томонлама рағбатлантириш ва бошқа тадбирлар.

Фойдали қазилмаларнинг тақчиллиги хомашё манбалари учун алоҳида ишлаб чиқарувчилар ўртасидагина эмас, балки бутун бир давлатлар ўртасида ҳам рақобат курашининг кучайишига олиб келмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашларича, яқин келажакда хомашё манбаларига эга бўлган, бошқалардан илгарироқ янги, чиқиндисиз технологиялардан ва энергиянинг арзон манбалари: қуёш, сув, шамол энергиясидан фойдаланишга ўтган давлатлар дунёда устунликка эга бўладилар. Шу сабабли ресурслар чекланган шароитда алоҳида ишлаб чиқарувчиларнинг хўжалик фаолияти янада кенгроқ, макродаражада ҳал этиладиган муаммолар билан белгиланади.

Эҳтиёжларни тўлароқ қондириш мавжуд ресурслар захирасини кўпайтиришни ҳам талаб қилиб, унинг омиллари сифатида куйидагиларни ажратиб кўрсатиш зарур:

- ресурслар истеъмолнинг оқилоналигини белгиловчи таркибий омил (ресурсларнинг янги турларини – анъанавий ресурслар самарали ўринбосарларини қўллаш, хомашё, материал ва ёқилғининг ҳар хил маҳаллий турларидан фойдаланиш).

Бунда ўриндош товарларни ва иккиламчи хомашёларни ишлатишдан фойда олиш, шунингдек, яқуний маҳсулотнинг шаклланиши жараёнида ресурсларни тежашга эътиборни кучайтириш натижасида хомашё ва материалларни истеъмол қилишнинг иқтисодий жиҳатдан самарали таркибини яратиш талаб қилинади; берилган истеъмол хусусияти ва паст материал сиғимига эга бўлган янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқаришни ҳамда чиқарилаётган маҳсулот оғирлиги кўрсаткичларининг пасайишини белгиловчи конструкцион омил; бирламчи хомашёдан тўлароқ фойдаланишни, чиқинди ва йўқотишларни қисқартириш ҳамда иккиламчи ресурсларни асосий технологик жараён талабларига мувофиқ истеъмолга тайёрлаш асосида ишлаб чиқаришга жалб қилишни белгиловчи технологик омил. Бу омиллар орқали янги технологиялар яратиш, илмий-текшириш ва тажриба-конструкторлик ишлари, шунингдек, маҳсулотнинг материал сиғими даражасини мунтазам равишда пасайтириш мақсадида ишлаб чиқариш жараёнида материалларни тежаш таъминланади; мавжуд, аммо ишлатилмай турган ресурсларни ишлаб чиқаришга жалб қилишни ва ички захираларни ҳаракатлантиришни белгиловчи ташкилий омил ва бошқалар.

ХУДУДЛАРГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Тошпўлатов И.А.

Фарғона политехника институти

Ўзбекистон ва жаҳон иқтисодиётининг келгуси тараққиёти, асосан, инвестицияларга боғлиқлигини бугунги кунда деярли ҳар бир мутахассис ва хўжалик юритувчи субъект англаб етганлигини назарда тутсак, ҳозирги кунда республикамиз иқтисодиётига инвестицияларни, хусусан, хорижий инвестицияларни кенгроқ жалб этиш уларнинг мамлакатимизда ўтказилаётган иқтисодий ислохотларнинг самарали ижросини таъминлашнинг муҳим асосига айланганлиги билан боғлиқлигини тушуниб олиш қийин эмас. Мамлакатни ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ривожланишида инвестицияларининг жумладан, хорижий инвестицияларнинг аҳамияти каттадир. Маълумки, ҳар қандай давлат дунёдан ажралган ҳолда жаҳон тажрибаларини ўрганмасдан, дунёнинг етакчи давлатлари илм, фан ва техника соҳасида эришган ютуқларини қабул қилмасдан ривожланиши мумкин эмас.

Бу борада сўз кетганда Президентимиз И.А.Каримовнинг қуйидаги фикрларини таъкидлашимиз лозим: “Бугун жойларда иқтисодиётни юксалтириш, замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозланган янги корхоналарни барпо этиш ва реконструкция қилиш учун хорижий сармояларни жалб қилиш, ... нечоғлик катта ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кимгадир исбот қилиб беришга ҳожат йўқ. Бу авваломбор, аҳоли бандлиги, унинг иш ҳақи ва даромадларини ошириш, бу охир – оқибатда республикамиз ҳудудлари, шаҳар ва туманларимиздаги энг муҳим ижтимоий муаммоларни ечиш демакдир”¹⁶.

Бозор муносабатлари шароитида миллий иқтисодиётни барқарор ривожланишини таъминлашда инвестициялардан самарали фойдаланиш, иқтисодий сиёсатнинг асосий концептуал йўналишларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда республика иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилиш механизмини ривожлантириш зарурияти давр талаби бўлиб, шу билан бир қаторда ташқи ва ички ресурслардан самарали фойдаланиш долзарблигича қолмоқда.

Корхона раҳбарларининг фикрича, инвестицион жараённинг бирмунча мураккаб босқичи сармоя жалб этиш ва уни сармоядорга қайтариш, яъни ҳамкорликнинг ўзаро олди-берди босқичидан иборат. Олинган маблағни самарали ўзлаштириш ва фойда олиш улар учун муаммо ҳисобланмайди. Уларнинг ўз сармоялари кўйилган корхонани бевосита

¹⁶ Каримов И.А. “Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш – барча ислохот ва ўзгаришларимизнинг бош мақсадидир”. // Халқ сўзи, 2008 йил, 9 феврал.

бошқаришда қатнашишга ёки бундай корхоналарни назорат қилишга интилишлари шу билан изоҳланади.

Айни кунларда бирмунча муҳим муаммолардан бири - янги маҳсулотлар ишлаб чиқара олиш ва ҳозирда тайёрланаётган товарлар сифатини кўтариш, уларни бозорга чиқара олиш ва сотишдир. Бундан келиб чиқадики, сармоя кўйишнинг асосий йўналиши илмий тадқиқотлар ва тажриба-конструкторлик ишланмалари, ишлаб чиқаришни техник қайта жиҳозлаш, кадрларни қайта тайёрлаш ҳамда маҳсулот сотиш тизимини ривожлантиришга қаратилиши лозим.

Бозор иқтисодиёти инвестицион лойиҳа рискларини баҳолашда комплекс ёндашувлар ва лойиҳавий молиялаштиришда қўлланиладиган барча инвестицияларнинг самарадорлик кўрсаткичлари тизимини ўрганишни талаб этади.

Инвестиция лойиҳаларини баҳолашда, танлаб олиш ва амалга оширишда ички ва ташқи инвестиция имкониятларини таҳлил қилишда:

Биринчидан, албатта ҳар бир жалб этиладиган молиялаштириш манбаи қийматини пулнинг вақтли қиймати назарияси асосида баҳолашни ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

Иккинчидан, лойиҳа бўйича номаълумликларни таҳлил қилиш, рискларни камайтириш усулларини белгилаш ва уларни олдиндан инвестициялаш иштирокчилари ўртасида тақсимлаш тавсия этилади.

Учинчидан, инвестиция лойиҳаларининг самарадорлигини баҳолашда соф дисконтланган меъёри, қопланиш муддати каби стандарт услуб кўрсаткичларидан фойдаланиши зарур.

Тўртинчидан, ўз маблағлари ва хорижий шериклар, халқаро молия институтлари ресурслари ҳисобидан молиялаштириладиган инвестицион лойиҳалар бўйича қарорлар қабул қилишда уларни жалб этиш нархларини аниқлаш асосида ресурс базасини баҳолашни ўтказиш зарур.

Шундай қилиб, иқтисодиётга хорижий сармояларни жалб этиш жараёнини оддий схема кўринишида қуйидагича баён этиш мумкин: стратегик мақсад-иқтисодий ҳисоб, таваккалчилик даражасини баҳолаш, уни энг кам даражага тушириш йўллари топиш. Агар фаолиятнинг бундай узвийлиги аниқ ва тўлиқ бажарилса, у ҳолда хорижий инвестициялар жалб этилишига умид қилиш мумкин.

Олиб борган изланишларимиз натижасида ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб қилишда қуйидаги муаммолар мавжудлиги аниқланди ҳамда таклифлар ишлаб чиқилди:

-инвестиция инфратузилмасининг янада ривожлантириш, банклар, инвестиция фондлари, суғурта ва лизинг компаниялари фаолиятини рағбатлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларнинг иштирокини самарали йўлга қўйиш;

-тадбиркорларнинг бизнес-кўникмалари, шу жумладан, инвестиция лойиҳалари билан ишлаш тажрибаси ва ҳуқуқий билимларини юксалтириш ҳамда ҳудудларда консалтинг, маркетинг ва юридик хизмат кўрсатувчи марказлар фаолиятини янада ривожлантириш;

-инвестиция таклифлари ва лойиҳа техник-иқтисодий асосларининг белгиланган талабларга жавоб бермаслиги;

-тадбиркорларга инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқаришда тижорат банклари, ҳудудлардаги савдо-саноат палатаси ва бошқа масъул идоралар томонидан амалий ёрдам кўрсатилишини маҳаллий ҳокимликлар томонидан ташкил этиш ва доимий назоратга олиш;

-лойиҳа ташаббускорлари молиявий-иқтисодий ҳолатининг ночорлиги-инвестиция дастурлари ва ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича дастурларга киритиш таклиф этилаётган лойиҳалар ташаббускорларининг молиявий-иқтисодий ҳолатининг маҳаллий ҳокимликлар ва тижорат банклари томонидан чуқур таҳлил қилиниши;

-маҳаллий ҳокимликларнинг хорижий инвесторларни ҳудуд тўғрисида тўлиқ инвестицион муҳитга оид маълумотлар билан таъминлашда фаол иштирок этмаётганлиги ва уларни фаолиятини ривожлантириш чора – дастурларини ишлаб чиқиш;
-хорижий инвесторларни тўлақонли равишда ахборот билан таъминлаш учун ҳар бир ҳудуд бўйича «Вилоят инвестиция салоҳияти» вэб-порталини ташкил этиш, инвестиция фаолиятига оид конференциялар, семинарлар ва тақдимотлар ўтказиш.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИККА ЭРИШИШ УСУЛЛАРИ

Ўразова Г., Сайитов Ш. С., Маъруфов Э. Қ.
Фарғона политехника институти

Саноат корхоналари ўз фаолиятлари давомида кўп миқдорда турли ҳилдаги энергетик ресурслар – электр энергияси, буғ, газ, иссиқлик сиқилган ҳаво истеъмол қилади. Ишлаб чиқаришда янги техника-технологияни жорий этишда энергетика қувватларига суянган ҳолда иш олиб борилади. Ишлаб чиқаришда энергия истеъмолига сарф бўлган харажатлар маҳсулот таннархи таркибига қўшилиб, унинг шаклланишига таъсир кўрсатади.

Муаллифлар томонидан мақолада маҳсулотни ишлаб чиқариш мажмуаларини узлуксиз етарли энергия ресурслари билан таъминлаш ва улардан фойдаланиш масалалари кўриб ўтилган. Корхоналар асосан марказлашган ҳолда шаҳар, туман тизимлари ва газ узатиш шахобчалари орқали энергия билан таъминланади. Агар ишлаб чиқариш корхоналари шаҳардан ёки электр энергия манбаларидан узоқ масофада жойлашган бўлса, бу ҳолда корхоналарда шахсий энергия шахобчалари ташкил этилади. Энергия хўжалиги корхона ишлаб чиқариш тизимида 2 га бўлинади:

1. Цехлар;
2. Умумкорхона.

Цехларда ўрнатилган электромоторлар, турли аппаратуралар ва тақсимловчи шахобчалар технологик мажмуаларда муҳим рол ўйнайди. Умумкорхона энергия хўжалигига эса шаҳар, туман электр қувватини таъминловчи системаларда электр қувватларини қабул қилиб олувчи трансформаторлар, энергетик асбоб ускуналари ва уларни эксплуатация қилувчи соҳалар киради.

Саноат корхоналарида қуйидаги энергетик цехлар мавжуд: электромеханик, газли, паст босимли ва ҳоказо. Энергетика хўжалигининг ташкилий структураси ишлаб чиқариш турига, жойлашган ўрнига, технологиясига, электр билан таъминлаш даражасига, ишлаб чиқариш ҳажмига боғлиқ бўлади.

Энергетика цехлари корхоналарнинг барча бўлимларини самарали фаолият кўрсаткичларида катта аҳамиятга эга.

Энергетика хўжалиги қуйидаги хусусиятларга эга:

- биринчидан, энергия ишлаб чиқариш, узатиш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш, узлуксизлик характерига эгадир, шунинг учун энергияни ишлаб чиқаришда узлуксиз ишловчи жиҳозлар ва агрегатлардан фойдаланилади;

- иккинчидан, энергия ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш даври устма-уст тушади;

- учинчидан, энергетика хўжалигида ишлаб чиқариш мажмуалари ўзгарувчан характерга эга, яъни электр истеъмол қилувчи агрегатларнинг юкламаси ўзгариб туради ва бу нарса албатта режалаштириш ишида ўз аксини топади;

- тўртинчидан, ишлаб чиқаришда корхонада ишлаб чиқариладиган энергия тури билан бир вақтда четдан келтириладиган энергиянинг қайта ишлаш мажмуаси ўзаро мослаштирилади;

- бешинчидан, ишлаб чиқариладиган энергиянинг бир қисми шу цехнинг ўзида истеъмол қилинади.

Энергетик ресурслардан оқилона фойдаланиш икки йўналиш бўйича амалга оширилади: бўлимларни иссиқлик ва энергия билан таъминлаш ва унинг истеъмол қилиш йўналишидир. Саноат корхоналарида энергия ресурсларини фойдаланиш йўналишлари қуйидагилардир:

1. Корхонани энергия билан таъминлаш тизимини ривожлантириш;
2. Энергетик жиҳозларни такомиллаштириш;
3. Энергия истеъмол қилиш тизимини такомиллаштириш;
4. Корхонани электр билан таъминлаш тизими куч жиҳозлари ва электр тармоқларидан иборатдир.

Куч жиҳозларига марказий подстанцияларнинг куч трансформаторланган компрессор насослар двигателлари, йирик технологик жиҳозларнинг двигателлари киради.

Ишлаб чиқариш мажмуасида корхоналар электр энергия, буғ, сиқилган ҳаво ва иссиқ сувдан фойдаланади.

Электр энергия асосан ишлаб чиқариш жиҳозларни ҳаракатга келтириш учун ва технологик мақсадлар учун ишлатилади. Йирик саноат корхоналарида энергетик ресурсларининг сарф харажат турлари бўйича меъёрлаштирилади: технологик эътиёжлар учун, машина ва механизмларни ҳаракатга келтириш учун, вентиляция учун, уларга бўлган талаб эса нормативлар ва ишлаб чиқариш режаси асосида ҳисобланади.

Маиший хизмат кўрсатиш корхоналарида эса энергия истеъмол қилувчи жиҳозлар қувватидан келиб чиқиб, умумий ҳолдаги талаб ҳисобланади.

Корхонанинг энергия турларига бўлган талабини ҳисоблаш.

Машина ва механизмларни ҳаракатга келтириш учун зарур энергия миқдори қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$K_{дв} = \sum W_{белг} \cdot \Phi_{фой} \cdot K_T \cdot K_{тал} / K_{йўк}$$

бу ерда: $\sum W_{белг}$ —электродвигателларнинг белгиланган қувватларининг йиғиндиси, кВт;

$\Phi_{фой}$ – жиҳозларнинг режадаги йиллик фойдали иш вақти фонди, соат;

K_T – жиҳозларнинг режали таъминланганлик коэффициенти (0,75);

$K_{тал}$ –электродвигателларнинг нотеккис ишлашни ҳисобига олувчи талаб коэффициенти (0,2-0,6);

$K_{йўк}$ – тармоқлардаги энергияни йўқолишини ҳисобга олувчи коэффициент.

Вентиляция учун сарфланадиган электр энергия миқдори ҳам юқоридаги каби мотор қуввати ва йиллик ишлаш даври бўйича ҳисобланади.

Ёритиш учун талаб этиладиган энергия миқдори (КВТ-2) қуйидаги муносабат орқали топилади:

$$K_{осв} = \sum H \cdot W_{ёр} \cdot T_{ен} / (100 \cdot K_{п}),$$

бу ерда: H – ёритиш нуқталари сони, дона.

$W_{ёр}$ – ҳар бир ёритиш нуқтасининг қуввати.

$T_{ен}$ – ҳар бир ётириш нуқтасининг йиллик ёниш вақти,

$K_{п}$ – электр энергиянинг йўқолишини ҳисобга олувчи коэффициент.

Ушбу мақолада ишлаб чиқариш ва маиший хизмат кўрсатиш корхоналарида энергия истеъмол қилувчи жиҳозлар энергия сарфини камайтириш бўйича ҳисоб-китоб усуллари келтирилган.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЛАБ ЧЕКЛАНГАН МЕХНАТ БОЗОРИДАН САМАРАЛИ БАНДЛИК АМАЛ ҚИЛАДИГАН МЕХНАТ БОЗОРИ МОДЕЛИГА ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ

Мирзакаримова М.М.

Инновацион технологиялар маркази

Ҳозирги замон иқтисодиётида ҳар қандай иқтисодий муаммога ресурслар чекланганлиги нуқтаи назаридан ёндошилади. Ваҳоланки, Ўзбекистон учун меҳнат сиғимли, ишчи кучига талаб етишмовчилиги сезилиб турган меҳнат бозори хос. Хусусан, республикамиз меҳнат бозоридаги муаммоларни ҳал қилишда ҳам ана шу нуқтаи назар асос қилиб олиниши ва аста-секин республикамизда ҳам ишчи кучига чекланган ресурс сифатидаги ёндошувни шакллантириб бориш зарур.

Иш билан бандликнинг икки классик вазиятларини, биринчиси – чекланган талабли меҳнат бозори ва иккинчиси – ресурслар чекланган меҳнат бозорини ўрганиб, Я.Корнаи мазкур бозорларнинг хусусиятларини ва уларнинг бир-бирдан тубдан фарқини асослаб беради¹⁷.

Маълумки, дунё мамлакатларида билимлар иқтисодиётига ўтиш жараёнлари кетмоқда. Ўзбекистон ҳам бу жараёнлардан четда қола олмайди. 2020 йиллардан билимлар иқтисодиётининг шаклланиши ва ривожланиши даври бошланади. Билимлар иқтисодиёти бевосита ахборот ва илмни ишлаб чиқариш, тақсимлаш ва қўллашга асосланган. У билимни барча ишлаб чиқариш ва хизмат фаолиятида қўллашни тақоза этади. Билимлар иқтисодиёти глобал ва юқори алоқадор, тез ўзгарувчи характерга эга бўлиб унда билим товарга айланади, ресурслар танқислиги уларнинг миқдори ошиқчалигидан вужудга келади¹⁸. Ривожланган мамлакатлар билимлар иқтисодиётига ўтишга тайёрлигини ифодаловчи шартларни ишлаб чиққан. Уларга бизнес муҳити, ахборот ва коммуникация технологиялари, инновациялар тизими ва ишчи кучидаги сифат ўзгаришлари киради.

Меҳнат бозорининг икки турини тавсифлаган ҳолда бир бозорнинг бошқасига ўтиши жараёнларига эътибор қаратамиз, энг аввало, талаб чекланган бозордан билимлар иқтисодиёти шароитида амал қиладиган мувозанатли, малакали меҳнат бозорига ўтиш жараёнлари ва таркибини кўриб чиқамиз. Бу жараённи уч босқичга ажратамиз. Биринчи босқич – 2010 йилгача бўлган давр - талаб чекланган бозорнинг амал қилиш даври. Қандайдир идеал намунадаги мазкур бозор тури Ўзбекистон иқтисодиётининг ўтиш давридаги ривожланиш босқичига мос келади. Бу меҳнат бозорида кейинча кучли давлат аралашуви амал қилмайди, касаба уюшмаларининг таъсири эса чекланган.

Иккинчи босқич (2010-2020 йиллар) даврида ишчи кучи захираларининг оммавий копланиши юз беради. Учинчи босқич (2021-2030 йиллар) 2030 йилдан бошлаб, ўзининг юқори даражасига эришиб, меҳнат бозори ишчи ўринлари билан етарли даражада тўйинади ва мувозанатли юқори билимли, малакали меҳнат бозорини ҳосил қилиш билан боғлиқ жараён вужудга келади. 2010 -2020 йиллар давомида ва 2021-2030 йилларгача амал қиладиган бандлик тизими кўрсаткичларининг тубдан ўзгариши юз беради ва узок муддатли сабаб-оқибат алоқаларининг асосий таъсир йўналишлари ўзгаради. Бу ўзгаришларнинг асосий омили – жамият институционал тузилишини ва билимлар иқтисодиётидаги ресурслар чексизлиги шароитида иқтисодиётда талаб қилинадиган билимлар тақчиллиги механизмларининг ишга тушишини таъминлашдир. Натижада меҳнат бозорини талаб чеклангандан мувозанатли, юқори билимли, малакали меҳнат бозорига айлантирган ҳолда унинг таркиби ўзгартирилади. Шунини таъкидлаш жоизки, мувозанатли юқори билимли, малакали меҳнат бозорида юқори билим ресурслари

¹⁷ Корнаи Я. Дефицит. – М., 1990. С. 255-289.

¹⁸ Global Employment Outlook: Bleak Labour Market Prospects for Youth: ILO, 2013. P. 1.

чекланганлиги юзага келади. Ишчи кучи сифатига нисбатан бундай ёндошув асосида самарали ва сифатли бандлик тизими моделига ўтишга эришилади, деб ўйлаймиз.

2020 йил алоҳида қизиқиш уйғотади. Бу вақтинчалик оралиқ давр бўлиб, бунда бизнингча, тизим тубдан “ўзгаради”, яъни ишчи кучининг миқдор жиҳатдан ортикчалиги ишчи кучининг сифат тақчиллиги билан алмашилиши – меҳнат бозорининг сифат жиҳатдан ўзгариши юз беради (2010 йилга нисбатан). Бунда ишчи кучининг сифат тақчиллиги, деганда юқори билим, интеллектуал салоҳиятга эга бўлган, малакали кадрларнинг етишмовчилиги назарда тутилмоқда. Чунки иқтисодиётга инвестициялар кенг жалб этилиб, иқтисодиёт таркиби тубдан қайта қурилиб, модернизациялангач, шунга мос ишчи кучига бўлган талаб ўсади, талаб чекланганлиги даври барҳам топади ҳамда юқори малакали мутахассисларга ўткир талаб вужудга келади.

2010-2020 йилларда кечаётган жараёнларни бир хил тасвирлаб бўлмайди. Турли вазиятларда, ижтимоий – маданий шароитларда унинг кечиш интенсивлиги ва таркибланиш сифати турлича бўлади. Шу билан боғлиқ равишда давлатнинг иқтисодий сиёсати муҳим роль ўйнаб, бу жараён қандай ва қай тарзда амалга оширилишига, у қанча чўзилишига, қандай доимий ва вақтинчалик ҳодисалар билан бирга бориши, аҳоли ўтиш даврида нималарни йўқотиши ва ҳ.к. ларга тубдан таъсир кўрсатади. Бу жараённинг янада умумлаштирилган хусусиятлари фикримизча, қуйидагилардан иборат:

1. Жамғариш салмоғи. У 2010-2020 йиллар даври давомийлиги нуқтаи назаридан ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Жамғариш салмоғи қанчалик юқори бўлса, ишчи кучи ортикча захирасининг қопланиши шунчалик тез боради. Пировардида пасайиб борувчи ўсиш суръатларида ҳам ишсизлик бартараф қилинади.

2. Капитал қўйилмалар таркиби. Капитал қўйилмалар ҳажми ва нисбатларидан қатъий назар, ишчи кучини қоплаш жараёни шундай чегарасига (қопланиш) эришадими, у иқтисодий тизим чекловчиларидан бирига айланади.

3. Иқтисодий ўсишнинг тармоқ (ишлаб чиқариш) таркиби. 2010-2020 йиллар даврининг узунлиги ҳам иқтисодиёт турли тармоқларидаги ривожланиш устуворликларига боғлиқ. Бироқ шундан қатъий назар, у охириги ҳолатга эришади, унинг учун ресурслар чекланган меҳнат бозори хосдир. Чунки енгил, оғир саноат ёки қишлоқ хўжалиги ривожланишига устуворлик берилиши аҳамиятга эга эмас. Ишчи кучи тақчиллиги инфратузилма ва хизматлар ривожланиши вазиятларида ҳам кучаяди. Шундай қилиб, 2010-2020 йиллар даврида бу жараённинг асосий тенденцияси – ишчи кучига бўлган талабга мослашиш даври бўлиб, унга ўз навбатида, капитал қўйилмаларнинг тақсимланиши ва динамикасидаги ҳукмрон тенденция таъсир кўрсатади. Бу даврда кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимига қўйиладиган талаблар янада кучайтирилиши талаб этилади.

4. Технологиялар танлови (харажатлар таркиби). Талаб чекланган бозорнинг шаклланиш жараёни бу ерда иккита қарама – қарши тенденция динамикаси билан белгиланади. Биринчи жараён – фонд сиғимли технологияларни жорий этишдир. Иккинчи тенденция – унга тўғридан тўғри қарама-қарши, чунки 2010-2020 йиллар даврида инвестицияларнинг чекланиши ва ишчи кучи ортикчалиги билан боғлиқ равишда масала меҳнат сиғимли технологиялар фойдасига ҳал қилинади. Шундай қилиб, бандлик ўсишининг экстенсив даври яқунланади ва ишчи кучининг сифат тақчиллиги интенсив даврга объектив ўтишни белгилувчи етакчи омил бўлиб қолади. Бу тенденция 2021-2030 йиллар даврида ва кўп даражада 2030 йилдан кейинги даврда етакчилик қила бошлайди. Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистонда 2010-2020 йилларда ишчи кучи ортикчалиги муаммосини меҳнат сиғимли ишлаб чиқаришларни, хусусан, енгил саноатни, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи тармоқларни устувор ривожлантириш орқали бартараф этиш, экстенсив усулда ишчи ўринларини яратиш, мақсадга мувофиқ. 2030 йиллардан кейин вужудга келадиган юқори билим ва малакали кадрлар тақчиллиги муаммосини кўп капитал талаб қиладиган, фан сиғимли тармоқларни устувор ривожлантириш орқали бартараф этишга қаратилган тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

ЎРТА МАХСУС МАЛАКАГА ЭГА БЎЛГАН ИШЧИ КУЧЕНИ САМАРАЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Умурзакова З.

Андижон машинасозлик институти

Ўрта махсус малакага эга бўлган кадрларни иш билан таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бунинг учун эса, меҳнат бозори талабини ўрганиб керакли соҳа мутахассисларини тайёрлаш билан уларни самарали бандлигига эришиш мумкин.

Ҳозирги кунга келиб, малакали кадрлар биринчи навбатда илмий-техника тараққиётини ифодаловчи тармоқларда, шунингдек хизмат кўрсатиш соҳаларида етишмайди. Республикамизда кадрларни касбий тайёргарлигини ошириш, уларни сифат жиҳатдан такомиллаштириб бориш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ишчи кучи эгаси учун у меҳнат килиши, лаёқатини кўрсатиш, ўз иш кучини қайта тиклаши учун пул ишлаб топиши мумкин бўлган иш жойига эга бўлиши имконияти яратилади. Тадбиркор учун фойда олишнинг иқтисодий шароити юзага келади. Иш билан бандликнинг иқтисодий муносабати таркиб топади. Айнан манна шулар меҳнат бозорининг иш билан бандлик бозори сифатидаги асл мазмунини белгилайди. Иш билан бандлик бозори миллий, минтақавий ва маҳаллий даражаларда кўриб чиқилиши мумкин. У давлат ва нодавлат тузилмаларини қамраб олади. Унга давлат бошқаруви ва стихиялилик элементлари, ишчи эгалари ўртасидаги маълум иш жойи, ўз меҳнат лаёқатини сотишнинг фойдалирок шарт-шароитлари учун рақобат таъсир этади.

Меҳнат бозори талабидан келиб чиққан ҳолда, касб –хунар коллежи битирувчиларини нафақат умумий маълумоти балки, махсус малакасини корхоналарни ишлаб чиқариш талабларига мос келтиришни тақозо этади. Бунинг учун эса, вилоятларда фаолият юритаётган Бандликка кўмаклашучи марказлар, касб – хунар коллежлари битирувчиларини иш билан таъминлашда ўта муҳим ҳамкор ҳисобланади. Меҳнат бозори тўғрисида ўта муҳим маълумотларга эга бўлиб, меҳнат бозорига кадрларни тайёрлашда қисқа ва узоқ муддатли тақсиллик ва ортиб кетиш кўрсаткичлари бўйича касб- хунар коллежларига маслаҳат бера олади.

Касб – хунар коллежлари меҳнат бозори талабига мос равишда соҳа йўналишларини қайта кўриб чиқишга имкон яратилади. Ўз навбатида юқори малакали ўқитувчиларга талаб ортади. Шунингдек, таълим ва ўқитишни кучайтириш ва келажақда талабаларнинг иш билан таъминлаш жараёнларига корхона, жамоат ташкилотлари ва бошқа муассасаларни жалб этишнинг йўллари ишлаб чиқиш чиқилади.

Иқтисодиётни барқарорлаштириш шароитида аҳолини иш билан банд қилиш ва уни қайта шакллантиришнинг муҳим қонидаси иқтисодий ва социал натижаларни муросага келтиришдан иборат. Бу эса барқарорлаштиришга қаратилган чора-тадбирларнинг ҳамма вариантлари уларнинг меҳнат бозорига таъсири нуқтаи-назаридан олдиндан баҳоланиши ва зарурат туғилса, уларга тузатиш киритиш кераклигини англатади. Меҳнат бозорини шакллантириш йўллари танлаганда иш билан бандликнинг ривожланишига хос бўлган ва бозор иқтисодиёти шароитида сакланиб қолаётган ички қонуниятларни урганиш ва таҳлил килиш зарурлигига асосланиш керак. Чунки иш билан бандликнинг энг муҳим кўрсаткичларига таъсир этувчи кўпгина омиллар бевосита ўзига боғлиқ.

Ишчи кучи сифатининг миқдорий характеристикалари нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам бизнинг фикримизча, умумий ҳолатда меҳнат ресурслари, меҳнат салоҳияти таркиби ва ҳаракатида сифат силжишлари қўйидагилардан иборат бўлиши керак:

1. Ишчи кучини касбкорлиги таркибида ўзгариш бўлиши, яъни малакасиз ва агар қўл меҳнатига асосланган меҳнатни қискартириш ва ақлий ҳамда жисмоний меҳнат функцияларини уйғунлаштириш билан юқори малакали ишчи кучи улушини кўпайтириш,

шунингдек, кенгрок ихтисослик доирасида ишлай оладиган касб эгаларини тайёрлаш лозим.

2. Ишлаб чиқаришда ўрта умумий ва махсус, ишчи кучига талаб ошиб боришини назарда тутган ҳолда барча тоифадаги ишчи кучини маълумоти, касб - қорлиги даражасини ўстириш мақсадга мувофиқ. Қишлоқларда ёшларга касб танлашга ёрдам бериш учун турли тадбирлар, тарғибот ишлари олиб борилиши талаб этилади.

3. Ишчи кучини тайёрлашдаги экстенсив тенденциялар фан - техника тараққиётини жадаллагатириш манфаатларига зид келаётган, фан - техника тараққиёти даврида илгари олинган билимлар, кўникмалар тез эскириб қолишига олиб келаётган ҳозирги бир пайтда янги касблари ихтисосларни дунёга келтирмоқдаки, бу ходимларни мунтазам равишда малака даражасини оширишни талаб қилади. Ишчи кучининг актив фаолияти даври, тахминан 3 - 4 йилни, у эгаллаган билимларнинг маънавий эскириш муддати эса 4 -5 йилни ташкил этади. Бу ҳолда фан ва техниканинг ҳозирги суръатларида меҳнат фаоллиги даврида 6-8 марта қайта тайёргарликдан ўтиши ва малакасини ошириш лозим.

4. Ишчи кучи бир - бирига ўхшаш касбларни эгаллашларини амалга ошириш керак. Ўхшаш касблар ва ихтисосларни эгаллаб олган, узлуксиз ўзгариб турадиган ишлаб чиқариш шароитларига анча енгил ва тез мослаша оладиган кўп қиррали кадрларни кўпайтириш зарур. Бунинг учун эса, кўп тармоқли ўрта махсус малакага эга бўлган кадрларни тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш жараёнини ишлаб чиқариш, миқдор ва сифат кўрсаткичларини аниқлаш асосида бу жараённи бошқариш тизимини мумкин қадар ҳар томонлама такомиллаштириш зарур.

5. Энг муҳим вазифа - кадрлар тайёрлашнинг барча тизимини тубдан янгилаб, унинг меҳнат фаолиятининг ўзида узлуксиз касб ўрганиш ва касб алмаштиришни таъминлайдиган билимларни касбий тайёргарликнинг узвий элементиغا айлантирадиган бўлиши зарур.

Шулардан келиб чиқиб, қуйидаги таклифлар келтирилган:

- янги иш жойларини яратиш бўйича тадбирлар (жамоат ишлари, корхоналарда ёшлар учун квоталар белгилаш, тадбиркорлик ва кичик бизнес ривожланишини қўллаб-қувватлаш);

- ишсиз ёшларга молиявий ёрдам кўрсатиш, ишсизликдан суғурталаш, ишсизлик нафақасини тўлаш;

- ёшлар томонидан ташкил этилган корхоналарга солиқ имтиёзларини бериш шунингдек, иқтисодий ва техник, илмий-инновация тизимларида ёшлар учун иш ўринларини ташкил этиш;

- «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракати орқали ёшларнинг илмий-техник ижодини қўллаш учун зарур маблағлар жамғариш. Ушбу маблағларни солиқдан озод этиш ва устивор иқтисодиёт тармоқларида уларга инвестиция мақомини бериш зарур;

- миграцияни тартибга солиш сиёсатини олиб бориш, ишчи кучини экспорт қилишни йўлга қўйиш. Мамлакатнинг халқаро ишчи кучи бозорига кириб бориши ёшлар ўртасида ишсизлик муаммосини хал этишнинг асосий йўналишларидан бири бўлиши керак.

РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯНИНГ РОЛИ

Ашуров М.С., Сотволдиев Ж.Б., Жаҳбаров Ж.Т.

Фаргона политехника институти

Бозор муносабатларини шакллантириш ва ривожлантириш йўналишида иқтисодиётни эркинлаштириш ва модернизациялаш шароитида хўжалик юритувчи субъектнинг маҳаллий ва жаҳон бозорида барқарор ўринга эга бўлиши бевосита саноат ва

қурилиш корхоналарида инновация жараёнининг самарали йўлга қўйилганлиги билан боғлиқ. Зеро, глобаллашув таъсирида рақобатнинг кучайиши шароитида саноат ва қурилиш корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, уларнинг ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш салоҳиятининг пасайиб кетишини олдини олиш, мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожланиш йўлига тушишига ёрдам беришда улар фаолиятида инновация жараёнларини самарали ташкил этиш ва бошқаришсиз амалга ошириб бўлмайди. Президентимиз И.А.Каримов ўзининг “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида инқирозга қарши чоралар дастурининг белгиланган комплекс чора – тадбирларининг асосий вазибаларидан бири “Корхоналарни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлашни янада жадаллаштириш, замонавий, мослашувчан технологияларни кенг жорий этиш”¹⁹ эканлигини таъкидлаб ўтдилар. Бу эса, бугунги кунда маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан ички ва ташқи бозор учун рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш ва иқтисодий ўсиш муаммоларини ҳал этишга ёрдам бера оладиган бошқарув тизими ва бошқарувнинг янги йўналишларини шакллантириш ва амалиётга жорий этишни талаб этади. Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни ривожлантиришда, саноат ва қурилиш корхоналарининг доимий фаолият юритиши ва иқтисодий ўсишида бошқарувнинг янги йўналишлари катта роль ўйнайди.

Бозор иқтисодиёти шароитида бошқарув иши макроиқтисодиёт тармоқлари ва секторлардаги турли саноат ва қурилиш корхоналари фаолиятларини, уларнинг иқтисодиётда чекланган ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда ана шу корхоналарни мақсадига эриштириш билан аҳамиятлидир.

Ана шу нуқтаи назардан, бозор иқтисодиёти муносабатлари тизимининг амал қилиши шароитларида ҳар бир тақлиф субъекти, хоҳ у фирма ёки компания бўлсин, хоҳ бошқа турдаги корхона бўлсин ўзининг муайян бозор сегментига доир, рақобатчиларига нисбатан стратегияларини ишлаб чиқиши объектив заруриятга айланди.

Стратегия- туб маънода мужассамлашган режалаштириш сиёсати, хўжалик юритиш жиҳатидан эса ҳаракат йўналиши маъносини англатади²⁰.

Глобаллашув ва рақобат талабининг кучайиш жараёни анъанавий стратегия турларини ўзгариш ва яратишга имкон яратади. Натижада, нафақат рақобатбардошликни, балки ўзгаришлар шароитида корхонани яшаб қолиши учун доимий янгиланишга айниқса, инновацион стратегия аҳамиятини ортишига имкон беради. Умумий ташкилий стратегиясининг энг муҳим қисмларидан бири корхонанинг келажакдаги ривожланиши бўлиб, у биринчи навбатда унинг инновацион имкониятлари даражасига боғлиқдир.

Инновацион стратегия – бу корхонани мақсадга эришишига ёрдам берувчи омиллардан бири бўлиб, у авваламбор ушбу корхона, соҳа, бозор, истеъмолчилари учун янгиллиги билан бошқа омиллардан ажралиб туради. Инновацион стратегия корхонанинг умумий стратегиясини бир қисми ҳисобланиб, инновацион фаолиятда унга эришиш воситаларини танлашни ва шу воситалар манбаларини жалб қилиш мақсадини белгилаб беради²¹.

Корхонанинг рақобатбардошлиги ва молиявий барқарорлиги инновацион стратегияга боғлиқ. Шунинг учун, инновацион стратегияни оптимал вариантини танлаш бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади²².

Ҳар бир хўжалик субъекти ўзига хос бўлган, антиқа стратегияларни танлаши, рақобатда янгилликларни тадбиқ қилиш билан бўлган қутилмаган тадбирларни амалга

¹⁹ Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари.-Т.:Ўзбекистон, 2009.

²⁰ Қўлдошев Э., Абдуғаниев Ё. Стратегик менежмент. – Андижон, 2001. Б. 4-5.

²¹ www.yandex.ru

²² Родионова Е.В. Инновационные стратегии предприятий//Наука и Экономика. 2011.- №3(7). С. 36-37

ошириши натижасида бизнес соҳасида янги ривожланиш йўллари, услубларига қизиқиш тобора ортиб бормоқда.

Раҳбарлар корхонанинг кучли ва кучсиз томонларини аниқланганларидан кейин, инновацион стратегияга икки муҳим баҳони беришлари керак бўлади. Баъзи кучли томонлар бошқаларига нисбатан аҳамиятли ҳисобланади. Чунки улар фаолият кўрсаткичларига, рақобатбардошликка, самарали стратегияни яратишга кучлироқ таъсир этади. Корхонани кучли ва кучсиз томонларини баҳолаш стратегик баланс ҳисоботида ўхшайди. Бунда кучли томонлар – рақобатли активлар, кучсиз томонлар – рақобатли мажбуриятлар ҳисобланади. Стратегик муаммо корхонанинг кучли томонлари унинг активлари, кучсиз томонлари унинг мажбуриятларидан юқорироқ эканлигига ишонч ҳосил қилишдан иборат.

Стратегияни яратиш истиқболи жиҳатидан корхонанинг кучли томонлари аҳамиятли ҳисобланади, чунки улар стратегияни асосий қисмини ташкил этади. Агар корхонада жозибador кучли томонлар мавжуд бўлмаса, раҳбарлар кучли томонларни яратишга алоҳида эътиборни қаратишлари керак бўлади.

Стратегияни яратиш принципи жуда оддий: корхонанинг стратегияси уни кучли ва кучсиз томонларига ва рақобат имкониятларига мос келиши керак.

Республикамиз корхоналари жаҳон бозорларида ўз ўрниларини топишларида инновацион стратегия бўйича ривожланган ва етакчи компаниялар тажрибаларини ўрганишлари, уларнинг стратегик ва тактик тадбирларини кузатишлари зарур бўлади. Чунки, хорижий фирмалар билан иқтисодий, илмий ҳамкорлик соҳаларини белгилашда "манфаатлар яқдиллиги" ни таъминлашда ҳар бир хўжалик субъекти ўзининг мақсадлари, узоқ ва қисқа муддатли стратегиясини, инновацион стратегиясини аниқ белгилаб олиши лозим бўлади.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИДА МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

Сатторкулов О.Т.

Гулистон давлат университети

Янги иш жойларини ташкил этиш – иқтисодиётни ривожлантиришнинг объектив жараёнидир. Бу ишлаб чиқаришнинг кенгайиши ва такомиллаштирилиши, таркибий ўзгартирилиши билан изоҳланади. Янги иш жойларининг ташкил этилиши фан-техника тараққиёти, янги ишлаб чиқаришни ишга туширилиши ва мавжудлари-нинг қувватини оширилиши, айниқса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жадал ривожлантирилиши орқали рағбатлантирилади. Иқтисодчилар ҳисоблашича, мамлакатда ялпи ички маҳсулот ҳажми 4,0–6,0 %га ўсиши аҳолининг иш билан бандлик даражаси 2,7 %га ошишига имкон беради. Кичик бизнесни ривожлантиришда шу даражада ўсиш эса иш билан бандликни 7,9 %га оширади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик меҳнат сиғими кўп талаб этиладиган, ижтимоий меҳнатни ташкил қилишнинг улкан соҳаси бўлганлиги билан ҳам жуда аҳамиятлидир. Жумладан:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик кам капитал сиғимига эга янги иш ўринларини тез ташкил этишга қодир. Яъни кичик корхоналарда ҳар бир иш ўрнига капитал сарфи йирик корхоналардагига нисбатан анча кам бўлади;

- иқтисодий фаол аҳоли учун кичик бизнес тузилмаларида меҳнат фаолиятини амалга ошириш мақбулроқ. Бу уларга ташаббус кўрсатиш ва ижодий ғояларини амалга ошириш учун кенг имкониятлар яратади;

- бевосита кичик корхоналарда иш билан бандликнинг мослашувчан: тўлиқсиз бўлмаган иш куни ёки ҳафтаси, ўриндошлик, сирпанувчан иш графиги шакллари қўллаш мумкин.

Янги иш жойларини яратмасдан туриб меҳнатга лаёқатли аҳолининг мақбул ва самарали иш билан бандлигини таъминлаб бўлмайди. Аҳолининг иш билан бандлиги ишлаб чиқариш самарадорлигини таъминлаш ва аҳоли даромадларини, турмуш даражасини оширишнинг асосий омилидир.

Янги иш жойларини ташкил этишни рағбатлантиришда асосий омил – фойда олиш учун ўз бизнеси рақобатбардошлигини таъминлашга амал қиладиган иш берувчининг эҳтиёжлари ва манфаатларини ҳисобга олиши керак. Бунда рағбатлантиришнинг асосий йўналиши – иш жойларини сақлаш ва модернизация қилиш, янги иш жойлари яратиш, ортиқча ёки бесамар иш жойларини тугатишдир. Ушбу тадбирлар, биринчи навбатда, истеъмол маҳсулотлари ва хизмат соҳаларига зарур маблағларни жалб этишга амалий ёрдам кўрсатадиган ҳокимиятнинг маҳаллий ва минтақавий органлари томонидан қўллаб-қувватланиши даркор.

Иккинчи йўналиш – кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш асосида иш жойлари яратишдир. Бу жиҳатдан микрофирма ва кичик корхоналар фаолияти, айниқса, самаралидир. Жумладан, АҚШда бевосита ушбу хўжалик юритувчи субъектлар ҳисобига ҳар 10 та иш жойидан 8 таси тўғри келади (бунда иш жойларининг муайян қисми қисқа муддатга ташкил этилишини ҳам кўрсатиш лозим).

Мамлакатимизда иш берувчиларни, айниқса, кичик бизнес субъектларини янги иш жойлари яратишга рағбатлантириш чора-тадбирлари кўрилмоқда. Янги иш жойлари яратишда аҳолини иш билан таъминлашга қаратилган тармоқ ва ҳудудий дастурлар ишлаб чиқиш ва уларни изчил амалга оширишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ушбу дастурлардан мамлакатимиз учун кичик бизнеснинг ҳозирги даврдаги нисбатан янги субъекти – оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ҳам кенг ўрин олган. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, “Оилавий тадбиркорлик оила аъзолари томонидан таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олиш мақсадида амалга ошириладиган ташаббускорлик фаолиятидир”²³.

Оилавий тадбиркорлик юридик шахс ташкил этган ёки ташкил этмаган ҳолда амалга оширилиши мумкин. Оилавий тадбиркорликнинг юридик шахс ташкил этган ҳолда амалга ошириладиган ташкилий-ҳуқуқий шакли оилавий корхонадир. Оилавий корхона унинг иштирокчилари томонидан товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) ва реализация қилишни амалга ошириш учун ихтиёрий асосда, унинг улушли ёки биргаликдаги мулкида бўлган умумий мол-мулк, шунингдек, иштирокчиларидан ҳар бирининг мол-мулки негизида ташкил этилади.

Оилавий корхонани шакллантириш ва ривожлантириш учун катта имтиёзлар кўзда тутилган. Оилавий корхона қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- мустақил равишда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш)га доир фаолиятни ташкил этиш, ишлаб чиқарилган товарларни тасарруф этиш ва уларга нарх белгилаш;

- мустақил равишда ўз молиявий маблағларини шакллантириш ва қарз маблағларини жалб этиш, шу жумладан, дастлабки (бошланғич) капитални шакллантириш учун кредитлар олиш;

- лизинг ва суғурта хизматларидан фойдаланиш;

- шартномалар тузиш, шу жумладан, товарлар (ишлар, хизматлар)ни харид ва реализация қилиш учун шартномалар тузиш;

- тадбиркорликдан чекланмаган миқдорда даромад (фойда) олиш;

- ўз фирма номи ёзилган муҳрлардан, бланкалардан ва штамплардан фойдаланиш ҳамда товар белгиси (хизмат кўрсатиш белгиси)га эга бўлиш;

- ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш.

Шунингдек, давлат органлари оилавий корхоналар учун:

²³ “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 17-сон, 188-модда; 2013 йил, 18-сон, 233-модда.

- фойдаланилмаётган, яшаш учун мўлжалланмаган жойлар уларда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш)ни ташкил этиш учун ижарага берилиши;
- ишлаб чиқариш майдонлари куриш учун ер ажратилишини ва ишлаб чиқариш объектларининг муҳандислик-коммуникация тармоқларига уланиши;
- ишлаб чиқарилган маҳсулотни реализация қилиш учун махсус жойлар берилишини таъминлайди.

Оилавий тадбиркорлик жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитларида ҳам ўзининг самарадорлигини кўрсатди ва унинг афзалликлари кўп, жумладан:

- иш берувчилар томонидан аҳолининг кўп ҳолларда фойдаланмайдиган тофалари – пенсионерлар, талаба ёшлар, ногиронлар меҳнатидан фойдаланиш имконини беради;
- оилавий тадбиркорлик иштирокчиларининг жамоавий ижти-мой масъулиятини кучайтиради, оила маркази нуфузини кадрлаш ва оширишга ундайди;
- оила аъзоларининг ўз меҳнати пировард натижалари учун манфаатдорлигига асосланган, тадбиркорликнинг бу турини фарзандлар тарбияси ва уй меҳнати билан қўшиб олиб бориш имконияти мавжуд.

Шунинг учун ҳам Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва Халқаро меҳнат ташкилоти оилавий тадбиркорликни камбағалликка қарши курашнинг стратегик йўналиши сифатида эътироф этган. Аҳолини иш билан таъминлашдаги аҳамияти ҳисобга олинган ҳолда меҳнатни ташкил этишнинг ушбу шаклини рағбатлантиришга қаратилган халқаро хужжатлар, хусусан, Халқаро меҳнат ташкилотининг махсус конвенцияси қабул қилинган.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Нурматов А. Ғ., Ташпулатова Д.О.

Ферганский политехнический институт

Резкое снижение котировок Американских предприятий на фондовых биржах Нью-Йорка 17 сентября 2008 года привело к банкротству одной из самых крупных банков - "Lehman Brothers". По мнению многих экспертов, причиной упадка является отношения руководства с инвесторами и кредиторами. По стопам обанкротившегося "Lehman Brothers" пошел и один из финансовых гигантов – страховая компания "AIG". Если в начале сентября курс акций компании "AIG" составлял 70 долларов, то за две недели он упал до 2 долларов. Такая же участь постигла банк "Morgan Stenli". В этот период курс его акций снизился на 38%. В результате этих событий появился "эффект домино" и акции всех крупных акционерных компаний, инвестиционных фондов, банков и страховых компаний снизились до минимальных значений. Ситуацию усложнил так же факт того, что по мере развития мировой экономики в конце двадцатого века инвестиционные банки начали изменять формы собственности, отказываясь от партнерских моделей и трансформируясь в акционерные общества. В то время, как этот феномен был толчком к привлечению средств с фондовых рынков, он также увеличил стремление к получению краткосрочных результатов. Инвестиционные банки были вынуждены предоставлять отчеты в каждом квартале. В результате обнаружилось, что они не в состоянии защитить свои активы.

Чтобы предотвратить последствия кризиса правительство США выделило средства в размере 200-300 млрд. долларов для фирм "Fannie Mae" ва "Freddie Mac" и 29 млрд.долларов для "Bear Stearns". Из-за недостаточности финансируемых средств банки "Lehman Brothers" и "Merrill Lynch", активы которых составляли 1,5трлн.долларов, потерпели банкротство.

Как известно, главными факторами развития экономики являются потребление и инвестиции. Если учитывать, что инвестиции в основном формируются за счет кредитов банка, остается под сомнением, что в ближайшие годы экономика США полностью восстановится.

Будет неправильно считать, что проблема кризиса зародившегося четыре года назад, полностью решена. По мнению многих аналитиков, годовые отчеты представляемые западными банками наиболее ярко показывают влияния прошедших событий. Если величина ущерба превысит прогнозируемые отметки, риск возникновения последующего кризиса неизбежен.

Многие эксперты, мирового уровня придерживаются мнения о том, что кризис в банковской системе Америки будет продолжаться в течении длительного времени. Причина такого вывода заключается в том что в экономике США кроме ипотечного кризиса наблюдается страховой кризис и кризис в других сферах банковской деятельности. На сегодняшний момент во многих государствах наблюдается рецессия. Рецессия характеризуется снижением производства и ВВП.

Существует мнение, что кризис не влияет на страны с развивающейся экономикой. Экономика Узбекистана также относится к числу таких стран. Но не стоит забывать, что Узбекистан является полноправным субъектом мирового хозяйства. Из этого следует, что негативные последствия кризиса оказывают влияние на деятельность предприятий, занимающиеся экспортом продукции. В результате реформ проводимых в Узбекистане, которые направлены на обеспечение высоких устойчивых темпов роста, макроэкономической сбалансированности, модернизации и диверсификации экономики, валовой внутренней продукт страны возрастает каждый год в среднем на 8 процентов. Глубокие изменения структуры нашей экономики стали важнейшим фактором укрепления экспортного потенциала страны, устойчивого роста и позитивных сдвигов в структуре экспорта отечественной продукции. Несмотря на нестабильность конъюнктуры мирового рынка, объем экспорта в 2013 году составил 15087,2 млн. долларов и вырос по сравнению с предыдущим годом на 10,9 процента. Своевременно принятые и реализованные меры по стимулированию экспортного потенциала и поддержке предприятий-экспортеров позволили вовлечь в экспортную деятельность свыше 450 новых предприятий. Этому способствовало и создание при Национальном банке Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с территориальными филиалами во всех регионах республики, основными функциями которого является оказание правового, финансового и организационного содействия в продвижении собственной продукции на экспорт.

На настоящем этапе преодоления последствий мирового финансового-экономического кризиса, очевидным вопросом остаются антикризисные меры национальных предприятий. По мнению автора, менеджеры и собственники предприятий должны разработать и применить временные стратегии, которые будут предусматривать:

1. Сокращение расходов. Конечно, сокращение рабочих мест в следствии снижения экспорта оправдывает себя, но применение инновационных методов в управлении также приводит к сокращению рабочих сил. Например, внедрение универсального управления в малом бизнесе, введение учетов в электронном виде, осуществление продажи через Интернет сокращает фонд заработной платы на 30%. Основное внимание при этом должно уделяться экономии энергии, внедрении современных технологий, сокращающих материальные затраты.

2. Привлечение инвестиционных потоков для расширения, модернизации и переоснащения производства.

3. Маркетинговый анализ новых рынков и привлечение потенциальных потребителей.

4. Внедрение новых товаров и услуг исходя из спроса рынка.

5. Анализ влияния изменения валютного курса на процесс международной торговли.

В результате вышеупомянутых стратегических подходов и действий возможно более эффективное преодоление кризисных последствий и создание наилучших условий для дальнейшего развития и модернизации предприятий.

В последние годы многое сделано для создания благоприятной среды в развитии частного предпринимательства, ведения бизнеса, широкого привлечения в экономику отечественных и иностранных инвестиций. В период преодоления последствий мирового финансового – экономического кризиса эффективно проводимый Президентом И.А. Каримовым экономический курс направленный на обновление и модернизацию нашей экономики создадут надежную опору для дальнейшего развития бизнеса.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тухтасинова М., Эргашев Д.

Ферганский политехнический институт

Конкурентоспособность как многоплановая экономическая категория может рассматриваться в нескольких аспектах, между которыми существует тесная взаимосвязь - конкурентоспособность страны, конкурентоспособность товаропроизводителя и конкурентоспособность товара. Например, конкурентоспособность предприятия не является его имманентным качеством, поскольку предприятие функционирует в системе макро- и микросреды, сформировавшейся в рамках национальной экономики, следовательно, конкурентоспособность предприятия, с одной стороны зависит от конкурентоспособности национальной экономики в целом, а с другой, определяет её . В экономической теории понятию конкурентоспособности предприятия дано множество определений, каждое из которых охватывает ту или иную его сторону, либо делает попытку его комплексной характеристики.

Изучение потребителей и конкурентов имущества и недостатки перед конкурентами, выработать успешные конкурентные стратегии и поддержать конкурентные преимущества. Предприятие должно знать, в какой степени оно конкурентоспособно по отношению к другим субъектам данного рынка, так как высокая степень конкурентоспособности является гарантом получения высоких экономических показателей в рыночных условиях, и иметь стратегической целью достижения такого ее уровня, который помог бы ему выживать в условиях жесткой конкурентной борьбы. В настоящее время проблема конкурентоспособности как никогда актуальна для национальной экономики и для ее хозяйствующих первичных образований - предприятий. В первую очередь это диктуется требованиями экономической безопасности самих предприятий и страны в целом, для поддержания которой на должном уровне необходима их высокая конкурентоспособность. Представляется очевидным тот факт, что хозяйственный комплекс Узбекистана функционирует в сложной экономической ситуации. Ухудшение технического и технологического состояний производства, кризис платежей, пассивная инвестиционная и инновационная деятельность, утрата традиционных рынков сбыта, медленная структурная перестройка - все это приводит к простаиванию большого количества предприятий. В связи с этим, экономика страны характеризуется стагнацией промышленного производства, низким потребительским спросом, высоким уровнем убыточности предприятий, низкой конкурентоспособностью промышленной системы страны в целом и предприятий в частности.

В большинстве случаев отечественная продукция оказывается неконкурентоспособной вследствие отсутствия сертификатов качества или же использования таких систем оценки качества товаров, которые не отвечают общепринятым в мире. Как показывает мировая рыночная практика, отсутствие сертификата ведет либо к существенному снижению цены на продукцию, либо вообще к отказу от контракта, более того, отсутствие сертификата на соответствие системы качества требованиям Международной организации по стандартизации исключает участие предприятия в тендерах на получение выгодных заказов от иностранных партнеров. Таким образом, низкое качество продукции - одна из ключевых и нерешенных проблем,

формирующая, соответственно, невысокий уровень конкурентоспособности предприятий и страны.

В нашей стране проблемы конкурентоспособности стоят весьма остро и безусловно нуждаются в подробном анализе для выработки конструктивной позиции государства и принятия на ее основе продуктивных конкретных решений субъектами внутренней и внешней экономической политики.

Интегральными показателями успешного функционирования хозяйственной системы в целом являются темпы экономического роста и экспортной экспансии страны на мировых рынках. Это, прежде всего преимущества, связанные с природными богатствами, численностью населения и выгодным географическим положением страны.

Другая важная группа конкурентных преимуществ Узбекистана - сравнительная дешевизна некоторых факторов производства. В стране еще имеются значительные по масштабам производственные фонды в промышленности, представленные, прежде всего универсальным обрабатывающим оборудованием. Отечественное промышленное производство весьма диверсифицировано по отраслям и носит комплексный характер. Используя накопленные фонды, можно было бы с меньшими капитальными затратами осуществлять необходимую модернизацию предприятий и переход к применению западных технологий среднего уровня. Третья группа конкурентных преимуществ, которыми располагает Узбекистан, - это преимущества более высокого порядка, дающие возможность сохранения позиций в состязании с зарубежными соперниками в динамике. Использование существующих и потенциальных конкурентных преимуществ сопряжено с необходимостью преодоления очевидных слабостей отечественного народного хозяйства. В их числе - значительная энергоемкость и материалоемкость производства, влекущая за собой дороговизну большинства видов отечественной готовой продукции; Конкурентные преимущества отечественной экономики во многом блокируются ее слабостями. Основные отрасли узбекской экономики по степени конкурентоспособности были разделены на четыре категории:

- очень сильная конкурентная позиция - черная металлургия;
- сильная конкурентная позиция - цветная металлургия, электроэнергетика, нефтехимическая, связь и телекоммуникации;
- слабая конкурентная позиция - авиационная (гражданская), электронная,

Мировой опыт свидетельствует о том, что наличие факторов производства является необходимым, но не достаточным условием успешной конкуренции. Для этого еще нужны: определенный спрос на продукцию; требовательные потребители и конкурентоспособные поставщики; добросовестное ведение конкуренции; соответствующая стратегия предприятий относительно развития и повышения конкурентоспособности. Предприятия не могут производить конкурентоспособную продукцию для внешних рынков, если она имеет низкое качество на внутреннем рынке. Страны, являющиеся сегодня лидерами мирового рынка, всегда отталкивались от внутреннего спроса, и их экспансия вначале шла через насыщение внутреннего рынка.

Считается общепризнанным, что низкая конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и страны в целом – это проблема экономической безопасности государства. В связи с этим повышение конкурентоспособности - стратегическая задача любого объекта отечественного рынка, решение которой возможно на основе проведения глубокого анализа конкурентоспособности как экономической категории и показателя экономической деятельности. Оценка конкурентоспособности предприятия позволяет ей решить следующие важные задачи:

- ✓ определить свое положение на определенном рынке;
- ✓ разработать стратегические и тактические мероприятия эффективного управления; выбрать партнеров для организации совместного выпуска продукции; привлечь средства в перспективное производство;
- ✓ составить программы выхода предприятия на новые рынки сбыта и др.

Однако, это возможно только при наличии объективных методик оценки уровня конкурентоспособности предприятия и эффективных организационно-экономических мероприятий по управлению конкурентоспособностью с целью ее повышения.

**ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТОҒ ВА ТОҒОЛДИ ХУДУДЛАРИ ИМКОНИАТЛАРИДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ
ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ**

**Мадийров Ғ., Казаков О.С., Убайдуллаев Л.
*Наманган муҳандислик-технология институти***

Ҳар бир мамлакат ўзи имкониятларини нисбий афзаллик назарияси бўйича ишлаб чиқаришни ихтисослаштиради, ишлаб чиқариш ҳажми ва иқтисодий фаровонлик ортиб, ресурслардан самарали фойдаланишга эришади. Бугунги хўжалик амалиётида, шундай маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш керакки, бундай маҳсулотларни ишлаб чиқариш мамлакатдаги тоғ ва тоғолди ҳудудларидаги имкониятлардан самарали фойдаланиш имкониятини ҳам берсин.

Ўзбекистон, хусусан, Фарғона водийси вилоятлари учун ушбу масала энг долзарб масалалардандир. Ҳозирда минтақада асосан ғалла, пахта, мева, сабзавот ва турли-туман боғдорчилик маҳсулотлари етиштирилади. Шундай бўлсада, мавжуд шароитда маҳсулот етиштириш тузилмасини шакллантириб ҳамда мавжуд шароитлар ва ресурслардан унумли фойдаланиш орқали иқтисодий самарадорликни анчагина ошириш мумкин. Бунинг учун эса энг муҳим тадбирлардан бири сифатида Фарғона водийси вилоятлари тоғ ва тоғолди ҳудудлари имкониятларини ўрганиш зарур.

Президентимиз И.Каримов 2013 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2014 йилга мўнжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси куйидагиларни таъкидлади:

“Юртимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг келажаги ҳақида гапирганда, ер ва сув ресурслари бўйича имкониятларимиз чекланганини ҳисобга олиб, бу борада ягона тўғри йўл – қишлоқ хўжалигини интенсив асосда ривожлантириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилаш, селекция ишларини чуқурлаштириш, юксак самарали замонавий агротехнологияларни жорий этиш ва сувдан оқилона фойдаланиш, энг муҳими – деҳқон ва фермерларнинг дарди билан яшаш, десам, ўйлайманки, барчангиз менинг фикримга қўшиласиз.”²⁴.

Мамлакатимиз худудининг 30-40 фоизга яқини тоғ, тоғолди ва чўл ҳудудларидан иборат бўлиб, ундаги мавжуд имкониятлардан бугунги кунда етарли даражада фойдаланилмапти. Бу ҳудудларда мамлакат аҳолисининг талаб-истакларини қондирувчи маҳсулотлар етиштиришни йўлга қўйиш, улар воситасида мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ҳажмини орттиришга эришиш мумкин.

“Ер бойлиқнинг онасидир” деб Алломалар бежиз таъкидламаганлар. Ҳозирда аҳоли истеъмол қилаётган маҳсулотларнинг 97 фоизга яқини қишлоқ хўжалиги ерларида етиштирилади. 2012 йил январ ҳолатига унумдор ерлар 25252,2 минг гектарни яъни жами ер фондининг 56.86 фоизини ташкил этди. Бу ерларнинг 4312,4 минг гектари суғориладиган серунум ерлар ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ерлари, айниқса

²⁴ И.Каримов. 2014 йил юкори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислохотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади//Халқ сўзи. 2014 йил 21 январь.

суғориладиган унумдор ерларнинг қисқариб бориши ерлардан тўлик ва самарали фойдаланишни таказо этмоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасида сув ресурслари чекланганлиги сабабли улардан бутун чора-тадбирлар ва усулларни қўллаган ҳолда тажаб, самарали фойдаланиш зарур.

Шуларни инобатга олиб, юртимизда бебаҳо бўлмиш тоғ ва тоғолди ҳудудларидан самарали ва унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ўйламиз. Бунинг учун аввало мамлакат ҳудудидаги тоғ ва тоғолди табиатда чекланган ерлардан ҳамда сув ресурсларидан тўлик, оқилона ва самарали фойдаланиш учун ҳудудий имкониятларни ўрганиш ҳозирги кунда энг долзарб масала ҳисобланади.

Бу муҳим масалани ижобий йўлга қўйиш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

- мамлакатдаги тоғ ва тоғолди ҳудудлар имкониятларини ўрганиш лозим;
- мамлакатдаги тоғ ва тоғолди ҳудудларга мевали дарахт, арча ва бошқаларни илмий ва амалий жиҳатдан асосланган ҳолда экишни йўлга қўйиш лозим. Бу ишларнинг амалга оширилиши нафақат экологияни яхшилабгина қолмай, мамлакатимиз иқтисодиётини янада ривожланишини таъминлайди;
- шўрланган ҳудудларда тизимли равишда тадбирлар олиб бориш зарур;
- мамлакатимизнинг тоғ ва тоғолди ҳудудларига экилган бодом, ёнғоқ ва бошқа мевали дарахтлар аҳолининг сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиради ҳамда дўлана, наъматак кабиларни етиштириб сотиш орқали фармацевтика саноатини ривожланади, тоғ олди ҳудудида яшаётган аҳоли иш билан банд бўлади;
- мамлакатдаги тоғ ва тоғолди ҳудудларга арча ва бошқа дарахтларни экиш атроф-муҳит ва экологик ҳолатни яхшилаш баробарида дам олиш масканларини ташкил этиш мумкин.

Тадқиқотни амалга ошириш вақтида ишлаб чиқилган тавсиялар амалда жорий этилса, мамлакатимиз аҳолисининг саломатлик даражаси яхшиланади, тоғ ва тоғолди ҳудудларда етиштирилган маҳсулотлардан фойдаланиш иқтисодий самарадорликка эришишга олиб келади.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Аббасов Ё.С., Узбеков М.О.

Ферганский политехнический институт

В последнее десятилетие во многих странах проявляется все большая озабоченность в связи с ухудшением экологической обстановки в мире, вызванным увеличением количеством сжигаемого ископаемого топлива и, как следствие, ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

Международное энергетическое агентство и Мировой Энергетический Совет предсказывают 40%-ное увеличение потребления энергии в мире к 2010 году и 400%-ное к 2050 году, что приведет к дальнейшему изменению климата.

Одним из путей сдерживания этой угрозы является более широкое использование возобновляемых источников энергии. Для перехода на чистые виды энергии – солнечную, ветровую, термальную и биогаз – страна имеет реальные природные и технические возможности. Потенциал солнечной энергии Узбекистана оценивается в 51 миллиард тонн в нефтяном эквиваленте. Время солнечного сияния в год на севере страны достигает 2000 часов, на юге страны – свыше 3000 часов. Суммарная радиация на крайнем юге – около 8000, а в горах до 8350 МДж/м². В условиях средней облачности количество поступающей на земную поверхность радиации существенно меньше. Для суммарной радиации за год эта величина не выше 6500-6800 МДж/м².

Республика Узбекистан расположена в центральной части Евразийского континента между 37 и 45° с. ш., 56 и 73° в. д. на северной границе субтропического и умеренного климатических поясов. Средняя температура июля изменяется по равнинной территории с 26° на севере до 30°C на юге, максимальная достигает 45-47°C. Средняя температура января опускается до 0°C на юге и до - 8 °C на севере, минимальная температура в отдельные годы достигает - 38 °C.

Исходя из природно-климатических условий Узбекистана, особенно юг страны, где бывает до 300 солнечных дней в году, позволяют использовать энергию солнца для покрытия значительной доли потребностей в теплоте. На нужды теплоснабжения ежегодно расходуется до 25 % всего добываемого топлива внедрение нетрадиционных источников энергии здесь особенно эффективно.

Одним из самых перспективных направлений использования солнечной энергии является гелио энергетика, занимающаяся использованием тепла, полученного при нагревании поверхности предмета солнцем для отопления или нагрева воды. Этот способ использования солнечной энергии является наиболее простым, дешевым и удобным. Его эффективность во многом определяется географическим местом расположения гелио термальной установки, временем года и временем суток.

Простейшим устройством, позволяющим аккумулировать тепловую энергию солнечного света и направлять ее на обогрев зданий, является солнечный воздушный коллектор. Солнечный коллектор — устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя.

Одним из первых решений, принимаемых при выборе системы солнечного энергоснабжения, является выбор типа рабочего тела для переноса тепловой энергии. В качестве теплоносителей могут рассматриваться жидкости и газы. В настоящее время преобладают жидкие теплоносители: вода, антифриз, водные растворы этилен- и масло. Единственным газом, получившим распространение в качестве теплоносителя, является воздух. Основными же недостатками воздуха в качестве теплоносителя являются его низкая удельная теплоемкость, теплопроводность и плотность.

Основным элементом коллектора является теплоизолированная пластина, окрашенная в черный цвет. Сама конструкция коллектора напоминает ящик, накрытый прозрачной пластиной, свободно пропускающей солнечный свет. Модель работы коллектора предельно проста солнечный свет проходит через прозрачную поверхность, нагревает пластину, а полученное тепло потоком воздуха передается помещению, в котором далее используется для его обогрева. Единственным условием успешной работы воздушного коллектора является непрерывная циркуляция воздушного потока. Следует отметить, что для устройства воздушных солнечных коллекторов можно использовать не только металлические пластины, но и любые другие материалы, имеющие черную поверхность и хорошо поглощающие и аккумулирующие тепло.

Достоинства воздушных коллекторов: простота конструкции, минимальная стоимость, эффективность в системах воздушной сушки.

Недостатки воздушных коллекторов: довольно невысокий КПД, невозможность использования для подогрева воды, довольно значительные габариты самих коллекторов.

Так же можно использовать активную солнечную энергию в:

1. Солнечных коллекторах
2. Интегрированных коллекторах
3. Плоских коллекторах, делящиеся на жидкостные и воздушные.
4. Солнечных трубчатых вакуумированных коллекторах
5. Фокусирующих коллекторах
6. Солнечных печак
7. Солнечных дистилляторов

8. Солнечных системах
9. Солнечных тепловых электростанциях и т.д.

Настоящее время авторами проводится исследования по производительности солнечных воздушных коллекторов.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ЕНГИЛ САНОАТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Сулаймонов О.Н., Нумонов Ж.Н.

Фарғона политехника институти

Эргашев С.

Фарғона вилояти Иқтисодиёт бош бошқармаси

Фарғона вилояти енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар сони ва ишлаб чиқариш ҳажмларининг юқорилиги билан республикада етакчи ўринларда туради. Хусусан, Тошлоқ туманидаги “DAEWOO TEXTILE FERGANA” хорижий корхонасида йилига 34,5 минг тонна, Қўқон шаҳридаги “Индорама Қўқон текстил” қўшма корхонасида 16,5 минг тонна, “Фарғона Турон текстил” МЧЖда 6 минг тонна калава ип ишлаб чиқариш қувватлари мавжуд.

Вилоятда енгил саноат соҳасини жадал ривожлантириш ҳисобига пахта толасини чуқур қайта ишлаб, тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мақсадида тармоққа чет эл ва маҳаллий инвестицияларни жалб қилиш учун вилоятда қулай инвестицион муҳит яратилган. Бу соҳада фаолият кўрсатадиган корхоналар сонининг йилдан йилга ортиб бораётганлиги маҳаллий хом-ашёни қайта ишлаш ҳисобига арзон ва сифатли, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳамда маҳсулотлар экспорти ҳажмларини ортишига, янги турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ўзлаштирилишига ва янги иш ўринларини яратилишига хизмат қилмоқда.

Ўтган 7 йил мобайнида вилоятда енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмлари қарийб 2 баробарга ошди, ялпи саноат маҳсулотлари ҳажмида енгил саноатнинг улуши 18,5 фоиздан 25,3 фоизга етди. Шунингдек, калава ипдан тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми 4,1 маротабага ортди.

Кейинги 7 йил ичида ушбу тармоққа 200 миллион АҚШ долларидан зиёд маҳаллий ва хорижий инвестициялар жалб этилди. Хусусан, Қўқон шаҳрида “Индорама Қўқон текстил” (16,5 минг тонна), Марғилон шаҳрида “Экспо Коллор Прин текс” қўшма корхонаси (3,2 минг тонна), “Хумо-А” (1,8 минг тонна), Фарғона шаҳрида “Фарғона Турон текстил” (7,4 минг тонна), Риштон туманида “Риштон тўқимачи” (3,5 минг тонна), Олтиариқ туманидаги “Хамза Экспо арт текстил” (1,2 минг тонна) корхоналари янгитдан қурилиб, 40 минг тоннага яқин пахта толасини қайта ишлаш қувватлари фойдаланишга топширилди.

Бундан ташқари, Бешариқ туманидаги “Бешариқ тўқимачи”, Учкўприк туманидаги “Хумо тўқимачи”, Қува туманидаги “Қува текстил”, Данғара туманидаги “Мусаввартекс”, Боғдод туманидаги “Фергана спиннинг”, Тошлоқ туманидаги “Деу текстил Фергана” корхоналарида калава ип ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва қувватларни кенгайтириш ишлари амалга оширилмоқда.

Вилоятда 2013 йилда 1,1 трлн.сўмлик енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, вилоят ялпи саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 23,7 фоизи айнан мазкур тармоқ ҳиссасига тўғри келган бўлса, 2014 йилда 1,5 трлн.сўмлик енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, соҳанинг вилоят ялпи саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши 25,3 фоизга етди. 2015 йил якуни билан мазкур тармоқнинг ялпи саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмидаги улушини 28 фоизга етказиш кўзда тутилмоқда.

Бу мақсадларни амалга оширишда янги енгил саноат корхоналарини ишга тушириш ҳамда мавжуд корхоналарда ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилаётган лойиҳалар муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 6 майдаги ПҚ-1333-сонли қарорига асосан "Indorama Kokand Textile" масъулияти чекланган жамияти шаклидаги Ўзбекистон-Сингапур кўшма корхонасида 2010-2012 йиллар давомида 1-босқич калава ип ишлаб чиқаришни кенгайтириш ишларига 30 млн. доллардан ортиқ инвестициялар ўзлаштирилиб, корхонада йилига 6,5 минг тонна калава ип ишлаб чиқариш йўлга қўйилган эди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 15 октябрдаги ПҚ-1829-сонли қарорига асосан корхонада 2013 йилда калава ишлаб чиқаришни кенгайтириш ишлари учун 40 млн. АҚШ долларидан ортиқ инвестиция маблағлари ўзлаштирилди. Корхонанинг калава ип ишлаб чиқариш қуввати 16,5 минг тоннага етказилди, 300 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди. Бугунги кунда мазкур корхонада 1000 дан ортиқ ишчи-хизматчилар меҳнат қилмоқда.

Корхона томонидан 2012 йилда 40,8 млрд. сўмлик калава ип ишлаб чиқарилган бўлса, 2013 йилда 77,4 млрд.сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан 138,8 фоизни ташкил этди. 2014 йилда корхона томонидан 141,5 млрд.сўмлик енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан 1,8 баробарни ташкил этди.

Учкўприк туманидаги "Хумо тўқимачи" МЧЖда ҳам 2012 йилда калава ип ишлаб чиқаришни кенгайтириш бўйича модернизация жараёнлари амалга оширилди, 350 га яқин янги иш ўринлари яратилди. Корхонада томонидан 2013 йилда 4.7 млрд.сўмлик 815 тонна калава ип ишлаб чиқарилган бўлса, 2014 йилда корхона томонидан 979 тонна калава ип ишлаб чиқарилди, ўсиш суръати 1,2 баробарни ташкил этди.

Вилоятда 2014 йилда қиймати 83,0 млн.долларга тенг бўлган 163 та лойиҳалар амалга оширилади. Мазкур лойиҳаларни тўлиқ ишга туширилди, 5236 та янги иш ўринлари яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг 2015 йил 6 январдаги "Республика худудларида енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган замонавий корхоналарни ташкил этиш ва мавжудларини модернизация қилиш бўйича манзилли дастурининг ижросини таъминлаш тўғрисида"ги 01-03-28-9-сонли топшириғига, "Фарғона вилоятини 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастури" доирасида Фарғона вилоятида 2015 йилда енгил саноат соҳасини ривожлантириш бўйича 158 та лойиҳа амалга оширилиши, лойиҳаларга барча манбаалар ҳисобидан 316,5 млрд.сўм маблағ сарфланиши, 6617 та янги иш ўринлари яратилиши белгиланган.

Дастурга асосан 2015 йилнинг 1-чорагида Марғилон шаҳридаги "Экспо коллор прин текс" кўшма корхонасида калава ип ишлаб чиқаришни ташкил этиш белгиланган бўлиб, корхонага Швецариянинг "Ритер" компаниясидан энг замонавий калава ип ишлаб дастгоҳлари олиб келиниб, ўрнатилди. Йилига 3,6 минг тонна калава ип ишлаб чиқариш дастгоҳи ишга туширилди, 100 та иш ўринлари яратилди.

Шунингдек Фарғона туманидаги "FERGANA ASIANA" кўшма корхонаси томонидан Бирлашган Араб амирлигининг "Asia investment SZE" компанияси билан ҳамкорликда қиймати 6,5 млн.долларлик йилига 3,7 минг тонна калава ип ишлаб чиқаришни ташкил этиш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Шу кунгача лойиҳа бўйича корхонага Туркиянинг Пенсам, Германиянинг Эрликон компанияларидан жиҳоз ва ускуналар келтирилди ва монтаж қилинмоқда. Шу билан биргаликда, Германиянинг Труичлер компаниясидан ип-йигирув жиҳозлари олиб келинмоқда.

Дастурга киритилган Марғилон шаҳридаги "Турон водий текс" МЧЖга Хитой давлатидан 310 минг долларлик, йилига 360 тонна сочиқ бўйлаб жиҳозлари, Олтиариқтуманидаги "Хамза арт текстил" МЧЖга Хитой давлатидан йилига 320 минг п/м ва 300 тонна калава ип ишлаб чиқариш жиҳозлари олиб келиниб ўрнатилмоқда.

Шунингдек, йил якунига қадар "Фейхан текс" кўшма корхонаси, "Фар Замин текс инвест" МЧЖларга Германиянинг Труичлер компаниясидан ип-йигирув жиҳозлари, "Барака файз импекс текстил" МЧЖга Хитойнинг "Leans International Trade" корхонасидан пайпоқ тўқиш дастгоҳлари, "Бешарик тўқимачи" МЧЖга "RIETER UZBEKISTAN"

компаниясидан 3 дона ленточний машина, "Бахром сокс текс" МЧЖга Хитой давлатидан 20 дона пайпоқ тўқув дастгоҳлари келтирилтирилиши ва ўрнатилиши режага киритилган.

Фарғона вилоятида енгил саноат соҳасини янада ривожлантириш, ёш мутахассис кадрлар билан тامينлаш учун 2015-2016 ўқув йилида Фарғона политехника институтида енгил саноати соҳасида бакалавр таълим йўналиши очилиши режалаштирилмоқда.

**МОДДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШДА САРФ МЕЪЁРИ
РЕЗЕРВЛАРИНИ АНИҚЛАШ
Олимова Н.Х., Турғунов Ж.А.
Фарғона давлат университети**

Бозор муносабатларининг шаклланиши корхона иктисодий салоҳияти таркибига янги номоддий активлар тушунчасини киритишни тақозо қилмоқда. Номоддий активлар, моддий бўлмаса-да, корхонага моддий ресурслар сингари фойда келтириши мумкин. Шу билан биргаликда номоддий активларга ҳам корхонанинг анча маблағлари кўйилган бўлиши мумкин. Бозор муносабатлари шароитида ҳар бир сўм кўйилган маблағ, мулк эгасига қайси соҳага ёки қайси объектга кўйишидан катъий назар, маълум даражада, фойда келтириши керак.

Корхонада ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ўртача харажатлари, яъни таннархлари - кўп жиҳатдан хомашё ва материаллардан самарали фойдаланиш кўрсаткичларига боғлиқдир.

Материалларни режа доирасида тайёрлаш маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича бизнес-режани бажариш учун имконият яратади. Агар материаллар тежаб-тергаб сарф этилмаса ва уларнинг ҳақиқатдаги сарфи нормага нисбатан ортиқча бўлса, у ҳолда тайёрланган материаллар маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича бизнес-режани бажариш учун етарли бўлмайди.

Ишлаб чиқариш харажатларининг таркибида асосий улушни бевосита материал харажатлари ташкил этади. Материал харажатларининг ўзгариши ва ўзгариш сабабларини ўрганишдаги муҳим вазифа, уларни иқтисод қилиш ва улардан самарали фойдаланишдир. Шу боис таннархни пасайтириш резервларини аниқлаш мақсадида материал харажатини режага нисбатан ўзгариши сабаблари аниқланмоғи лозим. Таҳлил учун керакли маълумотлар маҳсулот калькуляцияси номли ҳисобот шаклидан олинади. Бу ҳисобот шаклида маҳсулот бирлигининг ишлаб чиқариш учун сарфланган материаллар турлари, уларнинг миқдори, материал баҳоси келтирилган. Маҳсулот бирлиги учун сарфланган материаллар харажатини аниқлаш учун маҳсулот бирлигига сарфланган материаллар миқдорини материал баҳосига кўпайтириш лозим. Таҳлил этишда ҳақиқий материаллар харажати режа билан таққосланиб, улар ўртасидаги фарқига қуйидаги омиллар таъсири ҳисобланади.

1. Материаллар миқдорининг ўзгариши (сарф меъёри).
2. Материаллар баҳосининг ўзгариши (баҳонинг ўзгариши).

Бу омилларни материаллар харажатида бўлган таъсирини занжирли боғланиш усули орқали аниқлаш мумкин. Бунинг учун материаллар харажати 3 хил кўринишга эга бўлиши лозим.

1. Режадаги материаллар харажати (режадаги сарф меъёри режадаги баҳода).
2. Ҳақиқий материаллар харажати (ҳақиқий сарф меъёри ҳақиқий баҳода).
3. Шартли материал харажати (ҳақиқий сарф меъёри режадаги материал баҳоси бўйича).

Ҳар 3 кўрсаткични бир-бири билан таққослаш орқали материаллар харажатида сарф меъёрини ҳамда материал баҳосининг ўзгаришини таъсири ҳисоблаб топилади. Материалларнинг ўриндош қийматлари билан алмаштирилиши ва бошқа омиллар таъсири ҳам, албатта, ушбу икки омил таъсирида ҳисоб-китоб қилинади. Омиллар таъсирини аниқлашда иқтисодий таҳлилнинг боғланиш ва алоқадорлик учун мос бўлган усуллари

қўлланилади. Материал харажатлар маҳсулот ҳажмининг ўзгаришига таъсир қилувчи ўзгарувчан харажатлар ҳисобланади. Шу сабабли уларнинг ўзгаришини ўрганишда, албатта, ўзаро алоқадорлик даражасига ҳам аҳамият бериш талаб этилади. Бунда ҳар бир сўмлик маҳсулот ҳажмига тўғри келадиган ёки ишлаб чиқариш харажатларининг материал сиғими кўрсаткичларига муҳим эътибор берилиши лозим.

Материал харажатлар ўзгаришига таъсир этувчи омилларнинг бир неча жиҳатини келтириш мумкин. Лекин ҳисоб-китоб қилинадиган икки омилни фарқлаш лозим. Булар, материал харажатлар сарф меъёри ҳамда материал харажатлар баҳосининг ўзгаришидир.

Сарф меъёрининг ижобий ўзгаришига асосан қуйидагилар таъсир кўрсатиши мумкин:

1. Дастгоҳларни техник жиҳатдан модернизациялаш;
2. Хомашё сифати;
3. Ишчининг малакаси.

Материал баҳоси ўсиб бориш томон ўзгаришига қуйидаги сабаблар таъсир кўрсатган бўлиши мумкин:

1. Хомашё етказувчи базаларни узоқ ёки яқин жойлашганлиги;
2. Транспорт турларининг ўзгариши;
3. Таъминотчилар томонидан материал нархининг ўзгартирилиши.

Тежамкорликни таъминлаш моддий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ўстириш бўйича бутун амалий ишларнинг асоси бўлиб ҳисобланади. Унинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни ажратиш кўрсатамиз:

- ресурслар тежамкорлигини таъминлашнинг маъмурий усулларидан иқтисодий усулларига ўтиш;

- ресурслар тежамкорлигини мақсадли дастурлар асосида ташкил қилиш, ресурсларни тежаш сиёсатининг миқдорий аниқ мақсадларини ишлаб чиқиш ва уларга ташкилий-техник чора-тадбирлар, биринчи навбатда, ФТТ ютуқларини қўллаш асосида эришишни ташкил қилиш;

- харажатларнинг ҳамда барча турдаги моддий ресурсларнинг илғор техник-иқтисодий меъёрлари тизимини яратиш;

- меҳнат интизомини ўстириш;

- барча турдаги ресурслар тежамкорлигини иқтисодий ва маънавий жиҳатдан рағбатлантириш ҳамда хўжасизлик ва исрофгарчилик учун жавобгарликни кучайтириш;

- кадрларнинг иқтисодий билимларини ошириш, ўқитиш, ресурслар тежамкорлиги соҳасидаги илғор тажрибаларни умумлаштириш ва тарқатиш.

Ресурслардан тежамли фойдаланишда ишлаб чиқариш истеъмоли учун зарур эҳтиёжларни қисқартириш омиллари ҳам муҳим ўрин эгаллаб, уларни қуйидагиларда кўриш мумкин:

- маҳсулот сифати, унинг чидамлилиги ва эскирмаслик даражасини ошириш; бу - маҳсулотни қўшимча ишлаб чиқаришга ҳамда таъмирлаш ишларини ўтказишга кетадиган зарур ресурсларга бўлган эҳтиёжни қисқартиришни белгилайди;

- ишлаб чиқарилаётган маҳсулот энергия сиғимини пасайтириш; бу - энергия ресурсларидан фойдаланиш жараёнида уларни тежашни билдириб, энергияга бўлган эҳтиёжларни қисқартиради;

- ресурсларнинг самарали турларини чиқариш (ижаранинг тежамли турлари, қурилиш материалларининг енгил конструкциялари ва б.); бу - улардан фойдаланиш умумий ҳажмларини, ишлаб чиқаришдаги чиқинди ва йўқотишларни ҳамда бу ресурсларнинг ўзларини ишлаб чиқариш билан боғлиқ ресурс харажатларини камайтиришни таъминлайди;

- ишлаб чиқариш истеъмолига хомашё, материал ва ёкилғини унумли тайёрлаш; бу - улардан фойдаланиш коэффициентини оширади, чиқиндилар миқдорини камайтиради, истеъмолчилар ўртасида ресурсларни қайта тақсимлашни ташкил қилишга ва дастлабки

хомашёни самарали қайта ишлашга ёрдам беради, корхонанинг уларга бўлган талабини камайтиради;

- ресурс йўқотишларининг (сақлаш, жўнатиш ва б.) барча турларини қисқартириш.

ТОҒ ВА ТОҒОЛДИ ХУДУДЛАРИДА ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Казаков О.С., Мадиев Ф., Ахмедов Р.М.

Наманган муҳандислик-технология институти

Мамлакатимиз иқтисодиёти ривожининг бугунги даврдаги асосий масалаларидан бири аҳолининг ортиб бораётган эҳтиёжларини тўлароқ қондиришдан иборат экан, амалга оширилаётган барча йўналишлар шу масаланинг ечимига ҳисса қўшишига эришиш лозим. Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий сиёсат шу масаланинг ечимига катта ҳисса қўшиб келмоқда. Иқтисодиётнинг барча соҳа ва тармоқлари жадал сурьатларда ривожланиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2015 йилга мўнжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида «Мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 8,1 фоиз, саноат ишлаб чиқариш ҳажми 8,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 6,9 фоиз, капитал қурилиш 10,9 фоиз, чакана савдо айланмаси ҳажми 14,3 фоизга ошганлиги» таъкидлаб ўтилди.

Қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш масалалари ичида бу соҳадаги таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш ҳамда барча ҳудудларнинг имкониятларидан самаралироқ фойдаланиш масалалари мавжуддир.

“Қишлоқ хўжалигини таркибий ўзгартириш ҳақида сўз юритганда, аввало, пахта экиладиган ерларни оптималлаштириш ва бошоқли дон экинлари, сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик учун ажратилган майдонларни кенгайтириш ҳисобидан экин майдонлари таркибида ўзгаришлар амалга оширилганини қайд этиш жоиз.”²⁵

Мамлакатимизда мустақилликнинг ўтган йилларида иқтисодиётни ривожлантириш ва мамлакат аҳолисининг талаб эҳтиёжларини тўлароқ қондириш мақсадида қатор ишлар амалга оширилди. Иқтисодиётнинг ривожланиши йўлида қатор саъй-ҳаракатлар амалга оширилди. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигининг ривожланишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Қишлоқ хўжалигида мамлакат аҳолисининг эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Бу тармоқ ривожланишининг бугунги кунда ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, улар мамлакатимизда ва умуман ер юзида ер ва сув ресурсларининг тақчиллиги билан боғлиқдир. Эндиликда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини орттиришда ва унинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги ҳиссасини оширишда асосий эътибор ортиқча суғоришни талаб қилмайдиган турли ҳудудларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва улардан мамлакат аҳолисининг саломатлигини мустаҳкамлашда фойдаланишни йўлга қўйишдир.

Мамлакатимиз ҳудудининг катта қисми, яъни 70 фоизга яқини тоғ, тоғолди ва чўл ҳудудларидан иборат бўлиб, ундаги мавжуд имкониятлардан бугунги кунда етарли даражада фойдаланилмапти. Бу ерларда сув муаммосини ҳал қилиш орқали ёки шундай ерларнинг ўзига мос бўлган ўсимлик ва дарахтлардан фойдаланишни йўлга қўйиш орқали улардан фойдаланишни ташкил этиш мумкин. Бу ҳудудларда мамлакат аҳолисининг

²⁵ “2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор вазифамиздир.” “Халқ сўзи” газетаси 2015 йил 18 январь

талаб-истакларини қондирувчи маҳсулотлар етиштиришни йўлга қўйиш, улар воситасида мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ҳажмини орттиришга эришиш мумкин. Биз томонимиздан олиб борилган таҳлил натижалари тоғ ва тоғолди худудларида сувсизликка чидамли бўлган ёнғоқ, бодом каби мевали дарахтларни, саксовул ва бошқа шу каби дарахтларни экиш ва парваришлаш мумкин эканлиги кўрсатди.

Бир туп ёнғоқ дарахти 150 кг.дан 300 кг.гача ҳосил қилади. 1 гектар ерга экилган ёнғоқ кўчатлари сони 200 тани ташкил этганда, улардан олинадиган ҳосил (агар ҳар бир туп ёнғоқ 150 кг. ҳосил берганида) $150 \times 200 = 30000$ кг. ни ташкил этади. Агар ёнғоқнинг бир килограммини 5000 сўмдан топширилса $30000 \times 5000 = 150000000 = 150.000$ минг сўмлик ёнғоқ мевасини тайёрлашимиз мумкин.

Тоғолди худудларига экиладиган ҳар бир хил дарахт учун ўзига хос бўлган минерал ва маҳаллий ўғитлардан солиб турилади. Ҳосилга кирган бодомзорга ҳар икки йилда бир марта гектарига 40 тонна гўнг, ҳар йили 120 кг азот, 90 кг. фосфор ва 40 кг калий ҳисобидан минерал ўғит солиб турилади. $90+120+40 = 250$ кг. Минерал ўғитнинг ҳар бир килограммининг нархи 800 сўмдан бўлишини ҳисобга олсак $250 \times 800 = 200000$ сўм. Бунга бир гектар ерга экилган ёнғоқ дарахтини ва унга сарфланган меҳнат харажатларини қўшсак, $20 \times 5000 = 100000 + 100000 = 200000$ сўмни ташкил этади. Бир гектар ерга қилинган сарф-харажатлар $200000 + 200000 = 400000$ сўмга тенг бўлади. Бир гектар ёнғоқзордан олинадиган иқтисодий самара:

$$150000 - 400 = 149600 \text{ минг сўм.}$$

Бошқа дарахтларни экилганида ҳам шунга мос равишда самарадорликка эришилиши мумкин. Агар Фарғона водийсидаги барча тоғолди ерларда бодом, ёнғоқ, жийда, чилонжийда ва шунга ўхшаш меваларни экилиши йўлга қўйилса, унда бу ерларнинг ҳар бир гектаридан олинадиган иқтисодий самарадорлик ўртача ҳисобда 150 млн. сўмни ташкил этади.

ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Ахунова Ш. Н., Абдусатторова М.А.

Фарғона политехника институти

Бугунги кунда яъни бозор иқтисодиётига асосланган шароитда аҳолининг замон билан ҳамнафас бориши, иқтисодиётимиз ва турмуш даражасини яхшилаш энг устувор вазифа бўлиб келмоқда.

Ишлаб чиқаришнинг асоси бўлган “иқтисодий ресурслар” ҳамма замонда ҳам муҳим тушунча бўлиб келган. Лекин бугун унга янада кенгрок ва кўпроқ аҳамият берилиб алоҳида урғу билан талаффуз қилинмоқда. Сабаби бугун замон, иқтисодиёт нафақат иқтисодиёт балки барча соҳа ва тармоқлар сезиларли даражада шиддат билан одимлаб олдинга силжиб бормоқда. Шундай экан барчада бир савол туғилиши табиий “Қандай йўл тутилса иқтисодий ресурслардан самрали фойдаланилади ҳамда унга параллел равишда иқтисодиёт гуркираб ривожланади?” ёки ўша биз билган ибора яъни иқтисодиётнинг бош масаласи “Ресурслар чекланганлиги эҳтиёжларнинг чексизлиги”. Бугун Ўзбекистон фахрланарли даражада ютуқларга эришмоқда, хусусан “Ўзбекитонда ишлаб чиқарилган” тамғаси билан жаҳон бозорига чиқмоқда.

Ишлаб чиқариш соҳасини техник ва технологик модернизация қилиш жараёни кучайтирилмоқда. Истикболли ишлаб чиқариш билан шуғулланаётган корхоналарга солиқ ва мажбурий тўловлар масаласида имтиёзлар бериш йўли билан маҳаллий саноат самарадорлиги янада оширилмоқда, қулай инвестицион-сармоя мухитини шакллантиришнинг ҳукукий асосларини ривожлантириш ҳозир ҳам устувор вазифа ҳисобланиб келинмоқда. Кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётининг йиллик ўсиши барқарор равишда 8 фоиздан зиёд бўлаётгани диққатга молик жиҳат ҳисобланади. Умумжаҳон иқтисодиётидаги салбий ҳолатларга қарамадан республика изчил ривожланаётгани эса танланган йўлнинг яъни тараққиётнинг “Ўзбек модели” номи билан

бутун дунёда ўз эътирофини топган, ижтимоий йўналтирилган сиёсатнинг самарали ҳамда яшовчанлигини бундан кейин ҳам изчил тараққий топиш учун улкан салоҳиятнинг мавжуд эканини тасдиқлайди. Ўзбекистон ўз иқтисодиётини ривожлантириш борасида бир қанча халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўймоқда бу эса иқтисодий соҳани ривожлантириш, ишлаб чиқаришни самарали ташкил этишда уларнинг тажрибаларидан кенг ва ижобий фойдаланиш имкониятини бермоқда.

Юқоридагиларни инобатга олган холда, миллий иқтисодиётимизда иқтисодий ресурслардан оқилона фойдаланиш йўллари топаётган, ҳамда шу билан бирга сезиларли даражада ижобий натижаларга эга бўлаётган корхоналарга қуйидаги бир неча мисолларни келтириш мумкин:

- Зарафшон шаҳридаги “Тен-Тен” МЧЖ маҳаллий муҳандислари томонидан кир ювиш воситалари ишлаб чиқарадиган янги технология яратилди. Ушбу ускуналар турдошилга нисбатан бир қатор афзалликларга эга. Хусусан уларда ишлаб чиқариш қуввати икки баробар юқори бўлиб электр энергияни кам сарфлайди. Айтилган корхонада ойига 60 тоннагача кир ювиш кукуни ва 30 минг дона совун тайёрланиб ички бозорга чиқарилмоқда.

- Қашқадарё вилояти Ғузур туманидаги “Тезда-кор инвест” МЧЖда ишга туширилган тош саралаш ва майдалаш технологик линияси барча жараёни автоматик тарзда бошқариши ҳамда энергия тежамкорлиги билан ажралиб туради. Булар хорижнинг энг илғор ускуналари бўлиб, 110 минг АҚШ доллари миқдоридаги сармоя эвазига олиб келинган. Технологиянинг аввалгиларидан яна бир фарқи, ишлаб чиқариш қуввати бир неча баробар юқориликдир. Шунингдек худудга етарли хом ашё захираси мавжудлиги ҳам барқарор фаолиятни таъминламоқда. Ушбу модернизациялаш тадбирлари туфайли корхонада 12 та қўшимча иш ўрни яратилди

- Сирдарё вилояти “Бахт текс фарм” МЧЖ тиббиёт пахтаси, бинт ва шприц ишлаб чиқарувчи корхона “Ўзсаносткурилишбанк”дан 12.8 млрд сўмлик кредит олиб иш бошлаган. Бугунги кунда корхонада 70 нафар ходим меҳнат қилмоқда. 2014 йилда корхонада 2.9 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқилиб, шундан 1.1 млрд сўмлиги хорижга экспорт қилинган.

Бундай мисоллардан кўплаб келтириш мумкин лекин шу билан бир қаторда яна олдимизда хал қилиниши керак бўлган қуйидаги масалалар ҳам мавжуд:

- Аҳолида “иқтисодий маданият”ни янада ривожлантириш ва шу туфайли иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлаш;
- Ўз бизнес-режасини амалга оширишда тадбиркорларга молия муассасалари томонидан берилаётган кредит салмоғини кенгайтириш ва улардан унумли фойдаланишга имконият бериш;
- Таркибий ўзгаришлар сиёсатини давом эттириш, саносни диверсификация қилиш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик модернизация қилиш, ахборот-коммуникация тизимларини кенг жорий этиш ҳисобидан иқтисодий рақобатбардошликни ошириш.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Матбабаев М.М., Усмонов Ш.Ю., Олимов Б., Эргашев М.

Ферганский политехнический институт

Структура системы управления тем или иным двигателем и алгоритм ее функционирования в каждом конкретном случае зависит от типа электрической машины, реализуемого закона и способа регулирования, обусловленного заданными требованиями к эксплуатационным характеристикам электропривода. В структуру универсальной системы управления электроприводом должна быть заложена способность реконфигурирования своей внутренней архитектуры для адаптации к конкретному типу

двигателя и соответствующему способу регулирования. При повышенных требованиях к динамическим свойствам системы и необходимости реализации регулирования во вращающейся системе координат, аппаратная часть системы значительно усложняется. В случае же управления асинхронными короткозамкнутыми двигателями, тем более при реализации частотных способов их управления, порядок и сложность системы еще более увеличивается за счет введения дополнительных линейных и нелинейных звеньев. Структура и параметры универсальной системы управления электроприводом должны удовлетворять требованиям реализуемости самых сложных из заложенных способов регулирования.

В связи с этим, встает необходимость использования микропроцессора в качестве основного звена универсальной системы управления. На него можно возложить задачу программного выполнения целого ряда функций, имеющих в обычном случае сложную аппаратную реализацию (например, аналоговых перемножителей, делителей и т.д.). Наряду с повышением общей интеграции устройства, применение микропроцессора позволит облегчить адаптацию системы к различным типам двигателей и реализуемым способам управления, так как производить программные изменения значительно проще, чем осуществлять аппаратную реконфигурацию системы. Цифровая реализация закона регулирования, позволит сильно упростить обеспечение заданной точности системы, так как для аналоговых схем управления характерно воздействие помех на каждом этапе обработки сигналов, а цифровая алгоритмическая обработка данных лишена этого недостатка. При этом быстродействия современных микропроцессоров позволяет обеспечить динамические свойства схемы не хуже, чем при аналоговой реализации. Современные микропроцессорные средства позволяют, наряду с основными функциями регулирования, легко осуществлять функции защиты, диагностики и мониторинга электропривода. Одновременно появляется возможность объединять несколько электроприводов в глобальную многоуровневую систему с централизованным и распределенным управлением. Основными из этих характеристик являются быстродействие микропроцессора, разрядность вычислений, а также интеграция основного вычислительного ядра с различными периферийными устройствами, необходимыми для реализации интерфейса остальной частью системы. Это требует системного подхода при анализе и выборе необходимой микропроцессорной элементной базы.

Исходя из анализа функциональных схем, можно сделать вывод о том, что микропроцессорная часть системы управления электроприводом должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- ввод аналоговых сигналов с датчиков обратной связи и их синхронное аналого-цифровое преобразование; ввод параметров заданного режима работы электропривода;
- реконфигурацию системы в соответствии с требуемым типом двигателя и способом управления;
- алгоритмическую реализацию заданного закона управления и регуляторов системы;
- вывод широтно-модулированных импульсных сигналов к преобразователю частоты;
- оперативную индикацию текущего состояния системы; функции защиты и диагностики системы;
- связь с ЭВМ верхнего уровня.

Специфика задачи управления электроприводом хорошо соотносится с идеологией построения микроконтроллеров. Микроконтроллеры по сравнению с микропроцессорами кроме мощного вычислительного ядра имеют целый набор встроенных периферийных устройств, таких как порты ввода-вывода, таймеры-счетчики, аналого-цифровые преобразователи, широтно-импульсные модуляторы, последовательные порты и так далее, которые позволяют интегрировать внутри микроконтроллера большую часть блоков

системы управления. Однако ограниченное быстродействие вычислительного ядра микроконтроллеров, неадаптированного под задачи обработки сигналов в режиме реального времени, ограничивает область их применения в контурах регулирования быстродействующих систем управления. Так, пример, программный алгоритм одноканального рекуррентного ПИД-регулятора, реализованный на микроконтроллере широко распространенного семейства MCS96 фирмы INTEL выполняется, в зависимости от точности вычислений, 30-50 микросекунд, что позволяет обеспечить полосу пропускания в трехконтурной двухканальной системе регулирования около 10 Гц. Новые, более быстродействующие версии микроконтроллеров имеют, как правило, очень усеченный набор встроенных периферийных устройств при значительном повышении стоимости, что лишает смысла их применение в подобных системах. Из всех семейств микроконтроллеров более-менее удовлетворительными характеристиками по быстродействию, разрядности и набору встроенных периферийных устройств для применения их в контурах регулирования быстродействующих систем управления обладают лишь некоторые. Примерами таких могут являться микроконтроллеры семейства SAB 80C166 фирмы SIEMENS, HPC46100 фирмы NATIONAL SEMICONDUCTOR.

Ограниченный выбор на рынке быстродействующих микроконтроллеров с развитой структурой встроенных периферийных устройств привел к тому, что разработчики современных быстродействующих систем управления электроприводами стали в массовом порядке применять в своих системах так называемые процессоры цифровой обработки сигналов (ПЦОС). Эти микросхемы специализированы для выполнения сложных вычислительных алгоритмов обработки сигналов в режиме реального времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА

Гончарова Н.И., Абобакирова З.А.

Ферганский политехнический институт

С каждым годом все больше обостряются вопросы, связанные с дальнейшими путями энергетики, с ростом рыночной стоимости энергоносителей. Следует при этом заметить, что важная составляющая, не включаемая в тарифы, связана с загрязнением окружающей среды.

По многим оценкам, только прямые социальные затраты, связанные с вредным воздействием электростанций (болезни, ускоренный износ из-за загрязнения воздуха, воды, почвы и др.) составляют до 75% мировых цен на топливо и энергию. По существу, эти затраты общества – своеобразный «экологический налог», который платят граждане за несовершенство энергетических установок.

Энергоэффективность обращает нас к необходимости использования альтернативных энергоресурсов (солнечная энергия, сила ветра, воды).

Сегодня в сухом жарком климате Узбекистана в области промышленного производства сборного железобетона экономически наиболее оправданы технологии с использованием активных гелеосистем.

В частности, одним из возможных способов снижения потребления электроэнергии на заводах сборного железобетона является широкое внедрение эффективных технологий, предусматривающих использование тепла солнечной энергии взамен тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных конструкций и изделий. Известно, что пропарка - процесс, потребляющий значительное количество топливно-энергетических ресурсов.

Научно обосновано, что одной из основных причин ухудшения структуры бетона, снижения его физико-механических свойств и долговечности в условиях сухого жаркого климата являются физические процессы.

В частности, для сухого жаркого климата основной причиной снижения качества является пластическая усадка, протекающая вследствие интенсивного массообмена с окружающей средой.

Таким образом, предотвращение или резкое ограничение протекания физических процессов в свежесформованных твердеющих бетонных изделиях – главный путь повышения прочности и долговечности бетона.

Из известных устройств, предназначенных для поглощения радиации солнечных лучей и трансформации их в тепловую энергию, применяемых для тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных конструкций и изделий являются гелиокамеры, конструктивные особенности которых сводятся к максимальному поглощению солнечной энергии и минимальным потерям тепла.

Наиболее эффективны теплообменные процессы в гелиокамерах известной конструкции типа «Горячий ящик».

В целях совершенствования данных устройств, предложены новые подходы гелиотермообработки конструкций и изделий из конструкционно-теплоизоляционного бетона.

Сущность предложения заключается в том, что лучевоспринимающая поверхность установки выполняется из стеклопрофилита и наполняется жидкостью большой плотности (отход пищевой промышленности), играющей роль теплоприёмника и аккумулятора тепла.

Внутри камеры располагается тележка, на которую укладываются металлические инвентарные формы с изделиями штабелями в несколько рядов с зазором, перпендикулярно лучевоспринимающей поверхности.

При этом на поверхность изделий наносится пленкообразующий материал (также отход пищевой промышленности).

Предложенное усовершенствование, как показали исследования авторов свидетельствует, что данная гелиокамера помимо оптимального теплового режима в солнечный период суток имеет необходимые теплоизолирующие свойства, позволяющие сохранять в ночной период тепло, аккумулированное изделиями и лучевоспринимающей поверхностью – теплоприемником.

При температуре наружного воздуха 32-40⁰С и относительной влажности 15-26%, температура внутри камеры составляет 74-88⁰С, относительная влажность – 80-100%.

В течение 10-18 часов (в зависимости от толщины) изделия набирают прочность 75-85% от проектной.

Требуемая отпускная прочность бетона в изделиях достигается при дозревании их на складе готовой продукции.

Гелиотермообработка оказалась наиболее эффективной при производстве теплоизоляционных плит для утепления строительных конструкций, изготавливаемых из местных строительных материалов. Наиболее перспективны изделия из эффективного ячеистого бетона (с включением отходов промышленности) – газозолобетонные плиты.

Как известно, отпускная прочность на сжатие изделий из ячеистого бетона должна составлять не менее 100%. При этом для достижения требуемой отпускной прочности изделий в условиях производства важен такой фактор как время отвердения.

Применение гелиотермообработки способствовало достижению требуемых прочностных показателей, требуемой 100%-ой отпускной прочности бетона в газозолобетонных изделиях при значительном снижении топливно-энергетических ресурсов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НОРМИРОВАНИЕМ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

**Гафурова Ф.С., Абдулхамидов М.
*Ферганский политехнический институт***

Рыночная экономика ужесточает требования к конкурентоспособности предприятия, которые невозможно выполнить без повышения эффективности использования трудового потенциала работников, оптимизации их численного и профессионального состава и современной корректировки требований к персоналу.

Практика показала, что у работника регулирующего свои трудовые способности, повышается интерес к более эффективному использованию рабочего времени, к работе по оптимальным напряженным нормам, и вознаграждению за нее. Таким образом, переход к рынку не снимает, а наоборот, повышает роль и значение нормирования труда на предприятии. Особенно актуально и значимо совершенствование нормирования труда для предприятий малого сектора экономики, удельный вес которого в ВВП составляет около 60%. Именно на малых промышленных предприятиях проблема нормирования труда объективно выдвинулись на первый план, и является одним из важных элементов системы управления персоналом предприятия и повышения его доходности. Общеизвестно, что от оптимального планирования производства зависит эффективность деятельности предприятия в целом. Планирование производства должно совершенствоваться, но для этого необходимо точно знать величину всех элементов процесса производства и иметь надежный инструмент для их измерения. Таким инструментом может быть только норма труда, объективно определяющая необходимые затраты на производство продукции (или работы) для конкретных условий. Следовательно, рациональное ведение производства невозможно без норм труда. Нормирование труда в условиях самостоятельности предприятий, должно отражать все стороны процесса труда, рабочую силу, средства труда и предметы труда в их взаимной связи и зависимости.

Учитывая то, что основными задачами нормирование труда является обоснование необходимой и достаточной величины затрат рабочего времени на единицу продукции в конкретных условиях с учетом всех факторов внутренней среды предприятия, можно определить основные направления, обеспечивающие успешное решение этих задач:

- изучение и анализ условий труда и производственных возможностей на каждом рабочем месте;
- изучение и анализ производственного опыта для устранения недостатков, выявления резервов и отражения передового опыта в нормах труда;
- проектирование рационального состава, способа и последовательности выполнения элементов процесса труда с учетом технических, организационных, экономических, физиологических и социальных факторов внутренней среды предприятия;
- установление и внедрение норм труда; систематический анализ выполнения норм труда и пересмотр устаревших норм.

Решение этих задач позволит облегчить труд работников, повысить производительность труда и увеличить объем производства. Полагаем, что совершенствование методов управления нормирования труда способно обеспечивать усиление мобилизующей роли норм в повышении производительности труда как главного источника эффективности производства и наиболее полном использовании оборудования. При этом, управление нормированием труда обязательно должно предусматривать правильное сочетание нормирования с анализом фактической организации труда, проектированием и внедрением прогрессивных ее форм, введением эффективных систем материального и морального стимулирования.

К ВОПРОСАМ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА

Усманова З.М., Рахмонназаров П.Й.

Ферганский политехнический институт

В настоящее время одной из злободневных проблем является экономное использование имеющегося потенциала водных ресурсов Узбекистана. В порядке обсуждения хотелось бы предложить ряд решений, которые, может быть, не отличаются оригинальностью, но успешно работают во многих развитых странах. Для решения проблемы важно понять необходимость создания условий для применения совершенной техники полива в целях экономии водных ресурсов.

В Узбекистане, например, 25 % орошаемых земель имеют высокую и очень высокую водопроницаемость, а это значит, что применение бороздковой техники полива на них, ведёт к перерасходу оросительной воды как минимум в два - три раза при совершенно неблагоприятном режиме влажности для выращиваемых на них культур. В работах специалистов проанализированы потери на поверхностный и глубинный сброс и равномерность увлажнения почвы бороздкового полива, исходя из нормативов и научных рекомендаций по оптимальным параметрам для типичных природных условий, в соответствии с принятым районированием. Несмотря на то, что эти рекомендации разработаны для идеальных условий, практически недостижимых в реальных условиях (хорошая планировка, одинаковые по шероховатости и плотности борозды с подпёртыми концами, равномерная раздача воды по фронту борозд и т.п.), нормативные потери воды составляют от 30 до 50 %, а равномерность полива не превышает 0,7. На практике эти показатели никогда не достигаются, а равномерность увлажнения почвы всегда связана с перерасходом воды на поверхностный и глубинный сбросы. Таким образом, из всего объёма забранной на орошение воды продуктивно используется лишь 25...35 %. При применении водосберегающей техники полива по расчётам поднимается продуктивность воды в 1,8 раза – на средне водопроницаемых почвах (около 50 % от орошаемых земель Узбекистана).

Следует иметь в виду, что потери воды на полях, кроме бесполезных затрат воды являются фактором ухудшающим мелиоративное состояние земель. При исходно гидроморфных условиях, с пресными грунтовыми водами, происходит пополнение грунтовых вод и заболачивание территорий, при устойчиво автоморфных - вынос питательных элементов и подтопление нижележащих территорий, а в условиях земель подверженных засолению усиливается их вторичное засоление. На наш взгляд идёт заикливание на идее усиленного строительства дренажа, якобы решающим все беды, но так ли это? И при том совершенно игнорируются возможности применения совершенной техники полива. В Узбекистане, например, из забираемых источников воды на все хозяйственные нужды (~60 км³), в том числе и на орошение, половина поднимается насосами, (~ 30 км³), и это стоит очень дорого. До полей при существующем техническом состоянии каналов доходит примерно половина всей забранной воды. Потерянная из каналов вода создаёт ряд проблем.

- часть её безвозвратно теряется с полос отчуждения вдоль каналов;
- другая часть создаёт искусственную напорность грунтовых вод;
- очень малая часть этих потерь полезно используется на полях;

С учётом вышесказанного на наш взгляд следует, исходя из реалий сегодняшнего дня, разработать условия применимости наиболее эффективных и экономически оправданных совершенных средств полива и выделить зоны их применения.

Под этими условиями следует понимать:

- во первых – техническую приемлемость и целесообразность в соответствии с природными параметрами.
- во вторых экономическую эффективность.

-в третьих целесообразность спонсирования государством при условии, когда совершенная техника полива ведёт за собой косвенные эффекты в сфере энергосбережения, мелиорации и экологии для сопредельных территорий.

-в четвёртых необходимость льготного кредитования на приобретение совершенных средств полива в тех или иных природных и хозяйственных условиях. Кроме того, везде, где будут применены совершенные средства полива, будет возможен переход на мало затратные (нулевые) технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Эти технологии, как показывает опыт развитых и не очень развитых стран, позволяют вести очень мало энергоёмкое земледелие, решая при этом массу экономических и экологических проблем. Очень важно отметить, что применение совершенной техники полива в автоморфных условиях возможно и эффективно даже при локальном применении. Однако в гидроморфных и полугидроморфных условиях совершенная техника полива должна применяться крупными массивами, иначе её эффект будет нивелироваться притоком грунтовых вод с соседних территорий, орошаемых обычным способом, что на землях с минерализованными водами вызовет усиленное засоление.

Лишь в последние годы, когда водные ресурсы региона, по сути, были исчерпаны, и приняты дополнительные межгосударственные соглашения по введению квот на воду, стали считать, сколько староорошаемых земель надо реконструировать, чтобы осуществить ввод новых. При этом вопросы техники полива не затрагивались, что тоже было большой ошибкой, ибо нормирование водоподачи с усилением дренажа без средств водораспределения по полю - прямой путь к потере урожая и ухудшению мелиоративного состояния, несмотря на совершенный дренаж. В соответствии с вышесказанным напрашивается вывод что перспективным направлением в экономном использовании имеющихся водных ресурсов большой вклад может внести использование совершенной техники полива.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

Кулдашов О.Х

Ферганский политехнический институт,

Абдурахимов И.И.

Ташкенский университет информационных технологий Ферганский филиал

В настоящее время использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - это реальный путь получения экологически чистой энергии. Рост цен на органическое топливо и повышение эффективности современных технологий с использованием ВИЭ, способных конкурировать на рынке энергии, позволяют рассматривать последние как важнейшую составляющую стратегического развития мировой энергетики.

На сегодняшний день в Узбекистане активно развивается геотермальная энергетика. На территории Узбекистана прогнозные геотермальные ресурсы на доступных глубинах (до 5-6 км) в 4-6 раз превышают ресурсы углеводородов. Главными потребителями геотермальные ресурсы на ближайшую и отдаленную перспективу в Узбекистане, несомненно, будут теплоснабжение и, в значительно меньшей мере, выработка электроэнергии.

По абсолютному значению из всех видов возобновляемой энергии наибольшим интегральным энергетическим потенциалом располагают недра Узбекистана в виде тепла сухих горных пород (петротермальные ресурсы) и крупных бассейнов с гидротермальными водами.

Наиболее перспективными для энергетического использования считаются петротермальные ресурсы - огромные массивы гранитоидов, залегающих на глубине 4-6 км, нагретые от 70 до 3000С в зонах Амударьинской геологической впадины, Южного

Приаралья, пустыне Кызылкумы, Чустско-Адрасмановской петротермальной аномалии в Ферганской долине. Рассчитаны осредненные термограммы до глубины 3000 м с учетом средних статистических величин плотности теплового потока и теплопроводности горных пород. Валовой потенциал геотермальной энергии, заключенной в сухих нагретых породах, в объеме, ограниченном глубиной 3 км и площадью республики Узбекистан, оценен с использованием средних величин теплоемкости и плотности горных пород. При таком подходе валовой потенциал петротермальных ресурсов составляет 6700 000 млн т.н.э. Следует выделить важное преимущество использования геотермальной энергии, заключающееся в обеспечении стабильной выработки снабжения потребителя тепловой или электрической энергией по сравнению с солнечной, ветровой и даже водной энергиями при существенной их изменчивости в течение сезонов года и суток. Ферганская долина обладает большим потенциалом геотермальной энергии, уникальное территориальное месторасположение геотермального водного объекта, выход под давлением теплой (42°C) геотермальной воды из под земли, дают возможности использования энергии геотермальной воды для отопления и электроснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей. Например в термальных источниках и тепловых аномалиях в Ферганской долины и прилегающих территориях геотермальная вода в основном используется в санаториях для лечебных целях.

Для эффективного использования геотермальных энергоресурсов в нашем регионе необходимо решить следующие задачи:

- исследование термальных источников и тепловых аномалий в Ферганской долине и прилегающих территорий коллекторов и сопоставление их энергетических параметров

- анализ использования термальных источников и тепловых аномалий в Ферганской долины и прилегающих территорий для выработки тепловой и электрической энергии,

- разработка и исследование геотермальной системы теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей;

- разработка и исследование геотермальной системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

- разработка пакета компьютерных программ по расчету и оптимизации режимов совместной работы плоских и параболоцилиндрических коллекторов систем на основе экспериментального и расчетного определения параметров плоского и параболоцилиндрического коллектора, а также температурного режима системы в целом;

- оценка технико-экономических показателей и разработка рекомендаций по дальнейшему созданию и применению их для тепло и электроснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей.

КОРХОНА ФАОЛИЯТИДА РАҚОБАТ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Усмонова З.

Фаргона шаҳар Педагогика коллежи

Замонавий шароитларда фаолият кўрсатувчи корхоналарнинг асосий мақсади ўз иқтисодий салоҳиятини мустақамлаш ва ривожлантириш, товарлар сифатини ошириш бўлиб, бунда уларни рақобатбардош товарларга айлантириш энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Рақобатнинг асосий қуроли бўлиб, талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш воситалари хизмат қилади. Асосий ахборотни харидорлар товар ишлаб чиқарувчилардан олишади. Харидорларни асосан товарнинг истеъмол қиймати қизиқтиради. Рақобат асосан қуйидаги кўринишларда бўлиши мумкин: товарларнинг хизматлари бўйича, бир хил эҳтиёжни қондиришга қаратилган рақобат, бир хил товарни

хар хил фирмалар ишлаб чиқариш орқали бўладиган рақобат ёки бир хил фирма томонидан ҳар хил модификацияда товар ишлаб чиқариш.

Рақобат, маркетинг тизими субъектларининг ўзаро рақибона муносабатларининг шакли ва ишлаб чиқаришни амалга оширишнинг ўзаро рақибона муносабатларининг шакли ҳамда ишлаб чиқаришни амалга оширишнинг механизмидир. Рақобат курашидан мақсад – рақобатчи корхоналарга қарши ҳаракатларни олиб бориш эмас, балки, рақобатчилар хизматидан фойдаланувчи аниқ истеъмолчиларни забт этишдир. Бироқ, рақобат курашида муваффақиятга эришиш учун бозорда маълум афзалликларга ҳамда маҳсулотларнинг истеъмол қийматларидан ва уни бозорда силжиши, яъни илгари суриш воситалари борасида рақибларга нисбатан устунликка эга бўлиш лозим. Рақобат муҳотида оғишларнинг, кўлдан бой берилган имкониятларнинг сабаблари маркетинг тадқиқотларининг ва хусусан, рақобат муносабатларининг воситаси, услуги ҳамда элементи ҳисобланувчи ташхис (диагностика) орқали аниқланади.

Тараққий этган иқтисодий давлатларда олигополия кўп учрайди ва саноатнинг кўпгина секторларида фирмалар тўйинган бозорларда бир – бирига қаршилик кўрсатадилар. Бундай вазиятларда муваффақиятнинг муҳим омили бўлиб рақобатчилар фаоллигини бостириш ҳисобланади. Курашувчи маркетинг рақобат кучларининг таҳлилини систематик тарзда ўтказишни ва рақоботчиларга қаршилик кўрсатиш стратегиясини ишлаб чиқишни назарда тутаяди. Демак, айнан рақобат муҳитини ўрганиб, унда ўз устунликларига эга бўлиш учун маркетинг стратегиясини танлаш муҳим аҳамият касб этади.

Рақибларга нисбатан муносабат ҳар қандай стратегиянинг марказини ташкил қилади. Бундай позиция батафсил таҳлилга асосланган бўлиши керак.

Майкл Портер рақобатни таҳлил қилиш вазифаларини қуйидагича тавсифлайди: “Рақибларни таҳлил қилишдан мақсад ҳар бир рақобатчи олиб бориши мумкин бўлган стратегиядаги ўзгаришларнинг характерини ва муваффақият қозониш эҳтимолини билишдан иборатдир”.

Рақобатни кузатиб бориш тизими қуйидаги тўртта асосий саволга жавоб топишга асосланади:

- рақобатчининг асосий мақсадлари нимадан иборат?
- ушбу мақсадларга эришиш учун айна пайтдаги жорий стратегия қандай?
- рақиблар ўз стратегиясини амалга ошириш учун қандай воситаларга эгалар?
- улар келгусида қандай стратегияларни илгари суришлари мумкин?

Дастлабки учта саволнинг жавоби келгуси стратегияларни аввалдан башоратлашга имкон беради. Тўртта саволнинг барчаси бўйича тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш натижасида рақибларнинг фаолияти тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш мумкин.

Муваффақиятни кўзлаётган корхона ўз олдида мақсад қилиб нафақат истеъмолчиларнинг товар ва хизматларга бўлган талабини қондиришни қўя билиши лозим. Балки, унинг диққат марказида шунингдек, шахсий рақобат стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ҳам туриши керак. Ушбу стратегия бозордаги рақобатчи кучларни, маркетинг муҳотидаги истеъмолчиларнинг ҳамда рақибларнинг ҳолатини ҳам ҳисобга олиш керак.

Рақобат стратегиясини ишлаб чиқишда турли хил моделлардан фойдаланилади. Масалан: И. Ансофф томонидан таклиф этилган “Товар – бозор” матрицаси, М. Портернинг модели, Америка консултантив фирмасининг “Бостон консалтинг груп” портфолио – модели (“Ўсиш – бозор улуши”), шунингдек, “Дженерал электрик компани” ва “Маккинзи” фирмалари мутахассислари томонидан такдим қилинган “Жалб килувчанлик – рақобатдаги афзаллик” моделларини айтиш мумкин.

Моделларнинг қайси бирини танлаш эса бозор муҳотида юзага келган шарт – шароитларга, ундаги ҳолатга боғлиқ бўлади.

Мазкур матрицалар орқали корхонанинг бозордаги ҳолатига баҳо бериб, уни рақобатда ютиб чиқиши учун мос стратегияни, маркетинг тадбирларини танлаш мумкин.

Танланадиган асосий стратегиялар бир – бирдан қайси устунликка таяниши билан фарқ қилади.

М. Портернинг фикрича, фақат учта асосий рақобатли стратегия мавжуд бўлиб, улар ўзининг мақсадли бозори билан ва амалга оширилаётган рақобатли устунлик тури билан (ҳаражатлар ёки товарнинг устун сифатлари бўйича) фарқ қилади. Улар:

- дифференциация;
- ҳаражатлар бўйича устунлик;
- концентрация стратегияларидир.

Ҳаражат муносабатига афзалликлар 5 та рақобатли кучга қарши самарали ҳимояни ташкил этади: корхона ўзини бевосита рақобатчиси билан нарх жангида ҳам қарама-қарши туришга лойиқ ва нархда фойда олишга эга; кучли миждозлар кучли рақобатчи учун даражасидан нархни пасайишига эриша олмайди; паст ҳаражатлар кучли таъминотчиларга қарши ҳимояни таъминлайди; паст ҳаражатлар янги рақобатчилар учун кириш тўсиқларини ташкил қилади ва бир вақтнинг ўзида товар ўринбосарларга қарши яхши ҳимоя ташкил қилади.

К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Усманова З.М., Рахмонназаров П.Й.
Ферганский политехнический институт

Одна из самых актуальных тем на сегодняшний день – энергосбережение и рациональное использование имеющихся ресурсов для применения альтернативных источников энергии. В этой области имеется ряд нерешённых проблем, одной из которых является переход на альтернативные источники энергии. В настоящее время в Узбекистане ведётся полномасштабная работа по реформированию систем энергоснабжения с учетом вопросов энерго-эффективности и энергосбережения.

Государственный комитет по охране природы провел в регионах республики ряд семинаров, посвященных возобновляемой энергетике.

В мероприятии в Фергане приняли участие представители хокимията, территориального комитета по охране природы, фермерских хозяйств и частного сектора, органов самоуправления и журналисты региональных СМИ. Цель встречи - обмен мнениями по экономическим, правовым, социальным аспектам внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий, проделанной в этом направлении работе и задачам на перспективу.

Участники отмечали, что в нашей стране в годы независимости многое сделано в этом направлении. Стимулом дальнейшего развития стал Указ главы государства "О мерах по дальнейшему развитию альтернативных источников энергии" от 1 марта 2013 года. Этот документ направлен на продолжение исследований в сфере, организацию отечественного производства современного оборудования и технологий. В рамках его исполнения Научно-внедренческий центр "Эко-энергия" подписал соглашение о сотрудничестве с Международным институтом солнечной энергии. При этом важной правовой основой является постановление Президента Ислама Каримова «О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах» от 15 декабря 2010 года. В соответствии с документом перед промышленными предприятиями страны поставлена задача по реализации инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие энергетического потенциала страны, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производств, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией.

В Узбекистане все большее внимание уделяют проблеме энергосбережения. Его потенциал во всех отраслях экономики и жилищно-коммунальной сфере оценивается в больших масштабах.

Аналогичный семинар в Ургенче собрал представителей широкой общественности и деловых кругов. В Хорезмской области, как и в соседнем Каракалпакстане, вопрос использования "чистой" энергетики в числе приоритетных. Регионы, наиболее пострадавшие в результате высыхания Аральского моря, заинтересованы в дальнейшем динамичном развитии без нанесения вреда окружающей среде. Кроме того, климатические условия здесь очень благоприятны для использования, в частности, солнечной энергии. Научно-внедренческий центр "Эко-энергия" уже реализовал здесь ряд успешных проектов. В частности, в Тахтакупырском районе Каракалпакстана, Хивинском и Гурленском районах Хорезмской области введены в строй экспериментальные модели солнечных панелей, коллекторов, печей, солнечных станций башенного типа. Немаловажным для решения проблем, связанных с эффективным использованием наличных энергетических ресурсов является сотрудничество Узбекистана с Россией.

За последние два десятилетия сотрудничество Узбекистана и России в сфере энергетики приобрело особый статус. Как правило, сюда вкладывают инвестиции в особо крупных размерах и именно здесь наиболее масштабен процесс обмена опытом как в теоретических вопросах, так и при реализации совместных проектов. Пример столичного узбекско-российского совместного предприятия АО "Узэлектроаппарат-Электроцит" еще раз подтверждает долгосрочность и эффективность этого направления экономического сотрудничества.

На счету одного из ведущих отечественных производителей электроэнергетического оборудования реализация не одного десятка крупных проектов строительства в части производства и монтажа специальных устройств для электросетей. Внешнее электроснабжение Свободной индустриальной экономической зоны "Навои", повышение энергопроизводительности на Ташкентской ТЭЦ, строительство подстанций и распределительных устройств для терминала "Ташкент-3", электроснабжение горно-рудных объектов - все это лишь малая часть масштабных проектов, в которых используется оборудование СП.

Будучи полномочным представителем российского ЗАО "ГК "Электроцит" - ТМ Самара" в Центральной Азии, совместное предприятие сформировало внушительный портфель экспортных заказов. Энергооборудование отечественного производства заказывают крупные компании из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турменистана, Азербайджана, Китая, Болгарии и других стран.

Налажено производство профильной для себя номенклатуры оборудования, которая ежегодно пополняется новыми собственными разработками - от высоковольтных передвижных комплектных трансформаторных подстанций до блочно-модульных зданий, розеток и утюгов. Экономное использование энергетических ресурсов и развитие альтернативных источников энергии в частности помогает при достижении экологического равновесия. Одно из приоритетных направлений обеспечения экологического равновесия – экономия традиционных топливных ресурсов и использование возобновляемых источников энергии. В целях реализации этих задач при Государственном комитете по охране природы действует центр «Эко-энергия». В рамках проектов с участием специалистов центра в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкардарьинской, Самаркандской, Ташкентской областях построены фотоэлектростанции, ГЭСы для получения электроэнергии и тепла, а также гелиообогреватели, установки для выработки экологически чистого и высокоэффективного биоорганического удобрения из отходов животноводства, промышленности и бытового мусора. В настоящее время эта продукция эффективно применяется.

Но тем не менее на наш взгляд остаются нерешёнными некоторые проблемы в этой области, в частности недостаточный контроль за целевым использованием электроэнергии. Имеются случаи хищения энергетических ресурсов, несвоевременная оплата за использование данных ресурсов и ряд других проблем. По нашему мнению

требуется пересмотреть подходы к взиманию выплат с населения и за использование электрэнергии в том числе. Имеются случаи задолженности составляющей большие суммы, а так же нецеленаправленное использование источников энергии. безхозяйственность в некоторых учреждениях ведёт к перерасходу электроэнергии. Так же следует поощрять экономное и целенаправленное использование электроэнергии, к примеру уменьшать тарифы за её выплату.

ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШДА МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТНИНГ РОЛИ

**Нурдинова Р.А.
ТАТУ Фаргона филиали**

Иқтисодий самарадорлик кўп жиҳатдан маҳсулот сифатига боғлиқ бўлиб, у кўп сонли ва ҳар-хил техник, иқтисодий, ижтимоий-психологик хусусиятлар, омилларга таъсир этади ва уни мукамал метрологик таъминот билан тартибга солиш мумкин.

Шартли равишда бу омиллар 3 гуруҳга бўлинади:

- материал-техник (ишлаб чиқариш асбоб-ускуналари, дастгоҳлар ишлаб чиқаришни техник ва метролог таъминоти, синов ва назоратнинг услуб ва воситалари, ишлатиладиган материаллар, бино ва қурилмалар);
- инсон омили (малакаси, профессионал билими, ўз ишига бўлган қизиқиши); маъмурий (ташкilotнинг умумий ишлаб чиқариш фаолиятини ва қисман сифат бошқарувини ташкил этиш).

Умуман олганда, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини юқори даражада ушлаб туриш ва таъминлаш – комплекс муаммодир. Фақатгина илмий асосланган ҳолда тизим ва комплексли, бир вақтда ва ўзаробоғиқ бўлган техник, ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий тадбирлар ёрдамида тез ва аниқ ҳолатда маҳсулот сифатини мукаммалаштириш мумкин.

Маҳсулот сифатини оширишда метрологик таъминотини қуйидаги параметрлар бўйича тавсифлаш мумкин:

1) Аҳамияти бўйича – бу кўзланган мақсадда фойдаланиш эвазига олинган самара ҳисобланади ва маҳсулот фойдаланиш доирасида келиб чиқади.

Ишлаб чиқаришда техник мақсадларга кўзланган маҳсулотларнинг кўрсаткичлари бу уларнинг унимдорлиги ҳисобланади.

2) Ишончилиги кўрсаткичи – маҳсулотни бир тартибда ишлай олиши, таъмир боблиги ва узоқ давр хизмат қила олиши. Бошланаётган маҳсулот хусусиятларидан келиб чиқиб чидамлилигини характерловчи кўрсаткичлар тўрта гуруҳга бўлишимиз мумкин:

а) Айрим маҳсулотлар бўйича одамларга хавф туғдирмаслиги доимий бир тартибда ишлаб олишидир ёки ишончилиқнинг ягона кўрсаткичи ҳамдир. Бу энг зарур жойлар электр асбоблар, автомобиллар тармоқ тизими ва бошқарув тизимида. Айниқса хаво кемаларида бу кўрсаткич асосий ҳам ягона ҳисобланади.

б) Ўз ҳолатини сақлаб туриш – бу маҳсулотларнинг сақлаш ва ташиш даврида ўз хусусиятини ушлаб туришдир. Бу кўрсаткич кўпроқ озиқ овқат маҳсулотларига хосдир ва шу тармоқда алоҳида аҳамиятга эга.

с) Таъмир боблиги – бу келгуси даврда таъмирлаш вазифасини бажарилиши, ўртача таъмир сарфи қиймати ва бошқа кўрсаткичлар билан аниқланади.

д) Узоқ муддатли хизмат қилиши - бу маҳсулотни қурилмани иш ҳолатида ушлаб туришга қилинган ҳаражат миқдори билан характерланади.

3) Технологик кўрсаткичи - маҳсулотни юқори меҳнат (унимдорлигини таъминлаш таёрлаш ва таъмирлаш жараёнидаги қабул қилинган конструктив технологик қарорлар самараси. Асосан технологик ёрдамида маҳсулот ишлаб чиқаришни ялпилик хусусияти материалларни оқилона таъмирлаш, меҳнат материал ва вақтдан фойдаланиш таъминланади.

4) Стандартли ва унификация кўрсаткичлари – бу маҳсулот стандартлар билан таъминланганлиги, асосий қисмларни унификациялашуви оригинал маҳсулотлар қанча кам бўлса, шунча яхши бу маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва истемолчилар учун ҳам зарур.

5) Эргономик кўрсаткичлари – инсонларни маҳсулотлар билан ҳам ҳаракатланиш ёки боғлиқлиги бўлиб улардан фойдаланишдаги рухий, физиологик ва гигиеник хусусиятларда кўринади.

6) Эстетик кўрсаткичлари – бу маълумотларни ёрқин ифодаланиши, тузилишининг қулайлиги, мавзуни тўлаллиги, бажаришни такомиллашганлиги ва маҳсулот товар кўринишининг катъийлиги.

7) Ташишга қулайлик кўрсаткичлари – бу маҳсулотни ташишга мослаштирилганлиги

8) Эгаллик – ҳуқуқий кўрсаткичларга патент соғлиги. Патент химояланганлигига кириб, рақобатбардошликни аниқлашнинг асосий омили ҳисобланади. Эгаллик – ҳуқуқий кўрсаткичларни аниқлашда маҳсулот ва янги техник карорларни мавжудлиги ва мамлакат

9) томонидан патент химояланганлиги, саноат ишланмаси рўйхатдан ўтганлиги ва товар белгиси ишлаб чиқарилаётган мамлакат ёки четга чиқарган мамлакатларга.

10) Экологик кўрсаткичлар – бу атроф муҳитни зарарли моддалар билан ифлосланган маҳсулотни ишлаб чиқариш ва фойдаланиш жараёнида.

11) Хавфсизлик кўрсаткичлари – бу истеъмолчига ёки маҳсулотдан фойдаланувчига хавфсизликни таъминлаш хусусиятлари. У ўрнатиш жараёнида, ташиш жараёнида ва фойдаланиш жараёнида юзага келадиган хусусиятлар.

Юқоридаги барча санаб ўтилган кўрсаткичлар йиғиндиси маҳсулот сифатини шакллантиради. Маҳсулот сифати, эстетик жиҳатдан инсонни қувонтирадиган, ўз вазифасини яхши бажарадиган, одамлар эҳтиёжларини тўла қондирадиган параметрдир. Шунинг учун метрологик таъминот, маҳсулот сифати билан узвий боғланган ёки уни ортириш учун қилинган кўшимча сарфлар билан қопланади.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ - ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Шокирова Ю.С.

Ферганский политехнический институт

Интенсификация промышленности республики оказывает заметное влияние на качественное состояние водных ресурсов, обусловленное возрастанием сбросов промышленных сточных вод. Специфичность и разнообразие стоков дестабилизирует работу городских биологических сооружений по их очистке, что в свою очередь диктует необходимость строительства на шелковых предприятиях сооружений по локальной очистке сточных вод от красителей, которые биологически не разлагаются и убивают микрофлору. Внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов, более рационально использовать водные ресурсы, улучшать экологическое состояние водных ресурсов страны- это основные требования, предъявляемые к современным предприятиям.

Производство шелковых тканей принадлежит к числу основных отраслей легкой промышленности Республики Узбекистан, где этот вид текстильной продукции давно стал товаром широкого потребления. Одной из центральных задач, стоящих перед шелковой промышленностью, в условиях перехода на рыночную экономику, является повышение производительности труда и эффективность производства натурального шелка на основе рационального использования сырьевых ресурсов, усовершенствование техники и технологии производства и улучшения качества продукции.

В процессе переработки натурального шелка используется огромное количество технической воды. Многие исследователи стремились изменить состав водной среды, добавляя различные химические вещества, варьируя жесткостью, щелочностью,

содержанием определенных электролитов и т.д., однако все эти методы трудоемки и дорогостоящие и, самое главное, не решают основную народнохозяйственную задачу – максимального повышения эффективности производства.

Исследования последних лет позволяют рекомендовать новые методы подготовки технологической водной среды для различных технологических процессов производства натурального шелка.

Вода и водные системы являются труднейшим объектом исследования. Относясь к так называемым системам, они обмениваются с внешней средой не только энергией, но и веществом. Одновременно это плохо организованные системы, свойства которых не однозначны и не аддитивно зависят от многих еще не полностью вскрытых факторов.

Предполагаемый метод предусматривает воздействие на водные растворы электрическим полем постоянного тока, в зоне одного из электродов электрохимической системы. Ее основной целью является повышение эффективности различных технологических процессов путем изменения физико-химической структуры, участвующих в этих процессах. А выбор условий воздействия электрическим током на жидкости определяется из максимально возможного положительного эффекта влияния электрохимической активации на общий технологический процесс.

В процессе исследования электролизера различных водных систем в диафрагменном электролизере было обнаружено неизвестное ранее явление сохранения энергии поляризации электрода в форме потенциальной энергии приэлектродной среды, значительно изменяющее ее реакционную способность в химических реакциях. Это явление было названо электрохимической активацией жидких сред.

Сущность явления заключается в возможности существенного изменения скорости и селективности многих химических реакций с участием веществ, предварительно подвергнутых электрохимическому воздействию в зоне одного из поляризованных инертных электродов электрохимической системы. Изменение указанных параметров достигается за счет использования в качестве катализатора химических реакций энергии метастабильного состояния вещества после неравновесного электрохимического воздействия.

Электрохимическая активация технически реализуется путем электрохимического воздействия на вещество (жидкость) в зоне поляризованного электрода электрохимической системы, например, диафрагменного электролизера. Однако в отличие от электролиза и электродиализа, электрохимическая активация не является законченным химическим процессом и предназначена для регулирования реакционной способности физико-химических свойств жидкостей в различных других технологических процессах с целью их оптимизации и повышения эффективности.

Электрохимический метод регулирования физико-химических свойств жидкостей является самым, поскольку не сопровождается вводом в технологические жидкости каких-либо дополнительных химических веществ. Однако, при униполярном электрохимическом воздействии, помимо чисто химических превращений веществ, жидкость приобретает некоторый запас внутренней потенциальной энергии, которая не зависит от химического состава и играет огромную роль во многих процессах, резко изменяя кинетику группы сложных альтернативных реакций, находящихся в квазиравновесном состоянии между собой. Эффект проявления этой избыточной внутренней потенциальной энергии вещества сходен с каталитическим воздействием на ход реакции равновесия в сторону прекращения нежелательных реакций. Возникновение же аномального, не соответствующего химическому составу, восстановительного потенциала у электроактивированной воды связано с временным изменением активности ионов, содержащихся в жидкости, за счет неравновесного униполярного электрохимического воздействия.

Таким образом, в этом случае достижение эффекта обеспечивается наличием нестабильного, возбужденного состояния жидкости (воды) после неравновесного униполярного электрохимического воздействия, т.е. электрохимической воды.

Электроактивированная жидкая водная среда обладает следующими аномальными физико-химическими свойствами:

- повышенной растворяющей способностью;
- позволяет регулировать величину поверхностного натяжения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;
- позволяет регулировать в широких пределах адсорбционно-химическую активность поверхности твердых частиц, находящихся в электроактивированной жидкой среде;
- обладает каталитической способностью;
- позволяет нейтрализовать коррозионно-агрессивные свойства жидких систем;
- усиливает свойства веществ, растворенных в электроактивированной жидкой среде;
- обладает повышенной экстракционной способностью.

Поэтому представляется целесообразным на основе комплексных исследований свойств электрохимических водных растворов разработать способы переработки натурального шелка, исключая использование дорогостоящих химических реагентов.

МИНТАҚАЛАРДА КИЧИК БИЗНЕСНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ

Тошпўлатов О.У.

Фаргона политехника институти

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислам Каримов томонидан белгиланган иқтисодий дастур иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш асосида республика ва минтақаларда иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришнинг барқарор суръатини ва иқтисодий ўсишнинг асосий кўрсаткичлари мувозанатини таъминламоқда. Иқтисодиётни барқарор ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ҳам бевосита роли мавжуд. Ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг улуши 2000-йилдан буён 31 фоиздан 56 фоизга, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 12,9 фоиздан 31,1 фоизга ўсди. 2014 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида 480 мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил этилди. Бу яратилган жами иш ўринларининг ярми демакдир. Бугунги кунда иқтисодиётнинг ушбу соҳасида иш билан банд бўлган аҳолининг 76,5 фоиздан зиёди меҳнат қилмоқда. 2000-йилда бу кўрсаткич 49,7 фоизга тенг эди. Жумладан, Фаргона вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши, уларга қатор имтиёз ва имкониятлар яратиб берилаётганлиги иқтисодиётнинг юксалишига ҳамда атоли турмуш даражасининг знада фаровонлашишига сабан бўлиб, 2014 йил якуний ҳисоботларига кўра уларнинг ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмидаги улуши 62,1 фоизни ташкил этди. Ҳозирги кунда рўйхатдан ўтган кичик ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони 22249 тани ташкил этиб, уларнинг 21113 нафари ёки 94,9 фоизи фаолият кўрсатмоқда. 2014 йилда 2475 та янги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ташкил этилди. Кичик бизнес субъектлари ҳисобига 77,1 минг та янги иш ўринлари яратилди.

Вилоятдаги мавжуд кредит муассасалари томонидан ўтган даврда тижорат банклари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида 600,6 млрд. сўмлик кредит маблағлари ажратилди. Кичик бизнес субъектлари томонидан 1596,9 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди ҳамда ташқи бозорга 165,8 млн. доллар миқдордаги маҳсулотлар экспорт қилинди.

Кичик инновацион тадбиркорликнинг улуши ва миқёсини янада кенгайтириш ва муваффақиятини таъминлаш учун ислохотлар таркибида янги вазифаларни ҳал этиш зарур. Ўтказилган тадқиқотлар асосида қуйидагиларни асосий ва устувор вазифалар сифатида кўрсатиш мумкин.

1. Кичик бизнес субъектларида инновацион технологияларни тижоратлаштириш. Янги технологияларга йўл топиш замонавий рақобат муҳитида муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Бироқ илмий-техник лойиҳалар қийматининг юқорилиги сабабли жаҳондаги фирмаларнинг аксарияти фақат тор доирадаги технологиялардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиб, улар рақобатбардош маҳсулот яратиш учун бу жабҳада ўз устунлигини сақлаб қолишга ҳаракат қилади.

2. Янги маҳсулотни имкон қадар тезроқ бозорга олиб чиқишга интилиш. Янги маҳсулотлар бозорида рақобат жуда юқори бўлиб, «имкониятлар дарчаси» фақат қисқа муддат давомида очиқ бўлиши мумкин. Фирмалар ўз маҳсулотини «керакли пайтда ва керакли жойда» таклиф қилиш учун қизгин кураш олиб борадилар.

3. Янги маҳсулотни ўзлаштиришда капитал харажатлар ва риск даражасини пасайтириш. Янги маҳсулот ишлаб чиқишни ташкил қилишнинг ҳозирги даражасида бу маҳсулотни бозорга олиб чиқишда, айниқса, юқори технологияли мураккаб асбоб-ускуналарни ишлаб чиқишда харажатлар жуда юқори бўлиши мумкин. Масалан, тадқиқотлар бир мамлакатда, маҳсулотни ишлаб чиқиш ва синаб кўриш бошқа мамлакатда, оммавий ишлаб чиқариш эса учинчи мамлакатда амалга оширилади. Бу нуқтаи назардан республика ва Фарғона водийсига капитални инвестициялашга йўналтирилган хорижий фирмалар томонидан арзон ишчи кучи тақдим этувчи ҳудуд сифатида баҳоланади.

4. Қўшма корхоналар ташкил қилиш ёпиқ хорижий бозорларга кириш усули сифатида. Вилоятда 100 дан ортиқ хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият кўрсатмоқда ва уларнинг сони ортиб бормоқда. Айниқса, транспорт, маркетинг ва сотув тармоғига эга компания билан қўшма корхона тузган ҳолда бозорга кириб бориш анча осон ватезроқ кечади.

Юқорида айтилганлардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, Фарғона вилояти ҳудудий нуқтаи-назардан юқори технологиялар бозорида янги илмий-техник ғоялар ишлаб чиқарувчиси сифатида ҳам, юқори технологияли маҳсулот ишлаб чиқаришнинг самарали технологияларини истеъмолчиси сифатида ҳам иштирок этиш мумкин.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Авулчаева Ф.Ж., Мамадалиев Ж.

Ферганский политехнический институт

В Узбекистане проводится последовательная политика развития экономических связей со всеми странами мира. Республика Узбекистан подписала более 50 конвенций и соглашений, регулирующих международные экономические отношения. Узбекистан использует режим наибольшего благоприятствования с 46 странами дальнего зарубежья и является участником зоны свободной торговли стран СНГ; более чем с 40 странами заключены соглашения «О защите и взаимном поощрении инвестиций».

Среди протекционистских тенденций в мировой торговле можно выделить:

- селективный протекционизм - меры, направленные против отдельных стран или товаров;
- отраслевой протекционизм - меры по защите определенных отраслей, прежде всего сельского хозяйства;
- коллективный протекционизм - меры, принимаемые объединениями стран в отношении государств, в них не входящих;

- скрытый протекционизм - использование мер внутренней экономической политики, зачастую прямо не связанных с регулированием торговли;
- сверхпротекционизм (агрессивный протекционизм) - защита развитых, мощных, наиболее монополизированных отраслей.

Государства, проводя протекционистскую политику, используют таможеннотарифные и нетарифные ограничения. В условиях кризиса протекционистские тенденции активизируются, поскольку национальные производители нуждаются в поддержке государства. Основная задача государства в области международной торговли - помочь экспортерам продать как можно больше продукции, сделать их товары более конкурентоспособными и ограничить импорт.

По подсчетам экспертов, в 2010 г. в мире было введено около 280 протекционистских мер, еще 188 мер запланированы на 2011 г. Отметим, что 121 принятая мера приходится на страны «группы 20», которые особенно активно выступают против протекционизма. Главный протекционист в мире - ЕС (90 барьерных мер), Россия (37), США (23), за ними следуют Аргентина (21), Индия и Индонезия (10) и др.

В 2010 г. ЕС ввел антидемпинговые пошлины на сварные трубы и трубы из железа или нелегированной стали из Беларуси, России и Украины. Кроме того, Европейский союз инициировал антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и полых профилей из Украины и Беларуси. Молдова пострадала от введенных Евросоюзом временных антидемпинговых пошлин на «катанку» (разновидность металлопроката). Кроме того, Евросоюзом введены временные таможенные тарифы на сталь и металлические изделия, используемые в строительстве, импортируемые из Китая и Молдовы. В том же 2010 г. Евросоюз принял решение о введении на 5 лет запретительных пошлин в отношении импорта китайских крепежных материалов (винтов, болтов и т. д.). Вместе с тем ЕС возобновил субсидирование аграрного сектора, в том числе экспорт сливочного масла, сыров, сухого молока и др.

Главной жертвой протекционизма стал Китай, для защиты от продукции которого страны приняли 146 мер. Больше всего пострадали металлургия и химия - каждая 3-я мера направлена против них. В то же время наиболее эффективные защитные меры приняты именно Китаем, они затрагивают сразу 164 страны, в частности, в целях защиты отечественных производителей используются санитарные и фитосанитарные нормы, технические барьеры и валютно-финансовые рычаги, выделение субсидий для сталелитейных предприятий и увеличение налоговых льгот на их экспортную продукцию.

В завершение отметим, что роль и значение протекционизма в современных экономических условиях продолжают оставаться значительными. Использование протекционистских мер ограждает внутренний рынок отдельных видов товаров и услуг от чрезмерной иностранной конкуренции и предусматривает помощь отечественным предприятиям (в том числе финансовую), оказывает им существенную поддержку и тем самым ускоряет развитие экономики. Однако протекционистские меры, направленные на поддержку неконкурентоспособных и бесперспективных отраслей, могут затормозить развитие экономики. Таким образом, разумная протекционистская политика должна быть ориентирована на перспективу, а важнейшим направлением в этой сфере должны стать усиление роли нетарифных ограничений и селективный характер протекционизма, когда защищается не внутреннее производство в целом, а отдельные отрасли.

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ИҚТISОДИЙ ЎСИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Эрматов И.

Андижон машинасозлик институти

Модернизация – бирор объектни янги талаб ва меъёрларга, техник шарт-шароитларга ва сифат кўрсаткичларига мувофиқлаштирган ҳолда яхшилаш, такомиллаштириш ва ниҳоят янгилашдир. Одатда машина ва қурилмалар, технологик

жараёнлар модернизацияси амал қилади. Лекин ушбу жараёнлар умумлашган ҳолда макрожараённи содир этиб, хўжаликни аграр даражадан индустриал тузилмага, анъанавий жамиятдан тараққий этган жамиятга айлантиришга хизмат қилади. Тараққий этган жамият сифатида иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маданий даражадаги модернизациянинг уйғунлиги, энг илдам қирраларини ўзида намоён этган миллий тузилма кўрилади. Иқтисодий модернизация ўзида иқтисодий такрор ишлаб чиқаришни, яъни меҳнатдан фойдаланишда самарали ёндашув, ишлаб чиқаришни энергия билан таъминланганлиги, фаннинг ишлаб чиқариш (иқтисодий) кучга айланиши ва ишлаб чиқаришни оқилона бошқаришни ифода этади.

Унинг таркиби:

➤ инсон ва жонли мавжудот кучини ишлаб чиқариш, тақсимот, транспорт ва коммуникация жараёнида буғ, сув, ёруғлик, шамол, электр ҳамда атом энергиясига алмаштириш;

➤ иқтисодий фаолиятни анъанавий муҳитдан ажратиб олиш;

➤ меҳнат қуролларини машина ва мураккаб технологиялар воситасида ташкил қилиш;

➤ иқтисодиёт таркибида иккиламчи (саноат ва савдо) ва учламчи (хизмат кўрсатиш) секторлар салмоғини ошириш, айти пайтда бирламчи тизим (қазил ва табиатдан ундириш) нинг юксак тежамини таъминлаш;

➤ иқтисодий фаолият таркибий қисмлари ва соҳаларида юқори ихтисослашган ҳолда ишлаб чиқариш, тақсимот ва айирбошлаш муносабатларини уйғунлаштириш;

➤ саноатлашувни оширишдан иборат.

Модернизация жараёни таъсирида ишлаб чиқариш, истеъмол ва меҳнатга ёллаш шарт-шароитларини ифода этувчи иқтисодий тузилмалар ва институтларнинг турли шакллари вужудга келиб, товар-пул муносабатлари такомиллашиб борган ва бу давом этмоқда. Бунда бозор муносабатлари доираси ривожланиб, миллий ва трансмиллий бозорларни кашф этди, фан ютуқларини бизнес ва умуман иқтисодий фаолиятда қўлланиши, илмий-техника тараққиётига сабаб бўлиб, фанни муҳим ишлаб чиқариш кучига айлантирди. Шунингдек, модернизация ишлаб чиқариш технологияларини ва иқтисодиётни бошқариш жараёни такомиллашувига, пировардида оқилона маъмурий тизимлар, менежмент ва иқтисодий фанлар ривожига сабаб бўлди.

Сиёсий модернизация ўзида аҳолининг жамият бошқарувидаги реал иштирокини ва аниқ қарорларни қабул қилишдаги таъсирини ифодалайдиган алоҳида сиёсий институтни ифодалайди. У замонавий, суверен йўналишдаги давлат яратиш бўйича сиёсий тизимни; ҳукумат ролини оширишни; давлат ва жамият бирлиги асосида қонунчилик доирасининг таъсир доираси ва кучини оширишни; ижтимоий гуруҳлар ва индивидларни сиёсий ҳаётга жалб этишни ифодалайди.

Ижтимоий модернизация очик жамият ва динамик ижтимоий тизимни, яъни жамиятдаги барча ижтимоий тузилмаларнинг ўзаро мувофиқлигини, барча муносабатлардаги ҳуқуқий асосларни, қонун, йўриқнома ва келишувларни, мамлакат бошқарувини дин таъсиридан ҳоли этишни, нотижорат ташкилотлар ва ўзини-ўзи бошқарув органларининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги ролини оширишни ифодалайди.

Маданий модернизация миллий-этник ва диний-маданий ҳамда ахлоқий кадриятларни қамраб олиб, мазкур элементларни ўзаро уйғунлашган ва барча даврларда маъқулланадиган шакллари ифодалайди. Унинг таъсирида кишилик жамияти ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳаётини воситалар (билим, малака, қизиқиш, муҳаббат, садоқат ва меҳр кабилар)га эришилади.

КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА
БАНК ИНТЕРАКТИВ ХИЗМАТЛАРИНИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ
Махсудов Ш.С., Алихонов Э.Ж., Ғанибоев И.Ш.
Фарғона солиқ коллежи

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, унинг қонуний-меъёрий асосларини мустахкамлашга қаратилган иқтисодий ислохатлар долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу масала Ўзбекистон ҳукуматининг иқтисодиёт соҳасида амалга ошираётган ислохотларида энг устивор, давлат сиёсати даражасида кўтарилган масалалардан бири бўлиб, бу хусусда мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов изоҳлаб берганидек: «...кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг жадал ривожланишини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, шу асосда аҳолининг бандлиги ва фаровонлигини ошириш муаммоларини ҳал этишдан иборат».

Ҳукуматимиз кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб қувватлаш мақсадида 2014 йил 4 декабрдаги «Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2015 йилга мўжжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-379-сонли Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолиятини эркинлигини кафолатлари тўғрисида»ги Қонунига ўзгартиришлар киритилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 4 декабрдаги ПҚ-2270-сонли қарорига асосан солиқ юклари камайтирилди. Амалга оширилаётган чора тадбирлар кичик бизнес ва тадбиркорлик билан шуғуланувчиларга янада кенг имкониятлар яратиб бермоқда.

Кичик бизнесни ривожлантириш асосида бир қатор ижтимоий-иқтисодий вазифалар ҳал этилиши назарда тутилади.

Биринчидан, жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, кичик бизнес ички бозорни зарур товар ва хизматлар билан тўлдирадиган, иқтисодиётнинг таркибий негизини белгилаб берадиган энг муҳим сектор ҳисобланади, шунингдек, аҳолини иш билан таъминлашда, унинг даромадларини оширишда энг асосий омил ва манба бўлиб хизмат қилади.

Иккинчидан, ҳозирги шароитда жаҳон ва минтақавий бозорларда рақобат кескинлашиб бораётгани ҳаммага аён. Айнан кичик бизнес ўзининг ҳаракатчанлиги, кам сармоя талаб қилиши ҳисобидан ишлаб чиқаришни енгилроқ ва тез модернизация қилиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турларини янгилаш имкониятига эга экани ва шу тариқа бозор конъюнктурасининг ўзгарувчан талабларига яхши мослаша олиши билан эътиборлидир.

Учинчидан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ўсиши билан мамлакат таянчи ва суянчи бўлган мулкдорлар ўрта синфини шакллантириш вазифаси бевосита ҳал этилади. Умуман айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бугунги кунда аҳоли бандлигини таъминлайдиган ва унинг асосий даромад манбаи бўлган муҳим бўғин ҳисобланмоқда.

Ҳозирги кунда кичик бизнес ва тадбиркорлик ривожлантириш мақсадида банк томонидан сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Бунга мисол қилиб, республикамизда фаолият кўрсатаётган банклар томонидан тақдим этилаётган интерактив хизматларни олишимиз мумкин. Банк интерактив хизматлари тадбиркорлар учун ўз фаолиятини юритишда қулайликлар туғдирмоқда. Тадбиркор ўз ҳисоб рақамидаги маблағни ўзи назоратга олади. Тузилган шартномалар асосида нақдсиз пул муомалаларини амалга оширади. Терминал орқали тушган савдо маблағларини банк интерактив хизмати кўмагида банк ҳисоб рақамига ўтказилади. Бу эса тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган шахсларга вақтини ва маблағни тажаш имкониятини беради. Шу билан биргаликда интерактив хизматлардан фойдаланаётган тадбиркорлар айрим муаммоларга дуч келмоқда. Тадбиркор терминал орқали қилинган савдо маблағини банк ҳисоб рақамига ўтказиш узоқ вақтни талаб қилмоқда. Яқка тартибда фаолият юритувчи

тадбиркор куни билан ишлайди. Кун охирида кунлик тушумни ҳисоб-китоб қилади. Тадбиркор банкдаги асосий ҳисоб рақамига тушган маблағни назорат қилиб, шартнома бўйича мол етказиб берувчининг ҳисоб рақамига маблағ ўтказишига қадар, Марказий банк томонидан пул ўтказмалари тўхтатилади.

Бизнинг ҳулосамизга кўра, тадбиркор терминал орқали амалга оширган савдо маблағларини тўғридан-тўғри тезлик билан асосий ҳисоб рақамга ўтказилса ва Марказий банк пул ўтказмаларини узлуксиз равишда амалга оширса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

МУҚОБИЛ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ МАСАЛАСИ

Ахмедов Р.М., Мақсудов Ш, Юлдашев М.

Наманган муҳандислик-технология институти

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида энергия ресурслари ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда Наманган вилояти фермер хўжалиқларини электр энергияси билан таъминланиш даражаси паст деб ҳисоблаш мумкин. Фермер хўжалиқларини электр энергияси билан таъминланиш даражаси юқорига кўтариш учун муқобил энергетика манбаларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Муқобил энергетика дунё иқтисодиётининг устувор йўналишларидан бирига айланиб, глобал энергетикага қўшаётган ҳиссаси тобора ортиб борапти. Республикада ҳам ушбу соҳада анчагина ишлар амалга оширилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 1 март куни имзоланган «Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони бу борадаги тарихий ҳужжат бўлди. Бугунги давр талабидан келиб чиққан ҳолда Наманган муҳандислик-технология институти олимлари томонидан ушбу соҳага жиддий эътибор кучайиб, қуёш, сув энергиясида ишловчи қурилмалар, биогаз технологияларини яратиш ва уни маҳаллий шароитга мослаштириш ишлари амалга оширилди. Шу билан бирга муқобил электр энергияни ишлаб чиқиш учун газгенераторларни жорий қилиш бўйича иқтисодий самарадорликни ҳисоблаш услуби таклиф қилинди. Электр энергияни ишлаб чиқиш учун кам миқдордаги газ сарфини талаб қилувчи газгенераторларни жорий қилиш бўйича иқтисодий самарадорлик “Улуғбеклар” фермер хўжалигида йил давомида иситиш ва ёритиш учун қуйидаги мумкин бўлган учта вариантларни таққослаш асосида ҳисобланди:

1-вариант: Иситиш ва ёритиш учун фақат электр энергиясидан фойдаланиш. Бу вариантда трансформатор ўрнатиш учун 38000 минг сўм капитал харажат талаб этилади. Иситиш учун 6912 минг сўм ва ёритиш учун 1095 минг сўм, жами 8007 минг сўм жорий харажат сарфланади.

2-вариант: Иситиш учун табиий газ ва ёритиш учун электр энергиясидан фойдаланиш. Бу вариантда газ тарқатиш пункти ўрнатиш учун 35000 минг сўм капитал харажат талаб этилади. Иситиш учун 5760 минг сўм ва ёритиш учун 1095 минг сўм, жами 6855 минг сўм жорий харажат сарфланади.

3-вариант: Бу вариантда биогаз қурилмаси ўрнатиш учун 40000 минг сўм ва газэлектрогенераторлар ўрнатиш учун 5000 минг сўм, жами 45000 минг сўм капитал харажат талаб этилади. Иситиш ва ёритиш учун биогаз ишлаб чиқарилиши ва электр энергияси ишлаб чиқарилиши назорат қилувчи ишчининг иш ҳақи 2160 минг сўм ҳамда 40 минг сўмлик эксплуатацион харажатлар, жами 2200 минг сўм жорий харажат сарфланади.

Таққосланадиган вариантлар бўйича ҳисобланган харажатларни жадвал кўринишига келтирамиз (1-жадвал).

**1-жадвал. Вариантлар бўйича ҳисобланган капитал ва жорий харажатлар
(минг сўм)**

Харажатлар	1-вариант	2-вариант	3-вариант
Капитал харажатлар	38000	35000	45000
Жорий харажатлар	8007	6855	2200

Юқорида келтирилган вариантлар бўйича харажатларни таққослаб, иқтисодий самарадорликни куйидаги формула асосида ҳисоблаймиз:

$$\Delta = 0,15 * (K1 - K2) - (X2 - X1),$$

бунда

K1, K2-таққосланаётган вариантлар бўйича капитал харажатлар,

X1, X2-таққосланаётган вариантлар бўйича жорий харажатлар,

0,15-янги техника учун иқтисодий самарадорлик меъёрий коэффиценти.

1) 1 ва 2-вариантларни таққослаганда $\Delta = 0,15 * (K1 - K2) - (X2 - X1) = 0,15 * (38000 - 35000) - (6855 - 8007) = 702$ минг сўм иқтисодий самарага эришилади.

2) 1 ва 3-вариантларни таққослаганда

$\Delta = 0,15 * (K1 - K2) - (X2 - X1) = 0,15 * (38000 - 45000) - (2200 - 8007) = 4757$ минг сўм иқтисодий самарага эришилади.

3) 1 ва 3-вариантларни таққослаганда

$\Delta = 0,15 * (K1 - K2) - (X2 - X1) = 0,15 * (35000 - 45000) - (2200 - 6855) = 3155$ минг сўм иқтисодий самарага эришилади.

Бундан ташқари учинчи вариантда ҳар бир фермер хўжалигида биттадан янги иш ўрни яратилади.

Таҳлил ва ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, биогазда ишловчи юқори самарали электр газгенераторларни ишлаб чиқариш технологиясини жорий қилиш иқтисодий ва ижтимоий самара келтиради ва уни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Аббасов Е.С.

Ферганский политехнический институт

Одной из актуальных задач современной энергетики является разработка и создание малозатратных и экологически чистых источников тепловой энергии. В условиях Республики Узбекистан, где количество солнечных дней в году превышает 290, важной составляющей энергетики являются альтернативные источники энергии в частности энергия Солнца.

Учитывая, что потребление тепловой энергии с низкой или средней температурой в системах отопления, вентиляции для коммунально-бытового сектора народной экономики составляет по некоторым оценкам около 60%, то использование солнечных коллекторов как воздушных, так и водяных позволит сэкономить значительное количество тонн условного топлива в год.

С развитием солнечной энергетики особое внимание уделяется вопросам разработки солнечных воздушных коллекторов. Т.е. не только с точки зрения надежных и экономически оправданных конструкций, но и повышенной эффективности, а именно солнечных воздушных коллекторов с высоким КПД. В настоящее время существует много подробных описаний рабочих показателей коллектора, работающих в области солнечной энергии. По мнению большинства авторов, занимающихся исследованиями коллекторов, без увеличения стоимости коллектора может быть достигнуто лишь незначительное повышение общего КПД. Кроме того, существует мнение, что повышение эффективности использования энергии солнечного излучения часто требует увеличения затрат, которые не всегда окупаются за срок службы коллектора. Более того, стремление многих инженеров, занимающихся солнечной энергией, создавать коллекторы

с повышенным КПД без учета их возросшей стоимости неоправданно. Авторами предлагаются способы увеличения к.п.д. коллекторов за счет увеличения интенсивности теплообменных процессов внутри гелиоприемных каналов воздухонагревателя.

Считается, что наиболее экономичной и доступной интенсификацией конвективного теплообмена является интенсификация с помощью воздействия формы или геометрии теплообменной поверхности на поток. В таких случаях активно используются волнистые поверхности, поверхности с перфорацией, шероховатые поверхности и т.п.

Однако, при малых скоростях воздушного потока в гелиоприемнике правильный выбор того или иного способа интенсификации теплообмена в солнечном воздухонагревателе в настоящее время затруднен вследствие того, что практически мало изученными являются гидродинамика и теплообмен в каналах гелиоприемников как в волнистых каналах, так и в каналах с дискретной шероховатостью.

Авторами исследований показано, что увеличение теплообмена в канале коллектора в 1,5 – 2 раза, приводит к увеличению к.п.д. коллектора до 15 – 20 %. Результаты выполненных исследований использованы при разработке опытного образца СВН с перфорированным гелиоприемником с полезной теплопередающей площадью в 10 м² и гелиоприемником с дискретной шероховатостью с полезной теплопередающей площадью 10, 2 м², использовавшихся в технологическом процессе сушки плодов на Туракурганском заводе (Наманганская обл). В результате исследований получено, что в режиме сушки плодов, применение эффективного солнечного воздухонагревателя обеспечивает сокращение времени сушки примерно на 30 -40 %.

Кроме того, увеличение интенсивности теплообмена приводит к экономии металла и других комплектующих материалов.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гафурова Ф. С.

Ферганский политехнический институт

Важнейшей задачей социально-экономической политики Узбекистана является обеспечение эффективной занятости населения. Приоритетом в решении этой задачи является создание новых рабочих мест. Необходимо отметить, что в Узбекистане ежегодно с этой целью создается около 1 миллиона новых рабочих мест. Вместе с тем, проблема организации таких рабочих мест, которые бы обеспечили эффективную занятость, реально существует.

Рабочее место, как место занятости человека, играет ведущую роль в экономике предприятия, региона и государства в целом. Поэтому так важно учитывать степень его эффективности. Для научного обоснования эффективности рабочего места необходимо рассматривать его в многоаспектном ракурсе, в первую очередь, в экономическом, социологическом и эргометрическом аспектах.

С экономической точки зрения рабочее место – это первичный пункт и источник получения прибыли. Таким образом, в рамках экономического подхода ставится вопрос о его окупаемости и прибыльности. Чтобы определить окупаемость и прибыльность рабочего места необходимо сопоставить потенциальную доходность труда на рабочем месте с затратами на его эксплуатацию, включая амортизацию оборудования, расходы топливно-энергетических и материальных ресурсов, на оплату труда работников, занятых на данном рабочем месте.

Социологический подход к рассмотрению сущности рабочего места связан с такими факторами как содержательность труда, степень монотонности и тяжести труда, долей физического, умственного и творческого труда, уровнем механизации и

автоматизации труда, наличием на рабочем месте определенных условий труда, степенью их безопасности и комфортности.

В эргометрическом аспекте рабочее место изучается с позиции его соответствия антропологическим, биологическим, психофизиологическим и прочим характеристикам организма человека.

Полагаем необходимым отметить, что в последнее время в рамках организационно-технологического подхода постепенно развивается еще один аспект рассмотрения рабочих мест, получивший название «управленческий». Рабочее место в данном случае рассматривается как элемент системы управления предприятием. Чем технически и технологически сложнее производство, тем сильнее зависимость результатов хозяйственной деятельности предприятия, его конкурентоспособности от степени соответствия управления, в том числе рабочими местами.

Многообразие и специфика рабочих мест в различных сферах трудовой деятельности не позволяют дать единый «рецепт» их рационализации. Вместе с тем, на наш взгляд, при организации рабочих мест существуют общие задачи, такие как рациональное использование производственных площадей предприятия; создание удобства и комфорта для работы исполнителей; ограждение работников от воздействия неблагоприятных условий внешней и внутренней производственной среды; бесперебойное качественное обслуживание рабочих мест.

Успешное решение выше перечисленных задач в процессе управления организацией рабочих мест будет, содействует сокращению затрат рабочего времени, улучшению качества работы и продукции, снижению расходов сырья, материалов, энергии и в целом себестоимости продукции, а следовательно, повышению прибыльности и конкурентоспособности предприятия.

МОДДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ахунова М.Х.

Фаргона политехника институти

Тежамкорлик режимини таъминлаш бўйича чора – тадбирлар тизимида асосий ўринни меҳнат предметларини тежаш эгаллайди. Бу маҳсулот сифати, ишончилиги ва узоқ муддат хизмат қилишига зарар етказмаган ҳолда унга сарфланадиган хом ашё, материаллар, ёқилғи харажатларини камайтиришни билдиради.

Ҳозирги шароитда айланма маблағларни тежашнинг иқтисодий аҳамияти ишлаб чиқариш харажатларини камайиши ҳамда маҳсулот ҳажмининг ошиши билан ифодаланади.

Айланма маблағлар таркибидаги хом ашё ва материаллар моддий ресурслар ҳажмида салмоқли улушни эгаллайди. Ҳозирги вақтда моддий харажатлар барча ишлаб чиқариш харажатларининг 80-85 фоизини ташкил этади. Ишлаб чиқаришнинг техник даражаси ўсиши билан маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича умумий харажатларда буюмлашган меҳнат улуши ошиб боради ва меҳнат предметлари ҳамда меҳнат воситаларидан фойдаланишни яхшилаш ишлаб чиқариш харажатларини тежашнинг асосий йўналиши бўлиб ҳисобланади.

Маълумки, айланма маблағлар тўлиқ айланадиган, яъни ишлаб чиқариш ва муомала даврини ўтайдиган вақт айланма маблағларнинг айланиш даври деб айтилади. Бу кўрсаткич корхонада маблағлар харакатининг ўртача тезлигини ифодалайди. Аммо у маълум турдаги маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш муддатига мос келмайди. Шу сабабли ҳам корхоналарда айланма маблағлар самарадорлигини ошириш йўлларида бири айланма маблағларни оқилона бошқариш ҳисобланади.

Айланма маблағлар ҳар доим бир вақтнинг ўзида доиравий айланишнинг учала босқичида мавжуд бўлади ва пул маблағлари, материаллар, тугалланмаган ишлаб чиқариш, тайёр маҳсулотлар кўринишида намоён бўлади.

Корхоналар ўз – ўзини молиялаштирадиган ҳозирги шароитда айланма маблағларга бўлган эҳтиёжни тўғри аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Айланма маблағларни нормаллаштириш ички захираларни аниқлаш, ишлаб чиқариш давомийлигини қисқартириш, тайёр маҳсулотнинг тезроқ сотилиши имконини беради.

Бу эса ўз навбатида айланма маблағлар айланувчанлигининг тезлашувига ёрдам беради. Айланма маблағлар айланувчанлигининг тезлашуви ҳозирги шароитда корхоналарнинг бирламчи вазифаси ҳисобланади. Айланувчанликни тезлаштиришга қуйидаги йўллар билан эришилади:

- ишлаб чиқариш захираларини тузиш босқичида иқтисодий асосланган захира нормаларини жорий этиш;

- хом ашё, ярим тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар таъминотчиларининг истеъмолчиларга яқинлашувини таъминлаш;

- моддий – техник таъминотнинг омбор тизимини, шунингдек материаллар ва ускуналар биржа савдосини кенгайтириш ва бошқалар.

Тугалланмаган ишлаб чиқариш босқичида:

- илмий – техник тараққиётни тезлаштириш;

- стандартизация ва унификацияни ривожлантириш ва такомиллаштириш;

- саноат ишлаб чиқаришини ташкил этиш шакллари мукамаллаштириш;

- хом ашё ва ёқилғи энергетика ресурсларидан тежамли фойдаланишни рағбатлантириш тизимини кенгроқ жорий этиш;

- юқори талабга эга бўлган маҳсулот улушини кўпайтириш ва бошқалар.

Муомала босқичида:

- маҳсулот истеъмолчиларини уни ишлаб чиқарувчиларга яқинлаштириш;

- ҳисоб – китоб тизимини мукамаллаштириш;

- бевосита алоқалар бўйича буюртмаларни ўз муддатида ва сифатли қилиб бажариш;

- тежалган материаллардан маҳсулот ишлаб чиқариш натижасида сотилган маҳсулот ҳажмини ошириш;

- тузилган битимларга мувофиқ жўнатиладиган маҳсулотларни ассортиментлар ва транзит нормаси бўйича юкланишини таъминлаш ва бошқалар.

Демак, айланма маблағларнинг айланишини тезлаштириш учун ҳар бир корхона уларнинг ишлаб чиқариш ва муомалада бўлиш муддатини қисқартиришга эришиши зарур. Чунки, айланма маблағларнинг муомала соҳасида секин ҳаракатланиши корхонанинг бу воситалардан ишлаб чиқаришда фойдаланишда эришган ютуқларини йўққа чиқаришдан ташқари, уларнинг умумий айланишини ҳам секинлаштириши мумкин. Шу сабабли тайёр маҳсулотни истеъмолчига етказиб беришни тезлаштириш ёки маҳсулотни сотиш муддатини қисқартириш ҳам айланма маблағларнинг айланишини тезлаштиришнинг муҳим йўли ҳисобланади.

Мутлақ озод қилиш корхонанинг айланма маблағларга бўлган эҳтиёжини камайитишни тавсифлайди ҳамда мавжуд ресурслардан рационал фойдаланишга оид турли ташкилий – техник чора – тадбирлар ҳисобига амалга оширилади.

Нисбий озод қилиш айланма маблағлар ҳажмининг ўзгариши ҳамда сотилган маҳсулот ҳажмининг ўзгаришини акс эттиради. Уни аниқлаш учун ҳисобот йилида айланма маблағларга эҳтиёжни, маҳсулотни мазкур давр мобайнида сотиш бўйича ҳақиқий айланиш ҳамда ўтган даврдаги айланишни (кунларда) инобатга олган ҳолда ҳисоблаш зарур. Улар ўртасидаги фарқ озод қилинган воситалар миқдорини беради.

ЭФФЕКТИВНОЕ СЖИГАНИЕ ЖИДКИХ ТОПЛИВ

Умурзакова М.А., Орифжанов Х.

Ферганский политехнический институт

В промышленной теплоэнергетике особенно актуальной считается задача качественного сжигания топлив. В результате полного сгорания органического топлива можно повысить к.п.д. топочных камер, а также сократить количество вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время в теплоэнергетике активно развиваются различные методы ускоренного и эффективного сжигания жидкого топлива, а именно мазута.

Мазут является резервным топливом котельных установок. Его неполное сжигание связано с низкой скоростью разложения тяжелых углеводородов до более легких фракций, и в конечном итоге до элементарных водорода и углерода.

Одним из перспективных направлений в области улучшения свойств жидкого котельного топлива, является использование различных катализаторов. К такому типу катализатора можно отнести катализатор горения мазута «ИОН – М».

Катализатор горения мазута «ИОН-М» изменяет структуру и реологические свойства мазута, оптимизирует процесс горения. Уменьшается длина факела; отсутствует догорание топлива в газоходах; все топливо сгорает в топке котла; повышается температура ядра факела; увеличивается скорость теплопередачи за счет повышения доли тепла, передаваемого излучением (визуально пламя становится более ярким), быстрее нагревается теплоноситель. Уменьшаются потери тепла с отходящими газами и через обмуровку котла. Уменьшается потребление мазута на 10-15%. «ИОН-М» связывает воду, которая попадает в мазут при транспортировке, наливе в емкости и хранении. В модифицированном катализатором горения «влажном» мазуте отсутствует свободная вода (водяные линзы), он горит устойчиво, без срыва пламени, с теплоотдачей как у обычного мазута. В связанном состоянии вода находится неограниченно долго, и ее количество может достигать 20-30% от общего объема, расслоения не происходит. При использовании добавки в мазут «ИОН-М» - остается в 2-3 раза меньше отложений, при этом они носят характер рыхлых образований при отсутствии смолистых веществ и сажи, легко могут быть удалены с поверхностей нагрева. Постепенно очищаются резервуары (отпадает необходимость в дорогостоящей периодической очистке), трубопроводы, форсунки, экраны котлов. Уменьшаются выбросы вредных веществ в несколько раз. Обеспечивается легкий розжиг котлов, повышается надежность агрегатов и срок их службы. Катализатор горения «ИОН-М» в мазуте обладает антифрикционными свойствами, снижая износ деталей, облегчая работу насосов, снижает потребление электроэнергии. Катализатор горения мазута «ИОН-М» — это многокомпонентный состав химических веществ, который оказывает влияние на структуру топлива и непосредственно на процесс горения. Наличие в составе особого сочетания положительных и отрицательных ионов, посредством электростатических полей оказывает структурирующее (упорядочивающее) воздействие на молекулы топлива, в котором находится катализатор. Углеводороды мазута приобретают в его присутствии заданную ориентацию в объеме. Катализатор также переводит в упорядоченное состояние тяжелые углеводороды, которые содержатся в топливе в виде сгустков и отложений. Происходит их растворение и равномерное распределение по всему объему (постепенно очищаются емкости и трубопроводы). У топлива, структурированного действием катализатора, уменьшается реологическая вязкость.

II-ШЎБА. РЕСУРСЛАРДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ИҚТИСОДИЙ МАТЕМАТИК УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ УСИШНИ БОШҚАРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Зохидова Қ.М., Мусамухамедова М.М.
Тошкент давлат аграр университети

Республикамызда халқ хўжалигининг асосий тармоғи бўлган аграр соҳани ривожлантиришда қатор иқтисодий ислохотлар олиб борилмоқда. Бозор иқтисодиёти ишлаб чиқаришнинг мукамал интенсив йўлига ўтишда техника ва технологияни доимий такомиллаштиришни, жаҳон тажрибасини ўрганиб самарали бошқарув усулини қўллашни, халқаро стандартларнинг жорий қилишни тақозо этади. Янги иқтисодий муносабатлар тизимида қишлоқ хўжалигида иқтисодиётни юксакларга кўтаришга имкон берувчи бошқариш усуллари кенг қўлланилмоқда. Республикамызда ҳозирда ер тузиш масалаларини талаб даражасида ечишга қатта аҳамият берилмоқда. Бу борада ахборотлар боғлиқлигига эга бўлган масалаларни ечишни такомиллаштириш учун ердан фойдаланиш масалаларини тезлик билан ечишда замонавий компьютерлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бунда математик моделлаштиришдан фойдаланилади. Моделлаштиришдан мақсад уларнинг энг яхши қийматларини аниқлашдан иборатдир. Барча иқтисодий-математик масалалар кўп вариантли алтернатив характерга эга бўлиб, асосий масала берилган критерия асосида мумкин бўлган бир неча вариантлар ичидан мақбулини танлашдан иборат. Бунинг математик маъноси у ёки бу функциянинг максимум ёки минимум қийматини қидириш, яъни масалани экстримумга ечишдан иборатдир.

Қишлоқ хўжалигини таркибий ўзгартириш ҳақида сўз юритганда, аввало, пахта экиладиган ерларни оптималлаштириш ва бошоқли дон экинлари, сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик учун ажратилган майдонларни кенгайтириш ҳисобидан экин майдонлари таркибида ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Натижада 2012 — 2014 йилларда пахта етиштириш ҳажми сақланган ҳолда, сабзавот етиштириш 16,3 фоиз, полиз экинлари 16,6 ва мева етиштириш қарийб 21 фоизга ўсди. 2010 — 2014 йиллар давомида қарийб 50 минг гектар майдонда янги боғлар, жумладан, 14 минг гектардан ортиқ майдонда интенсив боғлар, 23 минг гектарда узумзорлар яратилди.

Мақолада қишлоқ хўжалик корхоналарининг иқтисодий ўсишини бошқаришнинг иқтисодий-математик модели келтирилган.

Масаланинг қуйилиши. Фермер хўжаликларида мавжуд булган ер майдонларидан экин турларини ва шу экин турларининг етиштириш учун керак буладиган ресурслар: меҳнат ҳақи, уруғлик, ўғит сарфи, сотиладиган маҳсулотнинг тўлиқ таннархи, давлат эҳтиёжи учун сотиш миқдори, шартнома бўйича етиштириладиган маҳсулотларни мақбул миқдорини шундай топиш керакки натижада ушбу хўжаликлар оладиган соф фойдалари максимум бўлсин. Хўжаликларда етиштириладиган қуйидаги маҳсулот турлари мавжуд: ғалла (ёки буғдой), картошка, сабзавот, мева, узум. Мақбуллик мезони – соф фойда (тах) юқори даражада бўлсин.

Масаланинг иқтисодий-математик моделини тузиш учун қуйидаги шартли белгилар қабул қилинди:

x_j - j - ер майдони (га), $j = \overline{1,5}$;

c_j - 1 га ердан олинган соф фойда (минг сўм/га), $j = \overline{1,5}$;

b - фермер хўжалигида жами ер майдони (га);

b_j - 1 га ердан олинган ҳосил (т);

a_{ij} - $i=1$ да 1 га ер учун меҳнат ҳақининг ҳажми (минг сўм/га); $i=2$ да j - маҳсулот экилган 1 га ер учун сарф қилинган уруғликнинг қиймати (минг сўм/га); $i=3$ да j - маҳсулот экилган 1 га ер учун сарф қилинган угитнинг қиймати (минг сўм/га); $i=4$ да j -

маҳсулот экилган 1 га ардан сотилган маҳсулотнинг тўлиқ таннархи (минг сўм/га);
 $i=5$ да j - маҳсулот экилган 1 га ердан олинган хосил (т/га); $i=6$ да j - маҳсулот экилган 1 га ердан давлат эҳтиёжи учун сотишга мўлжалланган маҳсулот миқдори (т/га);

y_i - $i=1$ да меҳнат ҳақининг ҳажми (минг сўм/га); $i=2$ да уруғлик сарфининг қиймати (минг сўм/га); $i=3$ да ўғит сарфининг қиймати (минг сўм/га); $i=4$ да сотиладиган маҳсулотнинг тўлиқ таннархи (минг сўм/га);

y_{i-1} - $i=6$ да давлат эҳтиёжи учун сотиладиган маҳсулот миқдори (т/га);

y_{i+5} - шартнома бўйича етиштириладиган маҳсулот (т/га);

Z_j - шартнома бўйича етиштириладиган j - маҳсулот ҳажми (т/га);

Ўзгарувчилар рўйхати

X_1 - Ғалла (ёки буғдой), X_2 - картошка, X_3 - сабзавот, X_4 - мева, X_5 - узумларнинг экиладиган ер майдони;

X_6 - Шартнома бўйича етиштириладиган ғалла (ёки буғдой), X_7 -картошка, X_8 -сабзавот, X_9 - мева, X_{10} - узумларнинг миқдори;

X_{11} - Давлат эҳтиёжи учун сотиладиган маҳсулот миқдори;

X_{12} - Сотиладиган маҳсулотнинг тўлиқ таннархи;

X_{13} - Меҳнат ҳақининг ҳажми;

X_{14} - Уруғлик сарфининг қиймати;

X_{15} - Ўғит сарфининг қиймати;

Масаланинг иқтисодий – математик моделининг таркибий кўриниши

Максад функцияси: $\sum c_j x_j \rightarrow \max \quad j = \overline{1,5}$

Чегаравий шартлар:

1. Ер майдонинг тақсимланиши бўйича $\sum_{j=1}^n x_j \leq b$

2. Меҳнат ҳақининг ҳажми бўйича $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_i \leq 0 \quad i = 1$

3. Уруғлик сарфининг қиймати бўйича $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_i \leq 0 \quad i = 2$

4. Уғит сарфининг қиймати бўйича $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_i \leq 0 \quad i = 3$

5. Сотилган маҳсулотнинг тўлиқ таннархи бўйича $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_i \leq 0 \quad i = 4$

6. Ялпи хосилнинг ҳажми бўйича $a_{ij} x_j \geq b_j \quad i = 5, \quad j = \overline{1,5}$

7. Давлат эҳтиёжи учун сотиладиган маҳсулот миқдори бўйича

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_{i-1} \leq 0 \quad i = 6$$

8. Шартнома бўйича етиштириладиган маҳсулот миқдори бўйича

$$Z_j - y_{j+5} \leq 0 \quad j = \overline{1,5}$$

9. Ўзгарувчиларнинг манфий бўлмашлик шarti $\{x_j ; y_j ; Z_j\} > 0$

Бу иқтисодий-математик моделнинг мақбул ечимини қўлланиши фермер хужаликларнинг меҳнат унумдорлигига, фойдалилик даражасига ижобий таъсир этиб, фермер хужаликлари самарадорликларини оширади.

ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ ЭКОНОМЕТРИК БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Фозилов А.Н.

Фаргона политехника институти

Нишонов Ф.М.

Фаргона давлат университети

Тадбиркорликни инновацион ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда иқтисодий-математик моделлар ва ахборот-коммуникацион тизимларни самарали қўллашни назарда тутади. Ушбу соҳани моделлаштириш ва унинг динамикасини аниқлаш формализация усулига тааллуқли бўлган корреляция-регрессия, экстраполяция, тренд ва бошқа усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Кичик бизнесда қўлланилиши юқори самара келтирадиган иқтисодий-математик моделлар тизими куйидагиларни ўз ичига олади.

1. Тадбиркорлик субъектларида омиллар ўзгариши асосида пировард натижа, яъни маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ортиши (камайиши) куйидаги кўринишдаги ишлаб чиқариш функциясида ўз аксини топади:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \varepsilon \quad (1)$$

бунда:

y -фаолият натижаси, одатда, пировард маҳсулот, фойда, рентабеллик ёки шу каби бошқа микроиқтисодий кўрсаткичларни акс эттиради;

x_1, x_2, \dots, x_n –фаолиятга таъсир этувчи омиллар;

ε - хатолик чегараси.

Масалан, ер майдони, асосий воситалар қиймати, ходимлар сони, устав капитали, активлар ҳажми, кредитлар, дебиторлик-кредиторлик қарзлари ва бошқалар. Эконометрик моделларда асосан миқдорий параметрларга мувофиқ келадиган омилар ҳисобга олиниши моделларнинг адекватлигини ва аниқлигини таъминлайди. Айрим муаллифларнинг тадқиқотларида ўлчов бирлиги мавҳум ёки ноаниқ бўлган ўзгарувчиларни моделга киритиш тавсия этилган.

Фикримизча, уларнинг ёрдамида олинган натижалардан ҳудудий бизнес субъектлари фаолиятини бошқаришда фойдаланиш миқдорий параметрларга нисбатан камроқ самара келтиради.

Агар моделда фақат иккита омил тадқиқ қилинса, масалан, асосий капитал (K) ва ишловчилар сони (L), у ҳолда (1)– формулани куйидагича функция орқали ифодалаш мумкин:

$$Y = \varphi(K, L) \quad (2)$$

Кичик инновацион тадбиркорликка мувофиқ келадиган ишлаб чиқариш функциясини тузишда ҳудуд иқтисодиёти ҳолатини ифодаловчи умумий кўрсаткич сифатида бизнес субъектлари томонидан, яъни соҳада яратилган ялпи ҳудудий маҳсулот, унга таъсир этувчи омиллар таркибига эса ишловчилар сони, ер майдони, асосий капитал, иш ҳақи, товар-моддий заҳиралар ва бошқаларни киритиш мумкин.

Бизнес субъектларининг рақобатбардошлиги уларнинг мавжуд ресурслар сифати ва таркиби билан чамбарчас боғлиқ. Модернизациялаш шароитида кичик бизнес субъектлари учун энг мақбул вариант капитал ва ишчи кучининг оптимал нисбатида намоён бўлади. Бизнес субъектлари фаолиятини замонавий усуллар ёрдамида самарали бошқаришда ва тартибга солишда ишлаб чиқариш функциясининг турли шаклларида фойдаланиш мумкин. Уларнинг таркибида Кобб-Дуглас функцияси кенг қўлланилиши билан ажралиб туради. Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функцияси айнан тадбиркорлик ва бизнес субъектлари фаолиятини ретроспектив ва перспектив тадқиқ этиш натижасида ихтиро қилинганлигини таъкидлаш ўринлидир.

$$Y = Y_0 \cdot K^\alpha L^\beta \quad (3)$$

Бунда: Y_0, K, L, α, β – статистик ахборотларни таҳлил қилиш натижасида моделда аниқланадиган миқдорий катталиклар бўлиб, $\alpha + \beta = 1$ шarti бажарилиши талаб қилинади.

Умумий ҳолда юқоридаги формулалар асосида кичик бизнес субъектлари ресурслари мутаносиблигини аниқлашнинг қуйидаги шаклдаги корреляцион моделидан фойдаланиш тавсия этилади:

$$F = K \cdot A^x \cdot B^y \cdot C^z \cdot \dots \cdot E^n \quad (4)$$

бунда: F – маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми;

K – коэффициент;

A, B, C, \dots, E – ишлаб чиқаришга таъсир этувчи омиллар;

x, y, z, \dots, n – ишлаб чиқариш ҳажми миқдорига омилларнинг таъсир даражаси.

Мазкур моделни ҳудуд КБС сегментларига нисбатан қўллашда хўжаликларда янги техника-технологиялар билан қуролланганлик даражасининг пастлиги, таъминот-сотиш жараёнларида ахборот-коммуникация технологиялари ва Интернет имкониятларидан етарли даражада фойдаланмаслик, норасмий бандлик даражасининг юқорилиги каби омилларни ҳисобга олиш лозим.

Иқтисодиётда тадқиқот объектларининг табиат предметларидан бирмунча мураккаб тузилганлиги туфайли, ҳақиқатга яқин, четланиш ёки оғиш кам бўлган ахборотларни ва уларнинг ишончли манбаларини аниқлаш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳудуд миқёсида КБС ва хусусий тадбиркорликни ривожланишини тадқиқ этиш ва бошқариш ижтимоий масалалардан бир ҳисобланган бандлик муаммосини ҳал этишни назарда тутати. Мамлакатимизда расмий бандликнинг қарийб 75 фоизи мазкур сектор ҳиссасига тўғри келади. Шу борада ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини учун янада қулай шароитлар яратишга қаратилган чора-тадбирларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш зарур.

Демак, алоҳида олинган ҳудуд миқёсида самарали бошқарув қарорларини ишлаб чиқишда зарурий ахборотларни бизнес субъектларида ишчи кучига бўлган талабни эконометрик моделлар ва эксперт баҳолаш усулларида фойдаланиш асосида аниқлаш мумкин.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЭКИН МАЙДОНЛАРИ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ -МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Норматов М., Қорабошев О., Тургунов Т.

Тошкент давлат аграр университети

Республикаимиз Президенти ўз маърузаларида мамлакатимизда экин майдонларини оптималлаштириш ва қишлоқ хўжалиги экинларини районлаштириш борасида ҳар томонлама пухта ўйланган сиёсат олиб борилаётгани энг муҳим хомашё ва экспортбоп маҳсулот бўлмиш пахта етиштиришнинг нисбатан барқарор ҳажмини сақлаган ҳолда, бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни бир неча баробар кўпайтириш имконини беришини таъкидлаб ўтди.

Маълумки, қишлоқ хўжалик тармоқларининг самарали ривожланиши жуда кўп омилларга боғлиқдир. Бундай омиллардан бири, хўжаликда мавжуд деҳқончилик майдонларидан унумли фойдаланишдир. Республикаимиз шароитида деҳқончилик қилинадиган майдонлардан икки -уч маротаба ҳосил олиш имконияти мавжуд. Ғалла экиладиган майдонларнинг ҳосили йиғиштириб олингач, ундан бўшаган майдонларга, такрорий экинлар экиб сабзавот, полиз ва чорвачилик тармоғи учун ем-хашак ресурсларини

тайёрлаш имкониятлари мавжуд. Шу вақтгача экин майдонларидан фойдаланиш режаларини тузишда, одатда фақатгина анъанавий усулларга асосланиб келинар эди.

Хозирги бозор иқтисодиёти мунособатлари шароитида хўжаликларда деҳқончилик қилинадиган экин майдонларини таркибини аниқлашда иқтисо-дий-математик моделлаштириш усулларини қўллаш юқори самара бермоқда.

Фермер хўжалигида деҳқончилик қилинадиган экин майдонларини оптимал таркибини иқтисодий - математик усуллар ёрдамида аниқлашда хўжалик бўйича экин майдонларининг шундай оптимал таркибини аниқлаб топиш талаб қилинадики, бунда етиштирилган маҳсулотларни сотишдан олинадиган ялпи даромад максимал бўлиши керакдир.

Масаланинг иқтисодий-математик усуллар билан ечишда оптималлик мезони қилиб соф даромадни максималлаштириш кўрсаткичи олиниши мумкин

Фермер хўжалигида экин майдонлари таркибини математик усуллар ёрдамида ечишда масаланинг сонли модели тузилиб, компьютерда ечиш натижасида ҳар бир экин тури бўйича оптимал экин майдони, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми, меҳнат ва ишлаб чиқариш харажатлари, пул тушуми, соф даромад ва бошқа керакли иқтисодий кўрсаткичлар аниқланади.

Экин майдонларини оптимал таркибини аниқлашни сонли моделини тузиш учун, хўжаликда деҳқончилик қилиш учун ажратиладиган экин майдонлари ҳажми, қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари, қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ҳар бир тури бўйича сотиш баҳолари, қишлоқ хўжалик ишлари учун ажратиладиган меҳнат ресурслари миқдори, деҳқончилик маҳсулотларини йиғиштириб олиш даврида ажратилиши мумкин бўлган меҳнат ресурслари, деҳқончилик қили-надиган ҳар бир экин турини 1 га сарфланадиган меҳнат сарфлари, бир гектар экин тури майдонига солинадиган минерал ўғитлар сарфи, етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сотиш бўйича, такрорий экинлар экиладиган майдонлар бўйича бошланғич маълумотлар бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Масаланинг иқтисодий-математик моделини тузишда бир гектар экин тури майдонига йил давомида ва тиғиз даврда сарфланадиган меҳнат ресурслари, сарфланадиган минерал ўғитларнинг меъёрий кўрсаткичлари, қилинадиган ишлаб чиқариш харажатлари, бир гектар экин тури майдонидан олинадиган ҳосилдорлик кўрсаткичлари, ялпи ҳосил кўрсаткичлари, даромад кўрсаткичлари каби техник - иқтисодий коэффициентлар ишлатилади.

Экин майдонларининг таркибини оптималлаштиришни таркибий моделини ёзиш учун, қуйидаги белгилашларни киритамиз:

j -экин турлари; $j=1,2,3,\dots,n$

i - ишлаб чиқариладиган маҳсулот тури; $i=1,2,3,4,\dots$

S_{ij} - j -экин тури бўйича 1 га экин майдонидан олинадиган фойда;

x_j - j -экин тури майдони, га; S - хўжалик бўйича жами экин майдони ;

$S_{\min-j}$ -экин тури бўйича ажратиладиган минимал экин майдони ;

$S_{\max-j}$ -экин тури бўйича ажратиладиган максимал экин майдони;

$V_{j \min}$, $V_{j \max}$ -айрим экин турларини, умумий майдон йиғиндисига нисбатан, фоизда ифодаланган салмоғини минимал ва максимал кўрсаткичлари;

a_{ij} - j -экин тури учун сарф бўладиган i -чи ишлаб чиқариш ресурсларининг ҳажми;

B_i - i - турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш учун, сарфланадиган ресурслари ҳажми ;

W_{ij} - j - экин турлари бўйича ҳосилдорлик ;

Q_i - i -турдаги маҳсулот ишлаб чиқаришни кафолатланган ҳажми;

b_{ij} - j - экин тури бўйича 1 га майдондан i -маҳсулотдан олинадиган соф фойда;

d_{ij} - j - экин тури бўйича i -маҳсулот ишлаб чиқариш учун қилинадиган харажат;

X_p - ўзгарувчи, хўжалик бўйича пул тушуми йиғиндиси, $p=n+1$;

X_t - ўзгарувчи, хўжалик бўйича қилинган жами харажатларни йиғиндиси. $t=n+2$

Масаланинг мақсад функцияси фойдани максималлаштиришдан иборат бўлади:

$$Z_{\max} = \sum_j c_j x_j, \quad j=1 \dots n;$$

Экин майдонлари бўйича чеклашлар:

$$x_j \leq S, \quad S_{j \min} \leq \sum_i x_j \leq S_{j \max}$$

Умумий экин майдонлари йиғиндисига нисбатан, айрим экин тури майдонларини фойзда ифодаланган салмоғи бўйича чеклашлар гуруҳи

$$\sum_i x_j \geq v_{j \min} \left(\sum_i x_j \right) \text{ ёки } \sum_i x_j \leq v_{j \max} \left(\sum_i x_j \right)$$

Меҳнат ресурслари бўйича чеклашлар шarti:

$$\sum_i a_{ij} x_j \leq B_i$$

Кафолатланган маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича чеклашлар шarti:

$$W_{ij} x_j \geq Q_i$$

Пул тушумини баланси:

$$\sum_i b_{ij} x_j - x_p = 0,$$

Ишлаб чиқариш ҳаражатлари баланси:

$$\sum_i d_{ij} x_j - x_t = 0$$

Ўзгарувчиларнинг манфиймаслик шarti:

$$x_j \geq 0, \quad x_p \geq 0, \quad x_t \geq 0$$

Демак, экин майдонлари оптимал таркибини аниқлаш масаласининг иқтисодий-математик моделини чеклашлар системаси умумий экин майдонлари, айрим экин майдонларини юкори ва қуйи чегаралари, экин турларига минерал ўғитлар сарфи, қишлоқ хўжалик маҳсулот-ларини режаларини бажарилиши, пул тушуми, ишлаб чиқариш ҳаражатлари ва фойда йиғиндисини ифодаловчи чеклашлар гуруҳлари тенглама ва тенгсизликлардан иборат бўлади.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Абдуллаев А.М., Бобожонов С., Шамсиев М.

Ташкентский автомобильно-дорожный институт

Расширение внешнеэкономических связей Республики Узбекистан вызывает повышенный спрос на совершенствование организации перевозок грузов, внедрение новых прогрессивных технологий перевозочного процесса и, прежде всего, принятой в международной практике терминальной технологии и логистических принципов товародвижения. Безусловно, перспективные технологии должны соответствовать международным стандартам, главными критериями которых является скорость прохождения маршрута, точность выполнения графика следования и надежность доставки груза. К таким технологиям относятся, прежде всего, комбинированные перевозки крупнотоннажных контейнеров.

Процесс контейнеризации инициировал развитие системы транспортировки грузов с использованием терминалов. Экономический эффект от применения терминальных технологий достигается за счет использования в транспортном коридоре крупнотоннажных транспортных средств, обладающих низкими удельными расходами материальных ресурсов. В настоящее время при наличии большого количества складских площадей имеется дефицит высокомеханизированных складов и терминалов, нет достаточно обоснованных методик расчета их оптимальных параметров. Совокупность контейнерных терминалов определенного региона образует транспортно-грузовой комплекс, который представляет собой развивающуюся систему. Обоснование необходимости такой транспортно-логистической системы (ТЛС) в том или ином регионе, оптимизация процесса

его создания и развития представляет собой многовариантную задачу, зависящую от многих условий и ограничений. В связи с этим математическую модель данной задачи следует рассматривать как комплекс взаимосвязанных оптимизационных задач, решаемых с помощью многокритериального подхода.

Весь комплекс решаемых задач и соответствующие им модели целесообразно разделить на задачи системные и частные (параметрические). Системные задачи включают в себя модели, описывающие совокупность зон логистического обслуживания контейнерных терминалов, их расположение на карте логистического полигона, задачу определения оптимального числа терминалов в регионе. Цель решения частных задач – оптимизация функционирования отдельных терминалов. Необходимая в этом случае декомпозиция комплексной задачи оптимизации создания ТЛС включает в себя следующие взаимосвязанные этапы:

1. Анализ ситуации на транспортном (логистическом) полигоне, изучение потребностей в транспортных услугах, определение наиболее грузонапряженных узлов. К примеру таких как международный интермодальный центр логистики «Навои», ЗАО «Центр логистики Ангрен», логистический комплекс «Sergeli-Agrofresh», логистический центр «Сирдарё Дори-Дармон», международный центр логистики в г.Ташкент, Центр логистики Пап.

2. Построение модели взаимодействующих смежных зон логистического обслуживания, тяготеющих к наиболее напряженным узлам.

3. Определение месторасположения контейнерных терминалов в каждой из идентифицированных зон логистического обслуживания.

4. Прогнозирование оптимальных объемов грузопереработки терминалов.

5. Формирование обобщенной многокритериальной целевой функции задачи создания и эксплуатации терминала исходя из минимизации общих эксплуатационных затрат и повышения надежности.

6. Определение оптимальных технико-технологических параметров контейнерного терминала как элемента логистической транспортной цепи.

7. Расчет основных инвестиций в объекты терминального комплекса.

ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА ЭКСПЕРТ СЎРОВИДАН ФОЙДАЛАНИБ ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ УСУЛИ

**Абдуразақов А., Махмудова Н.
Фаргона политехника институти**

Иқтисодчининг профессионал даражаси, уни ҳозирги замон математик аппаратдан қай даражада - мураккаб иқтисодий жараёнга қўллай олишга ва тез тўғри қарор қабул қилишга боғлиқ. Шунинг учун ҳам олий ўқув юртларида математика ўқитишга алоҳида ўрин ажратилган. Талабалар билан мустақил ишлашда, уларни эксперт сўровидан фойдаланиб тез қарор қабул қилиш усулидан фойдаланишни ўргатиш мақсадга мувофиқ. Катта қийматли объектларни молиялаштиришда (кўпчилик фикрини ўрганишда) эксперт сўровидан фойдаланилади. Эксперт сўровининг натижасини таҳлил қилишни математик аппаратихилма-хилдир (турли усуллари мавжуд).Энг содда усуллардан бирини келтирамиз. Объектни молиялаштириш учун n – та эксперт танланади. Бу экспертларга (лойихани ўрганиб) $[d; D]$ кесмага тегишли S сонини айтиш сўралади.

Ҳар бир эксперт $S_i, i = \overline{1, n}$ сонини айтади ва натижавий $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$ баҳо олинади. Лекин бу ерда маълум камчиликларга йўл қўйиш мумкин, яъни қарор қабул қилишда чигалликларга (чалкашликларга) олиб келиши мумкин. Ҳар бир экспертни объект хажмига нисбатан ўзини баҳоси бор, у баҳо r_i га тенг. Шунинг учун натижавий баҳо \bar{x} ни, эксперт ўзининг баҳоси r_i устма-уст тушишига (унга жуда яқин бўлишга) моил ва у натижавий баҳо

билан эксперт баҳоси ўртасидаги фарқни камайтиришга ҳаракат қилади: яъни $|\bar{x} - r_i| \rightarrow \min$. Мисол. Фараз қилайлик уч эксперт қуйидаги ҳулосага келди:

$$r_1 = 5, \quad r_2 = 15, \quad r_3 = 40$$

У ҳолда

$$\bar{x} = \frac{5 + 15 + 40}{3} = 20$$

Агар биринчи эксперт, иккитасининг ҳулосасини тасаввур қилган ҳолда $r_1 = 65$ деб баҳоласак

$$\bar{x} = \frac{65 + 15 + 40}{3} = 40$$

Яъни, натижавий баҳо \bar{x} учинчи экспертни ҳулосаси билан устма-уст тушади ва нотўғри қарор қабул қилишга олиб келиши мумкин. Амалиётда бу чалкашликни камайтириш усуллари жуда кўп, шу усуллардан бирини кўриб чиқамиз: Экспертлар $[d; D]$ кесмага тегишли $S_i, i = \overline{1, n}$ баҳоларни айтишди. Бу баҳоларни ўсиш тартибида

ранжировка (ўсиш ёки камайиш) қиламиз: $[d; D]$ кесмани $h = \frac{D - d}{n}$ қадам $n - \text{та}$ тенг бўлакка ажратамиз. (умумий ҳолда тенг бўлмаслиги ҳам мумкин) ва қуйидаги ёрдамчи баҳоларни аниқлаймиз. $V_i = D - (i - 1)h$, у ҳолда: $x^* = \max_{1 \leq i \leq n} \min[S_i; V_i]$ - натижавий баҳосифатида қабул қилинади. Талабаларга қуйидаги муаммоларни қўйиш мумкин:

1. Талабаларга олинган натижавий баҳони экспертларни квалификацияга боғлиқлигини таҳлил қилиш.

2. Натижавий баҳони аниқдорлигини ошириш йўллари аниқлаш ва ҳатоликни баҳолаш.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS AND MODELS OF ELECTRONIC SERVICES COMMERCE IN UZBEKISTAN

Kuchkarov A.H., Koraboshev O.Z., Yalgashev M.B., Khudoyberdiev J.B.
Tashkent State Agricultural University

Recently, the attention of specialists focused on the study of various subsystems of e-business. However, in the domestic and foreign literature there is no single method of measuring the level of development of electronic commerce (EC). Problem analysis and assessment of the EC related to the choice of methods for measuring the level of development of e-commerce; indicators of the level of development of a virtual trade scorecard evaluation, methods for their quantification and alignment, certain criteria.

The study identified a list of indicators of EC. Being developed one of the methods predicting the dynamics of e-commerce by using econometric equations. Econometric equations integrated into the system of interrelated equations. The system consists of interconnected equations regression equations, each of which contain not only the arguments explaining (independent or exogenous) variables, but also to explain (the dependent or endogenous) variables of other equations. Thus, at the same time, in the system of the same variables are considered as the dependent in some equations as independent in others.

Despite the initial stage of development, e-commerce is beginning to play a significant role in the economic growth of the country. Elasticity is calculated for the period of the emergence and development of e-commerce in the country (2002 to 2011.), shows that a one percentage point increase in the volume of e-commerce is on average 0.94 percentage point increase in the share of trade in GDP (equation 1). Calculations are based on the linear regression equation:

$$LTGDP = 4.68 + 0.94 * LNEC \quad (1)$$

where: TGDP - the share of trade in GDP; NEC-volume e-commerce; the coefficient of determination $R^2 = 0,968980$.

The growing role of e-commerce and the slow pace of its implementation have identified the need to identify the causes that prevent its growth, to find ways to intensify its further development in the country. The key here is the question of what factors of supply and demand of e-commerce have a decisive impact on the dynamics of its development in the country.

On the supply side, based on the theoretical assumptions of international experience and features of the Uzbek economy, as key factors affecting the dynamics of e-commerce, proposed: Internet users (NIU); speed access to international information networks (AS); number of domains in the zone. uz (NDOM); investments in the information and communication technologies (INV); number of active threats in the area of the domain. uz (NAT), which characterize the safety of the transactions.

Conducted an econometric analysis showed that the main factor affecting the growth of e-commerce in the country, is a state of active threats in the area of the domain. Uz (Equation 2). As can be seen from the model, the increase in active threats by one percentage point leads to a decrease in the volume of e-commerce by 1.3 percentage points. This justifies the need, first, measures to enhance the security of transactions in the virtual environment.

$$\text{LNEC} = -4.8 \cdot 0.1 * \text{LNIU} 0.07 * \text{LAS} 0.033 * \text{LNDOM} 0.055 * \text{LINV} - 1.3112 * \text{LNAT} \quad (2)$$

$$R^2 = 0,984486$$

All variables in equation (2) and (3) are the logarithm values of the indicators.

It can be argued that the security of transactions in the network is the most important factor in the development of EC. To ensure the security of transactions in the virtual environment to reduce the impact of the factor of active threats and improve the safety of e-commerce services by introducing a trusted third party as a guarantee of reliability and transparency of transactions between entities. Registration of electronic transactions will provide the ability to control the Uzbek government tax payment transactions, maintenance of statistical records of transactions in the virtual environment, as well as facilitate the timely functioning of e-commerce.

Other factors that enhance electronic transactions are the number of Internet users and the speed of access to international information networks. Increase their one percentage point leads to an increase in e-commerce by 0.1 and 0.07 percentage points respectively.

Based on these equations are made forward variant assessment of e-commerce of the Republic of Uzbekistan for the period 2011-2016. Forecast carried out based on two scenarios. The basis of the mobilization scenario is an active policy for the creation of authorized legal organ - a trusted third party (other things being equal). In the inertial scenario involved TPA is not assumed. Version of the calculation includes the main factors of development <NEC, NIU, AS, NDOM, INV, NAS>. The results are the predicted values of e-commerce with and without the operation of a trusted third party in graphical form markedly different.

Based on the research justified by the following proposals for improving the operation of the system e-commerce:

✓ Improving legal and regulatory framework: the relationship of the law of banking and ICT, the development of laws on the protection of personal data, of liabilities for electronic transactions, criminal and administrative law to ensure the liability of participants in electronic commerce, the development of standardization and certification. ICT products, licensing, and insurance activity of e-commerce, the development of the conditions for recognition of digital signature and key certificates of foreign citizens in Uzbekistan, introducing TPA services in law and development projects for the development of e-commerce with its participation for the medium term;

✓ Improving the economic mechanisms: the development of various forms of benefits when purchasing ICT products and the use of e-commerce services, the creation of special credit schemes and benefits (for example, administrative, fiscal, etc.) by revising the

lower rates of income tax, customs duties and simplify passing the customs area for e-commerce sites, an increase in exports of goods and services through the Internet, creating conditions for attracting investment;

✓ Organization of e-commerce: the development of the standardization process, licensing, information security and international exchange of information in e-commerce, and further creating EDS keys registration centers in the regions, a clarification in the media about the possibilities of e-commerce, mobile commerce start of the project in the country, the introduction of Republican TPA, the development and introduction of electronic insurance and by further integration of the country into the world of e-economy;

✓ solving social aspects of the use of e-commerce in the region by increasing the culture of use, multi-purpose centers for collective Internet access (in libraries, educational institutions, post offices) in order to improve public services and quality of life;

✓ Creating of information and marketing consulting and training centers provide training and skills development for e-commerce.

ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАРИ

Қосимова М. Я.

Фарғона политехника институти

Иқтисодий масалаларнинг математик моделларини ўрганишда математиканинг қуйидаги учта принципиал хусусиятлари асос қилиниб олинади. Математиканинг биринчи принципиал хусусияти унинг бирор хулосани келтириб чиқаришда қоидадан ҳеч қандай четламаслигидан (изчиллигидан) иборат.

Математиканинг иккинчи принципиал ўзгачалиги у ёки бу хулосани келтириб чиқаришда унга аксиоматик ёндашишдан иборат. Бунда дастлаб аксиомалар системаси берилиб, сўнгра уларга асосланиб янги математик қоида ва хулосалар яратилади.

Математиканинг учинчи принципиал хусусияти шундаки, у тушунчаларнинг реал маъносидаги қатъи назар, улар билан ишлаш имконига эгадир.

Иқтисодий масалаларни математик усуллар ёрдамида текширишга бағишланган биринчи асар XIX асрнинг бошларида босилиб чиққан эди. Халқ хўжалигининг сонли модели жаҳонда биринчи марта француз олими Ф. Кене томонидан XVIII асрда ишлаб чиқилди. Моделларни яшаш кишилар фаолиятида жуда катта роль ўйнайди. Умуман айтганда, модель ва моделлаштириш жуда кенг тушунчалардир. Масалан, ҳар қандай билишнинг ўзи моделлаштиришдир, чунки бунда берилган объект бош мияга нерв хужайралари комплекси ёрдамида идеал кўринишда аксланади, яъни биз объектнинг модели билан иш кўрамыз.

Модель берилган системанинг аксланишидан иборат бўла туриб, лекин моделлар ёрдамида берилган системанинг энг муҳим белгиларини такрор ишлаб чиқиш мумкин. Моделларда реал ёки абстракт объект ва процесслар, шу билан бир каторда улар орасидаги боғланишлар ва уларнинг хоссалари аксланиши мумкин. Моделлаштириш бевосита кузатилиши мумкин бўлмаган объект ёки процессларни ўрганишда айниқса катта аҳамиятга эгадир. Моделлаштиришлар макетларга қараб бир-биридан фарқ қилади: физик, информатсион, математик моделлаштириш ва х.к. самолётнинг аэродинамик хоссалари унинг оригиналидан бир неча марта кичрайтирилган макети ёрдамида текширилади.

Иқтисодий математик методлардан фойдаланиб конкрет иқтисодий процессни анализ қилишда қуйидаги бешта этапни шартли равишда қаралади: 1) масаланинг кўйилиши; 2) масаланинг математик моделини ишлаб чиқиб ва унга асосланиб, изланган ечимни топиш; 3) моделнинг реал ҳақиқатга яқинлигини шу билан бирга олинган ечим сифатини текшириш; 4) модель ва ечим реал ҳақиқатга етарли даражада мос келмаса, уни тuzатиш; 5) олинган ечимни амалга ошириш.

Биринчи этап энг масъулиятли этапдир. Чунки олинадиган охирги натижа масаланинг тўғри кўйилишига, тадқиқотчининг процесс мохиятини чуқур тушунишига ва унинг характерли хусусиятларини ажрата билишига кўп жихатдан боғлиқдир. Шунинг айтиш керакки, иқтисодий - математик модель ёрдамида олинган ечимдан ҳамма вақт тезгина амалиётда фойдаланилавермайди. Унинг реал ҳақиқатга мос келишини текшириб, чуқур анализ қилиш оқибатида бирор қарорга келингандан сўнггина, хаётга тадбиқ этилади.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАРНИНГ ТЕБРАНМАС ВА ТЕБРАНУВЧИ ЕЧИМЛАРИ

Нишонов Ф.М.

Фарғона давлат университети

Коэффициентлари ўзгармас бўлган иккинчи тартибли дифференциал тенгламалар берилган бўлсин.

$$y'' - a^2 y = 0 \quad (1)$$

$$y'' + a^2 y = 0 \quad (2)$$

Бунда $a = \text{const}$

Таъриф. Агар дифференциал тенгламалар ечими берилган ораликда биттадан ортиқ нолга эга бўлмаса, бундай ечимга тебранмас ечим дейилади. Агар бу ечим етарли катта ораликда иккитадан ортиқ нолга эга бўлса бундай ечимга тебранувчи ечим дейилади.

Маълумки, ҳар қандай иккинчи тартибли бир жинсли чизикли дифференциал тенгламани кўринишга келтириш мумкин.

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0 \quad y'' + p(x)y = 0 \quad (3)$$

Теорема 1.

Агар $(a; b)$ оралиқнинг барча нуқталарида $p(x) \leq 0$ бўлса, y ҳолда (3) тенгламанинг ҳам ма ечимлари бу ораликда тебранмас бўлади.

Штурм теоремаси.

Иккинчи тартибли бир жинсли

$$y'' + p(x)y = 0 \quad (4)$$

Дифференциал тенгламанинг иккита чизикли боғлиқ бўлмаган тебранувчи ечимларининг ноллари бир-бирини ўзаро ажратади.

Таққослаш теоремаси.

$$y'' + p_1(x)y = 0 \quad (1)$$

$$z'' + p_2(x)z = 0 \quad (2)$$

тенгламалари берилган бўлсин.

Бунда $p_1(x)$ ва $p_2(x)$ функциялар $(a; b)$ ораликда узлуксиз ва бу ораликда $p_1(x) \leq p_2(x)$ шarti бажарилсин. Агар x_0 (1) ва (2) тенгламанинг $y(x)$ ва $z(x)$ ечимларининг умумий ноли бўлиб, x_0 дан кейинги $y(x)$ ечимнинг x_1 ноли орасида $p_1(x) < p_2(x)$ шартини қаноатлантирувчи нуқталар мавжуд бўлса, бундан ташқари $p_2(x) - p_1(x)$ манфий бўлмаса, y ҳолда $z(x)$ ечимнинг x_0 дан кейинги ноли x_1 нинг чап томонида ётади.

Натижа. Фараз қилайлик, $y'' + p(x)y = 0$ тенглама берилган бўлсин. Бунда $p(x) > 0$ бўлиб, $P(x) \in C_{(a; b)}$ да $\max_{x \in [\alpha; \beta]} p(x) = M$ $\min_{x \in [\alpha; \beta]} p(x) = m$: $M > 0, m > 0$ бўлсин.

У ҳолда тривиал бўлмаган тенгламанинг ихтиёрий $y(x) \neq 0$ ечимининг 2та кетма-кет ноллари орасидани масофа $\rho \frac{\pi}{\sqrt{M}} \leq \rho \leq \frac{\pi}{\sqrt{m}}$ тенгсизликни қаноатлантиради.

III-ШЎБА. РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА САРФ-МЕЪЁРЛАРНИ КАМАЙТИРИШДА МОЛИЯВИЙ, БОШҚАРУВ ҲИСОБИ ВА АУДИТНИНГ РОЛИ.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ: ОПЫТ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Султонов Д.Э., Банковско - финансовая академия

Турсункулов И.М., Финансовый отдел г. Ферганы

В национальной экономике Узбекистана эффективное управление государственными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем над его исполнением. В настоящее время в Узбекистане принята Стратегия реформы управления государственными финансами на 2007-2018 гг.. Данная реформа окажется более эффективной, если будет сопровождаться реформами управления, планирования, бюджетирования и оценки деятельности государственных органов, т.е. всего экономического механизма государственного управления. Таким образом, совершенствование практики бюджетирования ориентированного на результат (БОР) следует рассматривать как важный инструмент повышения эффективности государственных расходов.

Авторами был изучен опыт внедрения БОР в зарубежных странах. Представим обобщенную сравнительную характеристику БОР в разных странах и выделены преимущества и недостатки каждой системы (таб. 1). Опыт зарубежных стран отражает всю сложность, неоднозначность и трудоемкость внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат. Тем не менее, во всех рассмотренных примерах мы можем выделить общие черты, задающие вектор всей бюджетной реформе. Прежде всего, отметим, что бюджетные преобразования являются неотъемлемым элементом реформирования экономики в целом. Довольно часто они начинаются в кризисные годы, когда вся система государственного управления требует перемен.

Таблица 1. Сравнительная характеристика БОР в некоторых странах

Страна	Преимущества	Недостатки
Австралия	1. Значительное делегирование бюджетных полномочий.	1. Высокие расходы на подготовку бюджета. 2. Трудности с разработкой сложных показателей оценки результативности.
Великобритания	1. Привлечение к участию всего административного аппарата и способствование изменению административной культуры. 2. Привлечение к участию в реформе высшего аудиторского органа. 3. Система планов позволяет в максимальной степени задействовать потенциал модели регионального финансового управления, ориентированной на результат.	1. Нет законодательной базы 2. Высокие расходы на подготовку бюджета 3. Опасность генерирования слишком большого количества информации, которое надзорные органы не в состоянии освоить 4. Трудности с разработкой сложных показателей оценки результативности.
США	1. Формируются инициативы стратегического планирования 2. Используются опытные (пилотные) проекты с показателями оценки. 3. Разработана отдельная система определения качества предоставляемых	1. Высокие расходы на подготовку бюджета 2. Трудности с разработкой сложных показателей оценки результативности.

	бюджетных услуг, при этом капитальные затраты имеют шестилетний горизонт планирования.	
Германия	1. Привлечение к участию в реформе высшего аудиторского органа. 2. Системы национального законодательства была поддержана и ускорена именно федеральными землями.	1. Высокие расходы на подготовку бюджета 2. Опасность генерирования слишком большого количества информации, которое надзорные органы не в состоянии освоить 3. Не внедрен на национальном уровне ни один тип БОР.

Ниже перечислены основные сложности, с которыми страны сталкиваются в ходе осуществления реформ:

1. К некоторым видам функциональных и программных направлений критерии результативности деятельности легче применимы, чем к другим. Проблемы чаще всего возникают в таких нематериальных видах деятельности, как рекомендации по выработке политики. К другим сложностям, связанным с измерением, относится установка четких целей и наличие хороших систем сбора данных. На уровне министерства финансов чаще всего возникали проблемы с развитием потенциала в области анализа и оценки информации, получаемой от различных расходных единиц (отраслевых министерств и госкомитетов).

2. Побудить главных участников к отходу от традиционной и знакомой бюджетной практики – нелегкая задача. Сопротивление можно встретить на всех уровнях, от рядовых сотрудников до руководителей среднего звена и даже на министерском уровне. Политики играют важную роль в поддержке развития и применения информации о результативности в бюджетном процессе. Для программно-целевого бюджетирования главный вопрос в том, насколько и как политики применяют информацию о результативности в ходе принятия бюджетных решений. Однако во многих случаях политики жалуются, что получают слишком много информации разного качества и важности. У политиков, занятых в законодательной и исполнительной власти, разные информационные потребности; чтобы быть полезной, информация должна удовлетворять их требования.

Следует отметить, что, несмотря на общее согласие о теоретической пользе ориентированного на результат бюджетного планирования, публикации по эмпирической оценке успеха редки. Отсутствие эмпирических доказательств – результат естественной трудности увязывания финансовой реформы с такими результатами и целями оценки как подотчетность и эффективность.

Причины и в том, что, ориентированное на результат бюджетное планирование – часть более широкого пакета реформ управления государственными финансами, которые влияют на результаты реформы. Далее, успех реформы не зависит исключительно от ее технического замысла. В действительности и другие важные контекстные факторы, такие как политическая и институциональная система, политическая культура и налогово-бюджетные условия играют важную роль в процессе ее реализации. Тот факт, что исследования немногочисленны, и что в центре большинства таких исследований – восприятие реформы ответственными за бюджет сотрудниками, подчеркивает трудность эмпирической оценки. Поразительно, что хотя работа над реформой по переходу на ориентированное на результаты бюджетирование в странах ОЭСР была дорогостоящей и продолжительной, количественно измеримый успешный результат этих реформ практически невозможно наблюдать.

Таким образом, анализ опыта зарубежных стран по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, отражает значимость данного процесса для развития государства в целом. Однако необходимо отметить, что, несмотря на схожесть, на единое название, есть, и очень много, различий в интеграции методов БОР в бюджетный

процесс в разных странах. Это подтверждает тот факт, что всегда и во всем необходимо помнить о самобытном развитии, о сложившихся традициях и принципах, без соблюдения которых невозможно достичь желаемых результатов. В Узбекистане БОР относительно новый инструмент управления государственными и муниципальными финансами. Тема программно-целевого бюджетирования начала набирать свою актуальность с принятием Бюджетного кодекса в ходе реформирования бюджетного процесса в стране. Используя опыт внедрения БОР в странах с развитой рыночной системой, можно выделить основные моменты, которые, на наш взгляд, могут быть максимально полезны для дальнейшей реализации принципов БОР на территории Республики Узбекистан для повышения качества оказываемых населению органами власти услуг:

- проведение социально-экономической и бюджетной политика одним министерством;
- привлечение к участию в реформе высшего аудиторского органа трехуровневая система государственных планов (как на республиканском, областном так и на региональном уровне);
- совершенствование практики бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения эффективности государственных расходов, улучшения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг;
- введения конкуренции учреждений за бюджетные деньги.

МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИККА ИХТИСОСЛАШГАН ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИДА СТАТИСТИК АХБОРОТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШ МАСАЛАЛАРИ

Хожаев А., Парпиева М.

Фаргона политехника институти

Мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларини статистик баҳолашда уларнинг ахборот манбалари билан етарлича таъминланиши зарур бўлади. Мева-сабзавотчилик ривожланишини статистик тадқиқ этишда уларни биринчи навбатда статистик ахборот тизимига узвий боғлиқдир. Мева-сабзавотчилик соҳасида тадқиқ этиш учун қўлланадиган ахборот, унда содир бўлаётган жараёнларни жамланган ҳолда акс эттириши лозим. Статистик ахборот тизими нафақат мева-сабзавотчилик соҳасини аҳволини аниқлаши, балки тадқиқ этилаётган жараёнларни прогнозлаш учун замин бўлиб, мева-сабзавотчилик соҳасидаги аҳволни янада яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш натижасида содир бўладиган ўзгаришларни аниқлаш имкониятини беради. Ўтказилган статистик тадқиқотлар асосида мева-сабзавотчилик соҳасидаги фермер хўжаликларда статистик ахборотлар етишмаслиги 35 фоиз ахборотлар етишмаслиги аниқланди (1-расм.).

1-расм. Мева-сабзавотчилик соҳасидаги фермер хўжаликларида статистик ахборотлар билан таъминланиш даражаси (фоиз).

Фикримизча, мева-сабзавотчилик соҳасида статистик ахборотларнинг базаси қуйидагилардан иборат бўлишлиги лозим. Яъни:

1) Давлат статистика идораларининг махсус ташкил этилган кузатув маълумотлари;

2) Фермер хўжалиklarининг 1-FX йиллик ва чораклик давлат статистика ҳисоботи шакллари;

3) Фермер хўжалиklarининг молиявий ҳисоботлари.

Ўз навбатида мева-сабзавотчилик соҳасида статистик ахборот тизими ҳал этадиган масалалар куйидагиларни ўз ичига олиши тавсия этилди:

1) статистик маълумотнинг мазмуний қисмини аниқлаш, яъни қайси ахборот зарурлигини белгилаш;

2) соҳага доир қабул қилинадиган бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш учун зарур бўлган маълумотларни танлаб олишда ёрдам бериш;

3) статистик ахборотнинг тезкорлиги, унинг ишончлилиги (ҳаққонийлиги) ҳамда керакли маълумотларни олиш харажатлари ўртасида энг қулай нисбатни аниқлаш;

4) статистик маълумотларни олиш тартиби регламентини ишлаб чиқиш;

5) статистик маълумотларга ишлов бериш, уларни таҳлил қилиш, сақлаш, йиғиш, назорат қилиш ва тарқатиш усуллари белгилаш.

Ўтказилган тадқиқотлар асосида фермер хўжалиklари томонидан статистик идораларга тақдим этилаётган статистик ахборотларни етарли даражада аниқ ва ишончли деб бўлмайди. Фарғона вилояти бўйича олиб борилган социологик тадқиқот натижалари ва мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжалиklarининг давлат статистик ҳисоботи ахборотлари асосида ер ресурсларидан бошқа фермер хўжалиklarининг маҳсулот етиштириш билан боғлиқ кўрсаткичларида намоён бўлмоқда. Шунинг алоҳида таъкидлаб ўтиш кераки, 1-FX йиллик Давлат статистика ҳисоботи шакли ўтган даврдаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ифодалаб, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010 йил 5 ноябрдаги 1-мб-сонли қарорига мувофиқ келгуси йилнинг 15 феврал санасидан кечиктирмай, фермер хўжалик субъектлари жойлашган статистика бўлимларига тақдим этилади. Бу ноаниқликларни йиллик даромад кўрсаткичи мисолида кўриб чиқамиз (1-жадвал).

1-жадвал

Фарғона вилояти фермер хўжалиklари йиллик даромадларининг статистик ҳисобот ва социологик тадқиқотлар бўйича қиёсий тақсимоти

Фермер хўжалиklарида йиллик даромадларнинг гуруҳланиши	Жамига нисбатан фоиз ҳисобида, %	
	Статистик ҳисоботлар асосида	Социологик тадқиқотлар асосида
10 млн.сўмгача	96	47
10-25 млн.сўмгача	4	21
25-50 млн.сўмгача	0	21
50 млн.сўмдан юқори	0	11
Жами	100	100

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, фермер хўжалиklари фаолиятида асосий молиявий кўрсаткичлардан бири ҳисобланган даромад кўрсаткичининг статистик ҳисобот ва социологик тадқиқотлар ўртасида фарқнинг юқори эканлиги, бизнингча, куйида келтирилганлардан бири сабаб бўлиши мумкин: биринчидан, фермер хўжалиklари ўз даромадларини ошқор кўрсатмасликлари, ахборотларни яшириш; иккинчидан, ҳисоботларда статистик ахборотларни акс эттириш бўйича малаканинг паст даражада эканлиги ва х.к.

Амалдаги ҳукукий-меъерий ҳужжатларда фермер хўжалиklари фойдаланиладиган ер ресурслари давлат томонидан муҳофаза қилишини, ундан оқилона фойдаланиш қатъий эканлиги белгилаб қўйилган. Юқоридагилардан фермер хўжалиklарида ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги паст даражада эканлигини, уларни назорат қилиш ишларини яхши йўлга қўйилмаганлиги, шунингдек, тақдим этиладиган давлат статистика

ҳисоботларини янада соддалаштириш зарурлигини кўриш мумкин. Бизнинг фикримизча, статистик органларга тақдим этиладиган 1-FX давлат статистика ҳисоботи шаклини такомиллаштириш ва янада соддалаштириш зарур. Чунки тақдим этилаётган ҳисобот формаси 18 бўлимдан иборат бўлиб, мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари томонидан 8, 9, 10, 11 каби бўлимлари умуман ишлатилмайди. Шунинг учун ҳам ихтисослашган фермер хўжаликлари учун 1-FX давлат статистика ҳисоботининг 13 бўлимдан иборат янги шаклини тавсия этилади. Мазкур янги ҳисобот шакли соддалиги, кам меҳнат талаб қилиши, қулайлиги ва ихчамлиги билан тавсифланади. Шунингдек, ушбу 1-FX йиллик Давлат статистика ҳисоботининг соддалаштирилган ва қисқарилган янги шаклини жорий этиш ҳисобига дастлабки ҳисоб-китобларга асосан давлат маблағларининг 3180850 (уч миллион бир юз саксон минг саккиз юз эллик) сўм тежалишига эририш мумкин бўлади. Шунингдек, ушбу ҳисоботни бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда электрон шаклга ўтказиш натижасида янада кўпроқ маблағларининг тежалишига олиб келади. Пировардида эса мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари фаолиятини статистик жиҳатдан баҳолашда, статистик ахборотларнинг аниқлиги ва ишончлигини янада оширишда муҳим ўрин тутаяди, деб ҳисоблаймиз.

АКТИВЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Исманов И.Н., Салимов Ғ.Қ.

Фарғона политехника институти

Баҳолашнинг асосий жараёни бўлиб, маълум объектга муаян мақсад хўжалик шартлари ва вақт омилини ҳисобга олган ҳолда муомала босқичининг турли жабҳаларида қиймат турини танлаш ҳисобланади. Масалан, 2014 йил миллий иқтисодиётимизни баҳолаш эканми Президентимиз Ислом Каримовнинг кўйидаги фикрларини келтириш мумкин: “Мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 8,1 фоиз, саноат ишлаб чиқариш ҳажми 8,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 6,9 фоиз, капитал қурилиш 10,9 фоиз, чакана савдо айланмаси ҳажми 14,3 фоизга ошди. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 70 фоизини юқори қўшимча қийматга эга бўлган тайёр товарлар ташкил этди.”²⁶

Амалиётда қийматнинг кўп турларидан фойдаланилади. Бунинг бир неча асослари мавжуд.

Биринчидан, ҳар қандай объектни баҳолашда унинг қиймати мақсадлилиқ ва хўжалик жараёнидан келиб чиққан ҳолда танланган бўлиши керак.

Иккинчидан индивидуал баҳолаш тамойилига асосан, хўжаликда ишлатилиши, шаклланиши, физик ва бошқа ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб ҳар бир узок муддатли активнинг қиймати белгиланади. Шундан келиб чиқиб, ҳисоб объектларининг хилма-хиллиги уларни баҳолашда қиймат турларини келтириб чиқаради.

Учинчидан, баҳолаш бухгалтерия ҳисобининг усули ва сифатида унга ахборот, назорат ва аналитик функцияларини бажаришга ёрдам беради. У объектни ҳисобга қўйиш, молиявий натижасини, корхонани мулк таркибини аниқлаш, келажакда пул тушимларини баҳолаш, хуллас, у кўп қиррали хусусиятга эга.

Тўртинчидан тўлалик ва ишончлилиқ хусусиятларига риоя қилиш, баҳолашдан ҳар қандай ўзгаришда яъни, корхонада фойдаланиш жараёнида ёки ишдан чиқиш жараёнида умуман хўжалик субъектига боғлиқ бўлмаган холларда (бозорнинг ўзгариши, табиий офатлар, авариялар ва б.) объект қийматини белгилаш талаб этилади.

Ва охиригиси, баҳолаш, маълум бир соҳага объект қийматини белгилайди, бунда объект ҳисобга олинган даврдан келиб чиққан ҳолда қиймат тури танланади.

²⁶И.А.Каримов 2014 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ҳамда 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси //www.press-service.uz

Шундан келиб чиқиб, баҳолаш жараёнида бир объект учун битта қиймат олинishi мумкин эди, қийматни танлаш учун эса, объектни оборотда бўлиш босқичини, вақт олинishi, объектни хусусияти ҳисобга олинади ва бунда бухгалтерия ҳисобида қўлланиладиган қиймат турларини туркумлаш зарурияти туғилади. Аввало, таснифлаш амалий йўналишга эга бўлиши ва ишончли баҳолаш ахборотига эриша оладиган ҳисоб сиёсати усулини ишлаб чиқаришга имкон бериши керак.

Бундан ташқари, объектни корхонада ишга кириш вақтидан бошлаб, ишдан чиқиш вақтида бўлишда, баҳолаш вақт омили таъсирида ўзгариши мумкин бу эса, кўриб чиқилаётган таснифда кўрсатиб ўтилган.

Ва охириги камчилик, таснифлаш фақат активларга қаратилиб, мажбуриятларни баҳолаш эътибордан четда қолди.

Ҳар қандай ташкилот икки бозорда сотув ва сотиш бозорида фаолият кўрсатгани каби бухгалтерия ҳисоби ҳам объектни етказиб бериш ва кредитор қарздорликни аниқлаш учун сотув бозоридаги нарх.

Ишдан чиқариш ёки сотишда дебетор қарздорликни баҳолаш учун сотиш бозори нархларидан фойдаланилади.

1-жадвал

Объект ҳисоби ва хўжаликжараёнини ҳисобга олган ҳолда қиймат турини танлаш

Объект тури	Қиймат тури	Фойдаланиш усули
1	2	4
Асосий воситалар	Қолдиқ	Эскириш қийматини аниқлаш
	Тикланган	Хозирги вақтни ҳақиқий қийматини белгилаш
	Хаққоний (адолатли)	Хаққоний қиймат баланс қийматидан анча фарқ қилганида (Ўзбекистонда ҳозирча фойдаланилмайди)
	Дисконт (фойдаланилган қиймати)	Баланс қиймати қоплаш қийматидан катта бўлса (Ўзбекистонда қўлланилмайди)
Номоддий активлар	Қолдиқ	Маънавий эскиришини аниқлаш
	Хаққоний	Қийматини йўқотганда. (Ўзбекистонда қўлланилмайди)
	Дисконт	Хали фойдаланиб бўлмайдиган активлар учун (Ўзбекистонда қўлланилмайди)
Капитал қурилиш	Ҳақиқий таннарх	Ўзгармас қийматда
	Жорий	Ўрнатилган ҳақиқий қиймат учун
Молиявий қўйилмалар	Ҳақиқий таннарх	Ўзгармас қийматда
	Жорий	Биржадаги қимматли қоғозларни қиймати пасайса
	Хаққоний	Активнинг қийматини ва корхонанинг молиявий ҳолатини аниқлашда (Ўзбекистонда қўлланилмайди)
Дебитор қарздорлик	Жорий	Умумий тартибда
	Дисконт	Шартномада тижорат кредити шартлари бўлганда

Жадвалда келтирилган қиймат турларини таҳлил қилиш шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистонда жорий қиймат бўйича номоддий активлардан таннарх, корхонанинг барча

активлари баҳоланиши мумкин. Дисконт қийматдан корхонада ишлатилишга қараб қисман даромад келтирган ёки унинг ёрдамида бевосита яқуний маҳсулот олинадиган асосий воситаларни маълум объектларни баҳолашда фойдаланилади. Бироқ кейинги пул тушумлари бир эмас бир гуруҳ омилларга боғлиқ бўлганда, тушумнинг катталики даражасини ҳар бир қўйилмани аниқлаш мумкин бўлмай қолади. Масалан баъзан асосий воситаларни келажакдаги пул тушумлари асосида баҳолаш муаммоли бўлиб қолади, чунки уларга сотиб олинган материалларни сони, меҳнат сарфлари, устама харажатлар таъсир кўрсатади. Айниқса, номоддий активларни дисконт қийматини аниқлаш қийин, чунки улардан корхонада ўрнатилган технологиядан, молиявий – сотув жараёни нархлаштириш соҳа тактикаси ва стратегияси, ИТТКИ дан бўлишган ҳолда фойдаланиш бўлмайди.

**КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР
ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-ИЖТИМОЙ
АҲАМИЯТИ**
Ачилов А.Н.

Фарғона политехника институти

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислоҳ Каримов тақидлаганларидек, “Мамлакатимизда ишга солинмаган яна қўлаб резерв ва имкониятлар мавжудлиги бунинг учун дастлабки хом ашёни ва ярим тайёр маҳсулотларни янада чуқур қайта ишлаш технологияларини жорий этиш, бунинг учун нефт-газ, газ-кимё ва кимё, енгил саноат ва электротехника тармоқларида янги комплекс ва корхоналар ташкил этиш, шунингдек жаҳон ва минтақа бозорларида, ички бозоримизда харидоргир бўлган тайёр тўқимачилик, чарм-пойабзал, озиқ-овқат, фармацевтика саноати, электроника ва маиший электро техника маҳсулотлари, маиший кимё товарлари, қурилиш ва пардозлаш материалларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш”²⁷.

Ўзбекистон Республикаси кимё саноатида товар-моддий захиралар ҳисобини тўғри ташкил қилиш ва такомиллаштириш, ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархни мумкин қадар пасайтиришга олиб келади. Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришининг табиий иқлимга боғлиқлиги, кимё саноатида товарлар баҳосининг беқарорлиги, қишлоқ хўжалиги корхоналари даромадининг барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришда минерал ўғитлар қўшимча манба ҳисобланади. Чунки етиштирилдиган ҳосилдорликнинг деярли 50 фоизи минерал ўғитдан фойдаланиш ҳисобига амалга оширилади.

“2014-йилда Ўзбекистонда деярли барча қишлоқ хўжалик экинлари – ғалла, пахта, савзавот, полиз экинлари ва узумдан юқори ҳосил олинди. Мамлакатимиз деҳқонлари мўл ҳосил етиштиришди – 3 миллион 400 минг тоннадан ортиқ пахта, мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тарихида биринчи марта 8 миллион 500 минг тонналик юксак ғалла хирмони бунёд этилди, савзавот етиштириш 16,3 фоизга, полиз экинлари 16,6 фоизга ва мева етиштириш 21 фоизга ўсди”²⁸.

Эришилган ютуқларнинг барчасида талаб даражасидаги минерал ўғитлардан самарали фойдаланилган деб ҳисоблаш мумкин. Чунки, республикамиз пахтачилик илмий-тадқиқот институти кўрсатишича, ўғитсиз пахта ҳосилдорлиги 12 ц/га тенг бўлиши, агар ҳар гектарга 225 кг азот, 150 кг фосфор, 100 кг калий ишлатганда ва тўғри агротехник коидаларига амал қилинганда ҳосилдорлик 30-35 ц/га етиши тасдиқланган. Қишлоқ

²⁷Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислоҳ Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасидан// Халқ сўзи, 2015 йил 17 январь

²⁸ Ўша манба

хўжалиги фаолиятида кимёвий моддалар ва усуллар қўллаш, қайта ишлов бериш кенг қўлланилади. Келажакда қишлоқ хўжалиги корхоналари олдига инсонларни озик овқат билан таъминлаш муаммосини қўйилмоқда. Жумладан, "...мамлакатимиз иқтисодий ва озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ меҳнаткашлари, балки бутун Ўзбекистонимиз аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган еримизнинг унумдорлиги, унинг сифатини мунтазам яхшилаб бориш билан узвий боғлиқдир”

Бундан кўриниб турибдики, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш ўз навбатида қишлоқ хўжалиги корхоналари учун минерал ўғит етказиб берувчи кимё саноати корхоналари олдига ҳам иқтисодий ислоҳатлар ўтказишнинг зарурий шарт қилиб қўяди.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, шуни айтиш керакки кимё саноати корхоналарида товар-моддий захиралар ҳисобини услубий жихатдан такомиллаштириш тармоқда иқтисодий ислоҳатлар ўтказишнинг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, кимё саноати корхоналари бухгалтерия ҳисобининг назарий, услубий ва амалий муаммоларини энг мақбул даражада хал қилишда илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги аниқ вазифалар белгилаб олинди:

- Ўзбекистон республикаси кимё саноати иқтисодиётидаги муаммоларни ўрганиб чиқиш;

- кимё саноати корхоналарининг ўзига хос ишлаб чиқиш технологиясини ўрганиб чиқиш;

- кимё саноати корхоналарининг бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини ифодаловчи муаммоларни аниқлаш;

- кимё саноати корхоналарида товар-моддий захиралари ҳисобини ташкил қилишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари ва уларга таъсир этувчи омилларни белгилаш;

- кимё саноати корхоналарида товар-моддий захираларни туркумлашда таклифлар ишлаб чиқиш;

- кимё саноати корхоналарида товар-моддий захираларни баҳолашда тавсиялар бериш;

- кимё саноати корхоналарида хом-ашё материаллардан фойдаланиш ҳисобини ташкил этиш ва такомиллаштиришда таклифлар ишлаб чиқиш;

- товар-моддий захираларининг сақлаш харажатлари ҳисобини такомиллаштиришда таклифлар ишлаб чиқиш;

- омбордаги тайёр ва ярим тайёр маҳсулотларнинг сақланиши, сотилиши ҳисобини такомиллаштиришда тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон кимё саноати корхоналарида товар-моддий захиралар ҳисобини такомиллаштиришнинг оптимал вариантларини топиш, кимё саноати ишлаб чиқариш фаолиятини ўзига хос хусусиятлари, таркибий тузилиши ҳамда иқтисодий самарадорлигининг таҳлил қилиш асосида улар фаолиятининг назарий, услубий ва амалий муаммоларини илмий тадқиқ этиш ҳамда уларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш борасида таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилиши керак.

РЕСПУБЛИКАДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ТАДБИРЛАР ВА УЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Ғойибназаров Б.К., Бахромова Д.

*Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси
Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Маркази*

Бугун мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш шароитида барча соҳаларни ривожлантириш учун кўплаб тадбирлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, соғлиқни сақлаш соҳасида ҳам, яъни бу соҳани янада ривожлантириш, янги замонавий техника ва жиҳозлар билан таъминлаш ҳамда такомиллаштириш юзасидан бир қатор комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Соғлиқни сақлаш соҳаси ҳам барча соҳалар каби давлатимизнинг диққат марказида бўлиб, соҳани ривожлантириш учун давлат дастурлари ва янгидан-янги режалар ишлаб чиқилмоқда.

Муҳтарам юртбошимиз Ислон Каримов “Мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси”да таъкидлаганларидек, “2014 йилда 6 миллион 500 минг нафар мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари, мактаб, касб-хунар коллежлари ва академик лицейлар ўқувчилари чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтказилди. Бу эса касалликларни барвақт аниқлаш ва уларни самарали даволаш имконини бермоқда”²⁹.

Ана шундай амалий ишларимиз натижасида сўнгги ўн йилда ривожланишида туғма нуқсонлари бўлган болалар сони 1,3 баробар камайди. 6-15 ёшли болалар орасида ўткир юқумли касалликлар билан оғриш 34,4 фоизга, пневмонияга чалиниш 49,7 фоизга, бронхит билан хасталаниш 32,8 ва сколиоз билан касалланиш 32,7 фоизга камайди³⁰.

2014 йилда 133 та тиббиёт муассасаси янгитдан қурилди ва реконструкция қилинди. Гулистон шаҳридаги вилоят онкология диспансери, Тошкент шаҳридаги Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий маркази, Андижон шаҳридаги кўптармоқли вилоят тиббиёт маркази, Нукус шаҳридаги Республика силга қарши кураш диспансери ва бошқалар шулар жумласига киради. Ушбу мақсадлар учун бюджетдан 400 миллиард сўмдан ортиқ маблағ ва қарийб 30 миллион долларлик хорижий кредит ва грант маблағлари йўналтирилди.

Соғлиқни сақлаш соҳасида қишлоқ врачлик пунктларининг фаолияти тубдан қайта кўриб чиқилди. Бундай тиббиёт масканларининг сонини янада оптималлаштириш, замонавий диагностика ва тиббиёт асбоб-ускуналари билан жиҳозлаш, малакали кадрлар билан таъминлаш ва уларнинг меҳнатини рағбатлантиришни кучайтириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди. Оптималлаштириш натижасида камқувватли ва самарасиз фаолият кўрсатаётган 243 та қишлоқ врачлик пункти тугатилди.

Тажриба тариқасида Бўстонлик, Ўзбекистон, Шаҳрисабз, Хива ва Жомбой туманларида патронаж тиббиёт ҳамширасининг ўз функционал вазифаларини нечоғлиқ тўлиқ бажариши ва фаолиятининг якуний натижаларидан келиб чиққан ҳолда, унинг иш самарадорлигини рейтинг асосида баҳолаш тизими жорий этилди. Бу йил ушбу тажрибани мамлакатимизнинг яна 18 та туманида қўллаш мўлжалланмоқда.

Хотин-қизлар саломатлигини мустаҳкамлаш, соғлом авлодни тарбиялаш масаласи давлатимиз ва жамиятимизнинг энг муҳим устувор вазифаси бўлиб қолмоқда. Бу борада скрининг марказлари, вилоят кўптармоқли болалар шифохоналари, шунингдек,

²⁹ И.Каримов. “Мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси”. Ҳалқ сўзи, 2015 й 17 январ, 2-бет

³⁰ И.Каримов. “Мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси”. Ҳалқ сўзи, 2015 й 17 январ, 2-бет

ихтисослаштирилган педиатрия тиббиёт муассасаларини замонавий тиббий асбоб-ускуналар ва зарур жиҳозлар билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Оналар ва болалар тизимли асосда тиббий текширувдан ўтказилмоқда

Статистик маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, 2013 йилда мамлакатимизда 1128 та шифохона муассасалари фаолият юритган бўлиб, стационарларда даволанган беморларнинг жами сони 5150,3 минг кишини ташкил этган. Амбулатория – поликлиника муассасалари сони 2012 йилда 6389 тани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2013 йилга келиб 6421 тага ошган. Бу эса, давлатимиз томонидан аҳоли соғлигига нисбатан қаратилаётган кучли эътибордан далолатдир³¹.

Хулоса қилиб айтганда, бугун мамлакатимизда аҳолини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ҳам ижтимоий-иқтисодий, ҳам маънавий қўллаб-қувватлаш, она ва болалар соғлигига эътибор қаратиш, қария ва кексаларга бепул тиббий хизмат кўрсатиш, ногиронларни ҳар хил мосламалар билан таъминлаш юзасидан қилинган бир қатор ишлар ва тадбирлар амалда ўз ифодасини топмоқда.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЯГОНА ЕР СОЛИҒИНИ ТЎЛАШДА МЕЪЁРИЙ ҚИЙМАТ АҲАМИЯТИ

Махсудов Ш.С., Алихонов Э.Ж., Ганибоев И.Ш.

Фарғона солиқ коллежи

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариш ва қайта ишлашнинг барча соҳаларида фермер хўжаликлари иқтисодий жихатдан энг самарали хўжалик юритиш шакли эканлиги ўз исботини топди. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида амалдаги фермер хўжаликларини ҳар томонлама ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Фермер хўжаликларига зарур бўлган барча иқтисодий шарт-шароитлар яратилди ва уларни эркин фаолият кўрсатишлари учун барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилди. 1999 йилда қишлоқ хўжалик корхоналарига солиқ солишда туб ўзгаришлар юз берди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 октябрдаги «Қишлоқ хўжалик товар ишлаб чиқарувчилар учун ягона ер солиғини жорий этиш тўғрисида»ги ПФ-2086-сонли Фармонида мувофиқ 1999 йилнинг 1 январидан бошлаб қишлоқ хўжалик товар ишлаб чиқарувчилари учун ягона ер солиғи жорий этилди.

Ягона ер солиғи тўловчилари қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилар, қишлоқ хўжалик йўналишидаги илмий-тадқиқот ташкилотларининг тажриба хўжаликлари ва таълим муассасаларининг ўқув-тажриба хўжаликлари, ер учаскаларидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалик маҳсулотини етиштириш ва ўзи етиштирган мазкур маҳсулотни қайта ишлаш ёхуд ер учаскаларидан фойдаланган ҳолда фақат қишлоқ хўжалик маҳсулотини етиштириш асосий фаолият тури бўлган юридик шахслар, қишлоқ хўжалигини юритиш учун маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ўзларига белгиланган тартибда берилган ер учаскаларига эга бўлган юридик шахслар ҳисобланади.

Ягона ер солиғи бошқа солиқ турларидан фарқли ўларок, ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, ўзининг иқтисодий моҳиятига кўра, у рента тўловидир ёки бошқача қилиб айтганда ушбу солиқ ер эгалари ва ердан фойдаланувчи хўжалик юритувчи субъектлар молиявий фаолиятининг натижалари билан боғлиқ эмас. Демак, ушбу солиқни жорий этилишидан мақсад ердан оқилона фойдаланишни рағбатлантириш, тупроқ унумдорлигини ошириш, сифати турлича бўлган ерларда хўжалик юритишнинг ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларини тенглаштириш, аҳоли яшайдиган жойларда инфраструктура ривожланишини таъминлаш ҳамда ерларни талон-тарож қилинишига йўл қўймаслик ҳисобланади.

³¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси “Ўзбекистон рақамларда 2014”, 90-бет.

Ҳозирги кунда мамлакатимиз қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда фермер хўжаликларини ўрни катта. Фермер хўжаликларида маҳсулот етиштириши асосан ерларни унумдорлиги ва у билан боғлиқ бўлган ерларнинг балл бонитетларига муҳим ҳисобланди.

Фермер хўжаликларда ерларнинг балл бонитетларини аниқлашда мезон қилиб тупроқни механик таркиб муҳим ўрин тутади.

Умуман олганда тупроқларнинг балл бонитети ерни меъёрий ва ҳақиқий қийматларини аниқлайди. Фермер хўжаликларэкин майдонларининг норматив қийматидан келиб чиққан ҳолда ягона ер солиғини ҳисоблаб чиқарилади.

Фермер хўжаликларда меъёрий ва ҳақиқий қийматларини Фарғона вилояти Қува туманидаги фермер хўжаликлар мисолида таҳлил қилиб чиқамиз.

1 жадвал.

Қува туманидаги суғориладиган ерларнинг меъёрий қиймати тўғрисида.

Фермер хўжаликлари номланиши	Ихтисослашганлиги	Ўртача балл бонитети	Меъёрий баҳолаш 1 га, минг	Жой -ҳолати коэффициент	Шудгор қилинадиган ерлар		
					1 га ерни меъёрий қиймати, минг сўм	Майдон, га	Умумий қиймати, минг сўм
«Нодирбек» фермер хўжалиги	Пахта ғалла	64,17	1838,9	1,38	2537,7	47,95	375452,7
«Сотқинбой-Офтобхон» фермер хўжалиги	Пахта ғалла	7,57	1289,6	1,38	1779,6	1,8	145571,2
«Достон» фермер хўжалиги	Сабзавот	41,0	506,9	1,01	511,9	3,97	7151,2

«Нодирбек» фермер хўжалиги пахта-ғалла етиштиришга ихтисослашган бўлиб, ўртача балл бонитети 64,17 тенг. 1 га ерни меъёрий баҳолаш баҳоси 1838,9 минг сўмни ташкил этади. Жой ҳолати коэффициенти 1,38 тенг. 1 га учун меъёрий баҳолаш қиймати $1838,9 \times 1,38 = 2537,7$ тенг. Шудгор қилинадиган ер майдони 47,95 га ташкил қилиб, 1 га ерни баҳолаш қиймати 2537,7 минг сўмга тенг. Умумий меъёрий қиймати $47,95 \times 2537,7 = 375452,7$ минг сўмни ташкил қилади.

«Сотқинбой-Офтобхон» фермер хўжаликлари пахта-ғалла маҳсулотларнинг етиштириш учун ихтисослашган ўртача балл бонитети 7,57 тенг. Жой ҳолатини коэффициенти 1,38 га тенг. 1га учун меъёрий баҳолаш қиймати $1289,6 \times 1,38 = 1779,6$ га тенг. Шундан шудгор қилинадиган ерлар 1,8га тенг. Умумий меъёрий қиймати $1,8 \times 1779,6 = 145571,2$ минг сўмни ташкил этади.

«Достон» фермер хўжалики сабзавотчиликка ихтисослашган бўлиб, ўртача балл бонитети 41,0 тенг. Жой ҳолати коэффициенти 1,01га тенг. Меъёрий баҳолаш қиймати 1га учун $506,9 \times 1,01 = 511,9$ тенг. Шудгор қилинадиган ерлар 3,97га тенг бўлиб, умумий меъёрий қиймати $3,97 \times 511,9 = 7151,2$ минг сўмни ташкил этади.

Хулоса қилиб айтганда, фермер хўжаликлари томонидан ўзига қарашли бўлган ер майдонларини балл бонитетларини оширилса, бундай фермер хўжаликларга ягона ер солиқларидан имтиёз бериш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Солиқ имтиёзлари натижасида вужудга келган маблағлар фермер хўжаликларни ривожлантириш учун сарфлашга йўналтириши мумкин.

СОЛИҚ ТИЗИМИДА МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Нурматов А.

Фарғона политехника институти

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг, бозор иқтисодёти шароитига ўтишда солиқ тизимини такомиллаштириш ва модернизация қилиш муҳим вазифа бўлиб бормоқда.

Ҳозирги кунда амалга оширилаётган солиқ сиёсати мулкчилик шаклидан қатъий назар солиқ тўловчиларнинг самарали фаолияти учун шарт-шароит ва асос яратиш бериш мақсадида солиқларни ҳисоблаш механизмини такомиллаштириш, солиқ юкини камайтириш йўналишига алоҳида эътибор берилмоқда.

Иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, ишлаб чиқаришни доимий равишда модернизациялаш ва технологик жиҳатдан янгилаб бориш иқтисодиётни ислоҳ этишнинг стратегик вазифаларидир. Фақат шунинг ҳисобидан иқтисодиётимизнинг барқарор ривожланишини таъминлаш; жаҳон бозорида мувоффақиятли рақобатлашиш мумкин. Бу борада Президентимиз И.А.Каримов “Янгиликлар ва барқарор тараққиёт йўлида янада изчил ҳаракат қилиш, халқимиз учун фаровон турмуш шароитини яратиш-асосий вазифамиздир” номли 2006 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2007 йилда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришнинг асосий йўналишларига бағишланган. Бугун иқтисодиётнинг етакчи тармоқларида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш билан боғлиқ ишларнинг ўзига жиддий эътибор қаратишни талаб қилади. Бу эса кўп жиҳатдан хўжалик юритувчи субъектларда мол-мулк ва уларни солиққа тортишни, тўғри ҳисобга олишни ташкил этиш ва юритишга боғлиқ.

Республикада бозор иқтисодётига ўтиш шароитида мулкчилик шаклидан қатъий назар хўжалик субъектларининг самарали фаолияти учун шарт-шароитлар яратиш бериш, юридик шахслар мол-мулкнинг тегишли тартибда баҳолашиб, ҳисобга олиниб, солиққа тортилишини таъминлаш, солиққа тортиладиган базани такомиллаштириб бориши муҳимдир. Шунингдек, юридик шахслар оладиган мол-мулкларини солиққа тортиш, ҳисобланган солиқларни ундириш билан боғлиқ бир қатор мунозаравий ва амалий тусдаги ҳал қилинмаган муаммолар ўз ечимини кутмоқда.

Аксарият ҳолларда, барча тармоқлардаги корхоналар мол-мулк солиғининг ягона ставкаси қўлланилиши, уларни солиққа тортишда тенг бўлмаган шароитларга олиб келмоқда.

Жумладан Фарғона шаҳрида жойлашган мол-мулк солиғи тўловчи –хизмат кўрсатувчи корхоналар билан бир қаторда оғир машинасозлик корхоналари ва йирик нефт ва газ корхоналари ҳам солиққа тортишда фаолият турлари фарқ қилсада, лекин солиқ ставкаси тенг бўлиб қолган ҳаммалари бир хил ставкада яъни 4 фоизли ставкада юридик шахслардан ундириладиган мол-мулк солиғини тўламоқдалар. Натижада фонд сифими юқори бўлган тармоқнинг корхоналари асосий мол-мулк солиғи тўловчилари бўлиб, уларнинг молиявий йилда олган даромадининг катта қисми мол-мулк солиғи сифатида ундирилмоқда. Бундай ҳолат маълум даражада корхоналарнинг мол-мулки ва инвестиция жамғармаларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бироқ унча катта асосий фондларга эга бўлмаган корхоналар, мисол учун хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланадиган корхоналар имтиёзли қулайлик шароитида фаолият юритмоқдалар. Олиб қаралса, иқтисодиётни ривожланишида асосий эътиборни маҳсулот ишлаб чиқаришни ўстиришга қаратиш самарали йўл ҳисобланади. Бу жараёни ривожлантиришга мол-мулк солиғи орқали ҳам таъсир кўрсатишимиз мумкин. Бунда солиқ ставкаларидан бевосита фойдаланиш, яъни солиқ ставкаларини табақалаштириш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бу эса ўз навбатида ўта йирик корхоналар билан кичик ва ўрта корхоналарни мол-мулк солиғига тортишда айрим камчиликларни келтириб чиқармоқда. Масалан хизмат

кўрсатувчи ва ишлар бажарувчи кичик ва ўрта корхоналар hozирда амалга оширилаётган шаҳарларни қайта қуриш ва реконструкция қилиш бўйича ўтказилаётган тендер (танлов) комиссияларида кам холларда иштирок этмоқдалар. Чунки танловда қатнашиб маълум бир хажм ишни бажариш учун бу кичик ва ўрта корхоналарни ҳисоб рақамларида белгиланган маблағ ва етарлича асосий воситалар билан таъминланган бўлиши керак. Шу сабабли йирик тендер-танловларида йирик корхоналар ушбу ишларни бажариш шартномаларини ютиб олмақдалар. Шуларга асосан ҳамма корхоналар ҳам йил давомида бир хил натижага ва фаолият кўрсатаётган барча корхоналар ҳам ҳисобот даврини соф фойда билан яқунлаёганлари йўқ. Ўртача фойда олиб фаолият олиб борилаётган корхоналар учун бир йиллик мол-мулк солиғи агар корхонани ўртача йиллик мол-мулкни ўртача йиллик қолдиқ қиймати 200 млн.сўмни ташкил этса, унда бу корхонани бир йиллик мол-мулк солиғи 8млн.сўмни ташкил этади. Бу эса ўз навбатида кичик ва ўрта корхоналар учун сезиларли суммани ташкил этади. ишларини Шуни Фарғона шаҳрида мол-мулк солиғи тўловчилар: масалан, савдо ва умумий овқатланиш корхоналари, шу билан бирга, оғир машинасозлик корхоналари ҳам солиққа тортишда фаолият туридан фарқ қилсада, лекин солиқ ставкаси тенг бўлиб қолган. Натижада фонд сифими юқори бўлган тармоқнинг корхоналари асосий мол-мулк солиғи тўловчилари бўлиб, уларнинг молиявий йилда олган даромадининг катта қисми мол-мулк солиғи сифатида ундирилмоқда. Бундай ҳолат маълум даражада корхоналарнинг мол-мулки ва инвестиция жамғармаларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бироқ унча катта асосий фондларга эга бўлмаган корхоналар, мисол учун хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланадиган корхоналар имтиёзли қулайлик шароитида фаолият юритмоқдалар. Олиб қаралса, иқтисодиётни ривожланишида асосий эътиборни маҳсулот ишлаб чиқаришни ўстиришга қаратиш самарали йўл ҳисобланади. Бу жараёни ривожлантиришга мол-мулк солиғи орқали ҳам таъсир кўрсатишимиз мумкин. Бунда солиқ ставкаларидан бевосита фойдаланиш, яъни солиқ ставкаларини табақалаштириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ставокани табақалаштириш иқтисодиётнинг ривожланиши учун жуда муҳим иқтисодий кўрсаткичлардан биридир. Ставкаларни табақалаштиришда хизматлар кўрсатиш корхоналари учун ставкаларни юқорироқ даражада белгилаш, бунинг эвазига маҳсулот ишлаб чиқарувчилар учун амалдаги ставкаларни пасайтириш бўйича тадқиқот ишларини амалга ошириш керак.

Шундан келиб чиқиб қуйидаги таклифлари киритган бўлар эдик:

1. Хизматлар кўрсатиш корхоналари учун мол-мулк солиғи ставкасини 5 фоиз, маҳсулот ишлаб чиқарувчилар учун 2 фоиз қилиб белгиланса, мақсадга мувофиқ бўлади.

2. Юридик шахслар белгиланган муддатларда тугалланмаган қурилиш объекти учун мол-мулк солиғини тўлайдилар. Фикримизча, бу корхонанинг кўчмас мулк объектларини қуришга бўлган қизиқишини рағбатлантирмайди. Солиқ сиёсати ўз кучи билан мол-мулкларни яратувчи солиқ тўловчиларни қўллаб қувватлаши лозим. Швеция солиқ тизимига назар ташласак, солиқ тўловчилар томонидан қурилган уйлар 5 йилга солиқдан озод қилинади, кейинги 5 йилда солиқнинг 50 фоизини тўлаб борилади. Шунга ўхшаш имтиёزلарни ўзимизда ҳам қўллаш аста-секин, кичик ва ўрта корхоналар учун жорий этилса, бу корхоналар ҳам жуда тез муддатларда яна ҳам иқтисодий томондан бақувватлашиб ва йириклашиб олишига имкон яратилган бўлар эди.

АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ СОҲАСИДА ЭРИШГАН ЮТУҚЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Абдувалиева Ё.

*Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта
тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази*

Аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш соҳасида эришган ютуқлар 2013 йили Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистонда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилишнинг

миллий модели: «Соғлом она - соғлом бола» мавзуидаги халқаро симпозиумда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти, ЮНИСЕФ ва бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар томонидан юксак баҳоланди. «Болаларни асрайлик» халқаро ташкилоти томонидан тузилган жаҳон рейтингида Ўзбекистон болалар саломатлигини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш борасида катта ғамхўрлик кўрсатаётган энг илғор етакчи ўнта мамлакат каторига киритилди.

2013 йилдан бошлаб тиббиёт-санитария соҳасида биринчи ёрдам кўрсатиш оилавий тиббиёт принципи асосида ишлаш шаклига ўтказилди. Бу эса юртимизда соғлиқни сақлаш соҳасини ислоҳ этишни янада чуқурлаштириш бўйича жорий этилаётган чора-тадбирлар тизимида муҳим қадам бўлди. Бундай ўзгариш қишлоқ жойларда, айниқса чекка туманларда яшаётган 16 миллион 800 мингдан ортиқ аҳолига малакали тиббий ёрдамдан фойдаланиш имконини берди. Энг муҳими туғиш ёшидаги аёллар, шунингдек болалар ва ўсмирларни тиббий кўрикдан ўтказиш тўлиқ таъминланди. 2011-2013 йилларда 535 минг нафар ҳомиладор аёл ирсий ва туғма касалликлар бўйича текширувдан ўтказилди. Бу 2013 йилда қарийб 2,7 минг боланинг туғма хасталиклар ва ривожланишидаги нуқсонлар билан туғилишининг олдини олиш имконини берди. Республикамизда «Она ва бола скрининги» дастурининг ҳаётга татбиқ этилиши натижасида ривожланишда нуқсонли бор болаларнинг туғилиши 2000 йилга нисбатан ҳозиргача 1,8 марта камайди.

Аҳолининг овқатланишини яхшилаш, ун ва тузни зарур микроэлементлар билан тўйинтириш, оналар ва болаларни витаминга бой дори-дармонлар билан таъминлаш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар туфайли бугунги кунда болаларнинг 92 %и ривожланиш кўрсаткичлари бўйича Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти стандартларига тўлиқ мос келади.

Айтиш мумкин, 2013 йилнинг ўзида соғлиқни сақлаш соҳасига йўналтирилган инвестициялар ҳажми 2010 йилга нисбатан 3,8 баробар ошди. Бунинг натижасида 295 та тиббиёт объекти реконструкция қилиниб, фойдаланишга топширилди. Республика ихтисослаштирилган тиббиёт марказларини жиҳозлаш даражаси 2 баробардан кўпроқ ортди ва 93,7 %га етди жумладан, юқори технологияларга асосланган ускуналар билан жиҳозлаш даражаси 82,6 %ни ташкил этмоқда³².

Шу билан бирга, ҳозирги вақтда қишлоқ врачлик пунктларининг фаолияти, айниқса, касалликларни эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олиш бўйича замонавий талабларига тўлиқ жавоб бермаслигини қайд этиш даркор. ҚВПларини текшириш натижалари буни яна бир бор кўрсатди.

Мамлакатимизда касалликларнинг олдини олиш ва турли юқумли касалликларга қарши чора-тадбирларнинг аниқ мақсадли ҳамда самарали ташкил этилиши натижасида уларни батамом бартараф этиш борасида сезиларли ютуқларга эришилди.

Шундай қилиб, санитария-эпидемиологик жиҳатдан қулай вазиятни таъминлашга қаратилган тадбирларнинг асосий йўналиши орттирилган иммунитет вирусини (ОИВ) инфекциясининг олдини олиш билан боғлиқдир. Бугунги кунда мамлакатимизда орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС)га қарши курашиш бўйича Республика ОИТСга қарши курашиш маркази, унинг вилоятлардаги 14 та филиали, Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, вилоятлар ва туманлар соғлиқни сақлаш бошқармалари ва бўлимлари ҳузуридаги 78 та ОИВнинг диагностика

³² 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислохотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. Президент Ислам Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якуналари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси.// “Халқ сўзи”, 18 январь 2014 йил.

лабораторияларини камраб олган умуммиллий муассасалар тармоғи яратилди³³. Бу тиббиёт масканларининг барчаси зарур диагностика ускуналари ва материаллар билан таъминланган, натижада соҳалар бўйича давлатимиз томонидан тиббиёт ходимларини тайёрлаш сифатини яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Бахромова Д.

*Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси
Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Маркази*

Иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш ҳамда иқтисодиётни диверсификациялаш шароитда барча соҳа ва тармоқларни ривожлантириш ва кенгайтириш орқали аҳоли банлигини таъминлаш энг устувор вазифалардан бири саналади. Бугун нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунёда рўй бераётган долзарб муаммолардан бири – бу ишсизлар сонининг ортиб бориши ва аҳолини иш билан таъминлаш муаммосини бартараф этиш асосий масалалардан ҳисобланади. Аҳоли бандлигини ошириш, уларни иш билан таъминлаш, даромадларини кўпайтириш, аҳоли фаровонлигини ва турмуш даражасини кўтариш юзасидан давлатимиз томонидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бундан ташқари аҳоли бандлигини ошириш ва уларни иш билан таъминлаш бўйича давлат дастурлари ҳамда бир қатор қонун ва қарорлар ишлаб чиқилмоқда.

Юртбошимиз Ислон Каримов ўз маърузаларида: “Иқтисодиётимиз ва унинг етакчи тармоқларини ривожлантириш борасида барқарор юқори ўсиш суръатларига эришганимизни таъкидлаш жоиз. Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва янгилаш, транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни тараққий эттиришни қўллаб-қувватлаш дастурларини амалга ошириш натижасида 2014 йилда мамлакатимизда 1 миллионга яқин иш ўрни ташкил этилди. Уларнинг 60 фоизи қишлоқ жойларда яратилгани айниқса эътиборлидир”³⁴ деб, таъкидлашлари ҳам, бежис эмас.

2014 йилда мамлакатимиз таълим муассасаларининг 600 мингдан зиёд битирувчиси иш билан таъминланди. Ёшларнинг аксарият қатга қисми ўз келажагини кичик бизнесда кўрмоқда.

Бу борада, иш берувчилар ва ўқувчиларни кенг жалб этган ҳолда, меҳнат ярмаркалари, бизнес ғоялар танловлари ўтказилаётгани ҳамда уларнинг ғолибларига ўз хусусий ишини бошлаш имконини берадиган имтиёзли кредитлар ажратилаётгани муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўз бизнесини йўлга қўйишга қарор қилган коллеж битирувчиларига қарийб 200 миллиард сўмлик имтиёзли микрокредитлар ажратилди. Бу 2013 йилга нисбатан 1,4 баробар кўпдир³⁵.

Аҳоли банлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини яратишнинг, айниқса, қишлоқ жойларида саноатни ривожлантириш, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни кенгайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, қишлоқ хўжалиги, шунингдек, транспорт ва алоқа соҳаларини такомиллаштириш асосий йўналишларидан ҳисобланади.

³³ Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг мустақиллик йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари. “Тошкент” – 2011.- 40 б.

³⁴ И.Каримов. “Мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси”. Ҳалқ сўзи, 2015 й 17 январ, 2-бет

³⁵ И.Каримов. “Мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси”. Ҳалқ сўзи, 2015 й 17 январ, 2-бет

Статистик таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2013 йилда иқтисодийда жами бандлар сони 12523,3 минг кишини ташкил этган бўлиб, шундан давлат муассасаларида бандлар – 2341,1 минг киши, нодавлат муассасаларида эса – 10182,2 минг кишига тўғри келади.

Шунингдек, тармоқлар бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, бандлар улуши sanoatда – 1615,3 минг киши, қишлоқ ва ўрмон хўжалигида – 3398,8 минг киши, транспорт ва aloқа соҳасида – 660,9 минг киши, уй-жой коммунал хўжалиги ва аҳолига маиший хизмат кўрсатишнинг ноишлаб чиқариш турлари – 448,3 минг кишини ташкил этади³⁶.

Ўз-ўзидан маълумки, аҳолининг иш билан таъминланиши даромадларнинг ўсишига ва турмуш даражанинг яхшиланишига олиб келади. Бу эса, аҳоли жамғармалари ва харажатлари миқдорининг ўсишини, аҳолининг истеъмол ва ноистеъмол товар ва хизматларга бўлган эҳтиёжининг қондирилишини таъминлайди.

Бугунги кунга келиб, аҳоли даромадлари йилдан йилга ошиб бормоқда. Буни рақамларда ифода этадиган бўлсак, аҳолининг умумий даромадлари 2013 йилда 95765,6 млрд.сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 0,1 фоизга ошган. Аҳоли жон бошига умумий даромадлари эса 2013 йилда 3166,5 минг сўмни ташкил этган³⁷.

Бундан ташқари, ишсизликни олдини олиш ва янги иш ўринларини яратишда мамлакатимизнинг барча ҳудудларида касаначиликни, оилавий тадбиркорликни, хунармандчиликни янада кенгайтириш ва ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу йўналишларга ҳам аҳоли бандлигини таъминлашнинг асосий йўналишларидан бири сифатида қараш мумкин. Айниқса, мухтарам президентимиз томонидан “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши оилавий бизнес ва тадбиркорлик муҳити учун янада кенг қўламли йўللарни очиб берди. Бунинг натижасида оила бюджетини шакллантиришга, оилавий даромадларнинг ошишига, турмуш даражасини яхшиланишига эришиш мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, республикамызда ишсизликни олдини олиш, ишсизлар сонини камайтириш, аҳоли бандлигини ошириш, янги иш ўринларини яратиш юзасидан етарли даражада ҳам назарий-илмий, ҳам амалий чора-тадбирлар ва улкан ишлар амалга оширилиб, амалда ўз ифодасини топмоқда. Бунинг натижасида аҳоли фаровонлиги таъминланиб, йилдан йилга аҳоли даромадлари ортиб, яшаш шароитлари яхшиланиб бормоқда.

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Темирбулатов Р.Я., Фозилов Х.Р.
Ферганский политехнический институт

Экономика рыночных преобразований характеризуется коренными изменениями системы управления предприятиями и организациями. В связи с этим, актуализируется необходимость совершенствования методов управления развитием корпоративных организаций включением их в общую стратегию структурных преобразований, происходящих сегодня в Узбекистане.

Немаловажную роль в совершенствовании методов корпоративного управления организациями отводится управленческому учету. Мировая практика доказала, что управленческий учет продуктивно взаимодействует с элементами системы организации производства, планирования, управления. Он ориентирован на специфику отрасли и особенности ее технологии.

«Нам необходимо глубже изучать опыт этих зарубежных компаний и на основе этого анализа создать типовые структуры корпоративного управления для наших

³⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси “Ўзбекистон рақамларда 2014”, 61-бет.

³⁷ Шу манба, 71-бет.

предприятий, активно внедрять их, перестраивая на этой основе и реформируя всю систему управления нашими акционерными обществами во всех отраслях и сферах реальной экономики, отмечено в докладе президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год.

Рассматривая перспективы организации управленческого учета в организациях Узбекистана следует, прежде всего, охарактеризовать его особенности и явные преимущества для выработки и принятия управленческих решений.

В условиях экономики формирующегося рынка цели и задачи управленческого учета необходимо ориентировать, главным образом, на производственные нужды управления предприятием и его структурных подразделений. В этом случае появляется новая эффективная система управления соотношениями «затраты-результаты», целиком подчиненная целям оптимизации производственно-хозяйственных процессов.

Организация такого учета должна быть, прежде всего, подчинена потребностям управления предприятием. Она позволяет определять финансовый результат различными методами, но все они являются соизмеримыми между собой и ориентированы на отраслевые особенности деятельности. К числу таких методов относятся:

- соизмерение остатков по активным и пассивным счетам;
- по методу «затраты – выпуск» в общей бухгалтерии на основе элементов затрат;
- по методу «затраты – выпуск» в производственной бухгалтерии на базе использования статей затрат с его детализацией по структурным подразделениям – центрам ответственности;
- путем соизмерения затрат с выпуском и корректировкой полученного результата на изменение затрат в незавершенном производстве.

Процесс внедрения системы управленческого учета может быть успешен при соблюдении трех условий: наличие хороших специалистов, активное участие высшего руководства компании, наличие специальных ресурсов, выделенных для этой задачи.

Хорошие специалисты. Прежде всего следует искать экспертов, имеющих опыт постановки именно управленческого учета. Не нужно обманываться относительно опыта работы бухгалтером: для данной цели такой опыт сам по себе почти ничего не значит. То же самое, хотя и в меньшей степени, относится к опыту работы финансовым менеджером, так как в некоторых компаниях финансовые менеджеры занимаются по большей части бухгалтерским учетом, а финансовые директора являются скорее «политическими» фигурами. Возможно, стоит даже предпочесть не имеющих опыта выпускников экономических вузов или бизнес-школ, в которых прилично преподавали управленческий учет (отдельным курсом или набором курсов). В некоторых случаях имеет смысл нанять консалтинговую компанию. Но при этом нужно иметь в виду, что организациям свойственно меняться, а для лишенного стандартов управленческого учета одним из основных определяющих факторов является структура компании. Если ваша система управленческого учета не будет меняться вместе с организацией, она просто потеряет свою эффективность, превратившись в еще один источник неоправданных затрат. Следовательно, единожды воспользовавшись услугами консультантов, вы в дальнейшем будете вынуждены или прибегать к ним снова и снова, или в конце концов нанять собственных специалистов.

Активное участие высшего руководства компании. К сожалению, зачастую именно эта компонента является камнем преткновения на пути организации управленческого учета. Нередко руководитель фирмы считает, что «специалисту виднее», как поставить управленческий учет. Это в корне неверное предположение, так как управленческий учет делается с целью удовлетворения информационных потребностей руководителей, принимающих решения, и в первую очередь — для высшего менеджмента компании. А значит, для правильной постановки управленческого учета специалист должен знать, о

чем руководители компании хотят получить информацию. И уже основываясь на этом, строить систему управленческого учета. Таким образом, на этапе постановки задачи управленческого учета участие высшего руководства необходимо для понимания специалистом как структуры и целей, преследуемых компанией, так и информационных потребностей руководства. В дальнейшем участие высшего руководящего звена совершенно необходимо для преодоления естественного сопротивления менеджеров среднего уровня и исполнителей при построении и отладке системы: практика показывает, что среднестатистический руководитель среднего уровня как минимум пассивно сопротивляется построению управленческого учета. Ведь в случае успеха мероприятия руководство получает точный и жесткий механизм контроля и оценки его деятельности, что для большинства исполнителей нежелательно как минимум из-за психологического дискомфорта. Они зачастую просто не понимают, зачем нужны мероприятия по созданию системы управленческого учета, и неохотно предоставляют запрашиваемую информацию, либо предоставляют сведения неверные или неполные, искажающие картину дел.

Наличие выделенных ресурсов. Необходимо безусловно, так как создание системы управленческого учета само по себе является весьма серьезной задачей и требует приличных затрат как времени, так и денег, особенно в крупных организациях со сложной структурой. И если сотрудники компании более или менее загружены своими основными обязанностями, не стоит надеяться, что они, даже будучи хорошими специалистами, смогут построить эффективную систему управленческого учета «в свободное время». Если руководство все-таки решилось на непростой, недешевый и небыстрый процесс создания систем управленческого учета, то «в конце пути» его ждет ни с чем не сравнимое ощущение управляемой организации — как от хорошей машины с исправно работающими приборами и гидроусилителем руля, который заставляет механизм чутко и точно реагировать на малейшее движение рук.

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БОРАСИДАГИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРНИ БАҲОЛАШ

Абдувалиева Ё.

*Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта
тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази*

Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш ва ривожлантириш борасида қабул қилинаётган изчил чора-тадбирлар кейинги ўн йилда аҳолининг умумий касалланиш кўрсаткичларини сезиларли даражада қисқартириш имконини берди. Ҳар юз минг кишига ҳисоблаганда, ижтимоий хавфи катта бўлган касалликларга чалиниш ҳолатлари, жумладан туғма нуқсонлар билан туғилиш — 32,4 % га, юқумли касалликлар — 40 % га, юқори нафас органларининг ўткир инфекциялари билан оғриш — 4,2 баробар камайди. Дифтерия, полиомиелит, безгак касалликларига чалиниш ҳолатларига бутунлай барҳам берилди.

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича ҳам изчил ва аниқ мақсадга қаратилган ишлар амалга оширилди. Жумладан, аҳолини тиббий хизматлар билан ҳар томонлама ва сифатли қамраб олиш борасида ҳам бир қатор ишлар амалга оширилиб, тиббий ёрдамнинг бирламчи бўғинини ислоҳ қилиш ва тиббий хизматлар сифатини назорат қилишнинг ишончли тизими яратилди. Буни 5-жадвал маълумотларидан ҳам кўришимиз мумкин. Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, кейинги йилларда аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш борасида ҳам анчагина ишлар амалга оширилиб, бир қатор ижобий ўзгаришлар содир бўлган. Жумладан, 2012 йилда аҳолига тиббий хизмат кўрсатадиган касалхоналар сони 1225 тани ташкил этиб, бу эса 2007 йилга нисбатан 92 тага ёки 8 % га кўпайган.

Тиббий хизмат кўрсатаётган касалхона койкаларининг умумий сонидан касал болалар учун 27,8 мингта, 10.000 болалар учун (0-14 ёш) 32,9 та, ҳомиладор ва туғадиган

аёллар учун 19,3 мингта, 10.000 аёлга (15-49 ёш) 22,7 та, гинекологик 5,7 мингта, 10000 аёлга 3,8 тани ташкил этган. Аҳолига тиббий хизмат кўрсатаётган акушерлик-гинекологик бўлинмалар сони (хоналар) 2012 йилда 3066 тани ташкил этган, бу эса 2007 йилга нисбатан 124% га, тиббий амбулатор-поликлиника муассасалари сони 6389 тани ташкил этиб, 2007 йилга нисбатан 110% га, мустақил ва бошқа муассасалари таркибига кирадиган болалар поликлиникалари сони 2418 тани ташкил этган ва бу 2007 йилга нисбатан 103% га тенг бўлган. 2012 йилга келиб аҳолига тиббий хизмат кўрсатаётган врач шифокорлар сони 81,3 мингтага, ўрта тиббиёт ходимлари 324,6 мингтага етган. Бу эса 2007 йилга нисбатан мос равишда врач шифокорлари сони 6% га, ўрта тиббиёт ходимлари сони эса 16% га кўпайганлигини кўрсатади. 2012 йилда 10.000 аҳолига 27,1 та врач- шифокор, 108,2 та ўрта тиббий ходим, 10.000 болага 10,4 та педиатр шифокор (неонатологлар билан бирга), 10.000 аёлга 3,9 та акушер-гинеколог, 10.000 аёлга (15-49 ёш) тиббий ходимларнинг ўртача сонидан 31 та акушер тиббий хизмат кўрсатиб келмоқда.

Юртимиз таълим ва тиббиёт муассасаларини замонавий талаблар ва халқаро андозалар асосида ривожлантириш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш борасидаги ишларни тизимли равишда амалга ошириш мақсадида 2011 йилда бюджетдан ташқари таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармаси ташкил этилди ва у 2012 йилнинг биринчи кунларидан иш бошлади ва ҳозиргача давом этмоқда.

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича 2013-14 йилларда изчил ва аниқ мақсадга қаратилган ишлар амалга оширилмоқда.

Шу боис ҳам соғлиқни сақлаш муассасаларининг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш учун 2012 йил Таълим муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармаси Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига айлантирилди.

Фақат 2012 йил давомида Жамғарма маблағлари ҳисобидан 154 та тиббиёт муассасасини қуриш ва реконструкция қилишга 255 миллиард сўмдан ортиқ маблағ йўналтирилди, 7,5 минг ўринга мўлжалланган шифохоналар ва бир сменада 11 минг кишини қабул қила оладиган амбулатория-поликлиника объектларини фойдаланишга топшириш имконияти берилди. Тиббиёт муассасаларини замонавий диагностика ва даволаш ускуналари билан жиҳозлаш учун Жамғарма томонидан 8 миллиард сўмдан ортиқ маблағ ажратилди³⁸.

Шунинг учун ҳам, репродуктив саломатликни таъминлаш бўйича “ўзбек модели” БМТ томонидан Шарқий Европа, Болтиқбўйи ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари учун ибратли минтақавий дастур сифатида тавсия этилмоқда.

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙўНАЛИШЛАРИ

Ахунова О. Э., Қурбонов Б. Б.
Фаргона давлат университети

Иқтисодийни модернизациялаш шароитида қишлоқ хўжалиги корхоналари таракқиётининг муҳим омилларидан бири уларнинг ишлаб чиқариш фаолияти учун зарур молиявий ресурсларни шакллантириш ҳисобланади. Аграр тармоқдаги корхоналар фаолиятининг табиий омиллар билан бевосита боғлиқлиги улар мунтазам равишда давлат томонидан қўллаб-қувватланишини талаб этади.

³⁸ Президент Ислоҳ Каримовнинг 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ҳамда 2013 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси //Халқ сўзи, 2013 йил 21 январь.

Қишлоқ хўжалиги тармоғи мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин тутади. Иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида қишлоқ хўжалигининг мамлакат ЯИМини ишлаб чиқаришдаги улуши 2000 йилда 30,1 %ни ташкил этган бўлса, 2014 йилга келиб, 6,9 %га тенг бўлди ёки пасайди. 2015 йилда ушбу жараён умумиқтисодий қонуният бўлиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг мутлақ миқдори камайишини эмас, балки миллий иқтисодиётнинг sanoat инфратузилма ва хизмат кўрсатиш тармоқлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига нисбатан жадал суръатларда ривожланишини билдиради.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги корхоналари тараққиётининг барқарорлигига эришиш мақсадида уларни давлат томонидан зарур молиявий ресурслар билан таъминлаш сиёсати амалга ошириб келинмоқда. Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий барқарорлиги ва иқтисодий самарадорлиги ошириб борилиши қуйидаги омилларга боғлиқ: ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг зарур бўлган ресурслар билан таъминланиши; молиявий ресурсларнинг ҳосил қилинганлиги; банк кредитига бўлган эҳтиёжнинг қондирилиш даражаси; икки ва кўп томонлама тузилган шартномаларга амал қилиш ва уларнинг ўз вақтида бажарилиши; субъектларнинг малакаси, ихтисослиги ва етарли тажрибага эга эканлиги.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини соғломлаштиришда айрим муаммолар мавжуд: биринчидан, тўлов интизоми, ўзаро қарзлар муаммосини ҳал этиш; иккинчидан, маҳсулот сифатини яхшилаш ва унинг рентабеллигини ошириш; учинчидан, ички ва ташқи инвестицияни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига жалб қилиш; тўртинчидан, кичик ва хусусий бизнес субъектларида, шу жумладан, қишлоқ хўжалиги субъектларида бошланғич сармоялар мавжудлигини таъминлаш масаласини ҳал этиш; бешинчидан, мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулотларни экспортга йўналтириш асосида қишлоқ хўжалиги соҳасини янги техника ва илғор технология билан таъминлаш кабилар.

Молиявий маблағлар қишлоқ хўжалиги ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиб, қуйидаги вазифаларни ҳал этиш имконини беради:

1. Адлия вазирлигида 2005 йил 11 августда рўйхатдан ўтган «Қишлоқ хўжалиги корхоналари томонидан давлат эҳтиёжлари учун харид қилинадиган пахта ва ғалла етиштириш харажатларини тижорат банклари томонидан кредитлаш тартиби тўғрисида»ги 1508-сонли Низомга асосан пахта ва ғалла етиштирувчи хўжаликлар учун барча турдаги сарф-харажатлар бир маромда белгиланади. Фикримизча, фермер ва деҳқон хўжаликларини банк кредитлари орқали молиялаштиришда хўжаликларнинг ҳудудий жойлашиш хусусиятларини ҳамда улардаги харажат мазмунини ўрганиб, банк томонидан тўлиқ молиялаштиришга эришиш зарур.

2. Фермер ва деҳқон хўжаликлари томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, уларни қайта ишлаш, сақлаш, қадоқлаш ва саралаш учун замонавий минитехника ва технологиялар билан яқин танишиш ва уларни жорий этиш мақсадида бевосита жойларда ва ҳудудларда махсус ярмаркаларни кенгроқ ташкил этиш лозим.

3. Деҳқон ва фермер хўжаликларига жалб этилган инвестициялар самарадорлигини ошириш ва уларнинг қайтарилишини таъминлаш мақсадида хўжаликларда етиштирилган ва экспорт қилиш учун мўлжалланган маҳсулотлар хорижда сотилишига кўмаклашадиган, маҳсулот талаби ва таклифи тўғрисида ахборот берадиган кўмаклашувчи ташкилот тузилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликлари фаолиятини ривожлантириш иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш ва иқтисодиётни эркинлаштиришда алоҳида аҳамиятга эга эканлиги улар ички бозорни истеъмол моллари билан тўлдира олиши билан ажралиб туради.

Республикаимизда ўтган йиллар ичида қишлоқ хўжалиги соҳасида иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш жараёнида фермер хўжаликлари фаолиятини ривожлантириш, улар самарали фаолият юритишлари учун иқтисодий қўллаб-қувватлаш механизмлари яратилди. Жумладан, микрокредитлар бериш, маълум муддат солиқ

тўлашдан озод қилиш ва солиқ тўлашни ихчамлаштириш, импорт йўли билан моддий-техника воситаларини олишда имтиёзлар, улар учун лизинг фаолиятини янада кучайтириш, уларнинг ҳуқуқлари бузилишининг олдини олишда хўжалик судлари мавқеини кўтариш, маҳаллий ва чет эл мутахассислари иштирокида фермерларнинг иқтисодий, ҳуқуқий ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ билимларини ошириш ва ҳоказолар фикримиз исботидир.

Қишлоқ хўжалигида фаолият юритувчи фермер хўжаликларида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш уларнинг фаолияти барқарор ривожланишини таъминловчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Чунки тадбиркорлик қишлоқ хўжалигида ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашда, бандлик муаммоларини ҳал этишда, қишлоқда ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва мулкдорлар синфини шакллантиришда муҳим омил ҳисобланади.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида республикаимиз қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган фермер хўжаликлари тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш учун қуйидаги масалалар ҳал этилиши лозим: фермер хўжаликларининг моддий-техника ресурсларига бўлган талабини қондириш ва улар етказиб берилишида монополизм кўринишларини чеклаш; тадбиркорлик хусусидаги иқтисодий ва ҳуқуқий билимларни мунтазам ошириб бориш; меҳнатга ҳақ тўлаш фондидан тўланадиган солиқ юқини камайтириш; фермер хўжаликлари учун молиявий ҳисобот тизимини соддалаштириш; фермер хўжаликларига бериладиган кредитлар ҳажмини кўпайтириш, уларни ажратиш шартларини соддалаштириш ва енгиллаштириш; раҳбар кадрлар билими ва малакасини доимий равишда ошириш мақсадида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини ривожлантириш; фермер хўжаликларининг ташқи бозорларга чиқишларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини кучайтириш.

Фермер хўжаликларининг молиявий фаолиятини яхшилаш учун уларга хизмат кўрсатувчи банклар билан ҳамкорлиги мунтазам характерда бўлишини таъминлаш зарур. Банклар фақат қисқа хизмат кўрсатиш билан чекланмасдан, мижозларнинг молия-хўжалик фаолияти мониторингини олиб боришлари, фермер хўжаликларига бизнес-режаларни тузишда, бухгалтерия ҳисобини юритишда ва статистик ҳисоботларни ишлаб чиқишда маслаҳат хизматлари кўрсатишни ташкил этишлари лозим.

Умуман, қишлоқ хўжалигида фаолият юритувчи фермер хўжаликларининг самарали ривожланиши биринчи навбатда тадбиркорлик фаолиятининг молиявий барқарорлик негизида олиб борилиши билан боғлиқ. Чунки молиявий барқарорлик, биринчидан, даромадлар юксалиши орқали деҳқоннинг ижтимоий ҳаёти яхшиланишини таъминласа, иккинчидан, ерга ва асосий воситаларга инвестицияларни таъминлайди. Натижада, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш, сарф-харажатни камайтириш ва пировард натижада, қишлоқ хўжалиги барқарор ривожланишни таъминлаш имконияти яратилади.

ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲАРАКАТИ ВА УНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ХЎЖАЛИК БОШҚАРУВИДАГИ АҲАМИЯТИ

Эрматов А.А., Исомитдинова Г.К.
Фарғона политехника институти

Барча иқтисодий тизимларда ҳам корхонанинг пул маблағлари ва уларнинг ҳаракатини назорат қилиш, корхонанинг барқарор фаолият олиб боришида асосий аҳамият касб этувчи омиллардан бири эканлиги ҳеч кимга сир эмас.

Корхонанинг тактик ва стратегик режаларини ишлаб чиқиш жараёнида пул маблағларини ҳаракати субъектнинг операцион, инвестиция ва молиявий фаолиятдан ўзлаштирилган ёки сарфланган пуллариининг миқдорини аниқлашга ёрдам беради.

Пул оқимлари тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали қуйидагиларни аниқлаш мумкин:

- корхонанинг пул маблағларини ва уларнинг эквивалентларини ишлаб топиш қобилияти ва тақилотнинг пул маблағларига эҳтиёжини аниқлаш;
- ташкилотнинг соф активларидаги ўзгаришлар, унинг молиявий тузилишини ва унинг ўзгариб турган шароит ва имкониятларга мослашиш учун ўз вақтида пул миқдорига ва пул оқимларига таъсир этиш қобилиятини аниқлаш;
- ҳар хил ташкилотларнинг операция фаолиятларини таққослаш.

Ушбу маълумотларни қўлга киритиш учун корхонанинг пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисоботи ва унда акс эттирилувчи фаолият турларининг моҳиятини тўлиқ тушуна олиш талаб этилади. Ушбу фаолият турлари қуйидагилардир:

Операцион фаолият. Операцион фаолиятдан пул оқимларининг ҳажми корхонанинг ссудаларни тўлаш, ишлаб чиқариш даражасини сақлаш, дивидендларни тўлаш ва ташқи молиялаштириш манбаларни жалб қилмай янги капитал қўйилмаларни амалга ошириш бўйича ишларни бажаришга қобилияти мавжудлигини баҳолаш учун асосий кўрсаткич ҳисобланади.

1-жадвал. Операцион фаолиятдан пул маблағларининг ҳаракати

Пул маблағларининг оқиб келиши	Пул маблағларининг оқиб кетиши
Маҳсулот, товар ва хизматни сотишдан	Товар ва хизматлар учун мол етказиб берувчиларга тўловлар
Роялтилардан (патент, авторлик ҳуқуқидан фойдаланганлик учун тўловлар ва бошқ.), турли тавсифдаги тақдирлашлар, фоиз даромадидан, комиссия йиғимлардан ва бошқа даромадлардан	Корхона ходимларига пуллик тўловлар, операция харажатлар
Товар-моддий заҳираларнинг камайиши	Товар-моддий заҳираларнинг кўпайиши
Савдо ва воситачилик мақсадларида тузиладиган битимлар бўйича пулларнинг келиб тушиши	Тўланган фоизлар
Жорий мажбуриятларининг кўпайиши, жумладан инвестиция ва молиявий фаолиятга кирмайдиган даромад солиғи бўйича	Жорий мажбуриятларининг камайиши, жумладан инвестиция ва молиявий фаолиятга кирмайдиган даромадга солиқ бўйича
Пулсиз харажатлар: а) асосий воситаларнинг ва номоддий акгавларнинг амортизацияси, табиий ресурсларининг камайиши б) қарзларга оид қимматли қоғозлар бўйича чегирмаларининг амортизацияси	Пулсиз муомалалари: а) қарзларга оид қимматли қоғозлар бўйича устаманинг амортизацияси

Инвестицион фаолият. Инвестицион фаолиятдан пул оқимларининг ҳажми пул эквивалентларига киритилмайдиган узоқ муддатли активларни ва бошқа инвестицияларни олиш ва сотиш, қопланадиган кредитларни бериш ва олиш билан боғлиқ маълумотларни аниқлаш учун асос ҳисобланади.

2-жадвал. Инвестицион фаолиятдан пул маблағларининг ҳаракати

Пул маблағларининг оқиб келиши	Пул маблағларининг оқиб кетиши
Ер, бинолар, ускуналар, номоддий ва бошқа узоқ муддатли активларни сотишдан тушумлар	Ерни, биноларни, ускуналарни, номоддий ва бошқа узоқ муддатли активларни сотиб олиш тўловлари, капиталлаштириш билан боғлиқ тажриба-конструкторлик ишларига тўловлар, ҳамда пудратчиларни жалб қилмасдан корхона томонидан яратиладиган ер, бино, ускуналарга тўловлар
Бошқа ташкилотларнинг акцияларини ёки бошқа қарз мажбуриятларини чиқиб кетишидан қаримлар (пул маблағларининг эквивалентлари деб ҳисобланган ёки сотув учун сақланадиган мажбуриятлар учун бўладиган тўловлардан ташқари)	Бошқа корхоналарнинг акцияларига ёки қарз мажбуриятларига қўйилмалар. Капиталда иштирок этиш улушига бадаллар (пул маблағларининг эквивалентлари ҳисобланган ёки сотиш учун сақланаётган тўлов ҳужжатлари бўйича тўловлардан ташқари)
Бошқа корхоналарга берилган бўнақларнинг қайтарилиши ва қарзларнинг тўланишидан	Бошқа корхоналарга берилган бўнақ тўловлари ва қарзлар

киримлар	
----------	--

Молиявий фаолият. Молиявий фаолиятдан пул оқимларининг ҳажми корхонанинг хусусий капитали ва қарзлари ҳажми ҳамда таркибида ўзгаришларга сабаб бўладиган пул оқимларини ҳисобга олади.

3-жадвал. Молиявий фаолиятдан пул маблағларининг ҳаракати

Пул маблағларининг оқиб келиши	Пул маблағларининг оқиб кетиши
Акцияларнинг чиқаришдан келган пул маблағлари	Хусусий сотиб олинган акциялар учун тўловлар
Қарз маблағларидан келган тушум (чиқарилган векселлар, облигациялар, гаров хатлари ва бошқа қисқа ва узок муддатли қарзлар)	Қарзларнинг тўланиши (операцион фаолиятнинг қарзлар бўйича фоизлардан ташқари
	Акциядорларга дивидендларни тўланиши ва капиталнинг бошқа турдаги тақсимланиши. Акцияларнинг чиқаришдан келган пул молиявий ижара билан боғлиқ бўлган мажбуриятлар бўйича тўловлар

Хўжалик юритувчи субъектларнинг ташкилий ва ҳуқуқий шаклларида қатъий назар барча турдаги корхоналар учун пул оқимларининг ҳаракат йўналиши ва фаолият турлари бир хил ҳисобланади. Хўжалик юритувчи субъектларнинг пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисоботи унинг асосий, инвестицион ва молиявий фаолиятлари бўйича пул оқимларини ўзида акс эттириб, фойдаланувчига корхонанинг қайси соҳада қандай натижаларга эришаётганлиги тўғрисида маълумотлар беради. Мазкур ҳисоботни тайёрлашнинг эса икки усули мавжуд бўлиб, улар тўғри ва эгри усуллардир.

Тўғри усул корхонанинг турли фаолиятларидан ўзлаштирилган ва ушбу фаолиятлар бўйича сарфланган маблағларни молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг ҳар бир моддасига тузатишлар киритиш асосида аниқланишини кўзда тутаяди. Тўғри усул келгусидаги пул оқимларини аниқлашга зарур бўлган ахборот билан таъминлайди.

КОРХОНАЛАРДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УЛАРНИ КРЕДИТЛАШЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРИ

Ибрагимова Д.У., Мамаджанов О.Т.

Фаргона давлат университети

Хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий потенциалига аввало унинг такрор ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этувчи молиявий ресурслари шаклланиши ва улардан фойдаланиш жараёнларини самарали бошқариш механизминини ташкил этиш орқали эришилади. Уларнинг меъёридаги фаолиятига етарли миқдордаги молиявий ресурсларсиз эришиб бўлмайди. Корхоналарда молиявий ресурслар етарлилиги уларнинг ҳамкорлик муносабатларида тўловга лаёқатлиги гарови ҳамда сотиб олувчилар олдидаги мажбуриятлари бажарилиши, марказлаштирилган пул фондлари олдидаги тўловлар ва кредит вақтида қайтарилишини таъминлаш кафолатидир.

Ҳозирги шароитда корхона ишлаб чиқарган товарлари бозорида ёки у жалб қилиши мумкин булган молиявий ресурслар бозорида эркин рақобат муҳити мавжуд. Корхона мазкур рақобат муҳитидаги курашда ютиб чиқиши учун бевосита турли хил иқтисодий, хусусан, молиявий муносабатлар ўрнатадиган корхона ёки молиявий институтлар олдидаги ҳар қандай мажбуриятни вақтида бажара олиши ва мавжуд молиявий ресурсларидан, самарали фойдалана билиши лозим. Корхоналарда молиявий ресурсларнинг ташкил топиш шакллари ва усуллари (даромадлар ва тушумлар) улардан фойдаланиш шакллари ва усуллари (пул маблағлари, фондлари) сингари молиявий ресурсларни ўсиши учун бир хилда муҳим аҳамиятга эга. Корхоналар молиявий

ресурсларни фақат қиймат категорияси сифатида тушуниш самарали иқтисодий фаолияти учун уларнинг аҳамиятини тўла акс эттирмайди. Шунга кўра, корхоналар молиявий ресурсларини мазмунан уларнинг ўз мажбуриятлари бўйича вақтида ҳисоб-китоб қилишларига ҳамда такрор ишлаб чиқаришни ташкил этишга имкон берувчи пул маблағлари йиғиндиси сифатида тушуниш мумкин. Шунга алоҳида эътибор бериш лозимки, ривожланган бозор иқтисодиёти амал қилаётган мамлакатларда «пул маблағлари» тушунчаси остида корхонанинг бевосита ғазнаси ва банкдаги ҳисоб рақамларидаги пул маблағлари ҳамда қимматбаҳо қоғозларда ифодаланувчи қисқа муддатли юқори ликвидли сармоялар сифатидаги пул эквивалентлари тушунилади. Албатта, молиявий бозор ривожланиб бориши билан мамлакатимиз иқтисодиётида ҳам қимматбаҳо қоғозларнинг қисқа муддатли ва юқори ликвидли турлари ўз ўрнини эгаллайди.

Молиявий ресурслар таркибидан қарзга олинган пул маблағлари чегирилиши кредитнинг моҳиятини корхона ўз маблағларининг етишмаган қисмини тўлдириш воситаси сифатида тушунишига асосланади. Демак, биринчидан, маълум вақт корхоналар ихтиёрида бўлган барча пул маблағлари молиявий ресурс ҳисобланади ва корхоналар улардан бир хилда самарали фойдаланишлари, иккинчидан эса, корхонанинг ўзига тегишли ва қарз маблағлари манбалари алоҳида ҳисобга олинмоғи лозим.

Корхона молиявий ресурсларининг манбаи сифатида молиявий бозордан жалб қилинган ресурслар, молия-банк тизимидан қайта тақсимлаш натижасида жалб қилинган ресурслар ҳам бўлиши мумкин:

Молиявий ресурслар сифатида кредитлорлик қарзлари ҳам кўриб ўтилиши мумкин. Кредиторлик қарзлари кўп ҳолатларда мол етказиб беручилар билан ҳисоб-китоблар маҳсулот юклаб жўнатилиши ва ҳақи тўланиши бир вақтда бўлмаслиги сабабли вужудга келади. Кредиторлик қарзлари аслида корхонага тегишли маблағ ҳисобланмайди, аммо корхона улардан ўзининг молиявий айланмасида фойдаланиш имкониятига эга.

Кредиторлик қарзларининг таркибига қуйидагиларни киритиш мумкин: тўлаш муддати ўтиб кетган векселар бўйича қарзлар, мол етказиб беручиларга вақтида тўланмаган қарзлар, тўлов муддати келмаган векселар бўйича қарзлар, турли кўринишдаги тижорат кредитлари бўйича бошқа қарзлар, акцент қилинган ва тўлов муддати келмаган бошқа ҳисоб-китоб ҳужжатлари бўйича қарзлар ва ҳоказо.

Корхоналарда такрор ишлаб чиқариш жараёнини молиявий ресурслар билан таъминлашнинг асосий усуллари сифатида корхоналарни молиялаштириш ва кредитлаштириш усуларини оламиз. Мазкур усуллар бозор иқтисодиёти шароитида корхона молиявий ресурсларини шакллантиришнинг асосий механизмлари саналади.

Молиявий ресурсларни шакллантиришда молиялаштириш ва кредитлаштириш усулари иқтисодий шароити турлича бўлган корхоналарнинг иқтисодий фаолиятига турлича таъсир кўрсатади, хусусан, молиялаштириш бозор иқтисодиёти асосидаги иқтисодий тизим муносаботлари шороитида ўзига хос аҳамият ва хусусият касб этади. Аксарият иқтисодчилар молиялаштириш сифатида кредитлаштириш шаклидаги молиявий ресурсларнинг мақсадли ҳаракатини ҳам қўшиб юборишади. Аслида бу икки муносабат шакллари ўртасида ўзига хос нозик хусусиятли томонлар мавжуд.

Молиялаштириш жараёни аниқ мақсадларга асосланади, аммо ресурслар бўйича фоизлар, уларнинг қайтарилиши юқори аҳамият касб этмайди. Ҳозирги шароитда корхоналарни молиялаштириш ички молиявий ресурслар ҳисобига ўз такрор ишлаб чиқариш жараёнини кенгайтириш мақсадида амалга оширилади. Молиялаштиришнинг ташқи манбаи сифатида айрим тармоқ корхоналарни иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қуватлаш мақсадида марказлашган фондлар ва мақсадли фондлардан ажратмаларни амалга ошириш воситасидаги молиявий муносаботлар бевосита молиялаштириш ҳисобланади. Ташқи молиялаштириш манбаларининг асосий мезони сифатида тармоқларда ишлаб чиқариш самарадорлиги бир хилда эмаслиги уларнинг ижтимоий аҳамияти саналади. Давлат иқтисодий сиёсатининг асосийларидан бири товарлар ишлаб

чиқариш нисбатларини бир меъёрга сақлаш ҳисобланади. Шунинг учун бюджет тизимида турли хил субсидия ва дотациялар тизимидан фойдаланилади.

Молиялаштиришнинг асосий усули сифатида бюджетдан молиялаштириш жараёнини кўриб ўтиш мумкин. Бюджет такрор ишлаб чиқариш жараёнида муҳим ижтимоий, иқтисодий роль уйнайди. Бюджет фонди воситасида молиялаштириш асосан юқори даражада аҳамият касб этувчи тармоқ корхоналарига йўналтирилади ва миллий даромадни қайта тақсимлаш жараёнида ўзига хос ўрин тутади. Бюджет орқали юқори рентабелли тармоқ даромадлари паст рентабелли тармоқ корхоналарига тақсимланади ва иқтисодий потенциал ўзаро мувофиқлаштирилади.

Корхоналарда молиявий ресурсларни шакллантиришда кредит муҳим роль ўйнайди. Кредит вужудга келишига асосан такрор ишлаб чиқариш жараёнида корхоналарнинг баъзиларида вақтинча ортиқча пул маблағлари мавжудлиги, айримларида пул маблағларига нисбатан истеъмол даражаси ортиши ва бўш пул маблағларига эҳтиёж сезилиши сабаб бўлади. Ҳозирги замон кредитлаш тизимида берилаётган кредитлар миқдори бевосита жалб этилган ресурслар миқдорига боғлиқ.

Ҳозирги замон кредитлаш тизимининг хусусиятлари шундаки, у нафақат ресурс потенциаллари билан белгиланади, балки Марказий банк томонидан ўрнатилган меъёрий кўрсатмалар асосида ҳам амалга оширилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, корхоналарни молиялаштириш ва кредитлаштириш чегараланган молиявий ресурслар шароитида улардаги оддий ва кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнини молиявий таъминлаш шакллари, усуллари ва бу борадаги шарт-шароитлар мажмуасидан иборат.

КОРХОНА ИШЧИЛАРИНИ МЕХНАТ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АУДИТНИНГ АҲАМИЯТИ

Мамажонов М., Бозоров Б.

Фарғона политехника институти

Катта компаниянинг ички аудиторлари даромад ҳисобларининг қайд қилиш системасини таҳлил қилишмоқда. Улар тасодикий равишда $n_1 = 50$ та қайд қилинган ҳисобларни танлаб олиб уларни ўрганиб чиқишди. Улардан тўрттаси нотўғри тўлдирилган экан. Сўнг аудиторлар иккинчи ҳажми $n_2 = 60$ тенг танланма олиб, унда учта нотўғри тўлдирилган ҳисоб аниқлашибди. Хизматчилар хатоларга камроқ йўл қўя бошлашди деган хулосага асос борми?

Эҳтомиллар назарияси ва математик статистикага оид билимлар асосида статистик гипотезаларни статистик текшириш усулларида фойдалансак, H_0 – нолинчи гипотеза бўйича хизматчилар бир хил хатоликларга йўл қўймоқдалар деган гипотеза, H_1 – гипотеза сифатида унинг акси фараз этилади:

$$H_0: p = p_1 = p_2$$

$$H_1: p_1 \neq p_2$$

Бунда критерия сифатида

$$Z_{\text{кузатиш}} = \frac{\frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2}}{\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} \cdot \left(1 - \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}\right) \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

олинади.

Масала шартидан $n_1 = 50$, $n_2 = 60$, $m_1 = 4$ ва $m_2 = 3$ га тенг бўлиб,

$Z_{\text{кузатиш}} = 0,6353$ га тенглиги келиб чиқади.

Тажриба натижасида олинган $Z_{\text{кузатиш}}$ қийматини назарий жиҳатдан $Z_{\text{критерия}}$ қийматини топиб, таққослаш орқали гипотезани қабул қилиш ёки қилмаслик мумкин. Бунинг учун эҳтимоллар назариясига оид адабиётларда келтирилган $\Phi(x)$ – Лаплас функциясига оид жадвалдан фойдаланиб, $\alpha = 0,05$ хатолик ёки 95% ишончлилик эҳтимоли билан $\Phi(Z_{\text{критерия}}) = \frac{1-\alpha}{2}$ муносабатдан

$$\Phi(Z_{\text{критерия}}) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \text{ ёки } Z_{\text{критерия}} = 1,96 \text{ га тенглиги топилади.}$$

$Z_{\text{кузатиш}} = 0,6353 < Z_{\text{критерия}} = 1,96$ муносабат ўринлигидан H_0 гипотезани рад этишга асос йўқлиги келиб чиқади.

Агар $p_1 \neq p_2$ муносабатни $p_1 > p_2$ ёки $p_1 < p_2$ ҳолларда қарайдиган бўлсак, $H_1: p_1 > p_2$ ёки $H_1: p_1 < p_2$ сифатида олинади.

Биринчи ҳолда $\Phi(Z_{\text{критерия}}) = \frac{1-2\alpha}{2}$ муносабатдан топилади.

$$\Phi(Z_{\text{критерия}}) = 0,45, Z_{\text{критерия}} = 1,645$$

$$0,6353 = Z_{\text{кузатиш}} < Z_{\text{критерия}} = 1,645$$

Бўлганлигидан $H_0: p_1 = p_2$ гипотезани рад этиб бўлмайди. $H_1: p_1 < p_2$ ҳолда $Z_{\text{кузатиш}}$ ўрнига - $Z_{\text{критерия}}$ олинади. Агар бунда $Z_{\text{кузатиш}} > Z_{\text{критерия}}$ муносабат ўринли бўлса, H_0 гипотезани рад этишга асос йўқ ҳисобланади. Бизни ҳолда $\Phi(-Z) = -\Phi(Z)$ лигидан $Z_{\text{критерия}} = -1,645$ га тенглиги келиб чиқади ва H_0 гипотеза рад қилинмайди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, хизматчилар томонидан йўл қўйиладиган хатоликларни камайтириш учун тизимли тартибда текширишлар ўтказиш мақсадга мувофиқ.

АУДИТНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШ: ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ

Дусмуратов Р.Д., Давлетов И.Р.

Тошкент давлат аграр университети

Молиявий ҳисобот аудити жараёнини ҳужжатлаштириш бўйича талаблар ва тавсиялар 230 «Аудитни ҳужжатлаштириш» номли Аудитнинг халқаро стандарти(АХС)да келтирилган. Ушбу стандарга мувофиқ «ҳужжатлаштириш» деганда аудит жараёнида аудиторлар томонидан ва аудитор учун тузиладиган ёки олинган хамда сақланадиган материаллар (иш ҳужжатлари) тушунилади. Стандартда аудиторнинг иш ҳужжатларидан намуналар келтирилган. Жумладан, аудитни режалаштириш ва ташкил этишга доир ҳужжатлар, аудиторлик текширувлар устидан назоратни амалга ошириш ҳамда аудиторлик далиллари акс эттириладиган ҳужжатлар.

Стандартда аудитор аудитни умумий тушунишни таъминлаш учун иш ҳужжатларини етарли даражада батафсил шаклда тузиши лозимлиги таъкидланган. Шунингдек, иш ҳужжатлари аудитни режалаштириш, бажарилган аудиторлик амалларининг тавсифи, вақт сарфи, ҳажми ва натижалари ҳамда олинган аудиторлик далиллар асосида қилинган хулосалар тўғрисидаги ахборотларни ҳам ўз ичига олиши кўрсатилган. Айни вақтда аудитор кўриб чиқилаётган ҳар бир саволни ҳужжатлаштириши мақсадга мувофиқ. Иш ҳужжатларини тайёрлаш ва сақлаш тўғрисидаги масалани ҳал этишда эса бу объектда олдин аудит ўтказиш билан шуғулланмаган аудитор учун ушбу ҳужжатлар зарур бўлиб қолишини унутмаслик керак. Мос равишда 200-«Мустақил аудиторнинг умумий мақсадлари ва аудитни Аудитнинг халқаро Стандартларига мувофиқ ўтказиш» АХСда иш ҳужжатларидан бажарилган аудиторлик ишлар ва принципиал қарорлар қабул қилиш сабаблари тўғрисида тасаввурга эга бўлинадиган қилиб тузиш

тавсия этилган. Лекин аудиторлик текширувларининг тафсилотини очиб бериш талаб қилинмайди.

230-«Аудитни ҳужжатлаштириш» АХСда стандартлаштирилган иш ҳужжатлари, графиклар, миқдор томонидан тайёрланган таҳлиллар ва бошқа ҳужжатлардан фойдаланиш йўли билан иш ҳужжатларини тайёрлаш ва текшириш самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар келтирилган.

Стандартда иш ҳужжатларининг махфийлиги ва сақланишини таъминлаш тартибни ўрнатиш ҳамда ҳужжатларни сақлаш бўйича қўйиладиган ҳуқуқий ва профессионал талабларга мос келиши нуқтаи назаридан етарли давр давомида сақланишини таъминлаш зарурлиги тўғрисида сўз юритилади. Шунингдек, аудиторнинг иш ҳужжатлари аудиторнинг мулки эканлиги, лекин аудиторнинг кўрсатмаси билан ҳужжатларнинг бир қисми ёки улардан кўчирмалар субъектга берилишига қарамасдан, улар корхонадаги бухгалтерия ҳужжатларининг ўрнини боса олмаслиги кўрсатилган.

Ўзбекистонда ушбу АХСга мос келадиган №6 «Аудитни ҳужжатлаштириш» номли АФМС ишлаб чиқилган ва аудиторлик амалиётида қўлланилмоқда.

№6-«Аудитни ҳужжатлаштириш» номли АФМС да кўзда тутилган ҳужжатлар аудиторлик ташкилотининг иш ҳужжатлари қаторига киритилиши шарт.

Агар аудиторлик фаолиятини меъёрий тартибга солувчи ҳужжатларнинг махсус шакллари белгиланмаган бўлса, иш ҳужжатлари шакли аудиторлик ташкилоти томонидан мустақил ишлаб чиқилади.

Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини тартибга соладиган меъёрий ҳужжатларда иш ҳужжатларининг шакллари белгиланмаган бўлса, аудиторлик ташкилотлари уларнинг мустақил ишлаб чиқишлари мумкин.

Иш ҳужжатлари аудиторлик текширувини ўтказган аудиторлик ташкилотининг мулки ҳисобланади. Хўжалик юритувчи субъектнинг ҳужжатларидан олинган нусхалар, жумладан фотонусхалар мазкур хўжалик юритувчи субъект розилиги билан аудиторлик ташкилотининг иш ҳужжатлари таркибига киритилиши мумкин.

Аудиторлик ташкилоти ўз хоҳишига кўра қўл остидаги иш ҳужжатларига нисбатан қонунчиликка, бошқа меъёрий ҳужжатларга ва касб этикасига зид бўлмаган, ҳамда хўжалик юритувчи субъектнинг ва бошқа шахсларнинг қонун томондан ҳимоя қилинган ҳуқуқлари ва манфаатларини бузмайдиган, исталган ҳатти-ҳаракатларни амалга ошириши мумкин.

Аудит ўтказилаётган хўжалик юритувчи субъект ва бошқа шахслар, жумладан солиқ ва бошқа давлат органлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган ҳолатлардан ташқари, аудиторлик ташкилотидан иш ҳужжатларини ёки уларнинг нусхаларини тўлалигича ёки қисман талаб қилиш ҳуқуқига эга эмас. Иш ҳужжатларидаги маълумотлар махфий ҳисобланади ва уларнинг аудиторлик ташкилоти томонидан ошкор қилиниши таъқиқланади.

Аудиторлик ташкилоти аудит ўтказилган хўжалик юритувчи субъектга иш ҳужжатларини тақдим қилишга мажбур эмас. Аудиторлик ташкилоти иш ҳужжатларини бошқа шахсларга, жумладан солиқ ва бошқа давлат органларига, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолатлардан ташқари тақдим этиши мажбурий ҳисобланмайди ва бундай ҳуқуққа эга эмас.

Аудиторлик ташкилоти томонидан иш ҳужжатларини тузиш, уларни хўжалик юритувчи субъект ва бошқа шахслардан олиш, текшириш, ишлов бериш, архивга топшириш, сақлаш ва махфийлигини таъминлаш тартиби аудиторлик ташкилоти томонидан №6-АФМС ва Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини тартибга соладиган бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида белгиланади.

Иш ҳужжатларида қуйидагиларни таъминлаш учун зарур ва етарли бўлган барча маълумотлар бўлиши лозим:

– аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳулосаси тузиш;

– аудиторлик текшируви аудиторлик ташкилоти томонидан Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини меъёрий тартибга соладиган ҳужжатларга мувофиқ ўтказилганлигининг тасдиғи;

– аудит жараёнининг бориши устидан аудиторлик ташкилоти томонидан назоратнинг амалга оширилиши;

– аудиторлик ташкилоти томонидан аудитнинг режалаштирилиши.

– Иш ҳужжатларига қуйидагилар киради:

– аудитни режалаштириш тўғрисидаги ёзувлар;

– бажарилган аудиторлик амалларининг тавсифи, ўтказилган вақти ва ҳажми тўғрисидаги ёзувлар;

– аудит жараёнида олинган маълумотларга асосан қилинган хулосалар.

Аудитордан профессионал мулоҳаза талаб қиладиган барча жиддий масалалар, мазкур масалалар бўйича қилинган хулосалар билан биргаликда иш ҳужжатларида акс эттирилиши лозим.

Иш ҳужжатлари билан тажрибали аудитор танишганида аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган аудит тўғрисида умумий тасаввурга эга бўлиши учун етарли даражада тўлиқ ва батафсил бўлиши лозим.

Иш ҳужжатларидаги маълумотлар яққол баён қилинган бўлиб, уларнинг шакли ва мазмуни аниқ бўлиши ҳамда ҳар хил талқин қилинмаслиги лозим. Иш ҳужжатлари ўз вақтида яъни аудит бошланишида, ўтказиш жараёнида ва якунида тузилиши лозим. Хўжалик юритувчи субъектга аудиторлик хулосасини тақдим этиш пайтига барча иш ҳужжатлари тузилган (олинган) ва уларни расмийлаштириш якунланган бўлиши лозим.

Шундай қилиб, аудиторлик фаолияти миллий стандартини халқаро талаблар даражасига етказиш учун уларни таркиби ва мазмуни бўйича ўзаро чуқур таҳлил қилиш зарур. Миллий стандартни шу асосда такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Абдуллаев А.М., Шамсиев М.

Ташкентский автомобильно-дорожный институт

Современная система бюджетного планирования и анализа основывается на стратегии деятельности предприятия в среднесрочной перспективе. В большинстве случаев, стратегия охватывает период от 3 до 5 лет. После разработки стратегии, в которой определяются целевые показатели по прибыли, рентабельности производства, объемам и структуре продаж, формируются годовые бюджеты хозяйственной деятельности. В дальнейшем составляются оперативные планы, которые чаще всего являются месячными бюджетами.

Негативно на процесс внедрения влияют следующие наиболее часто встречающиеся проблемы:

отсутствие стандартизированных бизнес-процессов;

отсутствие «прозрачного» бухгалтерского учета;

неэффективная организационная структура;

планирование показателей ведется от факта, не основанное на статистических данных или экономических или финансовых расчетах;

низкая мотивация персонала, участвующего в системе бюджетного планирования;

сложность технологических процессов, что существенно затрудняет планирование переменной составляющей расходной части.

Авторами предлагается своя методика решения данных проблем.

Проблема отсутствия стандартизированных бизнес-процессов решается с помощью выстраивания всех процессов предприятия с использованием единой методологии. В

каждом бизнес-процессе выделяются источники и получатели информации, пути движения материальных и денежных потоков, распределение полномочий и обязанностей.

Отсутствие «прозрачного» бухгалтерского учета существенно затрудняет предпроектное обследование предприятия, усложняет проведение план-фактного анализа себестоимости и рентабельности, снижает эффективность процесса планирования.

При планировании бюджетных показателей организации с неэффективной структурой сталкиваются с «распыленной» ответственностью центров планирования и двойным подчинением отделов и сотрудников. Данная особенность снижает точность прогнозов, происходят постоянные нарушения сроков предоставления данных центрами планирования. Планирование показателей от факта существенно снижает точность процесса, поэтому при подготовке бюджета центрам планирования необходимо предлагать экономические обоснования предоставляемым показателям. Низкая мотивация персонала существенно сказывается не только на планировании бюджетных показателей, но и на исполнении бюджетов. Роль данного фактора в успешности внедрения системы может составлять до 75%, поэтому авторами предложены следующие пути ее решения:

1. Известно, что для эффективной работы необходима слаженная команда работников. Но в некоторых случаях этим правилом можно пренебречь. Имеется в виду, что мотивационную схему можно выстроить на базисе производственных конфликтов. Суть состоит в том, что ответственными за планирование бюджетного показателя или групп показателей деятельности компании назначаются несколько человек. Возникающая между ними конкуренция, будет являться неким катализатором эффективного планирования бюджета: каждый из них составляет свой прогноз того или иного показателя. После чего определяется наиболее удачный вариант, его автор премируется.

2. Сложность проблемы заключается в том, что в отечественных компаниях более всего распространены и приветствуются материальные стимулы. Необходимо чаще абстрагироваться от таких способов мотивации как обучение, повышение зарплаты и т.д. Конечно, нельзя отрицать, что они действенны, но желательно придумать новый подход к мотивации. Стимулирующим фактором так же может служить и элементы корпоративной культуры. Сотрудникам, являющимся одновременно и центром планирования, необходимо внушить, что их должность и обязанности престижны.

3. Стандартная схема мотивации – реализация принципа материальной заинтересованности всего персонала в результатах работы как своего подразделения и предприятия в целом. Переменный фонд заработной платы подразделения рассчитывается в конце бюджетного периода как доля неиспользованной части установленного лимита затрат. С ростом доходов подразделения растут и лимиты расходной части. Сотрудникам становится выгодно.

4. Разработка стратегии внедрения так же может являться мотивационным фактором. То есть вначале внедряется «облегченный» модуль, который является более дешевым. Работники постепенно привыкают и адаптируются к системе, параллельно же на этой стадии проходит их активное обучение с возможностью продвижения по «карьерной» лестнице. После того, как будет освоен и отлажен «облегченный» модуль, имеет смысл внедрить адаптированный вариант системы, включающий высокоэффективные взаимосвязанные блоки планирования и учета.

5. Принцип самообучающейся компании является ещё одним способом заинтересовать сотрудников. Концепция данного управленческого стиля основывается на обучении одних работников компании другими работниками той же компании. Например, управляющие, экономисты и финансисты читают лекции менеджерам нижнего звена, и наоборот. Это необходимо для того, что бы каждый, задействованный в системе бюджетного планирования, понимал её смысл и особенности.

6. Создание многофункциональных групп, аналог матричной организационной структуры – не новый метод стимулирования сотрудников. Суть его состоит в организации группы людей, различных должностей, которая ставит перед собой общую цель, и ищет пути её решения. В данном случае учитываются инициативы всех сотрудников. Создание таких групп способствует сплочению коллектива, передачи и анализу необходимой информации, более точному решению проблем и быстрому устранению ошибок, а, следовательно, более лёгкому контролю, координации и функционированию внедрённой системы бюджетного планирования и анализа.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ҲИСОБДОР ШАХСЛАР БИЛАН ҲИСОБ-КИТОБЛАР ҲИСОБИ

Якубов В.Ғ.

Фаргона политехника институти

Харажатларни нақд пул билан тўлаш учун бўнак берилган бюджет ташкилотининг ходимлари ҳисобдор шахслар деб аталади. Бўнаклар ҳисоб бериш шарти билан муайян ташкилотда ишловчи шахсларгагина берилади. Бюджет ташкилотларида ҳисобдор шахслар билан уларга нақд пул тўламасдан ҳисоб-китоб қилиш имкони булмайдиган харажатларга тўлаш учун бериладиган бўнаклар бўйича олиб бориладиган ҳисоб-китоблар ҳисобини олиб бориш учун «Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти тайинланган.

Ҳисобдор шахсларга бериладиган бўнакнинг миқдори унинг тайинланишига боғлиқ бўлади. Бўнак олиш учун ҳисобдор шахслар бюджет ташкилоти раҳбарига бўнакнинг мақсади ва суммасини кўрсатиб ёзма ариза беради. Агар ҳисобдор шахсинг аввал олган бўнак бўйича қарзи йук бўлса, у ҳолда бюджет ташкилотининг бухгалтериясида бу ҳақда аризага белги қилади ва харажат қўшилиши керак бўлган модда кўяди. Кейин ариза бўнак бериш ҳақида фармойиш берадиган бюджет ташкилотининг раҳбарига берилади. Ҳисоб бериш шарти билан берилган суммаларни, бўнак қандай мақсадга берилган бўлса, фақат шу мақсадларгагина сарфлаш мумкин.

Бюджет ташкилотининг ходимларини хизмат сафарига юбориш бюджет ташкилоти раҳбарининг буйруғи ва хизмат сафари гувоҳномасини бериш билан расмийлаштирилади. Ҳодимларни юқори ташкилотга хизмат сафарига юбориш бу ташкилотнинг чақириши ёки улар билан келишилишига мувофиқ амалга оширилади.

Хизмат сафарига юборилган ходимга бориладиган жойгача ва у ердан доимий иш жойигача йул харажатлари ва тураржой хонасини ижарага олиш харажатлари қопланади ҳамда суткалик пул туланади. Хизмат сафарига юборилган ходимларга хизмат сафари билан боғлиқ қўшимча харажатлар (телефон орқали сўзлашувлар, телеграф харажатлари ва бошқалар), тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлганда қопланади.

Хизмат сафарига юборилган ходимга бориладиган жойгача ва у ердан доимий иш жойигача йул харажатлари, таксидан ташқари, умумий фойдаланишдаги барча транспорт турларида юриш қиймати, шунингдек, транспортдаги мажбурий давлат суғўртасига доир тўловлар, йулда юриш ҳужжатларининг олдиндан хизматлар ҳақи, тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлганида самолёт ва поезддаги уринларни брон қилиш учун хизматлар кўрсатилгани учун ҳақ ўрни қопланади.

Агар станция, аэропорт аҳоли пунктидан ташқарида жойлашган бўлса, у ҳолда уларга умумий фойдаланиш транспортида келиш бўйича харажатлар ҳам қопланади. Йўлда юриш ҳужжатлари бўлмаганида бюджет ташкилоти раҳбарига, ҳар бир муайян ҳолатда, хизмат сафарига юборилган ходимга йулда юришдаги транспорт ҳақини тўлаш ҳақидаги масалани ҳал қилиш ҳуқуқи берилади. Лекин бюджет ташкилоти раҳбариниш рўхсати билан бериладиган йул пули суммаси темир йул транспорта бўйича чипта қийматидан ортиқ бўлмаслиги ҳамда бу бериладиган сумма авиачипта қийматининг 30 фоизидан ошиб кетмаслиги керак. Айрим ҳолатларда сафарга юборилган ходимга,

тегишли тасдиқловчи ҳужжатлар такдим этилганда, бюджет ташкилоти раҳбарининг рухсати билан юқларини ҳаво йуллари, темир йуллар, сув йуллари ва умумий фойдаланишдаги автомобил транспортларида ташиш харажатлари ҳам қопланади.

Хизмат сафарида бўлинган жойдаги тураржой хонасини ижарага олишга доир харажатлар хизмат сафарига юборилган ходимга етиб келган кундан бошлаб, чиқиб кетган кунигача ҳақиқий қилинган харажатлар (люкс тоифадаги хоналардан ташқари), шу жумладан, меҳмонхоналарда кўрсатиладиган қўшимча хизматлар, жойларнинг брон қилинганлиги учун харажатлар бўйича тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлганида қопланади. Люкс тоифадаги хоналарда яшаганликни тасдиқловчи ҳужжатлар такдим этилганда тураржой хонасини ижарага олганлик учун ҳақ туланиши бундай хоналар умумий кийматининг 70 фоизи миқдорида амалга оширилади.

Хизмат сафарида бўлган ва йулда юрган вақтдаги суткалик харажатлар хизмат сафарига юборилган ходимларга қўйидаги миқдорда - Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақи миқдорининг коэффицентларида қопланади: Тошкент шаҳрида, Ўзбекистон Республикаси шаҳарларида - вилоят марказларида - 0,1%; бошқа шаҳарларда ва аҳоли яшайдиган пунктларда - 0,08%. Юқорида кўрсатилган харажатларнинг қопланиши ҳақиқий харажатларнинг ҳужжатлар асосидаги тасдиғисиз амалга оширилади.

Сафарга юборилган ходим ҳар куни ўзи доим яшайдиган жойига қайтиб келиш имконияти бўлганда, унга суткалик пул тўланмайди. Ходим ҳар куни сафарга борган жойдан узи яшайдиган жойга келиши мумкинлиги, ҳар бир аниқ ҳолда, ораликнинг узок-яқинлигини, транспорт қатновининг ҳолатини, бажариладиган топшириқнинг характерини, ходимга дам олиш учун шароит яратиш кераклигини ҳисобга олган ҳолда сафарга юборган бюджет ташкилоти раҳбари ҳал қилади.

Бўнак суммаларининг сарфланганлиги ҳақида ҳисобдор шахслар «Бўнак ҳисоботи»ни бюджет ташкилоти бухгалтериясига топширади. Бу «Бўнак ҳисоботи»га қилинган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиб топширилади. «Бўнак ҳисоботи»га илова қилинган ҳужжатлар ҳисобдор шахс томонидан уларнинг ҳисоботда ёзилиш тартибига қараб рақамлаб чиқилади. Бюджет ташкилоти бухгалтериясида «Бўнак ҳисоботи» арифметик текшириб чиқилади, шунингдек ҳужжатларни тўғри расмийлаштирилганлиги ҳамда маблағларни муайян мақсадлар учун сарфланганлиги текширилади. Текшириб чиқилган «Бўнак ҳисоботи» бюджет ташкилотининг раҳбари томонидан тасдиқланади.

Бўнак суммасининг фойдаланилмаган қисми ҳисобдор шахс томонидан «Бўнак ҳисоботи» топширилгандан сўнг уч кундан кечиктирмасдан бюджет ташкилоти кассасига қайтарилиши лозим. Ҳисобдор шахсга олдин берилган бўнак суммаси тўлиқ қайтарилгандан сўнггина янгидан бўнак берилиши мумкин. Ҳисоби бериладиган суммаларнинг сарфланганлиги ҳақида белгиланган муддатда бўнак ҳисоботи топширилмаган ёки фойдаланилмаган бўнак қолдиги кассага қайтарилмаган ҳолларда бюджет ташкилоти бу қарзларни бўнак олган шахсларнинг иш ҳақларидан қонунчиликда белгиланган тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга. «Бўнак ҳисоботи»га асосан амалга оширилган харажатлар суммаси бюджет ташкилотининг тегишли ҳақиқий харажатларига олиб борилади.

Бюджет ташкилотининг штатлар жадвалида кассир лавозими кўрсатилмаган ҳолларда иш ҳақи ва бошка тўловларни нақд пулда туланиши учун жавобгар шахслар орқали амалга оширилганда, бу ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар ҳисоби ҳам «Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчётида олиб борилади.

Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китобларнинг амалга ошириш давомида меҳнат сафарига ёки малака ошириш учун юборилаётган ишчи ходимга берилаётган бўнак пулларини нақд пулда бериш, малака оширишга бораётган ишчи ходимга бериладиган ётоқхона харажатларини маълум даражада ошорилиши зарур. Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китобларнинг амалга ошириш аналитик ҳисоби 8-Мемориал ордер «Ҳисобдор

шахслар билан ҳисоб-китоблар бўйича жамланма қайднома»да олиб борилади. Ҳисобдор шахсларнинг сони унчалик кўп бўлмаган ташкилотларда аналитик ҳисоб ҳар бир ҳисобдор шахс бўйича «Жорий ҳисоблар ва ҳисоб-китоблар дафтари(карточкаси)»да олиб борилиши мумкин. Бунда, аналитик ҳисоб бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

Юқоридаги билдирилган фикир ва мулоҳазаларни бюджет ташкилотининг бош бухгалтери ва бухгалтерияда ишловчи ходимлар ўйлаб кўрилса мақсадга мувофиқ бўларди. Ишларининг натижаси янада самарали бўлиши мумкин.

КОРХОНАЛАРДА КОРПОРАТИВ МОЛИЯ ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ АСОСЛАРИ

Эрматов А. А.

Фаргона политехника институти

Ўзбекистон Республикасида жамият тараққиётининг барча жабҳаларида, энг аввало, иқтисодий соҳада ислохотларни янада чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида аниқ дастур ишлаб чиқилган. Бу дастурни жорий этишдан кўзланган асосий мақсад – Ўзбекистоннинг демократик ва бозор ислохотларини амалга ошириш, жаҳон ҳамжамиятига кенг интеграциялашуви ва барқарор олға бориши учун мустаҳкам замин яратишдир.

Президентимиз И. Каримов: «Олдимизда турган биринчи ва асосий вазифа – бу изчил иқтисодий ўсиш, чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, ишлаб чиқаришни мукамаллаштириш ва илғор технологиялар билан қайта қуроллантиришнинг бош шарти бўлган макроиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш муаммосидир» деб таъкидлаган. Бу республика иқтисодиётида фаолият юритаётган барча соҳа корхоналарининг фойда кўриш мақсадида, бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқариши ёки хизмат кўрсатишини талаб этади.

Республиканинг иқтисодий ва молиявий барқарорликка эришишида муҳим омиллар, ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши, пул кадрсизланишини пасайтириш, экспорт ҳажмини ошириш ва бошқа шу каби макроиқтисодий ўсишни таъминлаш билан бирга мамлакатда фаолият юритаётган ҳар бир корхона, фирма, компанияларнинг хўжалик субъектлари сифатида ривожлантиришни тақазо этади.

Корхонанинг мустаҳкам молиявий ҳолатини сақлаб туриш учун капиталдан самарали фойдаланиш, унинг манбасини тўғри танлаш, капиталнинг юқори рентабеллик даражасини ушлаб туриш ва тўлов қобилиятини мавжудлигини таъминлаш керак. Юқорида санаб ўтилган шартларни бажарилиши эса корпоратив молиянинг мақсадини ташкил қилади.

Замонавий компаниялар ривожланишида бошқарув бўғинининг молиявий раҳбари катта рол ўйнайди. XX асрнинг биринчи ярмида молиявий раҳбарлар корхонанинг ривожланиши ва пулли ҳисоб-китобларни амалга ошира олиши учун асосан маблағларни жалб қилиш билан банд эдилар. 50-йилларнинг концепцияси молиявий раҳбарларнинг ўз мажбуриятлар соҳасини кенгайтириб олишга, яъни узоқ муддатли инвестицион лойиҳаларни танлаш вазифасини ҳам бажаришга мажбур этди.

Ҳозирги вақтда молиявий раҳбарлар фаолиятига бизнес-мухити ташқи омилларининг таъсири кучайиб бормоқда. Амалиётда улар қуйидаги муаммолар билан тўқнаш келишмоқда. Ушбу муаммолар рақобат кучайиб бориши, илмий-техник ривожланиш жадаллашуви, инфляция ва фоизлар ставкасини тез-тез ўзгаришлари, дунёнинг иқтисодий ривожланишидаги ноаниқликлар валюта курсларининг ўзгариши, солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлардан иборатдир. Молиявий муаммоларни ҳал этишда юқоридаги омилларни инобатга олиш зарурлиги сабабли молиянинг бошқарувдаги стратегик роли ортади.

Ресурслардан самарасиз фойдаланиш иқтисодий ривожланишнинг пасайишига олиб келади. Ресурсларни нотўғри тақсимлаш ҳисобига жамиятнинг талаблари кондирилмаса, бу жамият ривожига салбий таъсир кўрсатади. Иқтисодиётда ресурсларни тўғри тақсимлаш ҳаётий аҳамиятга эга. Фуқароларнинг хусусий талабларини тўлиқ кондирилиши керак. Шундай қилиб молиявий менежернинг самарали фаолияти сотиб олиш, молиялаштириш, активларни бошқариш, фирманинг фаолиятига кўмаклашиш ва иқтисодиётнинг умумий ривожига ёрдам беради.

Корпоратив молия ўз ичига қуйидагиларни олиши шарт:

1. Активларни бошқариш бўйича:

1.1. Активларни шакллантириш сиёсати.

1.2. Айланма активларни бошқариш сиёсати:

а) заҳираларни бошқариш сиёсати

б) дебиторлик қарзларни бошқариш сиёсати.

в) пул маблағларини бошқариш сиёсати.

г) айланма активларни молиялаштириш сиёсати.

1.3. Узоқ муддатли активларни бошқариш сиёсати:

а) асосий воситаларни бошқариш сиёсати.

б) номоддий активларни бошқариш сиёсати.

в) узоқ муддатли активларни молиялаштириш сиёсати.

2. Капитални бошқариш бўйича:

2.1. Капитал таркибини тузиш сиёсати.

2.2. Хусусий капитални бошқариш сиёсати.

2.3. Жалб қилинган капитални бошқариш сиёсати.

3. Инвестицияларни бошқариш бўйича:

3.1. Реал инвестицияларни бошқариш сиёсати:

а) капитал инвестицияларни бошқариш сиёсати.

б) инновацион инвестицияларни бошқариш сиёсати.

3.2. Молиявий инвестицияларни бошқариш сиёсати:

а) инвестицион пул асбоблари портфелини тузиш сиёсати.

б) инвестицион фонд асбобларини тузиш сиёсати.

4. Пул маблағлари оқимларини бошқариш бўйича:

4.1. Жорий пул маблағлари оқимларини бошқариш сиёсати.

4.2. Инвестицион пул маблағлари оқимларини бошқариш сиёсати.

4.3. Пул маблағлари оқимларини бошқариш сиёсати.

5. Молия таваккалчиликларни бошқариш ва банкротликни олдини олиш сиёсати

5.1. Молия таваккалчиликларни бошқариш сиёсати.

5.2. Банкротликка қарши молиявий сиёсати.

Қонунлар ҳаётдаги барча ҳолатларни қамраб ололмаслиги сабабли, тартиб ва қонунчиликка асосланган жамиятни қўллаб қувватлаш учун менежерлар ва ходимлар ижтимоий масъулиятлиликлари билан ҳаракат қилишлари зарур. Бу айниқса, давлат ижтимоий ҳаражатларини қисқартиришга мажбур бўлганда ёки ушбу ҳаражатларга кўшимча равишда ва уларни қўллаган ҳолларда зарурдир. Бироқ ушбу далиллар билан бирга ижтимоий масъулиятлиликлари қарши далиллар ҳам мавжуд:

1. Фойдани максималлаштириш тамойилининг бузилиши.

2. Ижтимоий масалаларга ортиқча ҳаражатлар.

3. Кенг жамоатчиликка қилинган ишлар тўғрисидаги ҳисоботнинг даражасини етарли эмаслиги.

4. Ижтимоий муммоларни ҳал қилишни билмаслик.

Шундай қилиб, ташкилотлар ўз ресурслари ва ҳаракатларининг бир қисмини ўзи фаолият кўрсатаётган ҳудудга ва жамият фойдасига йўналтиришлари зарур. Бу фаолиятга кетган ҳаражатлар жамоатчиликнинг ташкилотга бўлган муносабатининг яхшиланиши,

атроф муҳитнинг сўмзарб муаммоларини ҳал этилиши ва жамият ҳолатининг умумий яхшиланиши билан қопланиб кетади.

Йирик ташкилотлар билан бир қаторда кичик ташкилотлар ҳам ижтимоий масъулиятлилиқ билан ҳаракат қилишлари зарур.

Бироқ, шуни унутмаслик керакки, ҳар қандай ташкилот учун биринчи ўринда - омон қолиш мақсади ва ундан кейингина - жамият муаммолари туради. Ҳар қандай ҳолда ҳам ташкилотлар ўз фаолиятларини жамиятнинг ўсишига мос равишда олиб боришлари зарур.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Якубов В.Ғ.

Фаргона политехника институти

Бюджет ташкилоти – бу зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш билан боғлиқ бўлган ўз фаолиятини амалга ошириши учун давлат бюджетидан маблағ ажратиш назарда тутилган ва бу маблағ молиялаштиришнинг асосий манбаи ҳисобланадиган давлат ташкилотидир. Бюджет ташкилотлари давлат функцияларини бажарувчи, давлат томонидан назорат қилинадиган ва давлат бюджетидан молиялаштириладиган институционал бирликлар ҳисобланади.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг мақсади бўлиб, фойдаланувчиларни тўла, аниқ ва ўз вақтида молиявий ва бошқа бухгалтерия маълумотлари билан таъминлаш ҳисобланади. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг вазифаси бўлиб эса бухгалтерия ҳисоби счётларида активларнинг ҳолати ва ҳаракати, мулкӣ ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг ҳолати туғрисидаги тўла ва аниқ маълумотларни шакллантириш; самарали бошқариш мақсадида бухгалтерия ҳисоби маълумотларини умумлаштириш ҳамда молиявий, солиқ ва бошқа ҳисоботларни тўзиш ҳисобланади.

Бухгалтерия ҳисобининг асосий принциплари бўлиб: бухгалтерия ҳисобини икки ёқлама ёзиш усулида юритиш; ўзлуксизлик; хўжалиқ операциялари, активлар ва пасивларнинг пулда баҳоланиши; ишончлилиқ; ҳисоблаш; эҳтиёткорлик; мазмуннинг шаклдан устунлиги; кўрсаткичларнинг қиёсийлиги; ҳисоботнинг бетарафлиги; ҳисобот даври даромадлари ва харажатларининг мувофиқлиги; активлар ва мажбуриятларнинг ҳақиқӣ баҳоланиши ҳисобланади.

Бухгалтерия ҳисобининг икки ёқлама ёзиш усули билан юритиш принципи бюджет ташкилотларида хўжалиқ операцияларини бухгалтерия ҳисобида икки ёқлама ёзиш асосида рўйхатга олиб бориш кераклигини билдиради. Икки ёқлама ёзиш тизими айнан бир операциянинг суммасини бир вақтнинг ўзида бухгалтерия ҳисобининг икки счётида - бирининг дебетида ва бошқасининг кредитида акс эттирилишидан иборат бўлади.

Бухгалтерия ҳисобининг ўзлуксизлик принципи бюджет ташкилоти доимий фаолият кўрсатадиган ва номаълум ўзоқ муддатгача ўз фаолиятини давом эттирадиган бўлишини ҳамда бухгалтерия ҳисобини юритиш муддати бюджет ташкилотининг фаолият кўрсатиш муддатига мос келиши кераклигини билдиради.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010-йил 22-декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йуриқнома»га мувофиқ бюджет ташкилотининг бош бухгалтери бевосита мазкур бюджет ташкилотни раҳбарига, бухгалтерия ҳисобини юритиш, ҳисоботларни тузиш ва тақдим қилиш масалалари бўйича эса, агар конунчилиқда бошқача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, юқори ташкилот бош бухгалтерига ҳам буйсунади ҳамда ташкилотда бухгалтерия ҳисобини юритилишига, молиявий ҳисоботларни ўз вақтида ва тўлиқ топширилишига ҳамда ушбу йуриқнома, шунингдек бошқа норматив-ҳуқуқӣ хужжатларда белгиланган вазифаларни бажарилишига жавобгар булади. Бош бухгалтер бухгалтерия ходимлари

учун хизмат вазифаларини хар бир ходим учун алохида белгилайди. Бухгалтерияда хизмат вазифалари ходимларнинг хар бир гуруҳига ёки алохида бир ходимга ишнинг хажмига караб, маълум бир соҳа бириктирилади. Бюджет ташкилотининг бош бухгалтери лавозимга тайинланишида ва ундан озод этилишида белгиланган тартибда бюджет ташкилоти раҳбарининг буйруғига мувофиқ тўзилган комиссия томонидан қабул қилиш-топшириш кунида ҳисоб, ҳисобот ва архив ҳужжатларининг ҳолатини кўрсатган ҳолда бухгалтерия ишларини қабул қилиш-топшириш туғрисидаги далолатнома тузилади. Зарур ҳолларда, ушбу комиссия таркибига юқори ташкилот ҳамда тегишли молия органлари билан келишилган ҳолда уларнинг вакиллари ҳам киритилиши мумкин.

Бюджет ташкилотида бош бухгалтерининг асосий вазифалари бўлиб қўйидагиларни белгилаш мумкин:

- бухгалтерия ҳисобини «Йўриқнома 2169»га ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга амал қилган ҳолда юритиш ҳамда ҳисоб ишларини замонавий техник воситалар ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ташкил этиш;

- бухгалтерия ҳужжатларини ўз вақтида ва тўғри расмийлаштирилишини ҳамда амалга ошириладиган операцияларнинг қонунийлигини олдиндан назорат қилиш;

- бюджет маблағларини, шунингдек бюджетдан ташқари маблағларни харажатлар сметасида кўзда тутилган муайян мақсадларга тўғри сарфланиши, шунингдек пул маблағлари ва моддий қийматликларнинг бутлиги устидан мунтазам назорат қилиш;

- тизимига кирувчи ташкилотларда бухгалтерия ҳисобини қонунчилик талабларига мувофиқ юритилишини назорат қилиш;

- бюджет ташкилотида ходимларнинг иш ҳақларини ва унга тенглаштирилган тўловларини, шунингдек, таълим муассасаларида талаба-ларнинг стипендияларини белгиланган тартибда ҳамда ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш;

- смета ижроси жараёнида вужудга келадиган юридик ва жисмоний шахслар билан олиб бориладиган ҳисоб-китобларни ўз вақтида амалга ошириш;

- пул маблағлари, ҳисоб-китоблар ва моддий қийматликлар, шунингдек бошқа активларни ва мажбуриятларни инвентаризация қилишда қатнашиш, инвентаризация натижаларини ўз вақтида ва тўғри расмийлаштириш ҳамда уларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш;

- моддий жавобгар шахсларга уларнинг жавобгарлигида турган моддий қийматликларнинг бутлигини сақлаш ва ҳисобини олиб бориш унинг юзасидан тушунтириш ишларини ўтказиш;

- моддий қийматликларни олиш учун берилган ишончномаларни ҳисобини юритиш ва улардан тўғри фойдаланилишини назорат қилиш;

- молиявий ҳисоботларни белгиланган муддатларда тузиш ва топшириш;

- бюджет ташкилотининг раҳбари тасдиқлаши учун харажат сметаларини ва уларга илова қилинадиган ҳисоб-китобларни тузиш;

- асосий воситалар ҳамда бошқа моддий қийматликларни уларнинг сақланиш ва фойдаланиш жойларида бутлигини мунтазам назорат қилиш;

- бухгалтерия ҳужжатларини, ҳисоб регистрларини, шунингдек харажатлар сметаларини (илова ҳисоб-китоблари билан бирга) сақланишини таъминлаш;

- қонунчиликда назарда тутилган бошқа вазифаларни бажарилишини таъминлаш ҳисобланади.

Юқоридаги белгиланган вазифаларни бюджет ташкилотининг бош бухгалтери ва бухгалтерияда ишловчи ходимлар ўз хизмат вазифаларини бажариш жараёнида замонавий техника ва технологиялардан фойдаланилса бюджет ташкилотларида ҳисоб-китоб ишларининг натижаси янада самарали кўрсаткич бериши мумкин.

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Савинова Г.А.

Ферганский политехнический институт

Любое предприятие, осуществляя процесс производства или принимая решение об его расширении, должно быть уверено в том, что затраты окупятся и принесут определенную прибыль. Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить эффективность производства. Управление затратами является важной составляющей управленческой деятельности, поскольку именно соотношение между доходами и расходами предприятий определяет в конечном счете его финансовое состояние, прибыльность и перспективы развития.

Практически на каждом предприятии имеются резервы для снижения затрат до рационального уровня, что позволяет добиться роста экономической эффективности предприятия, повышения ценовой конкурентоспособности. Снижение затрат на выпуск единицы продукции позволяет предприятию устанавливать более низкие и гибкие цены, что дает важное преимущество перед конкурентами. Поэтому для достижения высокого экономического результата важен анализ и эффективное управление затратами.

Целью системы управления затратами в настоящее время является повышение эффективности использования ресурсов, вовлекаемых в производство. Управление себестоимостью продукции предприятий – планомерный процесс формирования затрат на производство всей продукции и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением заданий по снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения. Основными элементами системы управления себестоимостью продукции являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом.

Различают два основных процесса управления материальными ресурсами:

- экономное использование – предполагает систему сознательно осуществляемых мероприятий, направленных на сокращение материальных затрат общественного производства, устранение различного рода потерь и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на сокращение расхода материальных затрат на единицу или объем продукции при обеспечении заданного уровня качества или его улучшения, а также соблюдения требований социального и экономического характера;

- рациональное использование – предусматривает усовершенствование и поиск наиболее целесообразных методов их производства и переработки. Оно заключается в комплексе мероприятий, направленных на повышение и более полное использование потребительских свойств продукции, технико-экономического и организационного уровня ее производства и потребления.

Рациональное использование материальных ресурсов – это разумное, целесообразное использование материальных ресурсов, не всегда сопровождающееся снижением материалоемкости продукции, но всегда означающее экономию затрат совокупного общественного труда и рост производительности. Именно внутренние факторы определяют непосредственный уровень использования материальных ресурсов на предприятии.

Основной критерий управления затратами – эффективность управления ими. Управленческий учет создает необходимые механизмы управления затратами и обеспечивает их выполнение информацией.

Управление затратами позволяет:

- дать информацию о том, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия;

- спрогнозировать, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные финансовые ресурсы;

- обеспечить максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов.

Преимущества эффективного управления затратами заключаются в следующем:

- производство конкурентоспособной продукции за счет более низких издержек и, следовательно, цен;

- возможность использования гибкого ценообразования;

- наличие качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов продукции и их позиции на рынке по сравнению с продукцией других производителей;

- возможность оценки деятельности каждого подразделения предприятия с финансовой точки зрения;

- принятие обоснованных и эффективных управленческих решений.

Все задачи управления затратами должны решаться с использованием комплексного подхода, который будет способствовать росту эффективности работы предприятия и объединять в единую систему комплекс управленческих воздействий: прогнозирование и планирование, организацию, координацию и регулирование, стимулирование, учет, анализ и контроль затрат.

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информации в целях принятия правильных решений. При оценке производственных запасов произведенные затраты фиксируются в управленческом учете, а информация о фактических затратах деятельности предприятия и всех его расходах на производство отражается в бухгалтерском учете.

Анализ затрат, составляющий элемент функции контроля, позволяет оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат на производство, собрать информацию для планирования и принятия рациональных решений.

Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами обеспечивает обратную связь, сравнение запланированных и фактических затрат. Эффективность контроля обуславливается управленческими корректирующими действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие с запланированными или на уточнение планов.

Таким образом, управление затратами – динамический процесс, включающий управленческие действия, целью которых является достижение высокого экономического результата деятельности предприятия.

IV-ШЎБА. РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МЕНЕЖМЕНТНИНГ РОЛИ.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ И ПОНЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Асадов Х.С.

*Центр переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата
Республики Узбекистан*

С развитием мировой экономики и последующим углублением процессов глобализации растет спрос на новые виды товаров и технологии широкого применения. Так как, процесс глобализации требует от участников мирового экономического сообщества разработку и внедрение все новых видов технологий и продуктов, предназначенных для массового применения, в целях освоения новых рынков сбыта и повышения уровня конкурентоспособности национальных экономик. Кроме того, необходимость модернизации производственных мощностей и технологического обновления процессов производства было обусловлено прошедшим мировым финансово-экономическим кризисом в 2009 году.

Следовательно, и в Узбекистане уделяется особое внимание развитию инновационных процессов. Постановление Президента от 15 июля 2008 года №916 «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство» предусматривающее ряд краткосрочных и среднесрочных мер по поддержке инновации и модернизации отраслей экономики. Кроме того Президентом Республики Узбекистан от 15 декабря 2010 года было принято постановление №ПП-1442 «О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015гг.». Данное постановление, нацелено на формирование устойчивого, динамичного и сбалансированного развития промышленности республики, углубления структурных преобразований, направленных на диверсификацию основных ее отраслей и роста экспортного потенциала, дальнейшего повышения эффективности и конкурентоспособности отраслей промышленности на основе их модернизации, технического и технологического обновления. Однако, на сегодняшний день все большую актуальность приобретает проблема понятия со стороны юридических лиц или общества сущности инновации и ее основных видов. Основной целью настоящего обзора состоит в разъяснении понятия инновации и определении ее основных видов, что в конечном итоге приведет к повышению достоверности данных относительно инновационной деятельности в стране.

Интерес к обследованию инновационных процессов сопряженных с результативностью научно-технических разработок появился еще в 1962 году в конференции посвященной вопросам системного решения проблем измерения результатов НИОКР и выработки новых показателей научно технической политики. Основными инициаторами в установлении стандартов измерения инновационной деятельности выступали такие международные организации как ЮНЕСКО и ОЭСР.

В научной практике инновация имеет обширный смысл восприятия данного термина, так как она широко применяется во всех сферах жизнедеятельности общества. Если дать более точное определение инновациям, то инновациями считаются внедрение в процесс производства, какого-то нового или значительно улучшенного продукта (услуги), или технологии (процесса), нового метода маркетинга или организационного метода. Минимальным требованием к признакам инновации является то, что продукт, процесс, метод маркетинга или организация работ в предприятии должно быть новым или значительно улучшенным. Кроме того, инновацией может считаться процесс, когда предприятие само разрабатывает и внедряет новые виды продуктов (услуг), технологию производства (процессные инновации), методы маркетинга и организацию работ первым

на рынке или заимствует от других предприятий эти виды инновации и впервые внедряет в деятельности своего предприятия. Группировка инновации по смысловой принадлежности имеет следующий схематичный вид:

Рисунок 1. Группировка инновации по видам

Согласно классификации приведенной в третьем издании Руководства Осло инновации подразделяются на четыре вида: продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные. Надо отметить что продуктовые и процессные инновации по своим характеристикам подразумевают изменения в технологии производства и следовательно группируются как технологические инновации.

Под продуктовыми инновациями понимается производство новых видов товаров (услуг) или значительно усовершенствованных качеств и свойств, производимых ранее предприятием товаров. К этому определению включается усовершенствование в технических характеристиках, компонентах и материалах производимых продуктов (услуг) и других ее функциональных характеристик.

Процессные инновации представляют собой применение нового или значительно усовершенствованного метода производства в предприятии. К таким можно отнести новое или значительное изменение в технологии производства, производственном оборудовании и программные обеспечения в предприятии. Основной целью внедрения процессных инновации является снижение себестоимости или затрат производимого продукта или ее доставки. Маркетинговые инновации подразумевают внедрение нового метода маркетинга, значительное изменение в дизайне или упаковке продукта, ее складирования, продвижение продукта на рынке или в назначении продажной цены продукта. Осуществление предприятием маркетинговых инновации нацелено на привлечение новых рынков, повышение спроса на продукцию предприятия и увеличение объема продаж в предприятии. Организационными инновациями считаются внедрение нового организационного метода в деловой практике предприятия, в организации рабочих мест и/или внешних связей. Основной целью внедрения организационного метода в деловой практике предприятия считается повышение уровня эффективности фирмы посредством сокращения административных расходов, повышение удовлетворительности служащих предприятия, снижение уровня эмоциональных напряжений рабочих и тем самым обеспечить рост уровня производительности труда.

МАТЕРИАЛ РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШДА ЖИТ ВА КАНВАН ТИЗИМЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Камбаров Ж.Х., Аҳмедова Г.А.
Фарғона политехника институти

1950 йилларнинг охирида Японияда ЖИТ (ЖИТ – just in time) тизими пайдо бўлди. Ушбу тизимни Ғарбга етиб келишига 20 йил вақт кетди ва уни амалда қўллаш учун 10 йил керак бўлди. Жами 30 йилда бу тизим Ғарбий Европада амалга киритилди.

ЖИТ тизими корхонада материал ресурсларни бошқаришнинг янги шакли «just in time» бўлиб, у “муддатида ишлаб чиқариш” маъносини ангалатади. Унинг фундаменталь маъноси: ноль запас, ноль рад этиш ва ноль дефект деган ғояга асосланади.

ЖИТни кенгроқ тушунилса, у ўзида ишлаб чиқаришнинг ҳар бир участкасига ўз вақтида улар у ерда зарур бўлганда деталларни етказиб бериш ҳисобига материал захираларини камайтириш технолгоиясини акс эттиради. Бу технология “ўз вақтида” деб ҳам номланади. Оддий айтганда – бу омбордаги буюмларни бўшатиш ва ҳамкорлар ҳамда мол етказиб берувчилар томонидан идеал таъминотни амалга ошириш учун кураш ҳисобланади.

Масалан Тойота фирмасида хомашё ва материаллар захираси узоғи ярим кун аввал ёки 2-3 соат олдин омборга етиб келади. Америка автомобиль саноатида эса ушбу кўрсаткич бир ой ёки 35-40 кунни ташкил этади. Тойота фирмасининг принципи. Омборга буюмларни йиғиш – бу пулларни ташлаб юбориш, майдондан нораціонал фойдаланишни англатади.

Аммо ЖИТ тизимига ўтиш осон вазифа эмас. Бу тизим анъанвий ишлаб чиқаришни ташкиллаш тизимини тўрт қисмига алоҳида кучли таъсир кўрсатади:

- Материал-техник таъминотни бошқаришга;
- Ишлаб чиқариш марказини структурасига;
- “етказувчи-истеъмолчи” муносабатларига;
- “бошқарув-бевосита ишлаб чиқариш” муносабатларига.

Охир оқибатда ЖИТ тизими ишлаб чиқаришнинг ҳар бир босқичида, яъни маҳсулотни лойиҳалашдан бошлаб истеъмолчига кафолатли хизмат кўрсатишгача бўлган даврда интеграция ва автоматлаштиришга йўналтирилган бўлади. Бунинг характерли томонлари қуйидагилардан иборат:

- Ишлаб чиқариш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштириш.
- Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш.
- Сифат назоратини ЭХМдан фойдаланган ҳолда ташкил этиш.

ЖИТ бўйича мутахассислар уни юқорида келтирилган талабларини тўлиқ бажарилмаганлигича уни ишлаб чиқаришга тадбиқ этмайдилар. Чунки бу тизимни ташкил этишдан олинандиган самарадорлик аниқ бўлиши лозим.

Омбордаги захиралар устидан назорат ЖИТ ишлаб чиқариш усулининг энг муҳим нуқталаридан биридир. Йириксерияли ишлаб чиқариш билан майда серияли ишлаб чиқаришни алмаштириш орқали қисқартириш ва ишлаб чиқаришни тўхтатиб турадиган ҳар қандай захираларни тугатиш бу услубни тадбиқ этишнинг биринчи қадами бўлиб ҳисобланади. Кейинги муҳим қадам – омборда сақланаётган хомашё ресурсларини доимий тартибда камайтириб бориш, яширин муаммоларни аниқланиши ва омбордаги ишлаб чиқариш захираларини минималлаштиришга киришиш.

Буни қандай амалга ошириш лозим? Бу менежернинг қарорига боғлиқ. Бу ҳолда у станокларни созлашга сарфланандиган вақтдан йўқотишларни қисқартириш, станокларни ишлашини тезлаштириш ёки жиҳозларни ўзгартириш лозим.

ЖИТ тизими кичиксерияли ишлаб чиқаришни кунига маҳсулот ассортиментини ўзгартириш натижасида ривожланишига имкон яратади.

ЖИТ тизимининг афзаллиги айниқса кичик бизнес корхоналарида кўринади. Агар бир турдаги маҳсулотни ишлаб чиқариш тизимини ўзгартириш зарур бўлса, уни кам харажатлар билан амалга ошириш мумкин.

Японияда ЖИТ тизимини амалда қўлланилиши Япониядан КАНБАН деб номланган янги тизимга ҳам асос солди. КАНБАН сўзи япон тилида “сигнал”, “кўринган ёзув” деган маъноларни билдиради. Бунда етишмаган материал ҳақида ишлаб чиқариш участкасига талабнома берилади. Ушбу талабнома асосида зарур бўлган материал кўрсатилган муддатга етиб келади. ЖИТ тизими КАНБАН тизимисиз муваффақиятли ишлаши мумкин, аммо КАНБАН тизими ЖИТ тизимисиз муваффақият билан ишлай олмайди.

КАНБАН тизимида материалларни етиб келиши ёки уларнинг зарурати режалатирилмайди. Талабга қараб етказиб берилаверади. КАНБАН тизимида маҳсулотни сотиш тизими маҳсулот бўйича буюртмани йиғув цехига беради, йиғув цехи йиғилиши зарур бўлган жамловчи буюмлар бўйича буюртмани уни тайёрловчи тизимга беради, ушбу тизим ўзига керак бўлган материаллар ҳақидаги буюртмани материалларни сотиб олиш бўлимига беради.

Оддий усулдан КАНБАН усулининг фарқи шундаки, оддий усулда сотиш тизими режалаштириш бўлимига буюртма беради, режалаштириш бўлими эса режалаштирилган маҳсулот миқдорига мос равишда материалларни сотиб олишга ва уларни ишлаб чиқаришга топшириқ беради. Бўлимлар эса ўзлари буюртма берган буюмларни эмас, балки ишлаб чиқарилиши топшириқ берилган буюмларни ишлаб чиқариб сотувга узатади.

Расм. КАНБАН тизими бўйича ишлаб чиқаришни ташкил этиш чизмаси

КАНБАН усули Toyota Motor корпорациясида қўлланилганда ишлаб чиқариш захираларини 50%га ва товар захираларини 80%га қисқаришига сабаб бўлган. Чунки, сотув бўлими фақат буюртма берилган товарга талаб ишлаб чиқади. Оддий усулда товарни сотиш йил бошида режалаштирилади ва йил давомида турли омиллар орқали маҳсулот омборда туриб қолади. Ушбу корпорацияда АҚШ автомобил фирмаларидан фарқли равишда битта партия аниқ маҳсулотни ишлаб чиқариш 5 барабар тезроқ амалга ошади.

Ишлаб чиқариш ресурсларини бошқаришнинг замонавий амалиётини ривожланишида айтиб ўтилган ЖИТ ва КАНБАН усулларининг аҳамияти ва ўрни беқиёс. Улар ишлаб чиқариш жараёнида бекорга банд бўлиб турган молиявий ресурсларни ўз вақтида ишлаб чиқаришдан ташқари бошқа соҳаларда ҳам фаол айланишига замин яратади. Шунингдек, ишлаб чиқаришни ташкил этишда ҳам кўп бўлмаган маблағ билан ишни бошлашга имкон туғдиради.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Яриева О.

Ташкентский университет информационных технологий, Ферганский филиал

На современном этапе развития предприятий в Узбекистане не зависимо от сферы и направления их деятельности все они сталкиваются со значительным количеством факторов, которые не способствуют развитию их деятельности. Одним из ключевых факторов и условий успешного развития предприятия не только в настоящее время, но и в будущей временной перспективе является способность предприятия организовать и обеспечить условия для успешной инвестиционной деятельности; поскольку цель предприятия не может сводиться только к удовлетворению текущих инвестиционных потребностей, то наличие необходимого инструментария и организация эффективного процесса по его применению способствует формированию инвестиционной политики предприятия как основной составляющей его инвестиционной деятельности.

Сегодня все большее число все предприятий осознают необходимость организации четкого перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды. Одним из эффективных инструментов управления инвестиционной деятельностью предприятия направленного и используемого для его развития в постоянно изменяющихся: макроэкономических показателях, систем государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает инвестиционная политика.

Инвестиционная политика предприятия – часть общей финансовой политики и составной элемент инвестиционной стратегии, которая направлена на выбор и реализацию наиболее эффективных форм инвестирования, определение источников и инструментов инвестирования, организацию инвестиционного процесса с целью обеспечения высоких темпов развития и постоянного роста его рыночной стоимости.

Основой формирования инвестиционной политики предприятий торговли должны быть стратегические цели (перспективы), реализация которых обеспечивает финансовую устойчивость и независимость, и создает условия для улучшения основных хозяйственных и финансовых показателей, и обеспечивает динамическое развитие предприятия.

На этапе формирования общей инвестиционной политики предприятий торговли должна определяться целевая функция инвестиционной деятельности каждого предприятия по критерию соотношения уровня доходности и риска. Такой критерий базируется на общей философии финансового управления предприятием, входящей в состав его стратегического набора. Учитывая риски, которые связаны с реализацией инвестиционной политики и выше представленный критерий, то учитывая предпочтения инвестора можно выделить три основные группы инвестиционной политики предприятия:

- консервативная инвестиционная политика сущность данной политики заключается в минимизации уровня инвестиционного риска, при осуществлении такой политики инвестор не стремится ни к максимизации уровня текущей прибыльности инвестиций, ни к максимизации темпов роста капитала;

- компромиссная (умеренная) инвестиционная политика, применение данной политики, направлено на определение объектов инвестирования, по которым уровни

- прибыльности и риска в наибольшей степени приближены к среднерыночным;

- агрессивная инвестиционная политика – эта политика направлена на такие объекты инвестирования, по которым уровни прибыльности и риска значительно выше среднерыночных.

Исходным пунктом обоснования инвестиционной политики предприятия, по нашему мнению, должен быть анализ рынка продукции либо уже производимой предприятием, либо намечаемой к выпуску. При оценке рынка продукции принимают во внимание:

- географические границы рынка реализации данной продукции;
- общий объем продаж и его динамику;
- динамику потребительского спроса, прогнозируемого на период реализации инвестиционной политики;
- уровень конкуренции на рынке;
- технический уровень продукции и возможности его повышения за счет реализации конкретных инвестиционных проектов и другие факторы.

При разработке инвестиционной политики предприятиями торговли следует учитывать:

- финансовое состояние предприятия;
- наличие у предприятия собственных и заемных средств;
- финансовые условия инвестирования на рынке капитала;
- технический уровень производства, наличие незавершенного строительства и не установленного оборудования; возможность получения оборудования по лизингу;
- льготы, получаемые инвесторами от государства;
- условия страхования и получения соответствующих гарантий от некоммерческих рисков;
- налоги и другие обязательные платежи и т.д. .

Инвестиционная политика предприятий должна определять наиболее приоритетные направления вложения инвестиций, от которых зависит повышение эффективности самого предприятия.

При разработке инвестиционной политики необходимо придерживаться следующих принципов:

- соответствие инвестиционных мероприятий, законодательным, нормативным и правовым актам по вопросам регулирования инвестиционной деятельности;
- достижение экономического, научно-технического, экологического и социального эффектов;
- получение предприятием прибыли на инвестируемый капитал;
- использование предприятием государственной поддержки с целью повышения эффективности инвестиций;
- привлечение субсидий и льготных кредитов международных организаций и банков;
- минимизация инвестиционных рисков;
- обеспечение ликвидности инвестиций;
- обеспечение гибкости и динамичности инвестиционной политики;
- разработка четкого механизма доведения инвестиционных ресурсов до приоритетных производств и звеньев предприятия.

Таким образом, инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную, взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность видов деятельности предприятия, направленную на перспективное развитие, прирост прибыли и других положительных эффектов в результате осуществления инвестиционных вложений. Эффективная инвестиционная политика предприятия должна быть продуманной и сбалансированной по всем направлениям инвестиционной деятельности и адекватной изменяющимся условиям хозяйствования.

РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА КОРХОНАЛАРНИ БОШҚАРИШ ЖИХАТЛАРИ

Худайберганов Д.

Урганч давлат университети

Маткаримова И.

ТАТУ Урганч филиали

Маълумки, иқтисодий ресурслардан фойдаланиш асосида амалга оширилади. Натижада корхоналарни бошқариш туфайли юқори иқтисодий самарадорликка эришиш мумкин бўлади. Чунки, бу борада жаҳон тажрибалари ўрганилган ва ундаги ютуқлар республикамиз корхоналарининг бошқарув жараёнига тадбиқ этилган. Бунинг сабаби шундаки, нобозор қонуниятлари омиллари, талаб ва таклиф ўртасидаги номуаносибликнинг юзага чиқиши, маҳсулот ва хизматларга бўлган талабнинг пасайиши туфайли уларни яхшилаш учун корхоналарни бошқаришни такомиллаштиришни талаб қилади.

Айнан, иқтисодий ресурслардан фойдаланиш натижасида корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот ва уларни бозорда сотиш жараёни амалга оширилмоқда. Ушбу корхоналарни қўллаб-қувватлашга қаратилган ислохотлар чуқурлаштириб, республикамизда қулай ишбилармонлик муҳити яратилди ва тизимли чора-тадбирлар амалга оширилди. Бу эса корхоналар гуруҳидан иборат бўлган кичик бизнес соҳасини янада ривожлантиришга олиб келди. Жумладан, кичик тадбиркорлик соҳасида янги 26 мингтадан ортиқ субъект ташкил этилди, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши эса 55,8 фоизга ўсди.³⁹ Бевосита бу ислохотлар кичик корхоналар, яъни корхоналарни ривожлантириш ва келажакда уларни бошқаришнинг самарадорлигини оширишга қаратилган чоралар ҳисобланади.

Маълумки, барча корхоналарни бошқариш узлуксиз бажариладиган жараён бўлиб, бунда бошқарув, яъни менежмент бошқарув аппаратининг меҳнат жараёни маҳсулидир. Менежмент технологик нуқтан-назаридан ташкилий ва мазмуний хусусиятларга эга бўлиб, мавжуд иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган бошқариш тизими ва инсонларни бошқариш билан боғлиқ фаолияти ҳисобланади.

Авалло, корхоналарда менежмент ижтимоий нуқтаи-назардан меҳнат жамоаларининг ижтимоий талабларини қондириш ва “етақчилик қилувчи” инсонни тарбиялашдан иборат. Шунинг учун ҳам, менежментнинг технологияси бошқарув аппарати ходимларининг бажараётган амалий ишлари бўлиб, буларни бажариш эса корхоналарнинг бошқарув аппарати раҳбар ва ходимларни келишилган ҳолда ҳамоҳанг фаолият кўрсатишидир.

Шуларга мувофиқ, корхоналарда менежмент усул, восита ва операцияларни амалга ошириш билан тавсифланади. Бунда менежментнинг мазмуни иқтисодий бошқариш, бошқариш тизимлари ва уни тузишнинг ташкилий шакллари, хўжалик механизми ва бошқарув услублари, бошқарув техника ва технологиясининг назарий ва методологик асосларини тадқиқ қилиш билан белгиланади. Бу билан корхоналарни бошқариш ва унинг амалга оширилиши ресурслардан фойдаланиш ва унинг самарадорлигини ошириш муаммосини ҳал қилишга олиб келади.

Демак, корхонани бошқаришнинг зарурлиги бошқарув фаолиятининг умумий қонуниятлари ва тамойиллари, бошқарув тизимига таъсир усулларини шакллантиради, бошқарув аппарати ҳаракатларини бирлаштиради ва иқтисодий бошқаришнинг назарий ва амалий томонларини тадқиқ қилади. Шу билан бирга, бугунги кунда

³⁹ Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар қилиш, ўзини оқлаган ислохотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. // Халқ сўзи. 2014 йил 18 январь.

иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган корхоналарда бошқарувнинг амалий томонлари қуйидаги вазифаларнинг бажарилишини ҳал этишга қаратилади:

Корхоналарни бошқаришда муҳим вазифалари уларни бошқарув амалиётида қўллаш қобилиятини тадқиқ этади. Бу орқали иқтисодиётни бошқариш амалиётида қонуниятлар, тамойиллари ва услубларидан фойдаланиш намуналарини ишлаб чиқиш алоҳида ҳисобга олинади. Шуларни ҳисобга олиб, корхоналарда менежментнинг асосий вазифаси ҳар бир корхоналарда жамият ривожланишининг объектив қонунлари талабларини ҳисобга олган ҳолда ва иқтисодиётни бошқариш амалиётини умумлаштириш асосида иқтисодиётни самарали бошқариш учун зарур бир мақсадга йўналтирилган ҳаракатлар тамойилларини ишлаб чиқишдан иборат. Бунда меҳнат унумдорлигини ошириш муаммоси ҳал қилинади ва унга ташқи муҳит ва тизимларнинг ўзгариш жараёни омиллари кенг таъсир этади.

Шу билан бирга, корхоналарни бошқариш ҳуқуқий жиҳатдан ҳам тартибга солиш алоҳида ҳисобга олиниши зарур. Бу орқали корхоналарни ривожлантиришга қаратилган самарали бошқарув қарорлари ишлаб чиқилади ва уни қабул қилиш жараёни тартибга солинади. Бунга ҳозирги кунда корхоналарни бошқаришни такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида автоматлаштирилган бошқарув тизимини яратиш ва меҳнат, моддий ресурслардан оқилона фойдаланишга кўмаклашувчи компьютер техникасидан фойдаланиш катта ёрдам бермоқда.

Юқоридаги чора-тадбирларни тўла бажарилишига иқтисодий йўналишдаги моддий ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган корхоналарни бошқаришда қуйидаги усуллар кенг қўлланилмоқда:

-сифатга асосланган бошқарувни жорий қилиш; Бу “Кайдзен” (“Тежамкор ишлаб чиқариш”) тизими бўлиб, унинг жорий этилиши туфайли корхоналарда сифатни бошқаришнинг замонавий тизими ва бошқаришнинг самарали усуллари ўзлаштирилди.

-стратегик менежмент усулини қўллаш; Бунда корхонани муваффақиятли бошқариш учун меҳнат жамоасида нормал руҳий шароит яратиш, ўзаро ҳамкорлик қилиш ва ёрдам муносабати ўрнатиш, меҳнат интизомини мустаҳкамлаш ва жамоа олдида жавобгарлик ҳиссини тарбиялашга эътибор қаратилади.

Шуларни ҳисобга олиб, иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган корхоналарда бошқарув жараёнини янада такомиллаштириш учун қуйидаги тавсиялардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

- марказлашмаган бошқарув асосидаги корхоналарни бошқариш тизимига ўтиш;
- ишлаб чиқариш жараёнларини тўла ихтисослаштириш ва диверсификациялаш;
- ташкилий, иқтисодий, ижтимоий масалаларни ҳал қилишга қаратилган хўжалик механизмларини такомиллаштириш;
- корхона фаолиятида барқарорликни юзага келтириш омилларини ҳисобга олиш;
- рентабелли ишлаётган корхоналарнинг қўшимча акцияларини чиқарилишини таъминлаш.

MARKETING ISLOHOTLARINI CHUQURLASHTIRISH VA RIVOJLANISHINI TAHLIL QILISH

Yormatov I.T., Rasulov N.

Farg'ona politexnika instituti

Ma'lumki, sobiq ittifoq davrida tahlilga ancha yuzaki qaralgan. Sobiq ittifoq davridagi tahlilning vazifasi- faqatgina reja-topshiriqlarning bajarilishiga davlat nuqtai-nazaridan baho berishdan iborat bo'lgan. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng esa tahlil mazmuni, mohiyati, vazifalari takomillashib, zarurati oshib bormoqda. Ko'pchilikka asoslangan bugungi kundagi iqtisodiyotimizda nafaqat davlat, balki korxonalar rahbarlari tashqi qiziquvchilar va hatto korxonalar xodimlari ham tahsil natijalaridan manfaatdordirlar, chunki iqtisodiy tahlil korxonalar faoliyatini nazorat qilishda, iqtisodiy tejamkorlikka erishishda, texnika taraqqiyotini jadallashtirishda, ilg'or tajribalarni joriy qilishda, mavjud sodir etilgan kamchiliklarni bartaraf qilishda va ichki rezervlarni aniqlashda muhim vosita sifatida qo'llaniladi. Mamlakatimiz iqtisodiyotida ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlar bugungi kunda marketingni rivojlantirish siyosatini takomillashtirishni hamda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni institutsional asosini chuqurlashtirish va modernizatsiyalashni talab etmoqda. Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek "...umumiy hisobda 400 dan ortiq qonun xujjatlari ishlab chiqarilib, qabul qilindi va joriy etildi. Ularni barchasi iqtisodiyotimizni yanada liberallashtirish va modernizatsiya qilishda nafaqat mustahkam huquqiy asos, balki amalga oshirilayotgan bozor islohotlarining ortga qaytmasligining kafolati bo'lib xizmat qilmoqda". Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tijorat banklari tomonidan kreditlash hajmlarining o'sishi ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirish va bandlikni oshirishga sezilarli hissa qo'shmoqda. 2010-yil davomida tijorat banklari tomonidan xususiy tadbirkorlar va kichik biznes sub'ektlariga barcha moliyalash manbalari hisobidan ajratilgan kreditlar 2010-yilda 2 trln. 700mlrd. so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 1,4 barobarga oshdi. Shundan 485,2 mlrd. so'mi kichik biznes sub'ektlariga ajratilgan mikrokreditlardir. Marketing ishi bozorni o'rganish, narxlarni shakllantirish, bozor talabiga monand ravishda tovarlarni ishlab chiqarish, ularni vaqtida bozorga yetkazish, reklama o'tkazish va xaridorlarga xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Ularning yaxlitligini bozorshunoslik deb atash mumkin. Ma'lum bir insonning ehtiyojlarini qondirish uchun Tovar ishlab chiqadigan bo'lsa, uni eng avvalo kerakligi, qulayligi, afzalligi, iste'molchi didiga mos kelishini ommaga bildirilishi lozim. Bu borada reklama o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Tovarlarini sotishning bir qancha o'ziga xos tomonlari mavjud bo'lib, agar quyidagi ko'rsatmalarni to'laqonli ravishda amalga oshirish orqali ko'zlangan maqsadga erishiladi:

- Reklamani kuchaytirish;
- Narxlarni nisbatan pasaytirish;
- Tovarni ko'rinishi ya'ni dizaynini takomillashishi;
- Odamlar zich bo'lgan hududlarda joylashish;
- Tovar sotiladigan joyni yanada obodonlashtirish;
- Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish;
- Sotish xajmini oshirish uchun bonus sifatida chegirmalar joriy qilish;
- Iste'molchini xohishi, didini, yashash joyi urf-odatini o'rganish;
- Korxonalar hujjatlarini tartib, reja bilan boshqarish.

Marketingning asosiy funksiyasi firmani bozor bilan bog'lash bo'lsa, marketing ko'p qirrali bo'lib, firma faoliyatining yetakchi tomonlarini qamraydi va firmaning ham tani-yu, ham joni vazifasini bajaradi. Sotish uchun ishlab chiqarilgan mahsulotni avval reklama qilish, ommaga tanitish lozim. Marketing boshqaruvchisining vazifalari asosida ishlatilishi taniqli marketolog A. Xosking tomonidan bir necha omillarni hisobga olib keng tasvirlangan, ya'ni:

- Xaridorlar talabini bir xilga keltirish;
- Xaridor bozorini tavsiflash;
- Xaridorning xulqi va xarajat imkoniyatlarini o'rganish;
- Sotish va pullashning o'zgarishi;

- Reklama xarajatlari va ularning o'zgarish yo'nalishlari;
- Mahsulotni xarakatlantirish tadbirlari;
- Bozorni kengaytirish imkoniyatlari;

Xaridorni kengroq va aniqroq tavsiflash (ya'ni yoshi, oila tarkibi, daromadlar saviyasi, ma'lumoti, jug'rofiy taqsimlanishi, uzoq muddat ishlatiladigan maxsulotga egaligi, ularqa yerda va qanday sotib olinadi, axborot qanday vositalar bilan olingan va boshqalar);

- Asosiy raqobatchilar tomonidan egallangan bozor qismi;
- Taqsimlanish tarkibi;
- Bozor holatiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy ijtimoiy-iqtisodiy kuchlarni aniqlash;
- Mahsulotlar va ularning sezilishini o'rganish;
- Mahsulot belgisi (markasi);
- Mahsulotni joylashtirish;
- Shakli, o'lchamlari, ximoyalani xususiyati, yorliqlari va etiketkalarining turlari;
- Xizmatlar, reklama, aloqa yo'llari, sotish borasida izlanishlar;
- Taqsimlash, narx va sotib olishga qiziqtirish;
- Eksport bozorlari.

Xulosa qilib aytganda, marketing faoliyati sohasini taxlil qilishning asosiy maqsadi ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda marketing bo'limini tashkil qilish va uni samarali boshqaruv jarayonlarini o'rganishdir. Marketing faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur: korxonalarining bozor talablariga moslashish negizida samarali rivojlanishini ta'minlash, faoliyatini strategic yo'nalishlarini aniqlash va asoslash negizida amalga innovatsiyalardan korxonalar rivojlanishining iqtisodiy maqsadi, texnik va texnologik rivojlanishi bilan bog'liq vazifalarni inobatga olgan holda keng foydalanish. Shuni ham aytish joizki, ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar o'z raqobatchilari haqida axborot to'plashga, bozordagi joriy vaziyatni tahlil etishga harakat qiladilar, ammo aksariyat kompaniyalarda marketing xizmati yo'q. Ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar bozorni o'rganish uchun marketing kompaniyalarini yo'llashni afzal ko'rmoqdalar, ammo moliyaviy resurslarning yetishmasligi bunga to'sqinlik qilmoqda.

ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ

Тошмаматов Н., Қундузова Қ.

Фарғона политехника институти

Фарғона вилояти Ўрта махсус касб-хунар таълими муассасаларида таълим сифатига бўлган эътибор “Кадрлар миллий дастури”га ва “Таълим тўғрисида”ги Қонун талабларидан келиб чиққан ҳолда босқичма-босқич амалга оширилиб, дасларда фойдаланилаётган илғор педагогик технологиялар таълим сифатини ва самарадорлигини оширишни таъминламоқда.

Педагогик технология барча фанлар ва таълим берувчилар учун бир хил бўлиб, ҳар хил мутахасислар ўзларининг билим ва тажрибаларидан ҳамда олиб бораётган фанларининг хусусиятларидан келиб чиқиб ўзларига қулай бўлган метод ва усулни қўллашлари мумкин бўлади. Уни тўғри танлаш ва қўллаш яхши самара беради. Бизнингча, иқтисодий фанларни ўқитишда, назарий дарсларда маъруза қилиш, тушунтириш, муназара, савол-жавоб, суҳбат яхши натижа берса, амалий ва ўқув амалиёти дарсларида эса, муҳокама, гуруҳ ёки кичик гуруҳларга бўлиниб кейс стади, мавзуга оид мисоллар, машқлар ишлаш кўпроқ самара беради.

Таълим сифати ва самарадорлиги кўп ҳолларда таълим берувчи ўқитувчининг профессионал билмига, салоҳиятига, тажрибасига ва актёрлик маҳоратига боғлиқ бўлади. Агар ўқитувчи ўз касбига маҳорат билан, ижодий ёндошиб илғор педагогик технологиялардан фойдаланиб фаолият юритса бундай дарс чиндан ҳам юқори самара беради.

Ҳар бир таълим берувчидан дарс модулига қатъий риоя қилиниши талаб этилади. Одатда, дарс модули дарснинг режаси ва технологик харитадан ташкил топади. Дарс режасида мавзунинг номи, дарснинг мақсади, ўқитувчининг вазифалари ва дарсдан кутилаётган натижа аниқ белгилаб олинishi керак.

Ҳар бир дарснинг олдига таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи каби мақсадлар қўйилади. Дарснинг таълимий мақсади ўрганилаётган мавзу моҳияти ва мақсадини назарий ва амалий жиҳатдан ҳар томонлама асослаб ўқувчилар онгига сингдириш бўлса, унинг тарбиявий мақсади, таълимий мақсадидан келиб чиққан ҳолда белгилаб олинади. Бунда ўқитувчи ҳар бир мавзунинг моҳият-мақсадидан келиб чиққан ҳолда тингловчиларни ўз касбига масъулиятли, иродали, изланувчан, эркин фикрловчи, билимли, самимий ва ҳалол инсон бўлишликларига эътибор бермоғи лозим.

Дарсни ривожлантирувчи мақсади янги мавзуда баён этилган назарий билимларни кейинчалик амалиётда фойдаланиш учун амалий куникмалар ҳосил қилишга йўналтирилиши лозим. Шунингдек, дарс режасида ушбу дарсдан кутилаётган натижа яъни тингловчилар қандай билим ва кўникмаларга эга бўлишликлари ҳам келтирилади. Дарс режасида педагогик мақсад, вазифа ва кутилаётган натижаларни бундай аниқликларда белгилаб олинishi, биринчидан, ўқитувчи фаолиятини мақсадли йўналтиришга асос бўлса, иккинчидан, таълим жараёнини юқори даражада бошқаришни ифодалайди. Қуйида “Бухгалтерия ҳисоби назарияси” фанининг “Бухгалтерия баланси ҳақида тушунча” мавзуси мисолида тайёрланган дарс режаси ва сценариясини келтирамиз.

Дарснинг мақсадлари:

А) Таълимий: Ўқувчилар онгида баланс, баланс қисмлари, бўлимлари, турлари, корхона активлари, пасивлари, қарзлари, кредитлари, баланс моддаси, корхона мажбуриятлари ҳақидаги назарий билимларни шакиллаштириш.

Б) Тарбиявий: Ўқитувчи ҳар бир мавзунинг моҳият-мақсадидан келиб чиққан ҳолда тингловчиларни ўз касбига масъулиятли, иродали, изланувчан, эркин фикрловчи, билимли, самимий ва ҳалол инсон бўлишликларига эътибор бермоғи лозим.

В) Ривожлантирувчи: Ўқувчида янги иқтисодий тушунчалар ва билимлар шакилланади. Дарсни ривожлантирувчи мақсади янги мавзуда баён этилган назарий билимларни кейинчалик амалиётда фойдаланиш учун амалий куникмалар ҳосил қилишга йўналтирилиши лозим.

Дарсдан кутилаётган натижа-мавзуни ўзлаштиргандан сўнг ўқувчилар қўйдаги билим ва кўникмаларга эга бўладилар:

1. Баланс ҳақида тушунча, унинг тузилиши ҳақидаги билимларга эга бўлишлик.
2. Баланснинг турлари ва уларнинг бир биридан фарқларини, ўхшашликларини билишлик.

Таълим методлари: “блиц-суров”, “ақлий хужум”.

Баҳолаш методлари: Сўров, тестлар орқали.

Ахборот манбалари ва техник воситалари: дарслик, қўшимча адабиётлар, диапроектор

Дарс тури: Назарий

Дарсга ажрарилган вақт миқдори: 80 дақиқа

Уйга вазифа: Б. Ҳошимов “Бухгалтерия ҳисоби назарияси” Дарслик, 3-8 бетларини ўқиб келиш; А. Абдуллаев ва бошқ. Бухгалтерия ҳисоби назарияси. Дарслик, 4-7 бетларини ўқиб келиш.

Дарс модулининг иккинчи таркибий қисми технологик харита бўлиб, унда дарс босқичлари келтирилади. Педагогика ва ўқитиш методикасига доир адабиётларда технологик хаританинг уч, турт, беш, олти ва етти босқичли вариантларидан фойдаланиш тавсия этилган. Таҷриба шуни кўрсатдики, иқтисодий фанларни ўқитишда беш босқичли технологик хариталардан фойдаланиш дарснинг мазмун-моҳиятини тўлароқ ифодалайди. Бунда технологик харита қуйидаги босқичлардан иборат бўлади:

1. Дарсни ташкиллаш (дарснинг ташкилий қисми);

2. Дарсни кириш (анимация) қисми;
3. Дарснинг асосий қисми (янги мавзуни баёни қилиш);
4. Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш;
5. Яқуний қисим.

Ўқитувчи технологик харитага биноан дарс сценариясини тузиб чиқади. Мукаммал тузилган сценария дарсга ажратилган вақтдан самарали фойдаланишни, дарсни мантикий кетма-кетликда олиб боришни ва янги мавзу олдиндан тайёрланган материаллар асосида баён этилишига, пировард натижада ўқувчилар томондан мавзу материаллари осонроқ ва тушунарлироқ ўзлаштирилишига имкон беради. Бунинг учун дарс босқичларига мос равишда бешта илова тузишни тавсия этамиз.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ СТУДЕНТОВ

Галиакберова А.

Ферганский политехнический институт

Для наиболее эффективной организации учебного процесса на первом курсе представляется целесообразным начинать учебный год с тестирования студентов по специально составленным тестам, так как только предварительное тестирование может дать фактические сведения о том, для какой части поступивших должна быть организована та или иная активизация языкового материала. Такое тестирование поможет также (там где есть возможность) правильнее провести распределение студентов по группам, обеспечив тем самым дифференцированную, а следовательно и более рациональную и эффективную работу над изучением иностранного языка в неязыковом ВУЗе. На этом основании в нашем институте создаются группы, в которых преподаватели работают по специальным программам, в которые с первых занятий включены такие виды работ, как ролевые игры, работы в компьютерном классе, деловые игры и многие другие.

Цель интенсивного обучения – в кратчайший срок выработать у обучаемых прочные навыки и умения спонтанного устного иноязычного высказывания, как на профессиональном, так и на повседневном уровне. Основным средством обучения в таких условиях является общение, т.е. общение представляется и как цель, и как средство обучения. В организации непрерывного неформального общения на занятиях реализуется принцип двуплановости: доминантной деятельностью обучаемого является общение, в то время как для преподавателя каждое занятие направлено на достижение конкретных учебных целей; иными словами, студенты не осознают, что создаётся иллюзия реальной коммуникации.

Опыт интенсивного обучения иностранным языкам в неязыковом вузе позволяет сделать вывод о больших потенциальных возможностях и целесообразности использования речевого общения в обучении. Объединяя учебную ситуацию с реальной коммуникацией, интенсивная методика базируется на высокой мотивации общения. Мотивация достигается, в частности, использованием игровых стимулов, включенных во все виды учебных материалов. Фактор ролевого обучения имеет большое значение как для достижения цели приобретения речевой компетенции, так и для приведения в действие механизмов мотивации, что непосредственно связано с повышением эффективности обучения иностранному языку.

Ролевое общение – это одновременно и игровая, и учебная, и речевая деятельность. Следует отметить, что если с позиции студентов ролевое общение – это ролевая деятельность или естественное общение, когда мотив находится в содержании деятельности, то с позиции преподавателя ролевое общение – это форма организации учебного процесса в роли лидера. В условиях ролевой игры общение превращается в

творческий личностно-мотивированный процесс, когда студент не имитирует деятельность, оперируя определенной суммой навыков, а владеет мотивом деятельности.

В настоящее время знание иностранных языков -это не только атрибут культурного развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых разных сферах производства.

Наиболее жизнеспособным в настоящий период перехода от старой методики к новой оказался интенсивный метод.

Отличительной чертой его является преимущественная установка на произвольное запоминание, которое обеспечивается созданием на занятиях атмосферы эмоционального подъема, сопровождение речевой коммуникации паралингвистическими средствами, максимальным использованием ритмических и музыкальных особенностей реплик и высказываний.

**ДИДАКТИК МАСАЛАЛАР ВА ЎҚУВ МАТЕРИАЛИНИ ЎЗЛАШТИРИШДА
МЕНЕЖМЕНТ РОЛИ
Ўринова Ф., Ўринова О.
Фаргона давлат университети**

Бугунги кунда таълим тизими ва мақсадини креатив фикрлаш асосига йўналтириш муҳим вазифалардан биридир. Бу вазифалар таълимда дидактик масалалар ва уларни ечимини топишга ўргатиш орқали амалга оширилади. Дидактик масалалар педагогик тизим доирасида инсон фаолиятининг муҳим соҳаси сифатида аниқ мақсад ва унга эришиш учун шарт-шароитлар ҳамда бу фаолият учун ахборотлар бўлиши керак.

Дидактик масалаларни ҳал этиш мақсади шахснинг маълум сифатларини шакллантириш зарурати бўлса, шарт-шароитлар-ўқувчи (талаба)ларнинг бошланғич сифат кўрсаткичлари, ахборот эса ўқув предметининг мазмуни ёки тарбиявий таъсиридир.

Ҳар бир дидактик масала педагогик тизимда ўзига мос келадиган замонавий технологиялар элемент билан ҳал қилинади, улар: дидактик жараён, ўқитишнинг ташкилий шакллари ҳамда педагог ёки ўқитишнинг техник воситалари.

Дарҳақиқат, ХХI аср бўсағасида таълим тараққиётининг ҳаракатлантирувчи кучи, ҳаққоний двигатели-бу ўзида дидактик масалалар ва педагогик технологияни мужассамлаштирган педагогик тизим ҳисобланади. Педагогик технологиянинг муваффақиятли лойиҳалаштириш ва якуний натижанинг кафолатланиши ўқитувчининг дидактик масалалар моҳиятини англаб етиш даражасига ва дарсда уларни тўғри белгилаб олишига боғлиқдир. Миллий дастурда таълим-тарбиянинг мақсади янгиланиб: «Ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлар ва сарқитлардан тўла ҳолос этиш, ривожланган демократик давлатлар даражасида, юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берадиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш»⁴⁰ деб белгиланди. Демак, таълим-тарбиянинг мақсади янгиланди, унга мос ҳолда мазмуннинг янгиланиши табиийдир. Таълим мазмуни ўқув дастурлари, қўлланма ва дарсликларда ўз ифодасини топади. Шунинг учун олимларимизга фан соҳалари бўйича таълим мазмунини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди. Шундай қилиб, педагогик тизимда дидактик масалаларнинг ўз ечимини топиши Миллий дастур ғояларини рўёбга чиқаришнинг муҳим босқичидир.

Агар педагог (6) қўлида билимга чанқоқ, иқтидорли ўқувчилар (1), фан мақсадига (2) мос мазмун- дастур,ўқув қўлланма, дарсликлар (3) мавжуд бўлса, у дидактик жараённи (4) муваффақиятли амалга ошириш учун билиш фаолиятининг ташкилий шаклларида (5) самарали фойдаланиб янги педагогик технологияни амалиётга изчил ва кетма-кет жорий этиши мумкин. Киши ҳар қандай оқилона фаолиятни шу фаолиятни бажариш методикаси ҳақида олдин ўзлаштирилган ахборотлар асосида

⁴⁰ Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Баркамол авлод- Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Т.: Шарқ, 39 б.

базаради Бу таълим-тарбия жараёни учун ҳам характерлидир. Билиб олинган ҳаракатнинг мўлжал асоси (ҲМА) айнан ўзлаштириб олинганидек ёки фаолиятнинг шарт-шароитга қараб ўзгартирилган ҳолда ишлатилиши мумкин. Билиб олинган ахборотдан фойдаланиш усули бўйича ўқув фаолияти репродуктив ва продуктив (маҳсулдор) турларга ажратилади. Репродуктив фаолиятда ўзлаштирилган ҲМА, унинг алгоритмлари ва қоидалари фақат ҳар хил кўринишларда қайта ишлаб чиқилади, ўқув предметида дастлаб билиб олинган маълумотларга ўқувчи фаолияти давомида бирор янги ахборот қўшмайди. Масалан, талаба умумий таълим, ихтисослик бўйича ўқув кулланмаларидаги барча масала (вазифа)ларни илгари ўзлаштирилган (билинган) қоидалар ва алгоритмларга биноан ечади, ўқувчининг бундай фаолияти репродуктивлик доирасидаги ҳаракатларидир.

Маҳсулдор фаолият жараёнида ўқувчи ҳар доим ўқув предметида ўзлаштириб олинганига нисбатан янги ҳаракат ҲМА яратади, яъни ўқув қўлланмасининг мазмунидан фарқ қиладиган янги ахборотни юзага келтиради. Янги ахборотни яратиш доимо изланувчилик фаолиятида олдинги тажрибага суянади. Бундай ўзлаштиришнинг тўртта изчил даражаси бўлиб, булар: танишув, алгоритмли, эвристик ва ижодий даражалардир.

1-даража (а-I). Агар масалада уни ечишнинг мақсади, вазияти ва ҳаракати кўрсатилган бўлса, ўқувчидан бу учала компонент масаланинг тузилишидаги барча компонентларга мос келиши ҳақида хулоса чиқаришгина талаб этилади, бу билиш фаолияти ҳисобланади. Ўқувчи уни объектлар, жараёнлар ёки ҳаракатлар ҳақидаги илгари ўзлаштирилган ахборотни қайта идрок қилгандагина бажара олади. Бу ташқаридан алгоритмик кўринишда берилган алгоритмик фаолиятдир.

2- даража (а-II). Агар масала (вазифада) мақсад ва вазият берилган бўлса, ўқувчидан уни ечиш учун олдин ўзлаштирилган (ўрганилган) ҳаракатни қўллаш талаб этилади, бу- репродуктив алгоритмик ҳаракат. Ўқувчи уни- бу ҳаракатни бажаришнинг олдин ўзлаштирилган мўлжал ҳақидаги аборотни мустақил қайта тиклаб ва қўллаб бажаради. Буни типик масала дейилади.

3- даража (а-III). Агар масала (вазифа)да мақсад берилган бўлиб, лекин унга эришишнинг вазияти ноаниқ бўлса, ўқувчидан эса вазиятни аниқлаш ҳамда нотипик масалани ечиш учун олдин ўзлаштирилган ҳаракатни қўллаш талаб этилса, бу эвристик типдаги маҳсулдор ҳаракат ҳисобланади. Эвристик фаолият тайёр алгоритм ёки қоидага биноан бажарилмайди, балки, ҳаракатнинг ўзи давомида яратилган ёки қайта ўзгартирилган алгоритм ёки қоидага биноан бажарилади.

4-даража(а-IV). Агар вазифада фаолиятнинг мақсади умумий тарздагина маълум бўлса, мақсадга эришиш учун вазиятни ҳам, ҳаракатни ҳам излаб топиш талаб этилса, бу ижодий типдаги маҳсулдор фаолиятдир. Бунда ҳаракатнинг янги қоидага яратилади, ижодий-тадқиқотчилик фаолияти бажарилади.

Шундай қилиб, дидактик масалалар талаба ёшларда эвристик тафаккурни, креатив фикрлашни шакллантириш ва ривожлантиришда энг маҳсулдор таълим сифатида фаолият кўрсатмоқда.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИЗИМИДА РЕСУРСЛАРНИ ОҚИЛОНА БОШҚАРИШ - ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ГАРОВИДИР

Ашуров М.С.

Фарғона политехника институти

Иқтисодиёт инсон ҳаётининг моддий, маънавий, физиологик ва бошқа эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлган ҳар бир жабҳасини қамраб олади. Оила қуриш, келажак авлодни тарбиялаш, зарурий турмуш тарзини таъминлаш учун одамларга озиқ-овқат, кийим-бош, турар-жой ва бошқа воситалар зарурдир. Буларни эса иқтисодиётнинг турли тармоқларидаги корхона ва фирмалар яратадилар.

Бугунги кунда мамлакатимиз ҳукумати томонидан олиб борилаётган ижтимоий – иқтисодий ислохотлардан кўзланган мақсад, бозор муносабатлари шароитида энг муҳим иқтисодий масалалар - мамлакат иқтисодиётининг барқарор ва тез суръатларда ўсишини таъминлаш ва мамлакатимиз аҳолисининг фаровонлигини оширишдир. Бу каби иқтисодий масалаларни ҳал этишда корхоналар ишлаб чиқариш тизимини бошқариш, уни режалаштириш, иқтисодий рағбатлантириш, такомиллаштириб бориш асосида улар самарадорлигини ошириш ва барқарорлигини таъминлаш долзарб аҳамият касб этади.

Корхона ишлаб чиқариш ва сотиш фаолиятининг барча босқичлари, хом – ашё материалларнинг келиб тушишидан тортиб, тайёр маҳсулотни истеъмолчига жўнатиш билан яқунланувчи босқичларни ўз ичига қамраб олувчи цех даражасидаги ишлаб чиқаришни ташкил этиш саноат корхонасининг ишлаб чиқариш тизими ҳисобланади. Бу тизимнинг самарадорлиги маҳсулот сифати, ишлаб чиқариш харажатлари ва яқунда корхонанинг рақобатбардошлигини таъминлаб беради.

Ишлаб чиқариш тизими самарадорлиги корхонанинг ишлаб чиқариш хусусиятлари ва ташқи муҳитининг ўзига хослигини инобатга олган ҳолда корхона ихтиёридаги ресурслардан оқилона фойдаланишдир.

Иқтисодиёт фанидан товар ва хизматларни ишлаб чиқариш учун барча зарурий нарсалар иқтисодий ресурслар деб аталади ва у молиявий, ахборот, ишлаб чиқариш ресурсларни ўз ичига олади. Умуман олганда ресурс французча сўздан олинган бўлиб, *ressource* – “ёрдамчи воситалар” деган маънони англатиб, ишлаб чиқариш жараёнига жалб этилиши мумкин бўлган табиий ва ижтимоий кучларни ресурслар деб аташ қабул қилинган.

Омил сўзи эса латинча. «*factor*» сўздан олинб, “бажарувчи, ишлаб чиқарувчи” деган маъноларни англатади ҳамда қандайдир жараён, ҳодисаларнинг тавсифи ёки алоҳида хусусиятларини белгилаб берувчи сабаб, ҳаракатлантирувчи кучни омил деб аташимиз мумкин.

Бизга маълумки, айрим фикр мулоҳазаларда ресурс ва омил тушунчалари фарқланмасдан ишлатилиш ҳолатлари кузатилади. Менежерлар бу икки тушунчанинг фарқли хусусиятларига диққат эътиборни қаратиши зарурлиги нуқтаи назаридан, юқоридаги таърифлардан шундай хулоса қилиш керакки, ресурс - бу корхонанинг ташқи муҳитида мавжуд бўлган, ишлаб чиқариш жараёнига жалб этилиши мумкин бўлган табиий ва ижтимоий кучлар, омил деганда эса бу жараёнга реал жалб қилинган ресурсларни тушунишимиз мумкин бўлади. Бундан кўриниб турибдики, ресурс тушунчаси, омил тушунчасидан кенгроқ тушунчадир.

Демак, менежерлар корхона ишлаб чиқариш тизимида корхона ихтиёридаги меҳнат - саноат ишлаб чиқариш персонали ва носаноатперсонали; капитал-ўзлик капитали, заём капитали, номатериал ва бошқалар; моддий ресурслар - хом – ашё материаллар, асосий ишлаб чиқариш фондлари - бино ва иншоотлар, узатувчи қурилмалар, машиналар, технологик жиҳозлар, транспорт воситалари, бошқариш автоматлаштириш воситалари, ўлчаш асбоблари ва бошқа ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни бошқариш масаласига алоҳида эътибор қаратишлари зарур бўлади. Зеро, ресурслар корхонанинг муайян даври учун фойдани шаклланишида иштирок этади, унинг маблағларини камайтириш ёки қарз мажбуриятларини ортишига олиб келади, тайёрланаётган товар ва хизматлар харажатиининг бир қисмини шакллантиради.

Шунинг учун менежерлар корхонани истеъмолчилар талаб қиладиган сифат ва миқдордаги керакли турдаги ресурслар билан ўз вақтида таъминлаш; меҳнат унумдорлиги, фонд самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқариш даври давомийлигини қисқартириш, жараёнларнинг ритмлилигини таъминлаш, айланма воситалар айланишини қисқартириш, иккиламчи ресурслардан тўла фойдаланиш, инвестициялар самарадорлигини ошириш каби чора – тадбирлар асосида ресурслардан фойдаланишни яхшилашга эришиши керак.

Шунингдек, ресурслардан фойдаланишни яхшилашнинг қуйидаги :

- Ресурслар ҳаракати жараёнида менежмент илмий ёндошувлари ва тамоилларини қўллаш, улардан оқилона фойдаланиш;

- меъёрлаштириш, моделлаштириш, башорат қилиш омиллари билан функционал қийматли таҳлил, оптималлаштириш бўйича тадбирларини иқтисодий асослаш, баланс методлари ва бошқа методларини қўллаш йўллари орқали ресурсларнинг шаклланиши ва улардан фойдаланишни оптималлаштириш;

- товар тузилишини соддалаштириш асосида уни такомиллаштириш;

- минимум чиқиндилар ва меҳнат сарфларини таъминловчи лазерли, электрофизик, электрохимик, электрон-нурли, плазмали, биологик, радиацион ва бошқа ишлаб чиқаришнинг илғор услубларини қўллаш йўллари билан технологияларни такомиллаштириш;

- ресурсларни бошқариш тизимини такомиллаштириш;

- ресурслардан фойдаланишни яхшилашни рағбатлантириш каби йўналишларига аҳамият беришлари мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Бу каби йўналишларни амалиётда қўллаш эвазига корхоналар даромади ортиб, харажатларни камайтиришга эришиши мумкин бўлади.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, ишлаб чиқариш тизимида фойдаланиладиган ресурсларни оқилона бошқариш нафақат корхона фаолияти, балки мамлакатимиз иқтисодий барқарорлигини таъминлаш асоси бўлиб ҳисобланади.

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Турсунқулов И.М.

Фаргона шаҳар молия бўлими

Давлат бюджети иқтисодий муносабатлар тизими бўлиб, ривожланган товар ва пул муносабатлари шароитида муҳим иқтисодий омил сифатида давлат олдида қўйган вазифаларни бажаришда кенг қўлланилади. Одатда, бюджет миқдори ва таркибига қараб давлатнинг иқтисодий салоҳияти, унинг молиявий ресурсларининг ҳолати ва солиқ юқининг даражасига баҳо бериш мумкин бўлади.

Бюджет таркибига объектив ва субъектив омиллар таъсир қилади. Объектив омилларга биринчи ўринда ишлаб чиқариш муносабатларининг хусусияти ва бюджетнинг тузилишига катта таъсир кўрсатадиган ишлаб чиқариш кучлари ривожланиш даражасини кўрсатиш мумкин. Жамиятнинг ривожланиши, ялпи ички маҳсулот тақсимоти, ишлаб чиқариш ва мулк муносабатлари ривожлана борар экан, унга мос равишда бюджет тизимининг таркиби ва белгиланган мақсадларида ўзгаришлар юз беради. Тарихий босқичда ҳар бир мамлакатнинг урф-одатлари, ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини объектив факторлар қаторига киритиш мумкин. Шунингдек, ҳар қандай мамлакат бюджети ўзига хос миллий хусусиятларга ҳам эга.

Давлатнинг тегишли даврда олиб бораётган сиёсати, ташқи иқтисодий алоқалари, ички иқтисодий вазият ва бошқалар субъектив омиллар ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, ривожланиш даражаси бир-бирига яқин бўлган мамлакатларнинг бюджетларида даромад ва харажатларнинг таркиби ўхшаш ва ёки умуман фарқли бўлиши мумкин. Лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам давлат бюджети даромадларини шакллантиришнинг асосий мақсади – давлат ўз функцияларини бажариши учун зарур маблағларни етарли даражада хазинага йиғишдан иборат. Дунё амалиётида бюджетни асосий иккита бўғинга – давлат ва маҳаллий бюджетга ажратиш кенг тарқалган. Давлатнинг асосий пул даромад ва харажатларини ўзида акс эттирадиган молиявий муносабатдаги бюджет – давлат бюджети дейилади. Бундан ташқари, алоҳида минтақалар, маъмурий органлари ўз функцияларини бажариш учун ўз бюджетларини шакллантиради ва бу бюджетларни тегишли маҳаллий ҳокимият органлари идора қилади. Мамлакатимизда мазкур бюджет маҳаллий бюджет, деб юритилади ва у икки поғона вилоят, туман маҳаллий бюджетларидан иборат.

Бюджет бу давлатнинг устувор тармоқлари ривожини учун жалб қилинган ресурсларни йўналтириб, солиқлар ёрдамида ижтимоий қайта тақсимлашга катта таъсир ўтказди. Шу билан бир қаторда, бюджет ижтимоий ишлаб чиқариш структурасини такомиллаштириш, уни ривожлантириш, ички хўжалик ва умумдавлат заруриятлари учун даромадни тақсимлаш, ишлаб чиқариш ҳамда бошқа хўжалик тармоқлари ва ижтимоий соҳани ривожлантиришга ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Шу билан бирга бюджет ҳар бир давлат молиявий тизимининг асоси ҳисобланади, чунки бюджет барча молиявий тизимларни ягона бир тизимга бирлаштириб, давлатнинг маълум бир йил учун бюджетдан маблағ олувчилар билан ўзаро муносабатларини белгилаб беради. Шунинг учун ҳар бир давлат бюджети юқори қонун чиқарувчи органлар томонидан тасдиқланади, унинг даромад ва харажат қисмларини ижросининг таъминланиши бюджет жараёни иштирокчилари учун муҳим ҳисобланади.

Мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнида бюджет-солиқ сиёсатидан самарали фойдаланиб келинмоқда. Агар республикамиз мустақилликка эришган дастлабки йилларда бюджет тақчиллигини камайтириш мақсадида бюджет-солиқ сиёсатида фискалликка устуворлик берилган бўлса, 1995 йилдан кейинги даврларда кўпроқ корхоналарнинг инвестицион фаолиятини рағбатлантиришга урғу берилди. 2005 йилдан бошланган иқтисодиётни модернизациялаш бўйича ислохотларнинг бошланиши билан бюджет-солиқ сиёсатида ҳам туб ўзгаришлар юз бермоқда. Бунда бюджет даромадларини шакллантиришда эгри солиқларга кенг эътибор берилган ҳолда, фойдадан олинadиган солиқлардан чегирмалар кўлами кенгайтирилди. Хусусан, ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш учун қилинган сарф-харажатларга чегирма ва имтиёзлар татбиқ этилди. Мисол учун, биргина ягона солиқ тўловининг асосий ставкаси 2005 йилдан бошлаб 2 баробардан кўп пасайтирилди (13 фоиздан 6 фоизга тушди), шунингдек, ишлаб чиқаришни модернизациялашга, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлашга, янги технологик жиҳозлар харид қилишга йўналтириладиган маблағлар суммасига солиқ солинадиган фойдадан чегирма берилди. Бюджет харажатлари таркибида эса ушбу даврда иқтисодиётга қилинадиган инвестицияларнинг улуши нисбатан ошди. Шу билан бирга, хориж тажрибасига назар соладиган бўлсак бу даврда ижтимоий соҳа харажатлари улуши қисқаради, лекин республикамизда ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти тамойиллари амал қилаётганлиги боис ижтимоий соҳа харажатларини бюджет даромадларидаги улуши камайган эмас.

Иқтисодиёт соҳаларини молиялаштириш манбалари бўйича инвестициялар таркибида ҳам туб ўзгаришлар рўй бермоқда. Агар 1990 йилда иқтисодиётга киритилган инвестицияларнинг 46 фоиздан ортиғи давлат бюджети, бюджетдан ташқари фондлар ва бошқа марказлашган манбалар маблағлари ҳисобидан молиялаштирилган бўлса, 2014 йилда марказлашган молиялаштириш манбаларининг жами капитал қўйилмалар ҳажмидаги улуши 11 фоизга тушди. Фаол инвестиция сиёсати иқтисодиётни таркибий ўзгартиришнинг энг самарали воситаси ҳисобланади. Ўзбекистоннинг инвестиция стратегиясида янги ва юксак технологияларга асосланган, илғор технологиялар билан жиҳозланган ва хом ашё ресурсларини қайта ишлашни таъминлайдиган, мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда янги иш ўринлари яратишга йўналтирилган инвестиция лойиҳаларига устувор аҳамият берилмоқда. 1990–2014 йиллар давомида инвестициялар таркибида ёқилғи-энергетика, транспорт ва алоқа ҳамда металлургия соҳасини ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар улуши ортди.

Янги ишлаб чиқариш объектларини ташкил этиш ҳамда мавжуд ишлаб чиқариш корхоналарини модернизациялаш учун машинасозлик, металлургия, кимё ва ёқилғи-кимё, енгил ва озиқ-овқат саноати соҳаларига йирик капитал қўйилмалар йўналтирилди, бу эса иқтисодиётга жалб қилинган капитал қўйилмалар таркибида ушбу тармоқлар улушининг сезиларли даражада ошишига олиб келди. Иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизациялаш ва техник қайта жиҳозлаш бўйича лойиҳаларни, шунингдек, самарали таркибий ўзгаришлар ҳамда инвестиция сиёсатини амалга оширишда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ташаббуси билан 2006 йилда ташкил этилган Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси муҳим ўрин эгаллайди.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда иқтисодийни модернизациялаш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик янгилаш бўйича олиб борилаётган ислохотлар даврида бюджет-солиқ сиёсати давлатнинг асосий иқтисодий омили сифатида самарали ташкил этилмоқда. Бизнингча, бюджет-солиқ сиёсатини келгусида такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари сифатида иқтисодийга қилинадиган инвестицион харажатларнинг салмоғини янада оширилиши мақсадга мувофиқдир.

МАКРОИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДА ТАЛАБ ВА ТАКЛИФ МУВОФИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ТАРМОҚЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Тишабаева У.А.

Фарғона политехника институти

Иқтисодий ўсишнинг асосий кўрсаткичи ҳисобланган ЯИМнинг ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан баҳолаш учун, ушбу кўрсаткич шаклланишига асос бўлган ялпи тармоқ маҳсулоти (ЯТМ)ни баҳолаш лозим. Бунда асосий мезон сифатида тармоқларнинг қўшилган қиймати ҳисобга олинади. Одатда мамлакатда мавжуд соҳа ва тармоқлар умумий ҳолда икки турга ажратилади: ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоқлари. Ишлаб чиқариш тармоқлари янги маҳсулотларни яратади ва шу асосда иқтисодийда моддий неъматлар ўсишини таъминлайди. Улар сифатида саноат, қишлоқ хўжалиги тармоқлари ўрганилса, хизматлар соҳаси эса реал секторни барқарор ривожланиши учун асос бўлувчи хизмат кўрсатувчи тармоқ сифатида қаралади. Икки йўналиш алоҳида соҳалар бўлсада, лекин бири иккинчисисиз амал қилмайди. Бу кўрсаткичларни ЯИМдаги улуши иқтисодийни ривожланганлик даражасини ҳам, ихтисослашганлик даражасини ҳам ифодалайди. Хизматлар соҳасини ЯИМда етакчи улушга эга бўлиши бозор иқтисодиётига хос хусусият ҳисобланади. Шундай бўлсада, унинг даражасини юқори ёки пастлиги иқтисодийни ривожланишини ифодалаб беради. Ривожланган, ҳатто ривожланаётган мамлакатларда ушбу соҳа ЯИМнинг 50 – 60 фоизини ташкил этади. Лекин қолган улушни асосий қисми саноатга ёки қишлоқ хўжалигига тегишлилиги иқтисодийни индустриал ёки аграр мамлакат эканлигидан далолат беради. Одатда ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларнинг барчасида саноат етакчи бўлиб, қишлоқ хўжалиги ўта оз улушни ташкил этади. Шундай бўлсада, ушбу мамлакатлар қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан ўзинигина таъминлаб қолмай, хорижга ҳам экспорт қилишади.

Қишлоқ хўжалигини ЯИМдаги улушини паст бўлишига қарамай экспорт қилиш даражасига эгаллигининг биринчи томони, ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда яратилган реал ЯИМни юқорилиги бўлса, иккинчидан мазкур соҳани юқори технологияга асосланганлигидир.

Биринчи ҳолатга хос бўлган хусусиятлардан яна бири – тармоқлар қўшилган қийматини акс эттирувчи реал миқдорни юқорилиги, яъни ҳажми билан биргаликда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМни юқорилигидир. Бу ўз навбатида, қишлоқ хўжалиги тармоғи томонидан яратилган маҳсулотни ҳам, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ҳажмини ҳам юқор бўлишини таъминлайди.

Иккинчи ҳолатга хос бўлган хусусият иш билан бандларнинг атиги 1–2 фоиз гина қишлоқ хўжалигида банд ҳисобланади. Яъни, техника ва технологиянинг юқорилиги ушбу соҳада кам меҳнат ҳисобига юқори маҳсулдорликни таъминлаш имкониятини яратади.

Ўзбекистон иқтисодиётида ҳам тармоқларнинг ЯИМдаги улушини эгаллаган ўрни юқоридаги каби кўринишда бўлсада, саноат ва қишлоқ хўжалигини улуши бир-бирига яқин ҳолда, ҳатто иш билан банд бўлганларни қишлоқ хўжалигидаги улуши етакчи хизматлар соҳасидан кейинги ўринни эгаллаб келмоқда. Бунинг сабаби, қишлоқ хўжалигида мавжуд аксарият технологияларнинг халқаро даражадан ортда қолаётганини

ва қўл меҳнати юқори бўлиб, ушбу тармоқда капиталинтенсивлик ўта пастлигидадир. Ушбу муаммони ҳал этиш учун биринчи навбатда қишлоқ хўжалиги тармоғини инвестиция жалб этиш муҳитини яхшилаш ва қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш лозим. Шу билан бирга, капиталинтенсивликни ошириш учун қуйидагиларни таклиф этамиз:

- қишлоқ хўжалигига кредит беришга ихтисослашган тижорат банкларига имтиёзли ресурслар ажратиш асосида капиталлашув даражасини ўстириш;

- қишлоқларда инфратузилмани ривожлантириш асосида у ерда реал секторни жойлаштириш билан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи тармоқни ривожлантириб мазкур тармоқ маҳсулотларига талабни ўстириш;

- қишлоқ хўжалиги соҳасини техника-технология билан таъминлашда лизинг тизимини янада такомиллаштириш;

- рентабеллик даражаси юқори фермер хўжаликларини давлат томонидан имтиёзли кредитлар билан таъминлаш;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи тармоққа давлат инвестицияларини киритиш.

Бунда саноат улушини ошириш ва уни ривожлантириш муҳим ҳисобланади. Саноат ишлаб чиқариши маҳсулот мақсадига кўра иккига, яъни истеъмол товарлари ва ишлаб чиқариш воситалари ишлаб чиқаришга ажралади. Ўзбекистонда саноатни ривожлантиришда, биринчи ишлаб чиқариш йўналиши, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи тармоқларни ривожлантириш талаб этилса, иккинчи ўринда, қишлоқ хўжалиги учун зарурий бўлган инвестицион товарлар ишлаб чиқаришга ихтисослашиши ва унинг ривожини замирида истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчи тармоқлар воситаларини яратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунда иш билан банд бўлганлар ҳам қишлоқ хўжалигидан саноатга ўтади, бу эса, қишлоқ хўжалигини унумдорлигини ўсиши ва модернизация учун капитал шакллантирилиши имкониятини яратади.

Иқтисодиётдаги тармоқларнинг барчаси иқтисодий ўсишга бирдек таъсир этмасида, ижобий ёки салбий ҳолатни акс эттиради. Агар саноат, яъни ишлаб чиқариш улуши таъсири юқори бўлса, иқтисодиёт индустриал йўналишда ривожланиб бораётганлигидан далолат беради, аксинча, қишлоқ хўжалиги юқори бўлса, аграр йўналишда ривожланаётганлигидан дарак беради. Одатда саноат улушини ошириш иқтисодиёт учун самарали ҳисобланади. Чунки, бозорга рақобатбардош маҳсулотларни етказиб берувчи тармоқ саноат ҳисобланади. Шунинг ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, саноат ўз навбатида бошқа тармоқларнинг ижобий ўсишини ҳам таъминлаб беради. Яъни, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш тармоқлари саноатга тегишли эканлигини ҳисобга олсак, уни ривожлантиришга боғлиқлиги аниқ бўлади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талаб асосан саноат тармоғи томонидан амалга ошади. Ўз навбатида, саноат таклиф омили сифатида ҳам қишлоқ хўжалигига таъсир этади. Таклиф томонидан таъсир этганда, биринчи галда, ишлаб чиқариш воситалари ва технологиялар билан таъминласа, иккинчи томондан, саноат қишлоқ хўжалигини ҳаракатга келтирувчи, унинг ишлаб чиқариши учун зарурий ҳисобланган хом ашё ва ресурслар етказиб берувчи тармоқдир. Демак, қишлоқ хўжалиги тармоғини ривожлантириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш саноатга боғлиқ экан.

Хизматлар соҳаси ривожини учун ҳам саноат асосий тармоқ ҳисобланади. Бу ерда ҳам унга таъсир этиш механизми икки йирик омил талаб ва таклиф томонидан амалга ошади. Талаб томонидан таъсир этишида ишлаб чиқарилган товарларни ўсиши ўз навбатида хизматларга бўлган талабни уйғотади. Бу талаб ҳам икки хил бевосита ва билвосита даражада таъсир этади. Бевосита таъсирида айнан саноат ишлаб чиқарган товарларга бўлган хизматларни ривожланиши ҳамда юк ташиш тизимини ривожланишини ўз ичига олса, билвоситада молия бозорини ривожланиши ҳамда саноатда иш билан банд бўлганлар даромадини ортиши ҳисобига хизматларга талаб ортиши билан асосланади. Бир

вақтни ўзида хизматлар соҳасини ишчи муҳитини яратиш, меҳнат предметларини шакллантириш умумий ҳолда таклиф омили саноат томонидан амалга оширилади.

Умумий ҳолда, юқоридагиларга асосан саноат қолган тармоқларни ҳаракатга келтирувчи асосий куч эканлиги келиб чиқмоқда, бу эса, иқтисодиётни ривожлантиришда унга алоҳида эътиборни талаб этади. Бунда ривожлантириш йўналиши сифатида саноат ва қишлоқ хўжалиги ўзаро таъсири манба сифатида олинади. Яъни, саноатни қишлоқ хўжалигига таъсир этувчи талаб ва таклиф омили сифатида қараб ривожлантириш лозим. Талаб омили сифатида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш асосида рақобатбардош маҳсулотларни тайёрлашга эътибор қаратилса, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни ўсиши саноатнинг ишлаб чиқариш воситалари ишлаб чиқарувчи тармоғига талабни уйғотади, бу ҳол икки тармоқни ўзаро мувофиқ йўналишда ривожланишига сабаб бўлади. Ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талабни қондириш учун саноат фан ва таълим боғланиши асосида инновацион жараёнлар, янги ғояларни ишлаб чиқаришга татбиқ этади. Технологияни ривожланиши янги қишлоқ хўжалигига саноатни таклиф томонидан таъсирини таъминлайди. Бу икки тармоқни ривожланиши хизматларни ҳам четда қолдирмайди.

Саноат ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ўсиши ва ривожланиши хизматлар соҳаси неъматларига бўлган талабни оширади, молия бозори ривожланишини таъминлайди. Умумий ҳолда тармоқлар мутаносиб ва барқарор ривожланиши таъминланади.

БОШҚАРУВНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Кадиров А.М., Абдурахимов И.И.

ТАТУ Фарғона филиали

Бугунги кунда ҳар қандай корхонада ахборотга ишлов беришни ва ҳужжатлар ҳаракатланишини тартибга солиш зарурияти мавжуд. Ахборот техник, бошқарув, маъмурий ва бошқа турларга бўлинади. Техник ахборот техник ҳужжатлар шаклида, бошқарувга оид ахборот режавий ҳужжатлар шаклида, иқтисодий ахборот молиявий-бюджет ва таҳлилий ҳужжатлар шаклида, маъмурий ахборот эса буйруқлар, фармойишлар шаклида сақланади. Замонавий технологиялар ҳужжатлар ҳаракатини ҳужжатлар айланиши шаклида расмийлаштириш имконини беради. Ҳужжатлар айланиши ҳужжатларни йўналтириш, сақлаш ва назорат қилиш вазифаларини қамраб олади. Умуман, замонавий корхоналарнинг самарали фаолиятини ахборот технологияларсиз тасаввур этиб бўлмайди, яъни юридик ва жисмоний шахсларнинг ахборот технологиялари ва тизимларини қўллаши уларни модернизация қилишни жадал ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ҳужжат айланишини автоматлаштириш янада катта миқёсга–ҳеч бўлмаганда, корхона ичкарисиди (баъзан ташқарисиди ҳам) баъзи жараёнларни автоматлаштиришни талаб этади.

Айнан шунинг учун ҳужжат айланишини автоматлаштиришнинг бир-бирига мутлақо зид бўлган икки терминидан фойдаланилади: DMS(Document Management Systems)–ҳужжатларни бошқариш тизимлари ва Doc Flow–ҳужжатларни маълум йўналишларга солиш тизимлари.

Бундан ташқари, ҳужжат айланишини автоматлаштириш учун Work Flow тизимларидан бошқарувни қўллаб-қувватлаш тизими сифатида фойдаланилади. Умуман, умумий тенденция шундан иборатки, ҳужжатларнинг айланишини автоматлаштириш муаммоси оддий ҳужжатлар шаклидан аста-секин, маълумотларни сақлашни ташкил қилиш (Data Warehousing) ва маълумотларни тезкор таҳлил қилиш (OLAP) вазифаларига томон ҳаракат қилмоқда. Шу муносабат билан корхоналарнинг ўзига хослиги ҳамда мамлакатимиздаги ва хорижий тажрибадан келиб чиқиб, электрон ҳужжат айланиши тизимини яратиш бўйича умумий услубиётини ишлаб чиқиш муаммоси мавжуд.

Корхона ичида айланадиган барча ахборотлар корхона томонидан тайёрланадиган ахборот ва истеъмол қилинадиган ахборотга бўлиниши мумкин. Яъни, корхона бир вақтнинг ўзида ахборот истеъмолчиси ҳам, унинг манбаи ҳам бўлиши мумкин.

Хужжатларни электрон бошқариш тизимларининг мамлакатимиз бозорларидаги айланмаларини ва хужжат айланишини ишончли баҳолаш амалда мавжуд эмас. Ўзбекистондаги бу бозорнинг айланмалари ҳозирча паст даражада ва асосан молия-банк тизимида амалга оширилмоқда. Ушбу айланмаларни хориждаги каби ҳисоблаш амалиётини яратиш зарур.

Иш юритиш тизимлари–хужжатларнинг электрон версиялари ва мамлакатда қабул қилинган иш юритиш стандартлари ҳамда қоидаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказиш-назорат шакллариининг рекувизитлари билан ишлашни таъминлайдиган тизимдир. Юқоридаги фойдаланилган тасниф бўйича иш юритиш тизимларини бизнес жараёнларга мўлжалланган тизимлар турига киритиш мумкин. Мазкур тизимларга мўлжалланган бизнес-жараён “анънавий иш юритиш” деб аталади. Бу жуда ўзига хос вертикал ечимлар ҳисобланади.

Хужжат айланиши тизимлари ахборот-коммуникация технологиялари асосида ташкилотнинг ўзида ва ташқарисида хужжатларнинг расмий назоратдаги ва қатъий регламентга солинган ҳаракатини таъминловчи тизимдир.

Gartner Group таҳлилларига тегишли эътиборга молик яна бир хулоса мавжуд: “Хужжатларни бошқариш тизимларини жорий қилишдан мавжуд жараёнларни оптималлаштириш, уларни аниқлаш ва қайта кўриб чиқиш учун восита сифатида фойдаланиш керак. Қоғозли жараёнларни мавжуд кўринишида компьютерлаштириш кўпинча ташкилот ишида янада кўпроқ самарасизликка олиб келади”. Иш юритиш ва хужжат айланиш тизимлари билан таққослаганда, хужжатларни электрон бошқарув тизими корпоратив тизимнинг фарқи асосий устунлиги шундан иборатки, очик ва универсал муҳитни таъминловчи бу тизим бутун ташкилот миқёсида барча хужжат турларини сақлаш ва ишлаш учун мосдир. Мазкур тизимлар фойдаланувчилар тунқтаи назаридан айтиш мумкинки, иш юритиш тизимлари фойдаланувчилари ташкилотнинг ишлар бошқармаси, котибиятлар, девонхонлар, умумий бўлимлар, экспедициялар каби чекланган миқдордаги таркибий бўлинмаларининг ходимлари ҳисобланади. Хужжат айланиш тизимлари фойдаланувчилари кўплаб бўлинмаларнинг алоҳида ходимлари ҳисобланади. Хужжатларни бошқаришнинг корпоратив тизимлари фойдаланувчилари амалда ташкилотдаги барча бўлинмаларнинг ходимлари ҳисобланади. Шундай қилиб, технологиялар ва тушунчаларнинг хусусийликдан кўпроқ умумийлик сари кенгайиш иерархияси кўринишида бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки бошқарувнинг самарадорлигини оширишда электрон тизимини ривожлантириш хужжатлар айланиш тизимларини бутун ташкилот ёки муассаса миқёсида сақлаш ва қайта ишлаш учун бир қанча қулайликларни туғдириб беради.

К ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Курпаяниди К.И.

Ферганский политехнический институт

Пайгамов Р.Р.

НИЦ “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при ТГЭУ

Толибов И.Ш.

Ферганский юридический колледж

Инновационный потенциал региона представляет собой совокупность интеллектуальных, материально-технических, информационных и других ресурсов, предназначенных для собственного развития, что открывает возможности для появления

инновационной восприимчивости и активности. Он предстает в виде научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств этих организаций.

Современная инновационная система Ферганской области Узбекистана представляет собой совокупность организационных, законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности. Хотя национальная инновационная система Узбекистана находится в стадии своего формирования, она имеет все необходимые базовые элементы для осуществления инновационной деятельности. Так, Ферганская область обладает высоким образовательным и научным потенциалом. В регионе располагаются 3 высших образовательных учреждения, 2 филиала центральных ВУЗов страны, 7 научно-исследовательских учреждения, 156 учреждения среднего и среднего-специального профессионального образования, в том числе 12 академических лицеев и 144 колледжей. Возможности образовательной системы позволяют обеспечить развитие экономики региона в инновационном формате.

Одной из ключевых задач региональных властей является формирование инфраструктуры подготовки, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Наиболее эффективные элементы данной инфраструктуры — программа предоставления жилья квалифицированным специалистам, создание комфортной среды обитания. В настоящее время в Ферганской области, в соответствии с Постановлением Президента Узбекистана от 15 ноября 2011 года №1641, поэтапно формируется доступная и качественная транспортно-логистическую система, которая по завершению реконструкции в 2015 году позволит свободно перемещать материальные потоки как внутри области, так и по всей стране.

Проведенные нами исследования показали, что в регионе имеются предпосылки для активизации инновационной деятельности. Преимущества развития региона по инновационному сценарию подтверждают результаты SWOT-анализа, представленные в таблице 1.

Таблица 1

SWOT-анализ инновационного сценария развития Ферганской области

S (сильные стороны):	W (слабые стороны):
1. Наличие развитой системы профессионального образования; 2. Значительный научно-исследовательский потенциал. 3. Ёмкий внутренний и внешний рынок. 4. Приток прямых иностранных инвестиций. 5. Высокая конкурентоспособность инновационных продуктов на мировых рынках. 6. Создание и развитие собственных брендов, снижение зависимости от импорта иностранных технологий. 7. Гибкость экономики за счёт формирования сегмента малого и частного предпринимательства. 8. Рост производительности труда. 9. Государственная поддержка ключевых отраслей экономики.	Отсутствие подготовленных промышленных площадок в инвестиционно привлекательных территориях республики. Отставание от регионов-конкурентов таких как Ташкентская, Навоийская и Самаркандские области в создании инновационной инфраструктуры. Отсутствие крупных корпораций, способных сыграть роль стратегического инвестора. Дефицит реальных конкурентоспособных производственных проектов.
О (возможности):	Т (угрозы):
Поддержание роли региона как исторически сформировавшегося передового промышленного центра Ферганской долины. Формирование конкурентоспособных кластеров. Технологический рост производств. Освоение новых рынков.	1. Сокращение сектора традиционной индустрии. 2. Высвобождение значительного количества работников вследствие технологической модернизации. 3. Последствия мирового экономического кризиса. 4. Возможный рост экологической нагрузки.

<p>Создание новых рабочих мест, требующих современных ключевых компетенций. Приток в регион. Диверсификация экономики региона, повышение её конкурентоспособности. Повышение производительности экономики и рост благосостояния населения Ферганской области.</p>	
--	--

Инновационный сценарий социально-экономического развития Ферганской области следует рассматривать как приоритетный (целевой), так как его реализация позволит повысить эффективность экономики, удерживать требуемые темпы развития и более эффективно использовать имеющийся человеческий потенциал. Для Ферганской области, инвестиционный потенциал которой достаточно высок, на первое место выходит вопрос осуществимости инноваций. Для нормального инновационного процесса необходима благоприятная институциональная среда, в которой инновации востребованы и осуществимы.

В Узбекистане сформирована законодательная база инвестиционной деятельности и система государственной поддержки инновационных и инвестиционных проектов, включающая:

- подготовку свободных производственных площадок с подведением всех необходимых инженерных коммуникаций до границ участка;
- установление фиксированного срока рассмотрения заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов;
- нормативно-правовую базу, обеспечивающую льготы по налогу на имущество организаций и пониженную ставку налога на прибыль организаций, льготные ставки арендной платы инвесторам, проекты которых получили статус приоритетных;
- систему эффективного сопровождения проекта на всех стадиях его реализации;
- сформированный залоговый фонд из числа объектов, находящихся в региональной собственности, для предоставления инвесторам залоговой базы в целях обеспечения банковских кредитов.

Вместе с тем, необходим системный подход, включающий определение стратегических приоритетов региона в сфере инноваций и механизма их реализации. Это актуально не только для Ферганской области, но и для большинства регионов Узбекистана.

Актуальность и необходимость стратегического планирования инновационной деятельности в регионе обусловлена следующими обстоятельствами:

- стратегическое планирование — наиболее адекватный способ консолидации усилий администрации и общества в решении различных социальных и экономических проблем в регионе;
- разработка стратегического плана способствует укреплению взаимоотношений с общественностью, улучшению имиджа региона, создает единый вектор усилий всех активных сил в регионе;
- стратегический план является обязательным и признанным в мировой практике элементом в системе документов, обеспечивающих регулирование развития территорий;
- наличие стратегического плана — обязательное требование, выдвигаемое при реализации крупных инвестиционных проектов с иностранным участием.

По нашему мнению, именно стратегический подход, подкрепленный проработанной научно-методической базой и практическими инструментами реализации стратегии, позволит активизировать инновационную деятельность в регионе, нацеливая ее в долгосрочной перспективе на решение актуальных задач социально-экономического развития региона.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

Икрамов М.А.

Ташкентский государственный экономический университет,

Абдуллаев А.М.

Ташкентский автомобильно-дорожный институт,

Курпаяниди К.И.

Ферганский политехнический институт

Существенное место в реализации «Концепция инновационного развития Республики Узбекистан на 2012-2020 гг.» отводится созданию и развитию инновационной инфраструктуры, которая должна служить связующим звеном между создателями инноваций и производителями товаров и услуг, а также способствовать активизации инновационных процессов во всех сферах деятельности.

Особенность перехода к инновационно-ориентированному типу развития экономики Узбекистана состоит в том, что возрастание глобальной конкуренции создает вызовы, которые предстоит решать в ближайшие годы:

- важнейшей характеристикой мирового инновационного развития становится конкуренция за качественный человеческий капитал, а растущая мобильность высококвалифицированного персонала обеспечивает распространение знаний;

- роль информационных технологий в процессе распространения знаний становится все более актуальной для дальнейшего роста инновационной активности, процессы распространения знаний вышли за пределы отдельных экономик;

- глобализация заставляет компании конкурировать на все более высоких уровнях технологий и в тоже время стимулирует процессы специализации и локализации инноваций.

Миссия инновационного развития – повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития республики, обусловленного эффективным использованием интеллектуального потенциала, генерации, распространения и реализации новых знаний.

Опираясь на результаты стратегического анализа развития инновационно-ориентированной экономики (SWOT-анализ) с учетом качественной оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, влияющих на изменения этих процессов, экономика, основанная на знаниях в среднесрочной и долгосрочной перспективе должна стать основной движущей силой в достижении устойчивого развития страны. Это будет достигнуто путем углубления преобразований в научно-технической сфере и активизации инновационной деятельности, способствующих выходу страны на новые рубежи развития с наукоемкой высокотехнологичной продукцией. При этом будет обеспечено гармоничное сочетание интересов всех элементов НИС на отраслевых, межотраслевых, региональных, межрегиональных, общегосударственных и международных уровнях при решении стратегических задач социально-экономического развития республики в целях повышения благосостояния и качества жизни. Исходя из этого инновационная инфраструктура - организации, способствующие осуществлению инновационной деятельности (инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и другие специализированные организации).

Инновационная инфраструктура не может изучаться вне территориального расположения, поэтому данное понятие рассматривается относительно предприятия, региона или страны в целом. По нашему мнению, региональную инновационную инфраструктуру можно определить, как комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности в регионе.

С точки зрения системного подхода региональная инновационная инфраструктура представляет собой сложную систему. Во-первых, она является относительно целостным

образованием, во-вторых, в ней можно выделить такие подсистемы как научная, финансовая, информационная, кадровая, производственно-технологическая, экспертно-консалтинговая и др. Все элементы системы находятся в сложных отношениях между собой, и каждый из элементов инновационной инфраструктуры может рассматриваться как отдельная система. И, в-третьих, инновационная инфраструктура представляет собой элемент в инфраструктуре региона и страны в целом.

В связи с этим региональная инновационная инфраструктура как целостное образование и совокупность взаимодействующих элементов должна рассматриваться как система с определенным типом организационной взаимосвязи (способом упорядочивания элементов) и обладать определенными правилами построения. Следовательно, создание инновационной инфраструктуры региона должно базироваться на общих принципах формирования систем, принципах создания организационных структур и учитывать особенности инновационной деятельности.

На наш взгляд, все принципы формирования систем можно объединить в следующие: иерархичность; необходимое разнообразие; эмерджентность; экономичность; функциональная пригодность; самоорганизация. Каждая система должна иметь свою структуру, т.к. структурированность является свойством любой системы. Элементы системы образуют целое благодаря связям, поэтому структура есть результат процесса организации, итог движения, упорядочение элементов конкретной системы. Структура характеризует конкретную систему со стороны ее строения, пространственно-временного расположения частей, устойчивых взаимосвязей между ее элементами. Благодаря структуре система воспроизводит себя. Поэтому при формировании инфраструктуры следует учесть и основные принципы построения оргструктур, которые базируются на принципах моделирования систем:

1. соответствие системе взаимоотношений элементов системы;
2. соответствие содержанию деятельности;
3. соответствие требованиям внешнего окружения;
4. соответствие принципу эффективности.

Так, в условиях инновационной инфраструктуры принцип соответствия организационной структуры содержанию деятельности должен осуществляться путём включения в инфраструктуру только тех предприятий, которые обеспечивают эффективную реализацию инновационного процесса и способствуют продвижению инноваций на каждом этапе их жизненного цикла.

Принцип соответствия организационной структуры системе взаимоотношений участников должен выполняться через своевременное финансирование научных разработок, возможность рассредоточения по региону организаций, участвующих в инновационном процессе, не снижая при этом оперативности принятия управленческих решений связанных научными разработками и реализацией инноваций. Данный принцип обуславливает также необходимость наличия центрального субъекта управления инновационной инфраструктурой для координации деятельности и взаимосвязи всех её элементов.

Принцип соответствия организационной структуры требованиям внешнего окружения применительно к инновационной инфраструктуре можно рассматривать как возможность её оперативной реструктуризации и реорганизации, активное приспособление к требованиям и изменениям внешней среды, открытость элементов, быстрое реагирование на запросы региона в инновационной сфере.

Принцип экономичности должен реализовываться через оптимизацию иерархических уровней, отсутствие излишних связей между инновационными организациями, использование новейших технологий и ресурсов, сокращение цепочки передачи информации, снижение затрат за счёт отсутствия дублирования функций; сокращение числа уровней управления и расширение зоны контроля. Исполнение данного принципа обеспечит сокращение затрат времени с момента возникновения новаций до

момента их коммерциализации, то есть сократит инновационный цикл, что ускорит возврат инвестиций.

Следовательно, системность подхода к формированию инновационной инфраструктуры должна проявляться, во-первых, в выявлении и взаимоувязке применительно к задачам инновационной инфраструктуры системы функций, прав и ответственности по вертикали и горизонтали управления, обеспечение координации деятельности всех её элементов. Во-вторых, в нахождении оптимального для данных условий соотношения централизации и децентрализации в управлении и обеспечение условий эффективного взаимодействия между элементами структуры без лишних уровней управления. В-третьих, в создании необходимого количества структур, число которых с одной стороны будет достаточно для реализации целей, а с другой ограничено требованиями системы. В-четвертых, во включении в инфраструктуру только тех элементов, которые будут способствовать ускорению реализации инновационной стратегии региона. Наконец, в создании гибких, поддающихся изменениям связей между организациями для наиболее быстрой адаптации к изменяющимся условиям окружения и обеспечения способности к выживанию и развитию и быстрого реагирования на запросы региона в сфере инновационной деятельности.

Таким образом, системный подход к инновационной инфраструктуре позволит упорядочить задачи, распределить роли, полномочия и ответственность между её элементами, создать целостную структуру, нацеленную на эффективную реализацию инновационных задач региона, ускорить инновационный цикл, т.е. сократить время от момента возникновения идеи до момента реализации её в практической деятельности.

ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Қурбонова Г.

Қува иқтисодиёт коллежи

Ўзбекистонда хорижий инвестиция маблағларини жалб этиш сиёсатини ҳар томонлама пухта ва самарали ишлаб чиқилишида ривожланган мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш муҳим йўналиш ҳисобланади. Чунки, бугунги кунда ўз иқтисодий салоҳияти ва ривожланиш даражаси жиҳатидан етакчи ўринда турган жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари ўз вақтида мазкур сиёсатнинг тўғри ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши туфайли салмоқли натижаларни қўлга киритган.

Ривожланган мамлакатларнинг хорижий инвестицияларни жалб этиш ва гартибга солиш тажрибаси кузатилганда, уларда бу борадаги меъёрий-ҳуқуқий асосларни ишлаб чиқилишига муҳим эътибор қаратилганлигини кўриш мумкин.

Хорижий сармояни импорт қилувчи мамлакатлар одатда қуйидаги сабабларга кўра инвестицияларни жалб этишдан манфаатдор бўладилар: мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишини молиялаш учун маблағларнинг умумий етишмаслиги, аҳоли иш билан бандлиги даражасини ошириш зарурлиги, тўлов баланси тақчилигини бартараф қилиш ва бошқалар.

Бундай асослаш одатда энг кам ривожланган мамлакатларга хос бўлсада, баъзан бошқа мамлакатлар ҳам шундай йўлни тутадилар. Ўртача ва юқори даражада ривожланган мамлакатлар хорижий сармояни минтақавий хўжалик тузилмасини такомиллаштириш, янги техника ва технология олиш, рақобатбардошликни ошириш учун жалб қиладилар. Фарбий Европа, Шимолий Америка мамлакатлари, Япония, Жанубий Корея ўртасидаги хорижий инвестицияларнинг қудратли оқимлари бунга далилдир.

Айрим ўртача ривожланган мамлакатлар ҳам (Бразилия), шунингдек жуда бой мамлакатлар ҳам (Қувайт, Саудия Арабистони, Сингапур) хорижий сармоёга нисбатан селектив (айрим минтақалар ва тармоқлар бўйича чеклаш ва рағбатлантириш) сиёсати

олиб борадилар. Улар бутун иқтисодиётнинг ўсиш суръатларидан эмас, балки маълум тармоқлар ва технологияларнинг ривожланишидан манфаатдордирлар.

Ривожланган мамлакатларда инвестициялардан самарали фойдаланишнинг яна бир қулай усули лизинг операцияларининг кенг миқёсда тарғиб этилишидир. Лизинг, ҳақида Аристотель: «Бойлик мулкка шунчаки эгалик қилишдан эмас, балки ҳаммадан кўра ундан рентабелли фойдаланишдан иборатдир», деган эди. Тармоқда лизингни фаоллаштириш давомида ишлаб чиқаришни техник қуролаштириш имконига эришиш мумкин. Бу усул ёрдамида ижарага олиш асосида аста-секинлик билан мулкка эгалик қилиш ва ундан тўлиқ фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлишдир. Шунинг учун тармоққа инвестициялар жалб қилишнинг товар усули асосида маълум мақсадлардаги ривожлантириш учун узоқ муддатли ижараларга олиш ҳамда қарз муносабатларини рағбатлантириб бориш мақсадга мувофиқдир.

Хорижий сармоя оқимининг анъанавий манбалари етишмаслигидан далолат берувчи ўзгарувчан шароитни назарда тутиб, хорижий сармоя ҳажми маҳаллий маблағ камомадини қоплаши зарур. Тегишли сиёсат ўрнатган ва уни самарали равишда татбиқ этаётган ривожланаётган мамлакатларнинг мазкур интилишлари асосида иқтисодиётини молиялаштириш ва уларни фаровонлик сари етакловчи хорижий сармоя оқимини жалб этиш борасидаги мавқелари тобора мустаҳкамланиб боради.

Фоиз ставкасининг баландлиги ишлаб чиқаришни кенг қўламда ташкил этиш учун бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқарсада, кўпгина тадқиқот ишларида фоиз ставкаси буйича кўплаб фикрлар билдирилган. Жумладан, берилаётган кредитларнинг фоиз ставкаси паст (ҳатто инфляция даражасидан ҳам) бўлиб, уларнинг узоқ муддатга берилиши натижасида асосий қарз суммасини қайта тиклаш имкониятининг юзага келмаётганлиги ва унинг лоқайдлигини юзага келтираётганлигини таъкидлаб ўтишган. Бунинг учун эса, банк кредитлари, Бизнес-фонд маблағлари ва бошқа анъанавий маблағлардан ташқари иқтисодиёт учун янги бўлган лизинг, ипотека, ва халқаро молиявий ташкилотлари маблағларидан кенг фойдаланишни маъқул деб топишган.

АҚШ ва Ғарбий Европа мамлакатларида лизинг фаолияти 60-йилларнинг ўрталаридан бошлаб кучайган бўлиб, уларнинг салмоғи иқтисодиётдаги инвестиция ҳажмининг учдан бир қисмига тўғри келар эди. Бизнингча, лизинг фаолиятини кенг миқёсда амалга оширишни инвестициялардан самарали фойдаланишнинг асосий омили сифатида қуйидагича йўналишларга тақсимлаш мумкин:

– тармоқда ишлаб чиқариш ривожланиши учун лизинг шароитларини яратиш, ижарага берувчи объектларни жалб қилиш ҳамда улар тўловларининг ишлаб чиқариш фаолиятига қараб чорак, ярим йиллик, йиллик муддатларни белгилаш;

– ишлаб чиқаришни рағбатлантириш бозор шароитларидан келиб чиққан ҳолда корхонанинг айланма маблағлари ҳисобидан таъминлашни режалаштириш, яъни ижара муддати бўйича улар тўловини тақсимлаш;

– лизинг муносабатлари орқали хориждан ускуналар олишда Халқаро валюта фонди хизматидан фойдаланган ҳолда мазкур фаолиятни кучайтириш; чунки бу усул тармоқнинг ташқи қарзини оширмайди;

– сотиб олиниши лозим бўлган зарур техникалар ўрнига ижарадаги ишлаб чиқариш қувватлари, техникалардан фойдаланишни йўлга қўйиш зарур.

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ БОШҚАРИШ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Ахунова О.Э., Мадиева Д. В.

Фаргона давлат университети

Бугунги кунда мамлакатимизда бозор иқтисодиёти чуқур илдиз отиб бораётган даврда “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”га мувофиқ бир қатор янги талаблар юзага

келди. Улар ичида энг муҳимлари: ижтимоий-психологик диагностика; гуруҳларда ўзаро шахсий муносабатларни, раҳбарлик муносабатларини таҳлил қилиш ва тартибга солиш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий ихтилофларни ҳамда стрессларни бошқариш; кадрларни бошқариш тизимини ахборот билан таъминлаш; бандликни бошқариш; бўш (вакант) лавозимларга номзодларни баҳолаш ва ходимларга бўлган эҳтиёжларни таҳлил қилиш; кадрлар маркетинги; хизмат мартабасини режалаштириш ва ижтимоий психологик мослашуви (кўникиши); меҳнат жараёнидаги сабабларни бошқариш; меҳнат-хукуқий муносабатлар масалалари; меҳнат психофизиологияси, эргономикаси ва меҳнат эстетикасидан иборат. Ҳозирги вақтда корхона ва ташкилот ходимларини бошқариш концепцияси асосини ходим шахсий ролинг ортиб бораётганлиги, унинг асосий йўл-йўриқларни билиши, уларни шакллантира олиши, корхона ва ташкилотлар олдида турган вазифаларга мувофиқ равишда йўналтира билиши ташкил этади. Республикамиздаги иқтисодий ва сиёсий тизимларда рўй бераётган ўзгаришлар ҳар бир шахс учун, турмуши барқарорлиги учун катта имкониятлар туғдириш билан бир қаторда жиддий хавф-хатар ҳам туғдиради, амалда ҳар бир кишининг ҳаётига маълум даражада ноаниқлик киритади. Бундай вазиятда ходимларни бошқариш алоҳида аҳамиятга эга, чунки у шахснинг ташқи шароитга мослашиш, ташкилотдаги ходимни бошқариш тизимининг тузилишида шахсий омилни ҳисобга олиш масалаларининг бутун мажмуини амалга ошириш имконини беради. Шунинг учун ҳам маънавият ва кадриятларнинг устуворлигига бутунлай янги ёндашувларни ишлаб чиқиш зарур. Корхона ва ташкилот ичидаги асосий жиҳат – ходимдир, ташкилотдан ташқарида эса махсулот истеъмолчиларидир. Иерархия иккинчи ўринга ўтиб, ўз ўрнини маънавият, маданият ва бозорга бўшатиб беради. Янги хизматларнинг вазифаси корхона ва ташкилотдаги кадрлар сиёсатини амалга оширишдан, меҳнат салоҳиятини бошқариш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштиришдан иборатдир. Шу муносабатлар билан бу хизматлар ўз вазифаси доирасини кенгайтира бошлайди ва соф кадрлар масаласидан меҳнат фаолиятини рағбатлантириш тизимларини ишлаб чиқишга, касбий жиҳатдан илгари силжишни бошқаришга, ихтилофларга барҳам беришга, меҳнат бозори ва шу қабиларни ўрганишга ўтади. Ўзбекистондаги ва чет эллардаги ташкилотлар тажрибасини умумлаштириш ходимларни бошқариш тизимининг асосий мақсадини, яъни кадрлар билан таъминлаш, уларнинг самарали ишлаши, касбий ва ижтимоий жиҳатдан ривожлантиришни шакллантиришга имкон беради. Шунга кўра корхона ва ташкилот ходимларини бошқариш тизими шакллантирилади. Олимларнинг фикрича, кадрларнинг ишлаб чиқаришдаги роли тўғрисидаги 4 концепция алмашган: Меҳнат ресурсларидан фойдаланиш. Ушбу концепция XIX асрнинг охирида XX асрнинг 60 - йилларида ўз аксини топган. Ушбу концепцияда ишлаб чиқаришда инсон эмас, унинг вазифаси, иш вақти сарфи ва иш ҳақи билан ўлчанадиган меҳнат кўриб чиқилар эди. Ходимларни бошқариш. Бу концепция 1930 йилларда ривожланган. Ушбу концепциянинг илмий асоси бўлиб, бюрократия ташкилотлари назарияси ҳисобланади. Бунда инсон расмий роль-мансаб орқали кўриб чиқилиб, бошқариш маъмурий механизмлар (тамоийлар, усуллар, ваколатлар, функциялар) орқали амалга оширилади.

Инсон мансаб сифатида эмас (таркибий элемент сифатида эмас) тўлдирилмайдиган ресурс – унга асосий компонент (меҳнат функцияси, ижтимоий муносабатлар, ишчининг аҳволи)дан иборат ташкилотнинг ижтимоий элементи сифатида кўрилади. Ушбу концепциянинг асосчиси Япониянинг етакчи олимлари ҳисобланади. Бу концепцияга мувофиқ инсон ташкилотнинг асосий субъекти ва бошқарувнинг алоҳида объекти бўлиб, ресурс сифатида қаралиши мумкин эмас. Инсоннинг истаклари ва қобилиятидан келиб чиққан ҳолда ташкилотнинг стратегия ва таркиби тузилиши керак. Япониянинг етакчи олимлари ушбу концепция асосчилари ҳисобланади. Олдиндан корхона ресурслари ва унинг имкониятлари ўртасидаги фарқни белгилаб олиш лозим. Корхона ресурслари ўз ичига ускуна ва бошқа активларни, ходимлар кўникмаларини, патент, брэндлар, молия ва бошқаларни олади. Бошқа томондан, ресурсларнинг фақат катта бўлмаган қисми ишлаб чиқарувчи ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчи фаолият ресурслар гуруҳидан кооперация ва

координацияни талаб этади. Имкониятлар эса ўзи билан маълум масалаларни бажариш учун ресурслар гуруҳларини бирлаштириш имконини бераётган майдон ҳисобланади. Ҳозирги вақтда ресурслар – корхона имкониятларининг манбаи бўлиб ҳисобланса, имкониятлар эса ўзи билан бирга рақобатли азаликнинг асосий манбаини тақдим этади. Корхона ресурсларини баҳолаш ва тенглаштиришдаги асосий тўсқинлик ахборотларнинг мавжуд тузилмаси, одатда, корхона ресурс базасини парчали ва тўлиқ бўлмаган тасвирини акс этади. Баланс тўлиқ даражада аниқ фаолият тури учун моддий активлардан фойдаланиш самарадорлиги ва заруратини акс этмайди ҳамда стратегия нуктаи назаридан ниҳоятда муҳим бўладиган номоддий ресурсларни ҳам эътиборга олмайди. Ички ресурслар таҳлили учун олтита асосий йўналишни тахмин қилиш мумкин: молиявий ресурслар; моддий ресурслар; инсоний ресурслар; технологик ресурслар; нуфуз, брэнд; ташкилий ресурслар. Шундан келиб чиқиб, мутахассисларидан бири бўлган Грант томонидан таклиф этилган ички ресурслардан стратегияни ишлаб чиқариш кетма-кетлигини кўриб чиқамиз. Стратегик жараённинг бу тури ички ваколатлар равнақи ҳисобланаётган тараққиёт асоси бўлган корхоналар учун фойдаланилади. Табиийки, бу нарса корхона хизматларига бўлган талаблар мавжудлигидан холи эмас, бироқ шу вақтнинг ўзида, корхона ўз-ўзининг ички креатив (бировнинг ёрдами билан иш бажариш) иши билан талабни барпо этади. Ҳақиқатдан ҳам, истеъмолчи ҳали мавжуд бўлмаган янги товар ва хизматларни ҳар доим тасаввур қила олмайди ва буни тахмин қилаётган корхоналар ички ресурслардан стратегияни тузишда энг яхши номзодлар, деб ҳисобланадилар. Бундай корхоналар, одатдагидек, ўзига хос ноёб ресурсларга эга, масалан креатив ходимлар, улар яратаётган ваколатлар ва натижадаги маҳсулот ёки хизматга айланиш тизими. Корхоналар, одатдагидек мустақил ўрганувчилар сифатида ҳаракат қиладилар ва аксарият ҳолларда ички мустақил тартиблаш ҳисобига, ҳатто расмий бошқарув муолажалари мавжудлигида ҳам бошқарадилар. Ташқи муҳит жўшқин ва юқори рақобатчилик билан фарқланади. Бундай стратегик жараён кўпроқ профессионал ва инновацион контекстларда фойдаланилади. Стратегиянинг шаклланиши ресурсли ёндашув мавжуд ресурслардан нафақат оптимал фойдаланиш, балки корxonанинг ресурс базаси ривожланиши билан ҳам боғлиқ. Бу ҳал қилувчи салоҳиятни яратиш ҳисобига юқори даражадаги келажакдаги ривожланишнинг йўналишини аниқлаш имконини беради. Бундай стратегик жараёндан амалий фаолиятда фойдаланиш мумкин, бироқ улар сони кўпроқ бўлиши мумкин. Бу мумкин бўлган контекстлар турлилиги билан олдиндан белгиланади. Бу ташкилотнинг ички хусусиятлари ва ташқи муҳит характеристикаларини олдиндан аниқлашда мумкин бўлган турли хил контекстларда тузилади. Чунки, кўзда тутилган намунавий усулларда чегараланмаслиги керак. Бунинг устига намунавий контекст фақатгина идеал модель сифатида мавжуд бўлиши мумкин. Бундай шароитда стратегик жараён турини танлаш расмиятчилиги деярли мумкин эмас ва ижодий таъкидлаб ўтамизки, стратегик жараён турини танлашдаги хато корхона стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича барча қилинган ишлар хато бўлишига сабаб бўлади. Яхши ҳолатда – бу вақт йўқотишга ва стратегик бошқарувга умуман кўнгил қолишига, ёмон ҳолатда – корхона ривожланишидаги муаммоларга олиб келади.

КОРХОНАЛАРНИ БОШҚАРИШДА БАРҚАРОР РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАСИ

Мамажанов Х.Н.

Фаргона политехника институти

Бозор иқтисоди бошқаришининг муҳим назарий мулоҳазаларидан бири – бу самарадорлик ва эҳтиёжларни қондириш ўртасидаги тор ўзаро алоқадир. Самарадорлик хўжалик фаолиятини ресурслар билан таъминланишини эҳтиёжларни қондириш даражаси билан ишлаб чиқариш охириги мақсадини унинг ютуқлари воситалари (ресурс сарфлари) билан боғлайди. Самарадорликни бундай тушунилишини икки қарама – қарши ва тескари

томон – сарф (хўжалик ресурслари сарфи) ва натижавий (эҳтиёжларни қондириш ҳажми ва сифати) томонлари ифодалади.

Бу ерда муҳим жиҳат шуки, натижа бўлиб айнан, эҳтиёжлар, кенгроқ маънода ижтимоий – иқтисодий эҳтиёжларни қондириш, хўжалик юритиш самарадорлигининг сўнгги (кўпроқ узок муддатли) лекин оралик бўлмаган мақсадларини амалга ошириш даражаси ҳисобланади.

Ушбу ишда назарда тутиладики, иқтисодий самарадорлик ўз ичига узвий равишда ижтимоий, мадомики охир оқибат барча иқтисодий – ижтимоий (хусусан бундай ёндашиш бозор иқтисодини бошқаришда муҳим)ни қамраб олади, ҳар қандай ижтимоий самарага ҳақиқий иқтисодий (тор маънода) самарани олиш ҳисобига эришилади.

Масалан, маълум ҳажм ва сифатдаги маҳсулотни ишлаб чиқарилиши баъзи эҳтиёжларнинг қондирилишигина ҳисобланади. Албатта уларнинг қондириш ҳажми маҳсулотни сотиш айланмасини тезлатиш, хизмат кўрсатиш ташкилийлиги, товарнинг рақобатбардошлиги, талаб ва таклиф каби ҳолатларнинг кўплигига боғлиқ равишда (етарли даражада кучли) фарқ қилиши мумкин.

Юқорида айтиб ўтилганидек, фақат самарадорликнинг икки томони бирлиги асосидагина асосий ролни охирги олинган натижалар ва эҳтиёжларни қондириш даражаси ўйнайди, сарфлар ва уларнинг ютуқларининг зарурий воситаси бўлиб қолади. Бу албатта самарадорликнинг сарф томонлари маъносида эсланмайди, уларнинг камайтирилишига таъсир эса иқтисодни бошқариш муҳим вазифаларидан бири бўлган ва бўлиб қолади.

Бироқ, бунинг барча аҳамиятларида пасайиш ёки сарфлар иқтисоди фақат бўшаган ресурслар мавжуд ёки янги вужудга келаётган эҳтиёжларни тўла қондирилишига йўналтирилиши мумкин бўлгандагина аҳамиятга эга бўлиши ҳисобга олмаслик мумкин эмас.

Бошқача айтганда ресурсларни тежаш доимо хўжаликнинг юқори натижаларга эришиши ҳисобига амалга оширилади. Айниқса, юқори натижаларни олиш (бу эса оқибатда эҳтиёжларни қондириш) – мутлоқо зарур ва самарадорликнинг мавжуд бўлишининг асосий шarti, қачонки қандайдир ижтимоий – иқтисодий сабабга кўра ҳар қанча кам сарф ҳам бундайларга эришилмайди (талабдан фойдаланмасдан, рақобатбардошликни сақлаб қолмайдиган маҳсулот ишлаб чиқариш, сақлаш ва юклашдаги йўқотишлар). Фақат мамлакат иқтисодида 1996 йилда 25 млрд. сўмлик маҳсулот тўпланди. Бундай ҳолатда самарадорликни ошириш йўллари ҳар доим ҳам фойда келтириши мумкин эмас. Шу сабабли бозор иқтисодида, хўжаликнинг турли шаклларида сарфларни олинган натижалар билан қоплаш жуда муҳим.

Акс ҳолда, бозор иқтисодига ўтишнинг илк боқичида бўлганидек кўпчилик корхоналар банкрот ёқасида бўлиб қолдилар.

Бундан келиб чиқадики, бошқарув жараёнида чуқур моҳиятни, “самарадорлик” ва “эҳтиёж” категориялари алоқасини эсда тутиш доимо зарур. Ҳар доим, бошқарув эҳтиёжларига аниқ мўлжалини йўқотганда иқтисодий самарадорликни ўсишига зарар етади. Бизга эътибор қаратиладики, чунки иқтисод назариясида хўжалик юритиш амалиётида тез – тез қиймат шаклига эга бўлган самарадорликни ташкил қилувчи назарий мулоҳазалар ва амалий фаолиятларида эътибордан четда қолган ёки кўзга ташланмаган сарф харид қиймати, доим ўша ривожланувчи эҳтиёжлар ҳаракати мутлақлаштиради.

Маълумки, иқтисод назариясида бозор иқтисодининг асосий қонунларидан бири эҳтиёжларнинг ўсиш қонуни ҳисобланади. Бундан келиб чиқиб, назариётчилар ва амалиётчилар доим ўз фаолиятларида бу жуда муҳим қонунга қараб иш юритиш керак. Акс ҳолда, бу ҳар бир тадбиркорга, мулк эгаси, корхона ва бутун иқтисодга жиддий зарар етказиши мумкин.

Методология ва меторик муносабатда бошқарув самарадорлигига таъсир қилувчи омилларни кўриб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Ўтиш давригача қўлланган иқтисодий самарадорликни аниқлаш бўйича услубий ҳолат сезиларли даражада эскириб қолди.

Шунга қарамасдан самарадорлик омиллари таснифини баъзи ўзгартиришлар билан амалий фаолиятда ишлатиш мумкин. Гап шундаки, ҳозирги кунгача иқтисодчи олимлар ва илмий – тадқиқот институтларида бу йўналишда жиддий ишлар олиб борилмади. Шу сабабли биз бозор иқтисоди талабини ҳисобга олиб самарадорликни ошириш омиллари таснифини ишлаб чиқишга уринишни амалга оширдик. Айтиб ўтиш керакки, бу муаммо асосий изланиш предмети ҳисобланади ва тўла равишда бу иш доирасига кирмайди.

Бизнинг фикримизча, иқтисодий бошқарув самарадорлигини ошириш омиллари таснифи бир томондан ташкилий – иқтисодий қарорларнинг самарадорликка таъсир даражасини ҳар томонлама кўрсатиб беради, бошқа томондан эса самарадорлик кўрсаткичлари функционал алоқасини очиб беради.

Шунга кўра, иқтисодий самарадорликни ошириш омиллари таснифини ишлаб чиқишнинг асосий принциплари бўлиб қуйидагилар хизмат қилиши керак:

- самарадорлик барча кўрсаткичлари учун омиллар таснифини ишлаб чиқиш методик бирлиги;
- ресурс потенциални аниқлаш ва иқтисодий самарадорликни ошириш захираларидан фойдаланиш;
- омилларни гуруҳлаш асосида самарадорликни ошириш ҳисобларининг ишончлилик ва асосланганлигини таъминлаш.

Юқорида айтиб ўтилган принципларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариши лозим бўлган омиллар таснифи хўжалик ва ижтимоий – иқтисодий ишлаб чиқариш фаолиятининг турли томонларини қамраб олади. Бунда мажбурий тартибда бошқарув ташкилий тузилиши ва ишлаб чиқариш кўламини ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ. Айтиб ўтиш керакки, омиллар таснифи мулк шакллариининг хилма – хиллигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариш керак, чунки самарадорлик кўрсаткичлари кичик корхоналар учун бошқача, корпорация, концерн, ассоциация ва қўшма корхоналарга бошқача бўлиши керак. Лекин самарадорликни аниқлашдаги услубий ёндашишлар барча хўжалик шаклларига битта бўлиши керак.

Бозор иқтисоди шароитида самарадорлик кўрсаткичлари тизимини тўғри белгилаш лозим. Бизнингча, бозор иқтисоди шароитида самарадорликни баҳолашнинг асосий кўрсаткичлари бўлиб, фойда ишлаб чиқариш сарфи, рентабеллик, унумдорлик, фанталаблик, фонд сиғими, капитал сиғими, хом – ашё сиғими, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳисобланади.

Самарадорлик омиллари ва кўрсаткичлари ўртасида қисқа ўзаро алоқа бор, улар самарадорликни баҳолашда бир – бирини тўлдиради, улар орасига хитой деворини қўйиб қўйиш керак эмас. Шу сабабли омилларнинг самарадорликдаги ҳаракатини вақт бўйича тўғри ўрнатиш керак. Барча самарадорликни оширишнинг таснифланган омиллари учун иқтисодда ҳаракатнинг асосий йўналишлари қуйидаги гуруҳларни қамраб олади:

1. Ишлаб чиқариш ва бошқарувнинг техник даражасини ошириш.
2. Ишлаб чиқариш ва меҳнат ташкилоти бошқарувини такомиллаштириш.
3. Ишлаб чиқариш ва бутун иқтисодни тузилиш жиҳатидан ўзгартириш.

КОРХОНАНИНГ ИЧКИ РЕСУРСЛАРИНИ ИННОВАЦИЯ БОШҚАРУВИГА САФАРБАР ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Атабаева З.А., Ибрагимова Ф. С.
Фаргона политехника институти

Инновацияни бошқариш масалалари жуда мураккаб ва кўп маблағ талаб этадиган жараёнлардан бири ҳисобланади. Республика миллий корхоналарида инновация фаолиятини тадбиқ этишдаги энг катта муаммо ҳам инновация фаолиятини ташкил этиш учун корхонадан катта маблағ ва ресурс талаб этилиши деб қаралади. Аслида, ундай эмас. Ишлаб чиқарувчи ва тадбиркорлар инновацияни ташкил этиш ёки уни амалиётга тадбиқ этиш масалаларига дуч келсалар ундан қочишга, эскича қарашлар ва маҳсулотлар билан

ишлашга ҳаракат қиладилар. Гўёки уларни бугунги кундаги фойда қониқтиради. Лекин фойда ва инновацияга бўлган қизиқиш даражасининг мезонларини ишлаб чиқарувчилар эмас, балки бозор танлайди. Яъни, бозорда рақобат кучсиз ва у тўйинмаган ҳолларда, унинг иштирокчилари бўлган ишлаб чиқарувчилар осон йўл ва кам харажат усулида иш фаолиятини ташкил этадилар. Ривожланаётган давлатлар бозорига хос бўлган бундай ҳолат вақтинчалик хусусиятга эга эканлигини кўп иштирокчилар пайқамайди. Ваҳоланки, ривожланаётган давлатлар бозорида ўзгаришлар тез вақт оралиғида амалга ошади ва кўплаб бозор иштирокчиларини бозордан четлатади. Уларни бозордан сиқиб чиқиб кетилишига сабаб, бозорнинг тўйинмаган ҳолатидан самарали фойдаланмаганлари ва вақтинчалик фойдага ишонганликлари бўлади.

Шунинг учун, ҳозирги шароитда ишлаб чиқарувчилардан бозорни эгаллашнинг тактик эмас балки стратегик усулларини ишлаб чиқиш талаб этилади. Бунда корхона миқёсида ёппасига инновация бошқарувини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва унда кам харажат ҳисобига ички имконият ва ресурсларни сафарбар этиш зарур. Чунки, ташқаридан қиммат нархга тайёр маҳсулот лойиҳасини сотиб олгандан ёки бирор хорижий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотидан кўчиргандан кўра, инновация бошқарувини такомиллаштириш ҳисобига ички ресурслардан фойдаланиб маҳсулот яратишни жорий этиш мақсадга мувофиқ саналади.

Кузатишлар кўрсатдики, кўплаб корхона раҳбарлари инновация фаолиятини ўз амалиётида қўллашни ҳоҳласада, уни якунидан кўрқади. Бу йирик инвестиция талаб этадиган лойиҳаларга таалуқли. Шу сабабли, улар инновациядан қочишга ҳаракат қилиб, янгиликларни ёқтирмайдилар. Агар инновация бошқарувини ички ресурсларни сафарбар этиш ҳисобига ташкил этилса, у кам харажатларни талаб этади. Чунки, ишчи, асосий восита ва хомашё корхонага тегишли бўлганлигидан сўнг, уларга сарфланадиган харажатларни бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқариш орқали қоплаб юбориш мумкин. Аммо, инновацияларни ички ресурсларни сафарбар этиш ҳисобига ташкил этишнинг ўз қонун-қоидалари мавжуд. Бу қоидалар уни кам харажат бўлишига ижобий таъсир кўрсатади:

– Янги маҳсулот яратиш мақсад қилиб олинса, у корхона ишлаб чиқараётган маҳсулотнинг номенклатурасига тегишли бўлиши лозим. Шунда уни ўзлаштириш имконияти ортади. Агар корхона учун бегона маҳсулот ёки хизмат лойиҳаси бўлса, уни амалда қўллаш ва молиялаштиришда муаммоларга дуч келиш мумкин. Асосий фаолиятига яқин фаолият билан шуғулланиш янги маҳсулот ёки хизматни яратиш билан боғлиқ харажатларни ҳам камроқ бўлишига ижобий таъсир кўрсатади. Шунингдек, корхонанинг ихтисослигига тўғри келадиган маҳсулот билан янги бозорларни забт этиш анча енгил кечади.

– Бошқарув соҳасига оид инновациялар хизмат лавозими, бошқарув структураси ва бўлимларни кенгайтиришга эмас, балки реструктуризациялашга қаратилган бўлиши лозим. Яъни, эскича бошқарув усулларини бошқарувнинг замонавий соҳаларига қаратиш зарур.

– Корхона шундай янги лойиҳаларни танлаши зарурки, у лойиҳада фойдаланиладиган ресурслар корхонада мавжуд бўлиши зарур. Бу ҳолат ҳам корхонада лойиҳани амалда қўллаш тадбирларини осонлаштиради.

– Янги лойиҳаларни яратиш учун ташқаридан эмас, балки корхонанинг тажрибали ишчи ва мутахассисларининг меҳнатидан фойдаланиш зарур.

– Инновацияни бошқаришда амалга ошириладиган барча тадбирлар олдиндан тузилган пухта режа ва жадваллар асосида амалга оширилиши талаб этилади.

– Энг муҳими лойиҳа корхона компетенциясига тўғри келиши зарур.

Инновация бошқарувини корхонанинг ички маблағлари ва ресурслари ҳисобига кам харажат қилиш эвазига амалга оширишда қуйидагиларни қўллаш тавсия этилади:

– Корхонанинг барча ишчи ва ходимларининг хизмат лавозимидаги вазифаларига инновация бўйича вазифа ва мажбуриятлар киритиш. Шунингдек, мазкур

масала юзасидан самарали иш берган ишчи-ходимларни моддий рағбатлантиришни кучайтириш.

– Корхонада илмий муҳитни ташкил этиш. Бунга кам маблағ сарфланади. Келажакда эса юқори натижалар беради. Ишчилар дунёқарашини илмийлашувига ёрдам беради.

– Корхона ходимларини ижод қилиши ва ўйлаган ишларини амалиётга тадбиқ этиш учун кенг имкониятлар яратиш. “Барча фикрларга ҳа” ғояси билан ишлаш. Бунда ҳеч бир ишчининг фикри эътиборсиз қолдирилмайди. Шунда ишчиларда ўз фикрини ва ғояларини кўркмасдан айтишга ўргатиш мумкин. Акс ҳолда, кўп ишчилар ўз фикрларини айтишдан ё уятадилар ёки кўрқадилар. Уларда бундай ҳиссиётни енгишларига ёрдам кўрсатиш учун барча ғояларини қўллаб-қувватлаш даркор.

– Инновациялар бўйича танловлар ўтказиб туриш. Бунда дастлабки беш йил мунтазам корхонанинг ташаббуси билан таклиф этилган ғоя учун танловлар ўтказилади. Кейинчалик ходимларнинг ишланмалари кўргазмалар шаклида ташкил этилади. Чунки, камида беш йил ходимлар танловда ютиш мақсадида бир қатор ишланмаларни ихтиро қилиб бўлган бўладилар.

– Инновацияга қизиққан ва ташаббускор ишчи-ходимлар малакасини доимий ошириб бориш. Ишчиларда инновацияга қизиқиш бошланган даврда уларда ушбу ишни амалга оширишга малака, тажриба ва билим етишмаслик муаммолари вужудга келади. Шундай ҳолларда уларга малака ошириш учун имкониятлар яратиш инновацияларни жалб этиш жараёнини янада тезлаштиради.

Ушбу тавсияларни амалда қўллаш қуйидаги натижаларга олиб келади:

– Янги лойиҳаларни амалга киритиш учун сарфланадиган ортиқча харажатлар тежаллади.

– Корхонада инновацион муҳит шаклланади.

– Ишчиларнинг инновация фаолиятдан манфаатдорлиги кучайиб, инновациялар сонини ортишига олиб келади.

– Ишчиларда ўз устида доимий ишлашга бўлган иштиёқ ортиб боради.

– Инновацион янгиликларни кўпайиб бориши корхонада ресурс тежамкорлигига эришиш имкониятларини янада оширади.

Юқоридаги тавсияларни корхоналар ишлаб чиқариш фаолиятида амалда қўллаш кам харажат қилиш ҳисобига инновацияларни самарали бошқариш имкониятини вужудга келтиради.

КАСБ-ҲУНАР ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ФАНЛАРАРО УЗВИЙЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎҚУВ РЕЖА ВА ФАН ДАСТУРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ

Тўйчиева О.Н., Турсунова Д.

Фарғона политехника институти

Таълим сифатини яхшилаш, ўрта махсус, касб-ҳунар таълимини Давлат таълим стандартлари асосида ташкил этишда ўқитувчилар томонидан таълим шакли, методи ва воситаларини тўғри танлаш, дидактик тамойилларга амал қилиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада таълим турлари, босқичлараро ва фанлараро узвийлик тамойилини таълим жараёнига татбиқ этиш бугунги долзарб вазифалардан биридир.

Ҳозирги қўлланилаётган ўқув режа ва фан дастурларида ҳамда ўқув жараёнида қуйидаги камчилик ва муаммолар мавжуд:

- амалдаги ўқув фанлари дастурларида талабаларни фаол бўлишга ва танқидий фикрлашга ундовчи ва уларнинг қизиқишларини ўзига жалб қиладиган жиҳатлар етарли даражада инobatга олинмаган (топшириқлар, машқлар ва мустақил ўрганишга қаратилган ўқув материаллари);

- ишчи ўқув дастурларида талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйилмаган талаблар етарлича ўз ифодасини топмаган;

- баъзи ўқув дастурларида фанга оид бўлмаган маълумотларни кўп киритилиши ва эскириб қолган адабиётларни тавсия этилган.

Ўқитиш самарадорлигини ошириш ўқув жараёнини режалаштириш ва бошқаришга кўп жиҳатдан боғлиқ. Касб-хунар таълимнинг тегишли йўналишлари бўйича зарур ўқув материалларини танлаш ва ўқитишни илмий-услубий жиҳатдан ташкил этиш жараёни масалаларини, ўқув режаси компонентлари ўртасидаги мантиқий алоқаларни таҳлил этишга ҳаракат қилдик. Бунинг учун эса, фанлараро ва фандаги ички алоқалар, фаннинг тузилмавий-мантиқий асосларини аниқлашга зарурат туғилади.

Махсус фанларни фанлараро алоқадорлик асосида ўрганишнинг тузилмавий-мантиқий схемасини таҳлил этиш асосида улардаги бўлимлар, мавзуларни қандай кетма-кетликда баён этишни аниқлаш, шунингдек, мутахассисларни давр талаби асосида тайёрлашга тизимли ёндашувнинг ўрнини англашга замин яратади. Умумкасбий фанлар фундаментал фанлар ҳисобланиб, умумтаълим фанлар негизида ўқитилади ва махсус фанлар йўналишидаги билимларни кенгайтиради, чуқурлаштиради ҳамда махсус фанларни ўргатиш учун асос яратади. Махсус фанларни ўқитиш амалий билим ва кучли ишлаб чиқаришга оид кўникмалар билан боғлиқ бўлганлиги сабабли ўзига хосликни намоён этади. Ўқувчиларни касб-хунарга ўргатишда махсус фанлар бутунлигича шу касб хусусиятига мос тушиши, фаолият турлари тўлиқ ёритилиши учун касбий фанни давоми сифатида ўқитилиши ва ундан олинган билим бу учун асос вазифасини бажариши керак. Узлуксиз таълим тизимида касбий-педагогик таълим тизими узвийлиги ва узлуксизлигини амалга оширишда касбий-педагогик фанлардаги ўқув материалларини таълим босқичлари ва курслар ўртасида тўғри тақсимлаш ҳамда улар орасида ўзаро алоқани таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Бунда касбий-педагогик таълим тизимининг босқичлари ва курсларида билимлар мантиқий жиҳатдан бир-бирини тўлдириб бориши, ўқув предметлари мазмуни (ўқув режаси, ўқув дастури) узвийлигини ва узлуксизлигини таъминлашга қаратилиши, ўқув материалларининг баёнида маълум кетма-кетлик, яхлит тизим бўлиши лозим.

Ўқитишда узвийликнинг дидактик тамойил сифатида жорий қилинишига қўйилган талабларни таърифлаб, қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

- Ўқитишнинг мазмуни, усуллари ва шаклларидаги ўзаро таъсирини, ўқитишнинг алоҳида томонлари, қисмлари ва босқичлари орасидаги ва уларнинг ичидаги ўзаро муносабатни кўрсатишни;

- Янги ўқув материални ўзлаштиришда мавжуд бўлган билим, маҳорат ва тажрибаларга доимий таянишни;

- Ўқувчиларнинг ўқув фаолиятига қўйилган талабларни, яъни ўқитишнинг ҳар бир босқичида ишнинг шакли ва усулларини танлашга;

- Педагогик жараённинг илгариланма-кўтариловчи хусусиятини, яъни ўзлаштирадиган ахборот мазмунидан, ўқувчилар билан муомала қилиш шакллари ва усулларининг, уларнинг мустақил иши ҳажми ва даражасининг босқичма-босқич мураккаблашуви, чуқурлашуви, умумлашуви ва тизимлашувини.

Агар узвийликнинг асосини таърифланадиган тушунчаларнинг тизимлашуви ва умумлашуви ташкил этса, унда уларни ўзлаштириш жараёнини босқичма-босқич ташкил этиш зарур. Бундай босқичлар сифатида хусусан қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

- Ўрганиладиган тушунчаларнинг алоҳида белгиларини аниқлаш.

- Ўрганиладиган тушунчаларнинг аниқликларида юзага чиқарилган белгиларни бириктириш.

- Махсус машқларни бажаришнинг боришида тушунчаларнинг белгиларини ўзлаштириш ва хотирада мустаҳкамлаш.

- Ўхшаш тушунчаларнинг белгиларини солиштиришга йўнал-тирилган машқларни бажариш жараёнида ҳар бир ўзлаштирилган тушунчаларни бошқаларидан чегаралаш.

- Ҳар бир ўзлаштирилган тушунчаларнинг бошқа тушунчалар билан алоқасини ўрнатиш.

- Ўзлаштирилган тушунчалардан фойдаланиб, ижодий хусусиятга эга бўлган топшириқларни ечиш.

- Ўзлаштирилган қатор тушунчаларнинг моҳияти ҳақидаги тасаввурларни умумлаштириш ва уларни таснифлаш.

Таълим тизимлари ўртасида узвийликни жорий қилишнинг воситалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- Турли хил ўқув қўлланмалар: касб-ҳунар таълими тизими учун дарсликлар, олий ўқув юртлигига кирувчилар учун услубий қўлланма, масалалар тўплами, дидактик материаллар. Абитуриентлар учун асосий мўлжал ёки психологик таянч бўлиб кириш топшириқлари ҳисобланади.

- Ўқитишнинг техник воситалари. Умумий компьютерлаштириш натижасида рақамли ахборотнинг қулайлиги. Амалиётнинг кўрсатишича, кўплаб абитуриентлар турли хил ахборотларни олиш учун компьютерлардан фойдаланадилар.

- Кўргазмали воситалар ўтилган материални такрорлашда жуда фойдали бўлиб ҳисобланади. Улар олинган билимларни тизимлаштиришда ёрдам беради.

Таълим тизимлари ўртасида узвийликни жорий қилишда жамоавий, гуруҳли, яқка тартибдаги таълим шаклларида фойдаланиш мумкин.

Тақомиллаштирилган ўқув режа ва узвийлашган фан дастурлари асосида ўқитиш жараёнида мавзунинг мазмун-моҳиятини очиб берадиган таълим шакли, ўқитиш методлари, ўқув-техник воситалари кўрсатилади. Ҳар бир мавзунинг мураккаблик даражасидан келиб чиқиб, баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилади ва баҳолаш тури белгиланади.

Демак, ўқув режа ва фан дастурларини тақомиллаштириш орқали фанлараро узвийликни таъминлаш мумкин. Бу эса ўқувчиларнинг билим сифатини ошириш, таълим самарадорлигини яхшилашга олиб келади.

ИННОВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Абдуллаев М.

Андижанский государственный университет

Переход к инновационному развитию экономики возможен только на основе качественного преобразования промышленного потенциала страны, развитии рынка инноваций, что, в свою очередь, неразрывно связано с обеспечением становления и устойчивого развития малых инновационных предприятий, инновационная активность которых является одним из наиболее значимых факторов эффективного экономического роста. Современный научно-технический прогресс немислим без интеллектуального продукта, получаемого в результате инновационной деятельности. Под инновацией (англ. innovation – нововведение, новаторство) мы понимаем «инвестицию в новацию» как результат практического освоения нового процесса, продукта или услуги. Новация (лат. novation – изменение, обновление) представляет собой какое-то новшество, которого не было раньше: новое явление, открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей и т.п. Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п. Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновационной деятельностью или инновационным процессом. Результат инновационной деятельности можно назвать также инновационным продуктом. «Инновация (нововведение) – конечный

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности». С термином «инновация» тесно связаны понятия «изобретение» и «открытие». Под изобретением понимают новые приборы, механизмы, инструмент, созданные человеком. Под открытием подразумевают процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного явления природы. В отличие от инновации, открытие делается, как правило, на фундаментальном уровне и не преследует целью получить выгоду. В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. Подразделение инноваций на конкретные группы по определенным признакам называют классификацией инноваций. В практике управления инновациями используют различные классификаторы инноваций. В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на продуктовые и процессные. Продуктовые инновации включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов. Процессные инновации означают новые методы организации производства (новые технологии). По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; новые для данного предприятия (группы предприятий). По стимулу появления (источнику) можно выделить: инновации, вызванные развитием науки и техники; инновации, вызванные потребностями производства; инновации, вызванные потребностями рынка. По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить: инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, информация и др.); инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и др.); инновации системной структуры предприятия (управленческой, производственной).

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют: радикальные (базисные) инновации, которые реализуют крупные изобретения и формируют новые направления в развитии техники; улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения и преобладают на фазах распространения и стабильного развития научно-технического цикла; модификационные (частные) инновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологии.

Можно сказать, что инновация выполняет следующие три функции:

1. Воспроизводственную;
2. Инвестиционную;
3. Стимулирующую.

Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства. Смысл воспроизводственной функции состоит в получении прибыли от инновации и использовании ее в качестве источника финансовых ресурсов.

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве капитала. Этот капитал может направляться на финансирование новых видов инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для инвестирования составляет содержание инновационной функции инновации.

Побудительным механизмом развития инноваций, в первую очередь, является рыночная конкуренция. В условиях рынка производители продукции или услуг постоянно вынуждены искать пути сокращения издержек производства и выхода на новые рынки

сбыта. Поэтому предпринимательские фирмы, первыми освоившие эффективные инновации, получают весомое преимущество перед конкурентами.

Инновация является реализованным на рынке результатом, полученным от вложения капитала в новый продукт или операцию (технологию, процесс). В связи с этим необходимо подчеркнуть, что при всем разнообразии рыночных новшеств важным условием для их практической реализации в бизнесе является привлечение инновационных инвестиций в достаточном объёме.

В силу своей специфики малым предприятиям приходится проявлять большую активность на рынке, используя свою гибкость и способность к быстрой переориентации. Поэтому зачастую именно малые предприятия становятся первооткрывателями новых продуктов и новых технологий в различных отраслях. Как уже было замечено, инновационная деятельность способствует повышению выживаемости компании в конкурентной борьбе, что особенно важно для малого предприятия. Кроме того, при реализации инновации, предложенной к продаже, происходит обмен «деньги — инновация». Денежные средства, полученные предпринимателем в результате такого обмена, во-первых, покрывают расходы по созданию и продаже инноваций, во-вторых, приносят прибыль от реализации инноваций, в-третьих, выступают стимулом к созданию новых инноваций, в-четвертых, являются источником финансирования нового инновационного процесса.

Инновационный процесс означает инновационную деятельность какого-либо предприятия. Он направлен на разработку и реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового продукта или нового технологического процесса. В общем плане, инновационный процесс—это последовательная цепь событий, в ходе которой новшество «вызревает» от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике.

LANGUAGE TEACHING OF ESP CLASSES

Muminov O.

Ferghana polytechnic institute

Nowadays teaching and learning foreign languages, especially English is becoming more and more widespread in our society. Since that, at our institute students are more interested in English. Being an ESP teacher, I have some methods of teaching them in that case.

Therefore I would be happy to share my experience with you. My article is about communicative language teaching

Communicative language teaching promotes a focus on communicative competence which is supported by grammatical or lexical competence. Learners use language for meaningful purposes. Fluency and accuracy are viewed as complementary principles underpinning communicative techniques.

Main principles of CLT

- ~ Interactive mode of work (group work, pair work)
- ~ Natural and spontaneous (free) use of language
- ~ Meaningful communication
- ~ Meaning has primacy over form
- ~ Balance between fluency and accuracy

Teaching Writing

It is important to balance descriptive tasks and argumentative tasks because they both aim at developing different skills. An argumentative essay is one that can present an argument, discuss advantages and disadvantages, and take up a position either for or against; whereas a descriptive essay is one that describes an object, an event or provides a character description. If we only ask students to describe, we do not teach them to think and express their own opinions. Giving students argumentative essays to write can also help the teacher to avoid the problem of

plagiarism because students will be writing about their own ideas and will not so easily be able to copy from other sources (for example, the Internet).

Feedback is constructive comments that one person receives from another (in our context it is mainly a student getting feedback from a teacher) and which usually serve as an action plan for improvement, that is why very often the word feedback comes with the word constructive and positive.

A mixed ability group is a group where students differ in terms of language background, learning speed, learning ability and motivation, language level, learning styles etc.

There are different types of mistakes caused by different factors that should be treated differently. Mistakes are caused by the lack of passive knowledge of certain vocabulary or grammar items (e.g. when students cannot recognize and understand a certain word or a grammar structure) and the lack of a certain productive skill (e.g. when students know words or structures but cannot use them correctly in speaking or writing.)

Mistakes in form, (e.g. when students use an appropriate word or grammar structure but mispronounce / misspell a word or make mistakes in the structure: *travelling instead of travelling; *I am agree instead of I agree.) and mistakes in meaning (e.g. when students use a word or phrase the form of which is correct but which is used in a wrong context which causes distortion of meaning: *I am interesting in films instead of I am interested in films; *She is always very accurately dressed instead of She is always very neatly dressed)

Errors 'regular' mistakes coming from misconceptions and mistakes occasional ones, which seem to be more random in nature. The teacher should focus more on error correction rather than on correcting students' mistakes.

Any materials in English which are not specifically designed for the classroom can be called authentic materials. Texts can be written by both native speakers and non-native speakers of English. Authentic material can be both written texts (such as newspapers, postcards, menus, flyers) and oral texts (such as radio or TV programs or films).

Skimming involves looking through a text to understand the gist (the general idea). We usually skim newspaper articles, announcements, etc. People usually read legal contracts intensively, i.e. paying attention to the exact words which are used.

Scanning is looking through the text quickly in order to find some specific information, e.g. dates, names, etc. We usually scan the TV guide to find out when our favorite film starts. We can scan air tickets to find out the time of the departure or our seat number.

leader (the main article that starts on the front page)

report (an article in the news)

feature article (an article on an interesting current topic)

editorial (articles that reflect the opinion of the newspaper editors)

cartoons (a series of comic drawings often on a topical political subject)

captions (text with photos)

insets (short quotations or data to accompany a large article)

headlines (article titles).

Genuine communication

~ exchange of information, ideas, and opinions

~ one person does not know something and wants to find out some information

~ there is a reason for asking questions

Learner autonomy

- take responsibility for their own learning
- evaluate their own learning
- are hardworking
- are always well prepared
- are motivated
- work independently
- develop learning strategies

- set their own learning goals
- define the ways to achieve the goals
- seek for further information and study on their own
- find different ways to improve their language skills

Lesson planning is an essential and fundamental activity of every professional teacher. Every lesson is a part of a bigger plan/syllabus which helps teachers to achieve their aims. Planning helps teachers achieve their teaching objectives. However, we shouldn't be slaves to our lesson plans; we should analyze our students teaching opportunities.

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ КРИЗИСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Муминова Э. А., Рузибуваев Г.Х.

Ферганский политехнический институт

Интеллектуальный капитал, будучи системой динамических стереотипов управления, по своим качествам напоминает застывающую воду. Один раз, приняв какую-то форму, она будет ее удерживать, вне зависимости от того, в какой степени это соответствует вызову времени, а также его собственной эффективности в данный конкретный момент. В повседневной жизни перемены в любой системе управления не очевидны. Для того чтобы само наблюдение эффективно отражало эти перемены, необходимы критерии, позволяющие отследить потенциальные перемены надлежащим образом. В противном случае благое желание по адаптации объекта управления может наталкиваться на непонимание, опасения, явное или скрытое противодействие со стороны смежных управленческих структур или участников (клиентов), которые на данном этапе не ощущают или ощущают иначе текущую реальность и грядущие ей на смену перемены. Вопрос о том, чье видение текущей ситуации и перспектив более корректно в этом случае может надолго оставаться открытым в том случае, если высшее руководство не проявит политическую волю. В этой связи возникают риски, что адаптация объекта управления начнется лишь тогда, когда вызов времени уже невозможно не заметить, т.к. перемены не только «стучатся в дверь», но и ломают стены ставших неожиданно ветхими старых управленческих конструкций. Как следствие, плавных изменений в «формуле успеха» не происходит. Возникают фазовые всплески. В свою очередь, кризис трактуется как обнаружение убыточности этих инвестиций, а спад - исправление допущенных ошибок на основе искаженной информации.

Локомотивом американской экономики на протяжении последних десятилетий являлись ипотека, фондовый рынок и доллар. Как у обывателя, так и у высших менеджеров сформировалась «формула успеха», согласно которой американская недвижимость, акции предприятий всегда будут расти в цене. Соответственно, недвижимость - это надежный актив, под который можно безнаказанно выпускать производные финансовые инструменты. Ограниченность природных ресурсов породила другой динамический стереотип. Он возник на представлении о том, что нефть - основной энергетический ресурс современности, «больше никогда не будет дешевым». Все прогнозы роста ипотечного рынка, фондового рынка, возможностей эмиссии долларов, рынка фьючерсов на нефть и т.д. базировались на ортодоксальном финансовом анализе и прогнозе, построенном на экстраполяции экономических показателей из прошлого.

Однако выше мы отметили, что любая «формула успеха» консервативна по определению. Со временем она теряет связь с окружающим миром, реальными экономическими процессами. Описанные выше динамические стереотипы привели к искажению меновых пропорций на мировом рынке. Например, при формировании цен на нефть в основе оказались не потребительные свойства товара, необходимого для производства, а потребительные свойства нефти как спекулятивного товара. Аналогичным

образом оказались искаженными цены на недвижимость и т.д. Для того чтобы вторая половина кризиса не прошла по мотивам картины Айвазовского «Девятый вал», на смену обвалу цен и затовариванию рынка не пришла гиперинфляция, необходимо найти и задействовать безболезненный для экономики механизм, который в перспективе обеспечит эффективную стерилизацию «навеса ликвидности». Между тем избыточная ликвидность может появиться в мировой экономике по мере восстановления скорости обращения денег на докризисном уровне. Возвращаясь к вопросу о влиянии стереотипов поведения на развитие кризисных явлений, отметим внешний парадокс. Как правило, все управленцы видят изменения, подсознательно понимают, проблемы рынка. Менеджерам во время кризиса принять эффективные управленческие решения, действительно, мешают «обстоятельства». В преддверии кризиса большинство управленцев действует по тем программам управленческих стереотипов поведения, которыми они насквозь "прошиты" в рамках существующего бизнеса. Это - так называемая "активная инертность поведения", которая подталкивает предприятия к кризису.

Фактически, следует говорить о том, что, благодаря динамическим стереотипам любая биологическая и социальная система по существу

1) не может увидеть собственных проблем и находить глобальные пути их решения;

2) не в состоянии самостоятельно качественно (без внешнего воздействия) решать собственные проблемы;

3) однако она будет искать опору только в самой себе и защищаться от внешнего воздействия, которое определено вызовом времени.

В этой связи для того, чтобы система антикризисного управления была эффективной, она должна быть внешней для объекта управления. Наиболее наглядно это правило просматривается в отношении живых организмов. Самолечение сложных («кризисных») болезней может привести к тяжелейшим, в том числе и летальным последствиям. Нужны профессиональные врачи. Применительно к социальным объектам, банкам, предприятиям и т.д. - это может быть управление профессиональными командами, которые подотчетны кредиторам, акционерам или государству и т.д. Система антикризисного управления по принципу внешнего наблюдателя должна осуществлять непрерывный мониторинг системы динамических стереотипов - формулы успеха объекта управления, осуществляя обратную с ней связь. Для этого необходимы информационно-аналитические системы, обладающие высокой эффективностью. В настоящее время их целесообразно создавать на государственном уровне. Используемый в антикризисном управлении инструментарий должен своевременно купировать деструктивные для данного этапа развития предприятия (отрасли, народного хозяйства и т.д.) динамические стереотипы управления, сохраняя все то, что есть перспективного в формуле успеха объекта управления. Такая работа вполне осуществима в рамках реинжиниринга или реструктуризации. В этом случае эффективная модель антикризисного управления обязана продуцировать новые элементы формулы успеха предприятия, которые обеспечивали бы заданные этапы его дальнейшего развития. В конечном итоге все это позволит управлять интеллектуальным капиталом, а значит, и всем "объектом управления - живым организмом" на качественно новом уровне. Напротив, в том случае, если «формула успеха» объекта управления напоминает своими качествами засохшее дерево, следует осуществлять процедуру ликвидации, в необходимых случаях проводя замещение активов, как бы сохраняя «здоровые побеги».

PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE ENGINEER IN XXI CENTURY

Nigmatulina A.

Fergana Polytechnic Institute

According to statements of many scientists, before the 1930-s the engineer had been the universal technical specialist, he was able to solve any problems in the fields of designing, manufacturing and maintenance for that time. Soon the increasing of production volume, technologies development and the wide variety of equipment designs, as well as they total penetration of different facilities in all spheres of our life, lead to the appearance of strictly divided types of engineering activities: 1. Applied research; 2. Structural designing, etc. In the 1950-s multi-branched industrial structure was formed. It demanded that training engineers of different specializations was organized. Nowadays, professional links of different large economic systems stipulate the organization of training integrated” or “double” specialists for new types of professional activities:

- industrial management;
- technological monitoring and complex planning;
- technical and technological audit;
- international certification and standardizations;
- promoting technical projects;
- international quality control, and others.

A modern engineer solves a wide variety of complex technical problems connected with a number of factors:

- a high level and complexity of modern manufacturing processes and machinery;
- an increasing limitation of natural energy and raw resources;
- global change of ecological situation.

An engineer of XXI century has to face the new certain difficulties, i.e. engineering activities of the future will be connected with the increasing responsibility of technical specialists for the fortunes of the mankind. According to “Proceedings of World Congress of Engineering Education” the globalization of industry and labour market resulted in the appearance of new professional (and educational) doctrine, the main directions of which are formulated as the following totality of tendencies:

- global economy, interdependence, corporate transnationalization;
- English as universal business language;
- the information era and its consequence: selling of knowledge as a priority area;
- international product standardization, international quality standards;
- value shifts both in firms and individuals;
- educational technology: television, communications, multi-media means etc.;
- the newest international networks;
- multi-media possibilities and the CD-ROM with its massive potential;
- many-sided interaction between the universities;
- the growing importance of technology transfer.

Up to our opinion the essence of changing the engineers activity on the threshold of XXI century is very laconically and exactly formulated by T.Duggan: “Engineering and technology are fundamental to the future economics and social wellbeing of all societies, and provide one of the most effective preparation for life itself. It can, therefore, be argued that engineering is as much as a liberal art as it is a science”. This quotation has a deep sense. Indeed, the engineer at any moment is to be ready to show his/her resourcefulness, to make connection of different separate facts, phenomena, processes in order to formulate certain conclusion and take necessary decisions, basing on his/her broad knowledge and own experience. The combination of analytical and pragmatic aspects is one of the primary characters of an engineering profession. Possessing this characteristic is necessary both for scientific search and for solving many of technical and everyday problems. Engineer’s technological thinking must work as a “precise

tool” for doing any professional job. We formulate the main directions of the development of Engineering Education as follows:

- advancing the productivity of direct sources of new knowledge (development of research, including international scientific programs);
- establishing highly effective telecommunication systems, centres, and networks of distant education;
- creating computer-aided training and control computer programs of new, much higher level; providing of highly effective engineering education at lower cost of one;
- development of the flexibility of educational standards and programs, capable to adapt operationally to the changes of the intellectual labour market;
- promoting the development of science and techno sphere;
- development of integrated educational directions, as well as collaborated educational programs of different types;
- perfection of module parts of engineering education programs;
- development of including international higher education and exchanging of leading university.

КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

**Атамухаммедова М., Хомидова Ш., Халилова О.
*Фаргона маиший хизмат ва педагогика коллежи***

Ёшларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш кўп жиҳатдан республиканинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш йўналишлари билан белгиланади. Шуни ҳисобга олиб, юртимизда касб-хунар коллежларида иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида реал талаб қилинаётган йўналишлар ва мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлашга катта аҳамият берилди. Касб-хунар коллежлари битирувчиларини иш билан таъминлашга ҳам жиддий эътибор қаратилди. Ушбу коллежларнинг иш берувчи корхоналар билан кооперация алоқаларининг турли шаклларида фойдаланиши, бу масалага туман ва шаҳар жамоатчилигини жалб этиш мазкур вазифани адо этишнинг энг муҳим, ҳал қилувчи йўналиши бўлди.

Касб-хунар коллежлари битирувчилари иш билан бандлиги масаласи, биринчидан, ёш мутахассисларнинг меҳнат бозоридаги ўрнини таъминлаш, иккинчидан, уларни иш билан бандлигини таъминлашга алоқадор давлат ва жамоат ташкилотлари фаолияти самарадорлигини ошириш орқали ўз ечимини топади. Бугунги кунда ёш мутахассисларнинг иш билан бандлигини таъминлаш борасида меҳнат бозори ҳамда касб-хунар коллежларининг ўзаро алоқалари мустаҳкамланмоқда.

Мамлакатимизда касб-хунар коллежлари битирувчиларини ишга жойлаштириш тизимини янада такомиллаштириш, уларнинг ўз мутахассислиги бўйича бандлигини таъминлаш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

1. Касб-хунар коллежлари битирувчиларини меҳнат бозоридаги талаб ва таклифдан келиб чиқиб, рақобатбардошлигини ошириш мақсадида таълим сифатини ошириш, мутахассислик фанлари ҳамда ўқувчиларнинг ишлаб чиқариш амалиёт соатларини кўпайтириш учун тегишли меъёрий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш.

2. Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш ва уларни кейинчалик ўз бизнесини йўлга қўйишга йўналтириш учун Савдо-саноат палатаси ва тижорат банклари билан ҳамкорликда семинар-тренинглар ва турли танловлар кўламини янада кўпайтириш, аниқ режа-дастурларни ишлаб чиқиш.

3. Таълим муассасалари битирувчилари ўз касбларини эгаллаш билан бир қаторда, компьютер ва чет тилларини мукамал ўрганишлари учун тегишли махсус ўқув дастурларини яратиш, бу борада корхоналарда педагоглар малакасини оширишни йўлга қўйиш, ўқув жараёнига интерактив усулларни кенг жорий этиш.

4. Президентимизнинг 2010 йил 15 декабрдаги “2011-2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Қарори ижросидан келиб чиқиб, ташкил этиладиган саноат корхоналарининг ўрта махсус маълумотли кадрларга бўлган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган тизимнинг мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш.

5. Умумтаълим мактаблари ўқувчилари ўртасида касб-ҳунар коллежи жойлашган худуддаги асосий иш берувчи корхона ва ташкилотларнинг вакиллари билан ҳамкорликда касбга йўналтириш ишларини тизимли ташкил қилиш.

Бугунги ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар ёшларни жамиятнинг иқтисодий фаол қатламига айлантиришни талаб этмоқда. Зеро, юртбошимиз таъкидлаганидек, “Бизнинг мутахассисларимиз, ёшларимиз қандай замонавий, юксак технологияларни ўзлаштира олаётганини кўриб турибмиз. Бугун касб-ҳунар коллежларини, олий ўқув юртларини битираётган болаларимиз ҳеч кимдан кам эмас”.

ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯ КОРХОНАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ

Абдуллаев М.

Андижон давлат университети

Рақобатбардошликни оширишда асосий воситалардан бири бу – корхоналарда инновацион фаолиятни ташкил этишдир. Маълум бир тажрибанинг мавжуд эмаслиги эса бунини амалга оширишга тўсқинлик қилади. Ҳозирги пайтда фан ва ишлаб чиқариш интеграциясига саноат корхоналари ўртасидаги горизонтал алоқалар инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги, илмий ва молиявий ташкилотлар билан алоқаларнинг яхши йўлга қўйилмаганлиги, илмий кадрлар ёшининг кексайиб бораётганлиги жиддий тўсиқ бўлмоқда. Амал қилаётган вазиятни тўлароқ ўрганиш учун терминларнинг мазмун-моҳиятини тушуниб олиш керак. Янгилик тушунчасини (инглизча “invention”) янги ғоя мазмунида қабул қилиш мумкин. Бу терминни янги маҳсулотни, янги технологияни, янги усулни ишлаб чиқариш жараёнида ишлатиш мумкин. Инновация тушунчаси эса (инглизча “innovation”) янгиликни жорий этиш асосида олинган янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотни (ёки технология) билдиради. Бу маҳсулотни ишлаб чиқариш, бошқарув ва бошқа фаолиятлар бозорида сотиш мумкин.

Бошқача айтганда, технологик янгилик технологик инновациянинг асосий манбаи ҳисобланади. Унинг асосида содир бўладиган жараён инновацион жараён деб ҳисобланади. Ўз навбатида янгиликни бозорга чиқариш инновацияни тижоратлаштириш жараёни дейилади. Бозорда инновациянинг пайдо бўлиш вақтидан бошлаб у инновацияга айланади. Инновациялар маҳсулот инновацияси (маҳсулотлар ишлаб чиқариш билан боғлиқ), технологик инновациялар (ишлаб чиқариш усулининг ўзгариши билан боғлиқ), нотехнологик инновациялар (ижтимоий, ташкилий, кадрлар ва ҳоказо) шаклида бўлиши мумкин. Бир сўз билан айтганда, бугунги кунда инновация – бу муҳитда “яшаб қолиш”нинг, корхона рақобатбардошлигини сақлаб қолишнинг воситасидир. Ривожланган компанияларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, инновацион жараёнлар билан боғлиқ ўзгаришларга тез мослаша оладиган корхоналар ўз фаолиятларини узлуксиз давом эттира оладилар.

Инновацияларни жорий этишнинг муҳим шартларидан бири бу самарали маркетинг тизимини жорий этишдир. Айрим ҳолларда инновациянинг бозорга чиқарилиши муваффақиятсизликка учрайди. Бунинг сабаби бу инновациялар эҳтиёжлар асосида эмас, балки янги билимлар асосида пайдо бўлгани билан изоҳланади. Лекин истеъмолчиларга янги товар эмас, аксинча янги нафлилик ёки қониқиш зарур.

Корхона инновацион салоҳиятга эга бўлиши учун қуйидаги ресурслар талаб этилади:

- интеллектуал (технологик ҳужжатлар, патентлар, лицензиялар, бизнес режалар, корхонанинг инновацион дастури);

- материал ресурслар (тажриба-синов базаси. технологик курилмалар, ресурслар майдони);
- молиявий ресурслар (хусусий, ижарага олинган ва ҳоказо);
- кадрлар ресурслари (янгиликлар етакчиси, инновациялардан манфаатдор персонал, ходимларнинг илмий-тадқиқот институтлари ва олий ўқув юртлари билан шахсий ва ўзаро ҳамкорлик алоқалари).

Инновацион фаолиятни амалга оширишда энг аввало, замонавий юқори билимларга эга бўлган, хорижий тилларни яхши биладиган, компьютер технологиясидан самарали фойдалана оладиган, хорижий давлатлардаги турдош корхоналар билан алоқалар ўрната оладиган рақобатбардош етук мутахассисларни тайёрлаш мақсадга мувофиқдир.

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Расулов Н.

Ферганский политехнический институт

Ориентация на рынок сбыта является основным признаком маркетинговой стратегии управления фирмой и выражается, прежде всего, в перенесении центра управленческих решений в сбытовые звенья корпорации. Основными объектами изучения и воздействия выступают потребитель, конкуренты, конъюнктура самого рынка и характеристики товара. Задачей является гибкое и постоянное реагирование на изменения условий сбыта.

Исторически маркетинговые методы управления возникли первоначально в области производства потребительских товаров. Это объясняется тем, что ускорение научно-технического прогресса обусловило огромный рост дифференциации моделей потребительских товаров, во много раз сократило срок их пребывания на рынке, способствовало внедрению самых последних научно-технических разработок как в процессе производства, так и в сами производимые товары. Это обусловило исключительную скорость изменения вкусов потребителей, превратило рынок потребительских товаров в наиболее динамическую сферу сбыта. Основная особенность маркетинга потребительских товаров — это ориентация всей производственно-сбытовой системы фирмы на использование последних технологических достижений для создания новых моделей потребительской продукции, отличающихся не только улучшенными эксплуатационными характеристиками, но и, в ряде случаев, удовлетворяющих новые виды потребления.

Маркетинг в области производства средств производства начал развиваться позже, чем маркетинг потребительских товаров, так как в этой сфере процесс диверсификации потребностей заказчика происходил относительно более медленным темпом. Тем не менее, в 70—80-е гг. технологические сдвиги все в большей степени вызывают сокращение цикла жизни машин и оборудования, технологических процессов, методов производства. Особенность маркетинга средств производства заключается в том, что он направлен преимущественно на поиск новых технологических решений в производственном процессе, а также на разработку новых видов средств производства, позволяющих промышленному потребителю снизить издержки и повысить производительность труда.

Маркетинг услуг, в отличие от маркетинга потребительских товаров и маркетинга средств производства, не образует единой модели, отличной от рассмотренных выше. Напротив, он подразделяется на маркетинг потребительских и производственных услуг, причем первый вид маркетинга по своим особенностям смыкается с маркетингом потребительских товаров, а второй — с маркетингом средств производства. Маркетинг

услуг зачастую осуществляется в качестве сопутствующей деятельности в комплексе с маркетингом потребительских товаров или средств производства.

Маркетинг как система стратегического управления деятельностью фирмы с ориентацией на рынок включает в себя целый ряд этапов и форм управленческой и исследовательской деятельности, находящихся в строгом соподчинении. Два основных аспекта маркетинговой деятельности — это маркетинговые исследования, а также выбор и реализация стратегии маркетинга. Указанные два аспекта выступают, с одной стороны, как этапы маркетинга, но с другой — это два вида маркетинговой деятельности, которые не только следуют друг за другом, но и осуществляются одновременно: фирма претворяет в жизнь стратегию, принятую на основе предшествующих исследований, и одновременно продолжает проводить исследования с целью поиска новых стратегических решений или расширения сферы действия уже имеющихся стратегических альтернатив.

В основу работы фирмы, придерживающейся стратегии и тактики маркетинга, кладется наиболее эффективный с точки зрения сбыта товара принцип: сначала узнать, какой товар, с какими потребительскими свойствами, по какой цене, в каких количествах и в каких местах хочет приобретать потенциальный покупатель, а потом уже только думать об организации производства или продажи. Следовательно, необходимо производить и продавать изделия, которые безусловно пользуются спросом.

Развитие практики и теории маркетинга в 70—80-е гг. определяется целым рядом обстоятельств, среди которых наиболее важными можно считать следующие: 1) ускорение научно-технического прогресса, обусловившее сокращение цикла жизни товаров и технических нововведений; 2) обострение конкуренции между крупными компаниями за рынки сбыта; 3) обострение энерго-сырьевых проблем, вызвавшее усиленный спрос на новые виды энергосберегающей технологии, машин и оборудования, потребительских товаров; 4) повышенные запросы со стороны потребителей в отношении качественных характеристик предлагаемых товаров в связи с расширением ассортимента производимых изделий; 5) общее увеличение степени неопределенности конъюнктуры на рынке, потребовавшее выработки критериев оперативного принятия стратегических решений в сфере управления фирмой.

Таким образом, объективная задача маркетинга как стратегии управления состоит в попытке преодолеть конфликт между общественными условиями воспроизводства, которые олицетворяются здесь рыночной средой, и частномонополистическими мотивами деятельности корпорации. Указанная объективная роль маркетинга и предопределяет основные особенности этой новой системы управления.

МУСТАҚИЛ ИШЛАРДА ЗАҲИРАНИ БОШҚАРИШ УСУЛИНИ ЎРГАТИШ

Далиев Б., Махмудова Н.

Фаргона политехника институти

Ишлаб чиқариш фирмаси – ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун ҳар-хил захираларга эга бўлиш керак (хом-ашё, тайёр маҳсулот, ҳар-хил ресурслар) ва уларни сақлаш ва захирани бошқариш оптимал усулларини қўллаш керак. Бу ерда шуни унитмаслик керакки маҳсулотга талаб номаълум характерга эга, бу ҳолда минимал захирага эга бўлса ишлаб чиқариш камаяди ва ноёблик эхтимоллиги ортади, айрим ҳолларда захира етарли бўлиши мумкин, лекин, маҳсулотга талаб бўлмайди. Демак, захирани оптимал миқдорини аниқлаш, сақлаш характерини ташкилий харажатларини оптимал усулларини топишни талабаларга ўргатиш мақсадга мувофиқ.

Захирани бошқаришни математик усуллари ишлаб чиқилган. Биз энг содда усулни талабаларга ўргатишни мақсад қилиб қўйдик. Бунинг учун содда математик моделни курамит .

$$C = cd + \frac{sd}{q} + \frac{qh}{2}$$

Бу ерда C – жами харажат, c - бир бирлик товар баҳоси, товарга бўлган талаб интенсивлиги йилига d бирликка тенг, s - ташкилий харажатлар миқдори (шартли бирлик), h - бир йиллик сақлашга кетадиган харажат (шартли бирлик), битта партиядаги товар q бирликка тенг.

Бу ерда шуни эслатиб ўтиш керакки c, d, s, h – параметрлар берилган ҳисобланади. Бизнинг асосий мақсадимиз йиллик харажатни минималлаштиришдан иборат.

$$q\text{- оптимал кийматига эга бўлиш учун } \frac{dC}{dq} = 0 \quad \text{ва} \quad \frac{d^2C}{dq^2} > 0 \quad \text{шарт}$$

$q^* = \sqrt{\frac{2sd}{h}}$ оптимал захира формуласи (Харрис формуласи)дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Бу ерда талабаларга қуйидаги саволларни бериш ўринли:

1. Айрим ҳолларда ишлаб чиқаришни истеъмолчига чегирма асосида товар етказиб беради, у ҳолда жами харажат қайта ҳисобланади.
2. Асосий моделда, товар омборга бир вақтда келади деб фараз қилинади, агар бу шарт ўзгартирилса, асосий моделни қандай модификация қилиш керак.
3. Агар товарни баҳоси ўзгарса, у ҳолда оптимал захирани формуласи ўзгарадими?
4. Ташкилий харажатлар вақтига нисбатан ўзгарса, модел қандай ўзгаради?
5. Агар ресурс нархи ўзгарса оптимал захира қандай ҳисобланади?

ISSUES OF TAX STIMULATION OF INNOVATION ACTIVITY

Bobojonov S., Urinov J.

Tashkent automobile and road institute

Today in most developed countries, many companies form their own innovation strategy based on the principles of priority and efficiency of the innovative production, technical and technological renovation and modernization of the economy, diversification of manufactured goods, improving the quality of goods and resource-saving by deepening R & D and innovation activity, increasing costs of R & D for the production of microelectronic and software products, development of international integration and improving management quality etc.

During socioeconomic development of the economy and deepening of economic reforms, the creation of favorable conditions to encourage innovative activity of enterprises of different patterns of ownership by creating preferential conditions to reduce the tax burden, by shifting the emphasis of reforming the tax system from fiscal beginning to stimulatory and regulatory functions.

It should be noted that one of the regulatory and stimulatory directions of current tax legislation is to provide business entities significant privileges and preferences for taxes and other payments.

Thus, according to the article 145, section 36 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, to other expenses for income tax of legal entities include the costs of research and development activities related to the activities, except those relating to acquisition of fixed assets, their installation and other expenses associated with capital. Bases for classifying such expenses as exemptions are construction documents, statement of performed work and other documents confirming the performance of the relevant research, projective, survey and development works.

In compliance with the article 208, section 9 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, from turnover in sales of goods (works, services) exempting from value added tax, exemptions are granted for research and innovative work carried out by funds of the budget.

Basis for this exemption is the decision of the relevant financial authority to allocate funds from the budget.

In addition, according to the article 282, section 26 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, exempt from paying land tax: agricultural lands and research organizations of forest resources, experimental, educational and experimental farms, research organizations and educational institutions of agriculture and forestry, exploited directly for scientific and educational purposes. According to this section exempt from tax: lands planted with crops and plantations, exploited for conducting scientific experiments, experimental works, breeding new varieties and other scientific and educational purposes, subjects of which are approved.

It is important to note that the most prevalent tools and forms of tax incentives for innovation are: 1) tax benefits; 2) tax holidays; 3) investment tax credits; 4) tax installments; 5) tax deductions.

In granting tax privileges to certain categories of taxpayers, benefits usually installed for: socially significant organizations, the most socially disadvantaged groups, prior sectors of the economy. Tax privileges, being one of the elements of tax policy, pursuing social and economic objectives are partial or complete exemption of individuals and legal entities from taxes.

Thus, improving the system of tax incentives will help to create favorable tax climate and may positively impact on increasing innovation activity, formation of the research and innovation infrastructure, which results in the growth of competitiveness of domestic products on the basis of the development of scientific-technical achievements and technological renovation of production in the country.

КОРХОНАДА ФАОЛ ИЛМИЙ МУҲИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ РЕСУРС ТЕЖАМКОРЛИГИНИНГ АСОСИ

Камбаров Ж.Х., Аҳмедова Г.А.
Фаргона политехника институти

XIX аср охири ва XX аср бошларида Америка кўшма штатлари олимлари томонидан ишлаб чиқариш фаолиятини жадаллаштириш ва маҳсулот сифатини ошириш бўйича кўплаб назариялар ишлаб чиқилди. Ўша даврларда АҚШ олимлари, мутахассислари давлат ва корхона иқтисодиётини бошқарув, янгилик ва ихтирочилик асосида янада юксалтириш зарур эканлигини бир неча бора таъкидлаганликларига қарамадан ҳукумат давлатни бошқаришда сиёсий тадбирларни қўллаш чораларига урғу берган. Чунки, АҚШ учун бу биринчидан ортиқча харажат эди ва иккисинчидан зарурат йўқ эди. Аксинча, улар давлат иқтисодиётини сиёсий йўл билан бошқаришга кўпроқ қизиққанлар. Иккинчи жаҳон уруши ва ундан кейинги даврларда ҳам тавсия этилган илмий ғоялар ўзини амалиётда аксини топмаган. Аксинча, ушбу ғоялардан Европа ва Яқин Шарқ мамалакатлари жуда усталик билан фойдаланганлар. Масалан, Э.Демингни иккинчи жаҳон урушидан сўнг Японияга келиб ўз ғояларини амалиётга тадбиқ қилганлигини бунга мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Шу каби ғояларни амалиётга сафарбар қилиниши 1960 йилларга келиб, Япония ва Ғарбий Европа давлатларини жаҳон бозорида етакчилиқни қўлга киритишига олиб келди. АҚШда эса 1970-йилларга келиб ишлаб чиқаришни илмий ташкил этиш бўйича тадбирлар ишлаб чиқилди. Бунга Рональд Рейган сиёсатини мисол сифатида кўрсатиш мумкин. Шундай қилиб 1980 йиллар охири ва 1990 йиллар бошларига АҚШ ишлаб чиқарувчилари ҳам жаҳон бозоридаги ўз мавқейларини қайтариб олдилар.

Тарихий мисолдан кўринадики, ишлаб чиқаришни илмий ташкил этмай туриб уни ривожлантириш ва иқтисодий самарадорлик масаласини кўтариб бўлмайди. Чекланган ресурслардан оқилона фойдаланиш ва чексиз эҳтиёжларни қондириш жараёни тежамкорликка асосланган бўлса, уни остида ресурслардан фойдаланишни илмий асосдан ташкил этиш туради.

Фикримизча, ишлаб чиқариш жараёнида ресурслардан фойдаланиш масаласини илмий ташкил қилиш ишлаб чиқаришни илмий ташкил этиш билан бир хил тушунча бўлиб, унга қуйидагича таъриф бериш мумкин. Ишлаб чиқаришни илмий ташкил этиш – бу ишлаб чиқариш омилларидан оқилона фойдаланиш, оптимал тежамкорликка эришиш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини мукамал яхлит тизим сифатидаги фаолиятини таъминлаш мақсадида фаннинг илғор ютуқларини амалда қўллаш ҳисобланади.

Омилларидан оқилона фойдаланиш ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат, асосий восита ва айланма маблағларни ўзаро мақбул пропорцияда ташкил этилишини, ишлаб чиқаришда дефект ва бракларни кам бўлишини ҳамда ресурслардан самарали фойдаланишни англатади. Оптимал тежамкорлик ишлаб чиқаришда фойдаланилаётган ресурсларнинг шундай мақбул нисбатики, маҳсулот сифати ва соф фойда барқарор даражаги эга бўлади. ишлаб чиқариш жараёнини мукамал яхлит тизим сифатидаги фаолияти рационал ишлаб чиқариш структурасини англатади.

Ишлаб чиқаришни илмий ташкил этишнинг энг ютуқли тарафи ресурснинг оптимал тежамкорлигига эришилади. Яъни, ресурсни тежалиши сифатни пасайишига эмас, балки мақбул сифат даражасига олиб келади ва шу нуқтада корxonанинг пировард натижаси барқарор бўлади.

Ишлаб чиқаришни илмий ташкил этишнинг энг самарали ва тежамкор усули корхона миқёсида ишчи-ходимлар ўртасида илмий муҳитни ташкил этиш ҳисобланади. Илмий муҳитни ташкил этиш қуйидаги афзалликлари билан ажралиб туради:

- Назарий қоида ва қонунларни, ихтиро ва кашфиётларни ҳамда илмий тавсияларни амалиётга тадбиқ этилишини енгиллаштиради.

- Ишчи-ходимларни ўз устида доимий ишлашга мажбур қилиш билан бирга, уларнинг малакасини ошириб боришни корхона раҳбариятидан талаб этади.

- Ходимлар ўртасидаги жипсликка, одоб-ахлоқ қоидаларини амалда бўлишига замин яратади.

- Корхонага нисбатан ишчиларнинг қизиқишлари ортади. Корхона ҳаётини ўз ҳаётлари билан чамбарчас боғлашга мажбур бўладилар. Чунки, ишдан ташқари вақтларда ҳам корхона учун ўқиб ўрганишга тўғри келади.

- Маҳсулот сифати ошади ва ресурс тежамкорлигига эришилади. Бу ҳолат корxonанинг соф фойдасини ҳам ортишига олиб келади.

- Энг муҳими ушбу тадбирлар натижасида корxonанинг бозордаги имижи ошади ҳамда рақобатда ютиш имкониятлари кенгаяди.

Фикримизча, корхонада илмий муҳитни ташкил этиш учун қуйидаги босқичдаги ишлар амалга оширилади:

1. Илмий муҳитни ташкил этиш билан боғлиқ ишлар режалаштирилади. Бунда қуйидаги масалаларни эътибордан четда қолдириб бўлмайди:

- илмий муҳитни ташкил этишга масъул шахс ёки бўлимлар;

- илмий муҳитни ташкил этиш босқичлари;

- илмий муҳитни ташкил этиш муддатлари;

- илмий муҳитни ташкил этиш билан боғлиқ чора-тадбирлар;

- илмий муҳитни ташкил этиш учун сарфланадиган молиявий маблағлар ва уларнинг манбалари.

2. Илмий муҳитни ташкил этиш билан боғлиқ тадбирларга қуйидагилар киритилиши мумкин:

- корxonанинг ишлаб чиқариш шакли ва хусусиятидан келиб чиқиб ишчилар учун махсус кутубхона очиш;

- интернетдан фойдаланиш учун аниқ вақтлар учун белгиланган ҳолда WI-FI ҳудудларини ташкил этиш;

- ишчиларга компьютер технологиялари билан ишлашни ўргатиш;

- дебат клублар ташкил этиш;

- илмий журналлар ўқиш учун махсус хоналар ташкил этиш;
- етакчи олимлар билан ишчи-ходимлар ўртасида давра суҳбатларини ташкил этиш;
- даврий равишда инновацион ғоялар танловларини ва илмий анжуманларни ташкил этиш;
- етакчи хорижий тажрибаларни ишчилар ўртасида кенг ёритиш;
- журналларда илмий мақоллар чоп эттириш учун ходимларни рағбатлантириш;
- корхонанинг ўз ишчиларига мўлжалланган илмий газетасини чоп этиш;
- ишчилар кўп тўпланадиган худудларга илмий шиорлар ва бошқа шу каби кўргазмаларни воситаларни илиб қўйиш ва ҳ.к.

3. Юқорида келтирилган тадбирларни амалга оширилишини доимий назоратга олиш.

4. Илмий муҳитдаги энг фаол ишчи-ходимларни рағбатлантириб бориш. Илмий муҳитни ташкил қилиш ишларини барча тармоқ корхоналарида амалда қўллаш мумкин. Унинг асосий шарти ишчилар илмий муҳитдан моддий эмас балки маънавий баҳраманд бўлишларига эришиш ҳисобланади. Агар ишчиларни маънавий жиҳатдан илмий муҳитни ташкил этиш натижасида қониқиш олиш кайфияти туғдира олинса, кўзлаган марраларга эришиш бўйича ресурслар сарфи камайиб боради.

НОМОДДИЙ АКТИВЛАРНИНГ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Нурматов О.Т.

Фарғона политехника институти

Номоддий активларнинг аудиторлик текшируви, умумий аудитнинг таркибий қисми бўлиб, уни ўтказишда НМА.ларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш зарур. Яъни НМА.ларнинг моҳиятини, белгиларини, табиатини, билган ҳолда аудит ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шунинг билан бирга, аудит ўтказишда НМА.лар ҳисоби ва аудитини тартибга солувчи меъёрий – ҳуқуқий асоси базасини яхши ўрганиш керак.

Номоддий активларни ҳам мажбурий, ҳам ташаббус тарзидаги ўтказиладиган аудитнинг объекти сифатида қараш мумкин.

Аудит қилинаётган иқтисодий субъектнинг бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизимининг мукамаллик даражаси назорат воситаларнинг rischi даражаси билан ифодаланади.⁴¹

Номоддий активларни аудиторлик текширувида ахборот манбаи сифатида қуйидагилардан фойдаланиш мумкин:

- Бухгалтерия ҳисобининг ҳисоб сиёсатида акс эттирилган маълумотлар;
- Номоддий активлар объектлари ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар мутлақ ҳуқуқ берувчи шартномалар лицензия ва муаллифлик тўғрисидаги шартномалар, ноу-хауни бериш тўғрисидаги шартнома, таъсис ҳужжатлари, рўйхатга олиш ҳужжатлари, корхонани сотиш ҳужжатлари ва бошқалар;
- Номоддий активлар ҳаракатини ҳисобга олувчи бошланғич ҳужжатлар: НМА – 1 – шаклдаги ҳисоб карточкаси, НМА қабул қилиш – бериш далолатномаси НМА – ни ҳисобдан чиқариш далолатномаси, НМА – ни рўйхатга олиш ҳисоб карточкалари ва бошқалар;

⁴¹ Исманов И.Н. Узок муддатли активларнинг бухгалтерия ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш масалалари. И.Ф.Д. диссертацияси Тошкент, 2009. 203-204 бетлар.

- НМА инвентаризация қилиш ва натижаларини расмийлаштириш билан боғлиқ ҳужжатлар;

- Бухгалтерия ҳисобининг синтетик ва аналитик регистрлари;
- Молиявий ҳисобот шакллари (1,2,3-шаклллар);
- солиқ ҳисоботлари ва ҳисоб – китоблари;
- бошқа НМА ҳаракати билан боғлиқ ҳужжатлар, маълумотлар, ҳисоб-китоблар;
- НМА амортизация ажратмаси бўйича меъёрлар (фойдали хизмат муддатлари).

Номоддий активларни аудит қилиш аудит режаси ва дастурларини ишлаб чиқиш билан бошланади. Бу ҳужжатларни тузишда аудиторни rischi ва муҳимлилик даражаси белгилаб олинади. Аудитор riskини баҳолашда ҳисоб ва назоратни ташкил этишга таъсир этувчи омиллар аниқланади.

Номоддий активлар аудитининг режасида текшириш ўтказиш муддати, аудит усули, иш вақти бюджети, аудиторлик гуруҳининг таркиби, режалаштирилган аудиторлик rischi, муҳимлилик даражаси, иш турлари ўз аксини топиши зарур.

Номоддий активларни аудиторлик текширувининг режаси асосида текшириш дастури тузилади ва текширув ўтказилади. Аудитнинг дастурида қуйидаги аудиторлик муолажалар ўз аксини топган бўлиши мақсадга мувофиқ:

- Номоддий активлар келиши ва ўзида яратилиши жараёнлари ҳисобини текшириш.
- Номоддий активлар амортизация ажратмасини ҳисобланиши ва ҳисобда тўғри акс эттирилганлигини текшириш;
- Номоддий активлар ҳаракатини бухгалтерия ҳисобида ўз вақтида ва тўғри акс эттирилганлигини текшириш;
- Номоддий активлар бўйича инвентаризация ўтказилиши ва унинг натижаларини ҳисобда тўғри акс эттирилганлигини текшириш;
- Номоддий активлар чиқими ҳисобини текшириш;
- Молиявий ҳисоботда номоддий активлар тўғрисидаги маълумотларни тўғри очилганлигини текшириш;
- Номоддий актив операцияларини солиққа тортилишини тўғрилигини текшириш;
- Номоддий активлар операцияларини ҳисоботларда тўғри акс эттирилганлигини текшириш.

Биз юқорида қайд этилган аудиторлик муолажаларининг баъзиларига тўхталиб ўтамыз.

Аудиторлик муолажа ва аудиторлик текшируви усуллари аудитнинг халқаро стандарти (МСА)нинг МСА 500-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Аудиторлик фаолиятининг “”Аудиторлик ҳисоботлар” номли стандарти билан тартибга солинади.

Аудитор НМА амортизация ажратмасини ҳисобланиши ва бухгалтерия ҳисобида тўғри акс эттирилганлигини текширганда, корхонанинг ҳисоб сиёсатида кўрсатилган амортизация ажратмасини ҳисоблаш усули билан мос келишлиги ўрганилади. НМА бўйича фойдали хизмат муддатларини тўғри кўрсатилганлиги, уларнинг асосланганлиги текширилади. НМА турлари бўйича амортизация ажратмаларининг суммаларини тўғри ҳисобланганлиги ва ҳаражат счётларига тўғри олиб борилганлиги текширилади.

Номоддий активларни аудиторлик текшируви жараёнида уларни баҳолаш ва қайта баҳолаш аниқланса, аудитор баҳолаш ва қайта баҳолаш тўғри амалга оширилганлигини ўрганади. Бунда аудитор НМА баҳолаш усуллари билиши, зарур ҳолларда баҳолашни ўтказган ташкилотларга мурожаат қилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Аудитор томонидан НМА – ни тўғри баҳоланганлигига ишонч ҳосил қилиш мақсадида баҳолаш далолатномаларини ўрганиш ва баҳоловчи мутахассислар билан суҳбат ўтказиши керак. Шунингдек НМАнинг баҳолари тўғрисида савдо биржаларидан маълумотлар олиши зарур. НМА баҳолари бозор баҳоси билан таққослаган ҳолда таҳлил қилинади ва хулоса чиқарилади.

Аудитор томонидан НМАни баҳолаш натижалари уларнинг бошланғич қиймати ва амортизация ажратмаси суммаларига қандай таъсир қилганлиги ўрганилади. НМАнинг

қиймати сабабсиз камайтириб ёки ошириб баҳоланган бўлса, унинг сабаблари ўрганилади, белгиланган тартибда расмийлаштирилади.

Аудитор қайта баҳолаш жараёнларини текширганда, агар НМАнинг қиймати ошганда қуйидаги счётлар корреспонденциясидаги суммаларнинг тўғрилиги текширилади.

Аудитор амортизация ажартмаларини тўғрилигига ишонч ҳосил қилгандан сўнг, номоддий активлар билан боғлиқ операцияларни тўғри солиққа тортилганлиги, мол-мулк солиғини солиқ бўйича имтиёزلарни тўғри қўлланилганлиги, солиқ суммаларини бухгалтерия ҳисобида тўғри акс эттирилганлигини текширади.

Биз томондан таклиф этилаётган аудиторлик текшируви методикасини амалиётга қўлланиши номоддий активларни аудит қилишни объективлигини таъминлайди ва уни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Номоддий активларни аудиторлик текширувини амалга оширишда молиявий назоратнинг бошқа турларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

МУНДАРИЖА

I-ШЎБА. ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ	
ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИ ОРҚАЛИ ЭРИШИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Немадалиева Ф., Сайитов Ш.С., Маъруфов Э.Қ. Фаргона политехника институти</i>	5
КАМ ҚУВВАТЛИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН АВТОНОМ ФОТОЭЛЕКТРИК ЗАХИРА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ МАНБАИ	
<i>Тожибоев А.К., Холидов А.Қ. Фаргона политехника институти</i>	7
РОЛЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ	
<i>Узбеков М.О., Ахмадалиев У. Ферганский политехнический институт</i>	8
ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ТАННАРХИДА ДОИМИЙ ХАРАЖАТЛАР УЛИШINI КАМАЙТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Кодирқулов О.Т. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази</i>	10
КОРХОНАЛАРДА ПЕРСОНАЛНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ ШАРТЛАРИ	
<i>Дедажанов Б.Н., Эргашева Ф.И. Наманган муҳандислик-технология институти</i>	12
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА БИЗНЕСНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	
<i>Абдухамидова Х. Қува иқтисодиёт коллежи</i>	14
ВОПРОСЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	
<i>Умурзакова М.А., Олимов Б. Ферганский политехнический институт</i>	16
“ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ” ТИЗИМИ ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УНУМЛИ ОМИЛИ СИФАТИДА	
<i>Ғайибназаров Б.К., Аҳмедова М.Н. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Маркази</i>	17
ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДАГИ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИК ҲОЛАТИНИ ТАВСИФЛОВЧИ ОМИЛЛАР	
<i>Эргашев А. Ҳ. Фаргона давлат университети</i>	19
САНОАТ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ	
<i>Тожибоев А.К., Назиржонов Ш. Фаргона политехника институти</i>	20
ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШДА МЕЪЁРЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛАШТИРИШ АҲАМИЯТИ	
<i>Давлятова Г.М., Абдуллаева С. Х. Фаргона политехника институти</i>	22
КОРХОНА ХОДИМЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	
<i>Ғафурова А. Тошлоқ Иқтисодиёт коллежи</i>	24
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Илёмов А.А., Акбаров Ж. Ж. Фаргона политехника институти</i>	26
КОРХОНАЛАРНИ ҚЎШИЛИШИ ОРҚАЛИ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИГА ЭРИШИШ	
<i>Исманов И.Н. Фаргона политехника институти</i>	28
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ	
<i>Солиева З.З. Ферганский политехнический институт</i>	29
КОРХОНАЛАРДА МОДДИЙ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Холматов М. З. Фаргона давлат университети</i>	31
СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ УСУЛЛАРИ	
<i>Мамарасулов Э.М. Фаргона политехника институти</i>	33
УЙ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТР-ЭНЕРГИЯСИДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ	
<i>Ҳожаев А.С., Исомитдинова Г.К. Фаргона политехника институти</i>	35
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ	
<i>Шукуров Р.У., Худоберганов Ш.М. Ташкентский автомобильно-дорожный институт</i>	37
МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ	
<i>Тўхтасинова Д.Р. Фаргона политехника институти</i>	39

АХБОРОТ РЕСУРСИ – ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ	
<i>Гулямов С.С., Ғайибназаров Б.К., Акбарова М.Р. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази</i>	41
МЕХНАТ БОЗОРИДАГИ БАНДЛИК СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	
<i>Умурзақова З. Андижон машинасозлик институти</i>	43
МУХАНДИСЛИК ҚИДИРУВ ИШЛАРИДА НЕГАТИВ ОМИЛЛАР ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ	
<i>Тешибоева Н.Д. Фарғона политехника институти</i>	45
МЕХНАТ БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МЕХАНИЗМИ	
<i>Эрматов И. Андижон машинасозлик институти</i>	46
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНЕ	
<i>Курпаяниди К.И., Солиева З.З., Шаропов М.К. Ферганский политехнический институт</i>	48
RESOURCE EFFICIENCY AND INVESTMENT OPPORTUNITIES ON ENERGY MARKET OF UZBEKISTAN	
<i>Salaev S., Saidmamatov O., Matyakubov U. Urgench State University</i>	50
РЕАЛ ВА МОЛИЯВИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	
<i>Авулчаева Ф.Ж., Расулов Д. Фарғона политехника институти</i>	51
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ ИНОБАТГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Ахунова Ш.Н. Фарғона политехника институти</i>	53
КОРХОНАЛАРДА МОДДИЙ РЕСУРСЛАР ТЕЖАМКОРЛИГИНИНГ СТРАТЕГИЯСИ ВА ТАКТИКАСИ	
<i>Олимова Н.Х., Холматов М. З. Фарғона давлат университети</i>	55
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ИМКОНИАТЛАРИ	
<i>Давлятова Г. М., Абдуллаева С. Х. Фарғона политехника институти</i>	57
ПРОБЛЕМЫ ИНОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	
<i>Ибрагимова Ф. С. Ферганский политехнический институт</i>	59
КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖИНИ ИСТИҚБОЛЛАШТИРИШ	
<i>Тошпўлатов О., Шоев А. Фарғона политехника институти</i>	61
ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ – ИЖТИМОЙ ИҚТИСОДИЙ ЮКСАЛИШНИНГ МАҲИМ ОМИЛИ	
<i>Шоев Д.А. Фарғона политехника институти</i>	62
РЕСУРСЛАР ТЕЖАМКОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	
<i>Тургунов Ж.А. Фарғона давлат университети</i>	64
ХУДУДЛАРГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	
<i>Тошпўлатов И.А. Фарғона политехника институти</i>	66
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИККА ЭРИШИШ УСУЛЛАРИ	
<i>Ўразова Г., Сайитов Ш. С., Маъруфов Э. Қ. Фарғона политехника институти</i>	68
ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЛАБ ЧЕКЛАНГАН МЕХНАТ БОЗОРИДАН САМАРАЛИ БАНДЛИК АМАЛ ҚИЛАДИГАН МЕХНАТ БОЗОРИ МОДЕЛИГА ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ	
<i>Мирзақаримова М.М. Инновацион технологиялар маркази</i>	70
ЎРТА МАХСУС МАЛАКАГА ЭГА БЎЛГАН ИШЧИ КУЧИНИ САМАРАЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Умурзақова З. Андижон машинасозлик институти</i>	72
РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯНИНГ РОЛИ	
<i>Ашуров М.С., Сотволдиев Ж.Б., Жаҳбаров Ж.Т. Фарғона политехника институти</i>	73
КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ	
<i>Сатторкулов О.Т. Гулистон давлат университети</i>	75
ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
<i>Нурматов А. Ф., Тошпўлатова Д.О. Ферганский политехнический институт</i>	77
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Тухтасинова М., Эргашев Д. Ферганский политехнический институт</i>	79
ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТОҒ ВА ТОҒОЛДИ ХУДУДЛАРИ ИМКОНИАТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШНИНГ	81

МУҲИМ ОМИЛИ	
<i>Мадиёров Ф., Казаков О.С., Убайдуллаев Л. Наманган муҳандислик-технология институти</i>	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	
<i>Аббасов Ё.С., Узбеков М.О. Ферганский политехнический институт</i>	82
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ЕНГИЛ САНОАТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	
<i>Сулаймонов О.Н., Нумонов Ж.Н. Фаргона политехника институти</i>	84
<i>Эргашев С. Фаргона вилояти Иқтисодиёт бош бошқармаси</i>	
МОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШДА САРФ МЕЪЁРИ РЕЗЕРВЛАРИНИ АНИҚЛАШ	
<i>Олимова Н.Х., Тургунов Ж.А. Фаргона давлат университети</i>	86
ТОҒ ВА ТОҒОЛДИ ХУДУДЛАРИДА ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Казаков О.С., Мадиёров Ф., Ахмедов Р.М. Наманган муҳандислик-технология институти</i>	88
ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Ахунова Ш. Н., Абдусатторова М.А. Фаргона политехника институти</i>	89
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	
<i>Матбабаев М.М., Усмонов Ш.Ю., Олимов Б., Эргашев М. Ферганский политехнический институт</i>	90
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА	
<i>Гончарова Н.И., Абобакирова З.А. Ферганский политехнический институт</i>	92
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НОРМИРОВАНИЕМ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА	
<i>Гафурова Ф.С., Абдулхамидов М. Ферганский политехнический институт</i>	94
К ВОПРОСАМ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА	
<i>Усманова З.М., Рахмонназаров П.Й. Ферганский политехнический институт</i>	95
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ	
<i>Кулдашов О.Х. Ферганский политехнический институт,</i>	
<i>Абдурахимов И.И. Ташкентский университет информационных технологий Ферганский филиал</i>	96
КОРХОНА ФАОЛИЯТИДА РАҚОБАТ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	
<i>Усмонова З. Фаргона шаҳар Педагогика коллежи</i>	97
К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	
<i>Усманова З.М., Рахмонназаров П.Й. Ферганский политехнический институт</i>	99
ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШДА МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТНИНГ РОЛИ	
<i>Нурдинова Р.А. ТАТУ Фаргона филиали</i>	101
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ - ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Шокирова Ю.С. Ферганский политехнический институт</i>	102
МИНТАҚАЛАРДА КИЧИК БИЗНЕСНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Тошпўлатов О.У. Фаргона политехника институти</i>	104
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
<i>Авулчаева Ф.Ж., Мамадалиев Ж. Ферганский политехнический институт</i>	105
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ОМИЛИ СИФАТИДА	
<i>Эрматов И. Андижон машинасозлик институти</i>	106
КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА БАНК ИНТЕРАКТИВ ХИЗМАТЛАРИНИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Махсудов Ш.С., Алихонов Э.Ж., Ганибоев И.Ш. Фаргона солиқ коллежи</i>	108
МУҚОБИЛ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ МАСАЛАСИ	
<i>Ахмедов Р.М., Мақсудов Ш, Юлдашев М. Наманган муҳандислик-технология институти</i>	109
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ	
<i>Аббасов Е.С. Ферганский политехнический институт</i>	110
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Гафурова Ф. С. Ферганский политехнический институт</i>	111

МОДДИЙ РЕСУРСЛАРДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ <i>Ахунова М.Х. Фаргона политехника институти</i>	112
ЭФФЕКТИВНОЕ СЖИГАНИЕ ЖИДКИХ ТОПЛИВ <i>Умурзакова М.А., Орифжанов Х. Ферганский политехнический институт</i>	114
II-ШЎБА. РЕСУРСЛАРДАН ТЕЖАМЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ИҚТИСОДИЙ МАТЕМАТИК УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.	
ҚИШЛОК ХЎЖАЛИК КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ УСИШНИ БОШҚАРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-МАТЕМАТИК МОДЕЛИ <i>Зохидова Қ.М., Мусамухамедова М.М. Тошкент давлат аграр университети</i>	115
ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ ЭКОНОМЕТРИК БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ <i>Фозилов А.Н. Фаргона политехника институти, Нишионов Ф.М. Фаргона давлат университети</i>	117
ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЭКИН МАЙДОНЛАРИ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ -МАТЕМАТИК МОДЕЛИ <i>Норматов М., Қорабошев О., Тургунов Т. Тошкент давлат аграр университети</i>	118
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ <i>Абдуллаев А.М., Бобожонов С., Шамсиев М. Ташкентский автомобильно-дорожный институт</i>	120
ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА ЭКСПЕРТ СЎРОВИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ УСУЛИ <i>Абдуразақов А., Махмудова Н. Фаргона политехника институти</i>	121
ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS AND MODELS OF ELECTRONIC SERVICES COMMERCE IN UZBEKISTAN <i>Kuchkarov A.N., Koraboshev O.Z., Yalgashev M.B., Khudoyberdiev J.B. Tashkent State Agricultural University</i>	122
ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАРИ <i>Қосимова М. Я. Фаргона политехника институти</i>	124
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАРНИНГ ТЕБРАНМАС ВА ТЕБРАНУВЧИ ЕЧИМЛАРИ <i>Нишионов Ф.М. Фаргона давлат университети</i>	125
III-ШЎБА. РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА САРФ- МЕЪЁРЛАРНИ КАМАЙТИРИШДА МОЛИЯВИЙ, БОШҚАРУВ ҲИСОБИ ВА АУДИТНИНГ РОЛИ.	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ: ОПЫТ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА <i>Султонов Д.Э., Банковско-финансовая академия. Турсунгулов И.М., Финансовый отдел г. Ферганы</i>	126
МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИККА ИХТИСОСЛАШГАН ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИДА СТАТИСТИК АХБОРОТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШ МАСАЛАЛАРИ <i>Хожасев А., Партиева М. Фаргона политехника институти</i>	128
АКТИВЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ХУСУСИЯТЛАРИ <i>Исманов И.Н., Салимов Ф.Қ. Фаргона политехника институти</i>	130
КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-ИЖТИМОИЙ АХАМИЯТИ <i>Ачилов А.Н. Фаргона политехника институти</i>	132
РЕСПУБЛИКАДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ТАДБИРЛАР ВА УЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ <i>Гойибназаров Б.К., Бахромова Д. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси</i>	134
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА СТАТИСТИКА ТАДҚИҚОТЛАРИ <i>Маркази</i>	134
ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЯҲОНА ЕР СОЛИҒИНИ ТЎЛАШДА МЕЪЁРИЙ ҚИЙМАТ АҲАМИЯТИ <i>Махсудов Ш.С., Алиханов Э.Ж., Ганибоев И.Ш. Фаргона солиқ коллежи</i>	135
СОЛИҚ ТИЗИМИДА МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ <i>Нурматов А. Фаргона политехника институти</i>	137
АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ СОҲАСИДА ЭРИШГАН ЮТУҚЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ <i>Абдувалиева Ё. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси</i>	138
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА СТАТИСТИКА ТАДҚИҚОТЛАРИ <i>Маркази</i>	138
АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ <i>Бахромова Д. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси</i>	140
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА СТАТИСТИКА ТАДҚИҚОТЛАРИ <i>Маркази</i>	140

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	141
<i>Темирбулатов Р.Я., Фозилов Х.Р. Ферганский политехнический институт</i>	
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БОРАСИДАГИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРНИ БАҲОЛАШ	143
<i>Абдувалиева Ё. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази</i>	
ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	144
<i>Ахунова О. Э., Қурбонов Б. Б. Фаргона давлат университети</i>	
ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲАРАКАТИ ВА УНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ХЎЖАЛИК БОШҚАРУВИДАГИ АҲАМИЯТИ	146
<i>Эрматов А.А., Исомитдинова Г.К. Фаргона политехника институти</i>	
КОРХОНАЛАРДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УЛАРНИ КРЕДИТЛАШЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРИ	148
<i>Ибрагимова Д.У., Мамаджанов О.Т. Фаргона давлат университети</i>	
КОРХОНА ИШЧИЛАРИНИ МЕХНАТ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АУДИТНИНГ АҲАМИЯТИ	150
<i>Мамажонов М., Бозоров Б. Фаргона политехника институти</i>	
АУДИТНИ ХУЖЖАТЛАШТИРИШ: ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ	151
<i>Дусмуратов Р.Д., Давлетов И.Р. Тошкент давлат аграр университети</i>	
К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	153
<i>Абдуллаев А.М., Шамсиев М. Ташкентский автомобильно-дорожный институт</i>	
БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ҲИСОБДОР ШАХСЛАР БИЛАН ҲИСОБ-КИТОБЛАР ҲИСОБИ	155
<i>Якубов.В.Ф. Фаргона политехника институти</i>	
КОРХОНАЛАРДА КОРПОРАТИВ МОЛИЯ ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АСОСЛАРИ	157
<i>Эрматов А. А. Фаргона политехника институти</i>	
БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ	159
<i>Якубов.В.Ф. Фаргона политехника институти</i>	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	161
<i>Савинова Г.А. Ферганский политехнический институт</i>	
IV-ШЎҒБА. РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МЕНЕЖМЕНТНИНГ РОЛИ.	
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ И ПОНЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	163
<i>Асадов Х.С. Центр переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата Республики Узбекистан</i>	
МАТЕРИАЛ РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШДА ЈТ ВА КАНВАН ТИЗИМЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ	165
<i>Камбаров Ж.Х., Аҳмедова Г.А. Фаргона политехника институти</i>	
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	167
<i>Яриева О. Ташкентский университет информационных технологий, Ферганский филиал</i>	
РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА КОРХОНАЛАРНИ БОШҚАРИШ ЖИҲАТЛАРИ	169
<i>Худайберганов Д. Урганч давлат университети, Маткаримова И. ТАТУ Урганч филиали</i>	
MARKETING ISLOHOTLARINI CHUQURLASHTIRISH VA RIVOJLANISHINI TANLIL QILISH	171
<i>Yormatov I.T., Rasulov N. Farg'ona politexnika institute</i>	
ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ	172
<i>Тошмаматов Н., Қундузова Қ. Фаргона политехника институти</i>	
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРЕПОДОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ СТУДЕНТОВ	174
<i>Галиакберова А. Ферганский политехнический институт</i>	
ДИДАКТИК МАСАЛАЛАР ВА ЎҚУВ МАТЕРИАЛИНИ ЎЗЛАШТИРИШДА МЕНЕЖМЕНТ РОЛИ	175
<i>Ўринова Ф., Ўринова О. Фаргона давлат университети</i>	
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИЗИМИДА РЕСУРСЛАРНИ ОҚИЛОНА БОШҚАРИШ - ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ГАРОВИДИР	176
<i>Ашуров М.С. Фаргона политехника институти</i>	

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	178
<i>Турсунқулов И.М. Фаргона шаҳар молия бўлими</i>	
МАКРОИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДА ТАЛАБ ВА ТАКЛИФ МУВОФИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ТАРМОҚЛАРНИНГ ТАЪСИРИ	180
<i>Тишабаева У.А. Фаргона политехника институти</i>	
БОШҚАРУВНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	182
<i>Кадиров А.М., Абдурахимов И.И. ТАТУ Фаргона филиали</i>	
К ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	183
<i>Курпаяниди К.И. Ферганский политехнический институт, Пайгамов Р.Р. НИЦ “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при ТГЭУ, Толибов И. Ферганский юридический колледж</i>	
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА	186
<i>Икрамов М.А. Ташкентский государственный экономический университет, Абдуллаев А.М. Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Курпаяниди К.И. Ферганский политехнический институт</i>	
ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ	188
<i>Курбонова Г. Кува иқтисодиёт коллежи</i>	
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ БОШҚАРИШ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	189
<i>Ахунова О.Э., Мадиева Д. В. Фаргона давлат университети</i>	
КОРХОНАЛАРНИ БОШҚАРИШДА БАРҚАРОР РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАСИ	191
<i>Мамажанов Х.Н. Фаргона политехника институти</i>	
КОРХОНАНИНГ ИЧКИ РЕСУРСЛАРИНИ ИННОВАЦИЯ БОШҚАРУВИГА САФАРБАР ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ	193
<i>Атабаева З.А., Ибрагимова Ф. С. Фаргона политехника институти</i>	
КАСБ-ХУНАР ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ФАНЛАРАРО УЗВИЙЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎҚУВ РЕЖА ВА ФАН ДАСТУРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ	195
<i>Тўйчиева О.Н., Турсунова Д. Фаргона политехника институти</i>	
ИННОВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	197
<i>Абдуллаев М. Андижанский государственный университет</i>	
LANGUAGE TEACHING OF ESP CLASSES	199
<i>Muminov O. Ferghana polytechnic institute</i>	
РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ КРИЗИСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	201
<i>Муминова Э. А., Рузибуваев Г.Х. Ферганский политехнический институт</i>	
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE ENGINEER IN XXI CENTURY	203
<i>Nigmatulina A. Fergana Polytechnic Institute</i>	
КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ	204
<i>Атамухаммедова М., Хомидова Ш., Фаргона маиший хизмат ва педагогика коллежи</i>	
ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯ КОРХОНАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ	205
<i>Абдуллаев М. Андижон давлат университети</i>	
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	206
<i>Расулов Н. Ферганский политехнический институт</i>	
МУСТАҚИЛ ИШЛАРДА ЗАҲИРАНИ БОШҚАРИШ УСУЛИНИ ЎРГАТИШ	207
<i>Далиев Б., Махмудова Н. Фаргона политехника институти</i>	
ISSUES OF TAX STIMULATION OF INNOVATION ACTIVITY	208
<i>Vobojonov S., Urinov J. Tashkent automobile and road institute</i>	
КОРХОНАДА ФАОЛ ИЛМИЙ МУҲИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ РЕСУРС ТЕЖАМКОРЛИГИНИНГ АСОСИ	209
<i>Камбаров Ж.Х., Аҳмедова Г.А. Фаргона политехника институти</i>	
НОМОДДИЙ АКТИВЛАРНИНГ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	211
<i>Нурматов О.Т. Фаргона политехника институти</i>	

**ВАЗИРЛИК МИҚЁСИДАГИ
ИЛМИЙ – АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

**Фарғона политехника институти
Нашриёт бўлими**

